

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BB 09-12

Masterarbeit

Der TEACCH Ansatz

Eine Hilfe zur Erleichterung des Alltages durch die Orientierung
am TEACCH Ansatz

Eingereicht von:

Carolin Zindel

Seminargruppe 12, Lerngruppe 4

Begleitung:

Remi Frei

Abgabedatum:

Januar 2012

Abstract

In dieser Arbeit wird anhand qualitativer Sozialforschung durch Interviews mit Lehrpersonen und Eltern untersucht, welche theoretischen Informationen und praktischen Umsetzungsangebote Eltern in der Anwendung des TEACCH Ansatzes unterstützen und dadurch den Alltag erleichtern. Die Arbeit enthält den Entwurf einer Broschüre, deren Endfassung in einer kurzen Zusammenfassung über TEACCH informieren sowie praxisorientierte Umsetzungsangebote präsentieren wird.

Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine detaillierte Einführung in TEACCH sondern ist lediglich eine Orientierung am TEACCH Ansatz.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	1
2	Einleitung.....	2
	2.1 Themenwahl und Begründung	2
	2.2 Fragestellung / Zielsetzung	3
	2.2.1 Teilfragen.....	3
3	Theoretischer Bezugsrahmen: TEACCH.....	5
	3.1 Geschichte.....	5
	3.2 Begrifflichkeiten	5
	3.3 Der TEACCH Ansatz - Structured Teaching	6
	3.3.1 Definition.....	6
	3.3.2 Das Ziel von „Structured Teaching“	6
	3.3.3 Bedeutsamkeit von Strukturierung	7
	3.3.4 Strukturierung durch Visualisierung.....	7
	3.3.5 Das Zielpublikum von visualisierter Strukturierung	8
	3.3.6 Strukturierungsmöglichkeiten beim TEACCH Ansatz	8
	3.4 Strukturierung sozialer Situationen.....	16
	3.5 Routinen	18
	3.6 Kritischer Blick	19
4	Forschung.....	21
	4.1 Umfrage	21
	4.1.1 Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns.....	21
	4.1.2 Planung der Umfrage.....	21
	4.1.3 Durchführung der Umfrage	23
	4.1.4 Aufbereitung, Auswertung	23
	4.1.5 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse.....	24
	4.2 Qualitative Sozialforschung	25
	4.2.1 Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns.....	25
	4.2.2 Planung der Interviews	29
	4.2.3 Durchführung der Interviews	32
	4.2.4 Aufbereitung / Auswertung	33

4.2.5	Darstellung der Ergebnisse	40
4.3	Beantwortung der Fragestellung	45
4.4	Diskussion der Ergebnisse / Erkenntnisse	46
5	Broschüre	48
5.1	Auswahl der Inhalte für die Broschüre	48
5.1.1	Praxisbezogene Inhalte für die Broschüre	49
5.1.2	Theoretische Inhalte für die Broschüre.....	49
5.2	Inhalte der Broschüre	50
5.2.1	Vorwort	51
5.2.2	Theoretische Inhalte der Broschüre	51
5.2.3	Praxisbezogene Inhalte der Broschüre	52
5.2.4	Schlusswort	65
5.2.5	Literaturverzeichnis.....	65
6	Evaluation / Reflexion	66
6.1	Gedanken zum Ergebnis der Arbeit	66
6.1.1	Allgemeine Gedanken	66
6.1.2	Broschüre	66
6.2	Forschung.....	66
6.2.1	Sondierungsfrage	67
6.2.2	Interviews.....	67
6.2.3	Auswertung.....	67
6.3	Persönlicher Lernprozess.....	68
6.4	Weiteres Vorgehen.....	68
6.5	Schlusswort	68
7	Verzeichnisse	69
7.1	Literaturverzeichnis	69
7.1.1	In der Arbeit verwendete Literatur	69
7.1.2	Für den praxisorientierten Teil des Entwurfes der Broschüre verwendete und darin empfohlene Literatur	70
7.2	Abbildungsverzeichnis.....	70
7.3	Tabellenverzeichnis.....	70
8	Anhang.....	71
8.1	Theoretischer Bezugsrahmen	71

8.1.1	Formen des Eincheckens	71
8.1.2	Fragebogen PU	71
8.1.3	Abstraktionsniveau, Zuordnungsfähigkeit	80
8.2	Forschung / Umfrage	83
8.2.1	Umfrage	83
8.2.2	Graphische Auswertung	84
8.3	Forschung / Qualitative Sozialforschung	86
8.3.1	Interviewleitfaden	86
8.3.2	Kategoriensystem	89
8.3.3	Selektives Protokoll	93
8.3.4	Stichworte für die Weiterarbeit	148
8.3.5	Auswahl für die Broschüre	153

1 Vorwort

Ich bedanke mich herzlich bei den Lehrpersonen und den Eltern, die sich für die Interviews zur Verfügung gestellt haben. Es ergaben sich sehr spannende und gewinnbringende Gespräche.

Meinem Mentor Remi Frei spreche ich einen ganz speziellen Dank aus. Seine unterstützende Begleitung war mir eine grosse Hilfe.

Viola Buchmann und Gabi und Beat Zindel gehört mein Dank für die Diskussionen und die Unterstützung während dieser Zeit.

Gabi Zindel danke ich ausserdem für das Gegenlesen der Arbeit.

Bei Freunden und Familie bedanke ich mich für die Geduld und freue mich, sie nach Abgabe dieser Arbeit wieder etwas öfter zu sehen.

2 Einleitung

2.1 Themenwahl und Begründung

Nachdem mich der TEACCH Ansatz bereits bei meinem Unterrichtsprojekt überzeugt hatte, wollte ich mich vertieft damit befassen. So war mir klar, dass ich für meine Masterarbeit ein Thema wählen werde, das im Zusammenhang mit dem TEACCH Ansatz stehen wird. Bei Gesprächen mit Arbeitskolleginnen sowie bei eigenen Überlegungen kam oft das Thema der Zusammenarbeit mit den Eltern bezüglich des TEACCH Ansatzes auf. Ich stellte fest, dass die Zusammenarbeit nicht immer so erfolgreich war, wie ich sie mir wünschen würde. So sehe ich es als grossen Vorteil für das Kind, wenn auch zu Hause bestimmte Situationen visuell strukturiert sind. Allerdings kann dies nicht immer umgesetzt werden. Ich sehe dahinter verschiedene Ursachen. So kann und will ich von den Eltern nicht verlangen, dass sie sich anhand der vorhandenen Literatur in die Theorie von TEACCH einlesen, da dies viel Zeit beanspruchen würde. Dadurch fehlt ihnen oft das Wissen und das Verständnis, beziehungsweise der Hintergrund zu diesem Ansatz. In Elterngesprächen mündlich gegebene Informationen wirken verständlicherweise oft nicht nachhaltig und als Lehrperson für die Eltern eine Zusammenfassung der Theorie zu schreiben und abzugeben sowie für jedes Kind auch noch für das Elternhaus Piktogramme und Pläne herzustellen ist zu zeitaufwändig. So entstand die Idee, eine solche Zusammenfassung zu schreiben, die die Lehrpersonen den Eltern abgeben können. Zudem werde ich einige Ideen zu verschiedenen Problemsituationen anbieten, teilweise in beschreibender Form, teilweise so aufgearbeitet, dass sie mit geringem Arbeitsaufwand zu Hause angewendet werden können. Die Zusammenfassung und die praktischen Umsetzungen werde ich in einer Broschüre festhalten. Sie sollten nun die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus bezüglich des TEACCH Ansatzes und den Alltag mit dem Kind erleichtern, sei es zu Hause oder in der Schule. Dabei möchte ich mich nicht nur auf mein Literaturstudium abstützen sondern auch die Lehrpersonen und Eltern in die Arbeit mit einbeziehen, indem ich mit ihnen bespreche, was für sie relevant ist.

Allerdings muss hier angemerkt werden, dass sich die geplante Broschüre auf Schulen bezieht, die sich nicht ausschliesslich TEACCH verschrieben haben, sondern auf Schulen, die sich im Unterricht in einzelnen Bereichen am TEACCH Ansatz orientieren. So ist es auch nicht das Ziel meiner Arbeit, durch die Broschüre eine umfassende Eltern – Zusammenarbeit wie sie im TEACCH Programm vorgesehen ist zu erreichen. Ich möchte mit meiner Arbeit hingegen erreichen, dass in der Schule gelernte strukturierte Abläufe auch zu Hause angewendet werden können und/oder den Eltern die Möglichkeit geben, schwierige Situationen zu Hause mit strukturierten Abläufen nach dem TEACCH Ansatz zu vereinfachen. Das heisst, dass nicht eine Broschüre entstehen soll, die die Philosophie des TEACCH Ansatzes absolut umsetzt, sondern eine Broschüre, die Alltagshilfen beinhaltet, die sich am TEACCH Ansatz orientieren. So möchte ich mit meiner Broschüre die Eltern auch nicht zu Fachpersonen bezüglich TEACCH machen, sondern ihnen eine kurze Information über den TEACCH Ansatz geben, damit sie verstehen warum und wie in der Schule mit solchen strukturierten Abläufen gearbeitet wird und warum und wie auch zu Hause damit gearbeitet werden kann.

Weiter möchte ich festhalten, dass TEACCH zwar ursprünglich zur Förderung von Menschen mit Autismus gedacht war, sich jedoch durchaus auch für die Förderung von Menschen mit einer geistigen Behinderung eignet. Deshalb werde ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit TEACCH nicht auf die Anwendung bei Menschen mit Autismus beschränken.

Wenn nichts anderes erwähnt, beziehe ich mich in meiner Arbeit immer sowohl auf weibliche als auch auf männliche Personen. Wird nur eine Form verwendet, so werden trotzdem beide Formen gemeint.

2.2 Fragestellung / Zielsetzung

Aufgrund der oben beschriebenen Überlegungen formuliere ich mir für die Masterarbeit folgende Fragestellung:

Welche theoretischen Informationen und praktischen Umsetzungsangebote unterstützen die Eltern in der Anwendung des TEACCH Ansatzes zu Hause und erleichtern dadurch den Alltag mit dem Kind / Jugendlichen sowohl in der Schule als auch zu Hause?

Mein Ziel ist es, anhand meiner Masterarbeit beziehungsweise anhand der Ergebnisse der oben genannten Fragestellung eine Broschüre zu erarbeiten. Die Broschüre dient der Optimierung der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz beziehungsweise der Erleichterung des Alltages mit dem Kind / Jugendlichen (zu Hause und/oder in der Schule). Die Eltern sollen über den TEACCH Ansatz informiert sein und diesen auch zu Hause anwenden können. Ich stelle mir vor, dass die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus bezüglich der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz dadurch verbessert werden kann. Zusätzlich kann diese Broschüre Schulen dienen, die sich noch nicht mit dem TEACCH Ansatz auskennen und sich so mit wenig Zeitaufwand darüber informieren möchten. Dabei strebe ich an, bis zum Abgabetermin der Masterarbeit einen Entwurf der Broschüre zu erstellen – die endgültige Herstellung sowie die Vervielfältigung, sofern erwünscht und möglich, wird nach dem Abgabetermin vorgenommen.

2.2.1 Teilfragen

Um meine Fragestellung beantworten zu können, muss ich die Forschung in zwei verschiedene Bereiche einteilen. Im ersten Bereich befasse ich mich mit folgenden Fragen:

Wie viele und welche Lehrpersonen kennen den TEACCH Ansatz?

Wie viele und welche Lehrpersonen arbeiteten nach dem TEACCH Ansatz?

Die Antworten geben mir einen guten Überblick über die Bekanntheit des TEACCH Ansatzes, ermöglichen es mir aber vor allem auch, Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die eigentliche Fragestellung zu finden. Dabei geht es mir bei der Frage nach „welche Lehrpersonen...“ nur darum, den Namen zu

erhalten, damit ich sie für eine allfällige zweite Befragung kontaktieren könnte. Es geht mir weder um Alter noch Erfahrung oder ähnlichem.

Der zweite Bereich der Forschung bezieht sich direkt auf die übergeordnete Fragestellung meiner Masterarbeit (vgl. Kapitel 2.2, S.3). Dabei formuliere ich zur Beantwortung der Fragestellung folgende Teilfragen:

- Was an theoretischen Inhalten von TEACCH möchten Lehrpersonen gerne den Eltern weitergeben und was sollte deshalb in der Broschüre festgehalten werden?
- Welche in der Schule gelernten strukturierten Abläufe nach dem TEACCH Ansatz könnten laut den Lehrpersonen zu Hause auch umgesetzt werden?
- Welche Situationen zu Hause sind schwierig zu bewältigen bzw. bei welchen Situationen sehen die Eltern Möglichkeiten, anhand von Strukturierung die Bewältigung der Situation zu vereinfachen?
- Welche Situationen wurden zu Hause durch die Anwendung des TEACCH Ansatzes bereits vereinfacht?
- Was würden die Eltern gerne über TEACCH wissen? Wo in der Theorie bezüglich TEACCH gibt es für Eltern Fragezeichen?

Wie ich die Beantwortung dieser Fragen angehen werde, ist im Kapitel 3 Forschung ersichtlich. Als Grundlage beim Angehen der Forschungsfragen dient mir eine intensive Auseinandersetzung mit TEACCH, darum gibt das Kapitel 2 eine Übersicht, was TEACCH beinhaltet. Bei diesen Ausführungen stütze ich mich vor allem auf das Buch von Anne Häussler „Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus“. Dies einerseits, weil nur wenig deutschsprachige Literatur zu TEACCH vorhanden ist. Neben dem soeben erwähnten Buch von Anne Häussler gibt es mittlerweile einige Bücher mit praktischen Hilfen, in denen teilweise auch kurze Zusammenfassungen zu TEACCH zu finden sind, diese decken sich jedoch mehrheitlich mit „Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus“. Andererseits finde ich das Buch von Anne Häussler sehr benutzerfreundlich und verständnisvoll geschrieben, es ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert für eine Einführung in TEACCH.

3 Theoretischer Bezugsrahmen: TEACCH

3.1 Geschichte

Eine wichtige Person in der Geschichte von TEACCH ist Eric Schopler. So legte Eric Schopler 1964 seine Doktorarbeit zur Wahrnehmungsverarbeitung von Kindern mit Autismus vor. In dieser Arbeit schreibt Schopler von seiner Überzeugung, dass Autismus auf organische Ursachen zurück zu führen sei und nicht, wie damals noch weit verbreitet, auf die Ablehnung des Kindes durch die Mutter. Diese Sichtweise von Autismus als eine kognitive Störung mit biologischen Ursachen prägt bis heute die Arbeit im TEACCH Programm. Weiter führte Schopler mit Kollegen Studien durch, die die Rolle der Eltern in der Behandlung ihrer autistischen Kinder untersuchten. Diese Studien führten zum Ergebnis, dass die zu beobachtenden Auffälligkeiten der Eltern von Kindern mit Autismus nicht die Ursache der autistischen Störung sondern eher eine Folge von Verunsicherung, Testangst und negativem Selbstbild sind. Auch diese Feststellung beeinflusste die Arbeit bezüglich TEACCH: Eltern mit ihren Sichtweisen und Beurteilungen haben im TEACCH Programm einen hohen Stellenwert in der Behandlung ihrer Kinder und werden aktiv mit einbezogen.

Ausserdem war Schopler an einem 1967 entstandenen Forschungsprojekt mit Namen „Child Research Project“ beteiligt. Das Ziel war die Entwicklung eines Förderkonzeptes für Kinder mit Autismus. Die Forschungsgruppe wies in dieser Arbeit unter anderem erfolgreich nach, dass Kinder mit Autismus von einer klaren Strukturierung in der Förderung profitierten. Das daraus entstandene Konzept mit Strategien zur Förderung von Kindern mit Autismus kam bei Eltern sehr gut an. Da die Finanzierung aber nur bis 1973 gesichert war, setzten sich Eltern beim Staat für die Fortführung ein. Mit Erfolg: 1971 erhielt eine Universität in North Carolina die Aufgabe, ein umfassendes Autismusprogramm aufzubauen. 1972 wurde dann das „Child Research Project“ ausgeweitet: im Juli desselben Jahres entstand mit Division TEACCH das erste staatlich finanzierte Autismusprogramm in den USA. (vgl. Häussler, 2008, S. 12/13) TEACCH wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3.2 Begrifflichkeiten

TEACCH ist die Abkürzung für Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder). Es ist zum einen ein staatliches Programm zur Förderung und Begleitung von Menschen mit Autismus im U.S. Bundesstaat North Carolina. Wenn es um dieses Programm geht, spricht man von TEACCH Programm. Das im Rahmen dieser Institution entstandene pädagogische Konzept hingegen wird der TEACCH Ansatz genannt (vgl. Häussler, 2008, S.11).

Oft wird TEACCH mit Strukturierung gleichgesetzt. Dies ist aber bei weitem nicht so, denn TEACCH beinhaltet vieles mehr. Im Folgenden versuche ich aufzuzeigen, wie TEACCH aufgebaut ist beziehungsweise was dieser Name alles beinhaltet. Dabei dient mir der Überblick von A. Häussler (vgl. Häussler, 2008, S.13 ff).

Das TEACCH Programm in North Carolina teilte TEACCH in verschiedene Bereiche (Komponenten) ein und spricht dabei vom TEACCH Modell.

Insgesamt gibt es 8 Komponenten des TEACCH Modells:

- Dezentrale Organisation
- Forschung und Praxis
- Kooperation mit den Eltern
- TEACCH Zentren
- TEACCH Klassen
- Lebenslange Begleitung
- Training von Fachleuten
- **TEACCH Philosophie**

Der oben erwähnte TEACCH Ansatz (das pädagogische Konzept) wird durch die achte Komponente des TEACCH Modells charakterisiert, durch die **TEACCH Philosophie**. Die TEACCH Philosophie umfasst Konzepte und Grundhaltungen, welche die praktische Arbeit bestimmen und welche wiederum in neun Grundprinzipien unterteilt werden:

- Autismus erkennen und verstehen
- Partnerschaft mit den Eltern
- Streben nach dem Optimum, nicht der Heilung
- Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung
- Ganzheitlichkeit
- **Strukturierung der Fördersituation (Structured Teaching)**
- Kognitive Psychologie und Lerntheorie
- Orientierung an den Stärken
- Langfristig angelegte Hilfen

In Schulen, die sich nicht gänzlich TEACCH verschrieben haben, sondern den TEACCH Ansatz als eine von verschiedenen Unterrichtsmethoden anwenden, wird grundsätzlich vor allem das Grundprinzip „Strukturierung der Fördersituation“ angewendet. Da sich meine geplante Broschüre auf solche Schulen bezieht, werde ich im folgenden Kapitel vertieft auf dieses Grundprinzip eingehen. Wie bereits bei der Einleitung erwähnt, bedeutet dies jedoch, dass meine Arbeit nicht auf die absolute Anwendung des TEACCH Ansatzes abzielt, sondern sich an einem kleinen Teil des TEACCH Ansatzes orientiert.

3.3 Der TEACCH Ansatz - Structured Teaching

3.3.1 Definition

Beim „Structured Teaching“ geht es um die Form der Förderung, um die methodischen Vorgehensweisen der Vermittlung von Informationen und Fähigkeiten. Dabei bildet die visuell unterstützte Strukturierung den Rahmen, Individualisierung spielt eine wichtige Rolle. (vgl. Häussler, 2008, S.19)

3.3.2 Das Ziel von „Structured Teaching“

Das Ziel des TEACCH Ansatzes ist pädagogisch orientiert: die Unterstützung der Menschen beim Lernen steht im Vordergrund. Man versucht Situationen zu schaffen, in denen am besten gelernt und

verstanden wird. Dabei geht es um das Erschliessen von Bedeutungen, das Eröffnen von Zusammenhängen und die Vermittlung von Fähigkeiten, um in der Welt zurecht zu kommen und immer selbstständiger handeln zu können. Die TEACCH Methoden beinhalten deshalb Strategien und Techniken, die Hilfestellung bieten sollen bei der Aufnahme und Verarbeitung und Nutzung von Informationen. Dabei stellen die räumliche und zeitliche Strukturierung sowie die Entwicklung von visuellen Angeboten wesentliche Aspekte dar. (vgl. Häussler, 2008, S. 43).

3.3.3 Bedeutsamkeit von Strukturierung

Kaum ein Mensch fühlt sich wohl in Situationen mit völlig unvorhersehbaren und unberechenbaren Momenten. Solche Momente können überfordern und angepasstes Verhalten verhindern. Oder wie A. Häussler sagt: „Erst Strukturierung ermöglicht zielgerichtetes Handeln – und Strukturierung dient der Weiterentwicklung und fördert die Flexibilität!“ (Häussler, 2008, S.43). Jeder Mensch braucht Struktur und profitiert von Strukturierung, da sie die Verarbeitung von Informationen erleichtert. Wer hat nicht schon einen Zettel mit zu erledigenden Aufgaben geschrieben oder einen Busfahrplan zur Hand genommen?

Menschen mit einer geistigen Behinderung werden oft noch häufiger mit oben beschriebenen überfordernden Situationen konfrontiert, da ihnen vielfach eine grundlegende Orientierung fehlt. Durch die räumliche und zeitliche Strukturierung wird versucht, eine solche grundlegende Orientierung und somit Sicherheit zu bieten. Dabei liegt der Schwerpunkt wie oben bereits erwähnt auf der Unterstützung bei der Verarbeitung von Informationen (das Verstehen fördern), was man durch feste Bezugspunkte und einen verlässlichen Rahmen zu erreichen versucht. Dadurch wird die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche gerichtet, Zusammenhänge werden begreiflich, komplexe Situationen durchschaubar gemacht. Ausserdem dienen Strukturierungshilfen als Gedächtnisstützen, helfen bei Entscheidungen, begünstigen den Aufbau von Motivation und fördern effizientes erfolgreiches Handeln.

3.3.4 Strukturierung durch Visualisierung

Es gibt einige gute Gründe, die Strukturierung von Fördersituationen anhand von Visualisierung anzugehen. Visuelle Informationen sind beständig, das heisst, man kann einerseits jederzeit auf sie zurück greifen und sich andererseits so viel Zeit für die Verarbeitung lassen, wie man benötigt. Somit bieten sie eine ideale Gedächtnisstütze. Ausserdem sind visuelle Hinweise konkret und direkt, man kann sich auf einen Sinneskanal konzentrieren. So muss beispielsweise nicht wie bei auditiven Informationen auch noch Tonfall oder Gestik interpretiert werden. Weiter ist man bei visuellen Informationen nicht auf andere Personen angewiesen, die einem die Informationen geben müssen. Dies fördert die Selbstständigkeit.

Allerdings wird beim TEACCH Ansatz nicht gänzlich auf Sprache verzichtet, Sprachproduktion und Sprachverständnis werden auch hier gefördert, es werden alternative und unterstützende Strategien angeboten. (vgl. Häussler, 2008, S.46/47)

3.3.5 Das Zielpublikum von visualisierter Strukturierung

Alle Menschen können in Situationen, in denen bestimmte Aspekte unverständlich, Erwartungen nicht eindeutig, Regeln unklar oder Anforderungen zu hoch sind von Strukturierung und Orientierung profitieren. Die Funktion – die Vermittlung von Informationen – ist dabei immer dieselbe, allerdings bestehen individuelle Unterschiede bei der Umsetzung. Sie hängt davon ab, wie viele Informationen eine Person wirklich braucht und wie viele sie überhaupt erfassen kann. Individualisierung ist somit in der Arbeit nach TEACCH ein sehr wichtiger Begriff. Sowohl die Inhalte als auch die Form der Strukturierung beziehungsweise der Förderung müssen individuell auf den Einzelnen und seine Situation abgestimmt werden. Auch die Dauer der Arbeit nach TEACCH ist individuell. Strukturierungshilfen sind so lange sinnvoll, wie die betreffende Person damit besser zurechtkommt als ohne sie. Deshalb ist es nicht immer sinnvoll, die Hilfen wieder völlig abzubauen, sie sollten jedoch immer der Entwicklung der Person angepasst werden (vgl. Häussler, 2008, S.47/49/51).

Das Ziel des selbstständigeren Handelns dank Methoden vom TEACCH Ansatz setzt ausserdem eine generelle Fähigkeit zu selbstständigem Handeln voraus. Seine Anwendbarkeit in der Förderung von schwerstmehrfachbehinderten Personen ist deshalb begrenzt.

Anne Häussler bietet in ihrem Buch „Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus“ auf Seite 66 / 67 eine Checkliste zur Aufdeckung von Unklarheiten auf, die aufzeigt, in welchen Bereichen welche Person mehr Strukturierung benötigt.

3.3.6 Strukturierungsmöglichkeiten beim TEACCH Ansatz

Oben habe ich Busfahrpläne und „To-do-Lists“ als Strukturierungshilfen erwähnt. Natürlich gibt es noch viel grundlegendere Strukturierungshilfen, die ich hier nun erläutern werde (vgl. Häussler, 2008, Seite 51 ff).

Bei den Strukturierungsmöglichkeiten des TEACCH Ansatzes gibt es zwei Grundbereiche, einerseits die Strukturierung der Umwelt, andererseits die Strukturierung von Abläufen.

Die Strukturierung der Umwelt umfasst alle Aspekte der räumlichen Anordnung und Zuordnung von Gegenständen und Personen (räumliche Strukturierung) sowie Hilfen zur Orientierung im materiellen Umfeld.

Die Strukturierung der Abläufe umfasst alle zeitlichen Aspekte (zeitliche Strukturierung). Einerseits geht es um die Koordination und Abfolge von Ereignissen (welche Aktivität kommt als nächstes, welche konkrete Aufgabe muss ich nun machen). Solche Strukturierungshilfen werden Zeitpläne genannt. Sie geben Auskunft darüber, wann etwas passieren wird. Andererseits geht es um die Abfolge einzelner Handlungsschritte (in welchen Schritten führe ich die Aufgabe durch), genannt Aufgabenpläne. Sie sagen einem, was zu tun ist. Schliesslich gibt es auch Pläne, die Instruktionen zur Durchführung einer Tätigkeit geben, das heisst, aufzeigen, wie man etwas tun muss. Diese Pläne werden Instruktionspläne genannt.

Kurz zusammengefasst:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Strukturierung der Umwelt: • Raumgestaltung / räumliche Strukturierung • Materialgestaltung / materielles Umfeld | <ul style="list-style-type: none"> - Zeitliche Strukturierung: • Zeitpläne: wann (passiert etwas) • Aufgabenpläne: was (muss ich tun) • Instruktionspläne: wie (muss ich es tun) |
|--|--|

Im Folgenden gehe ich vertieft auf die verschiedenen Bereiche der Strukturierung ein.

3.3.6.1 Strukturierung der Umwelt

Die Strukturierung des Raumes bietet Orientierung in der physischen Umwelt, denn auch räumliche Strukturierung vermittelt Informationen. Dabei gibt es einige Grundfragen (vgl. Häusler, 2008, S.53):

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| - Wo ist wer? | - Wo ist wessen Platz? | - Wo befindet sich was? |
| - Wo bin ich? | - Wo soll ich mich aufhalten? | - Wo soll ich hingehen? |
| - Wo passiert was? | - Wo soll ich was tun? | |

Diese Fragen werden unter anderem durch die Strukturierung des Raumes beantwortet. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. So ist es sinnvoll, Räume in übersichtliche Bereiche einzuteilen und diese durch klare Begrenzungen zu bezeichnen um die Frage nach dem Wo und Wohin zu klären. Dies kann geschehen durch Regale, Stellwände, aber auch durch Klebestreifen am Boden oder sonstige rein visuelle Hinweise. Weiter sollten die Räume gekennzeichnet werden um die Frage „Wo passiert was“ zu beantworten. Oft wird diese Frage bereits durch das Material im entsprechenden Raum beantwortet. Auch Schilder können die Tätigkeit im entsprechenden Raum kennzeichnen. Wird ein Bereich für verschiedene Tätigkeiten benutzt, so können diese zum Beispiel durch verschiedene Schilder, Tischdecken o.ä. unterschieden werden.

Bei der Abklärung, welche Bereiche wie eingerichtet werden sollen, hilft der Leitfaden zur Raumaufteilung von A. Häussler, der ebenfalls in ihrem Buch „Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus“ zu finden ist (vgl. Häussler, 2008, S.69 ff). Da bei der Raumstrukturierung die Individualisierung nicht immer erfüllbar ist, orientiert man sich immer am schwächsten Mitglied der Gruppe. Denn mehr Orientierung schadet einem stärkeren Kind nicht, weniger hingegen einem schwächeren sehr.

Auch der Weg von einem Bereich zum anderen spielt bei der räumlichen Strukturierung eine Rolle. Gelingt die selbstständige Bewältigung eines Weges nicht, wird oft die Strategie des Eincheckens angewendet. Dabei erhält das Kind eine Erinnerungshilfe in Form eines Hinweises auf den Zielort. Oft befindet sich am Zielort derselbe Hinweis. Durch den Vergleich kann überprüft werden, ob man am richtigen Ort angekommen ist. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten des Eincheckens: Es können Symbole oder Abbildungen sein, die sich am Zielort wieder finden oder auch gegenständliche Hinweise wie eine Tasse, wenn es um den Weg zum Esstisch geht, ein Kissen für den Weg zum Stuhlkreis, eine Rassel für den Weg in das Musikzimmer und so weiter (s. auch Anhang, Kapitel 8.1.1, S. 71).

Zur räumlichen Strukturierung gehört ausserdem auch die Berücksichtigung von sensorischen Anforderungen (Lichtverhältnisse, Bodenbeläge, Nebengeräusche, usw.)

Ebenfalls zur räumlichen Strukturierung gehören Hilfen zur Orientierung im materiellen Umfeld. Auch die Beschaffenheit des Materials spielt dabei eine Rolle.

Die Auswahl des Materials ist bei einer möglichst selbstständigen Durchführung der Aktivität sehr wichtig. Wenn es irgendwie möglich ist, sollte man deshalb an die Interessen der Betroffenen anknüpfen (vgl. Häussler, 2008, S.59).

Neben der Auswahl des Materials ist die klare visuelle Strukturierung desselben ebenfalls sehr wichtig. Dabei gibt es folgende zwei Grundfragen:

- Welches Material soll ich verwenden?
- Wie soll ich mit diesem Material umgehen?

Folgende Aspekte dienen der Beantwortung dieser Fragen (vgl. Häussler, 2008, S.60/61):

- Visuelle Organisation
- Visuelle Instruktionen
- Visuelle Deutlichkeit

Die visuelle Organisation beinhaltet die Formate der Aufgaben. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Material selbst zusammensuchen, allenfalls Materialort mit gut strukturierter Einteilung
- Korb-Aufgaben: alles Benötigte wird in einem Korb bereit gestellt
- Tablett-Aufgaben: Behälter mit dem Material und für das Produkt sind auf einer Unterlage montiert
- Schuhkarton-Aufgaben: die Behälter sind im Karton eingelassen (stabiler)
- Aufgabenmappen: Mappen für zweidimensionales Material (Bilder, Wortkarten, ...), auf der Deckseite befindet sich das Material in einem Umschlag, in der Mappe die Aufgabenstellung dazu.

Die visuellen Instruktionen weisen auf die Verwendung des Materials hin. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Schriftliche Anleitungen
- Bildliche Darstellungen
- Abbildung des Endproduktes
- Schablonen (in Originalgrösse zum Auflegen der Teile, als kleinere Darstellung zum Ablesen der Informationen, mit Vertiefungen im Umriss der Teile zum Einpassen des zu verwendenden Materials)
- Bilder-Lexikon (schriftliche Anweisungen im Zusammenhang mit einem erklärenden Bild)
- Selbsterklärendes Material

Die visuelle Deutlichkeit schliesslich befasst sich mit dem Lenken der Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Dabei geht es darum, das Wesentliche am Material hervorzuheben. Es wird somit alles Unwesentliche weggelassen (keine Schnörkel, keine unnötigen Informationen) und andererseits allenfalls das Wichtigste durch Pfeile, Farben, Rahmen oder Unterstreichungen hervorgehoben.

Wichtig ist im Zusammenhang mit dem Material schlussendlich auch ein sichtbares Ergebnis. Dies fördert einerseits das Konzept von „fertig“ und das Gefühl, etwas geschafft zu haben. „Zum anderen

ist es auch im Hinblick auf eine berufliche Tätigkeit wichtig zu lernen, dass, was man gearbeitet hat, am Ende nicht wieder kaputt gemacht wird!“ (Häussler, 2008, S.61)

3.3.6.2 Strukturierung von Abläufen

Wie bereits erwähnt, umfasst die Strukturierung von Abläufen alle zeitlichen Aspekte: Wann (Zeitplan) muss ich was (Aufgabenplan) wie (Instruktionsplan) machen.

Bei der obigen Aufzählung der Inhalte der Strukturierung von Abläufen fällt auf, dass die Strukturierung von Abläufen anhand von Plänen in Angriff genommen wird. Dazu gibt es folgende Begründungen (vgl. Häussler, 2008, S.52):

- Pläne geben zeitliche Orientierung
- Pläne helfen, die Aufmerksamkeit zu bündeln
- Pläne bieten Sicherheit
- Pläne unterstützen das Sprach- und Situationsverständnis
- Pläne machen flexibel
- Pläne fördern die Selbstständigkeit
- Pläne sind Gedächtnisstützen
- Pläne laden zur Mitbestimmung und Kommunikation ein

Beim Erstellen von Plänen muss Verschiedenes berücksichtigt werden: die Komplexität der Darstellung (wie viele Informationen können gegeben werden), die Art der Darstellungen (welches Abstraktionsniveau wird gewählt), der Inhalt der Darstellungen (welche Informationen sollen vermittelt werden) sowie das Material, das Format und die Organisation der Pläne (vgl. Häussler, 2008, S. 81 ff).

Diese Faktoren müssen bei sämtlichen oben erwähnten Plänen berücksichtigt werden. Im Folgenden werden die verschiedenen Faktoren kurz erklärt. Die Berücksichtigung all dieser Faktoren geschieht individuell, das heisst, die verschiedenen Methoden werden aufgrund der Fähigkeiten und Fertigkeiten des entsprechenden Kindes gewählt. Auch müssen Pläne immer wieder angepasst werden. Bei der Individualisierung hilfreich sind PEP-R, ein förderdiagnostisches Verfahren für Kinder mit Autismus und verwandten Entwicklungsstörungen, AAPEP, ein Entwicklungs- und Verhaltensprofil für Jugendliche und Erwachsene und ein Kommunikations-Curriculum, das nicht an eine Altersstufe gebunden ist und sich speziell auf den Bereich der spontanen Kommunikation bezieht (vgl. Schopler, Reichler, Bashford, Lansing und Marcus, 2009, S.9)

Im Anhang im Kapitel 8.1.2 (S.71 ff) befindet sich ein von mir für das Unterrichtsprojekt erstellter Fragebogen, der bei der Auswahl der verschiedenen Methoden ebenfalls behilflich sein kann.

3.3.6.2.1 Komplexität der Darstellung

Bei der Komplexität der Darstellung, das heisst, bei der Frage nach der Menge der Informationen gibt es folgende Möglichkeiten:

- eine Information: Das Kind ist überfordert bei mehreren Informationen / es kann nur eine Information zu einer Zeit verarbeiten. Deshalb wird ein Hinweis auf die nächste Aktivität gegeben (was kommt jetzt?)
- zwei Informationen: Das Kind hat ein erst-dann-Konzept und erhält deshalb Hinweise auf die nächste und auf die übernächste Aktivität.

- drei oder mehrere Informationen: Das Kind hat ein erst-dann-Konzept, erkennt Reihenfolgen und kann sie einhalten. Durch mehrere Informationen erhält das Kind eine Orientierung, was alles und was wann stattfindet und kann dadurch auch die Zeitdauer erkennen.

3.3.6.2.2 Art der Darstellung

Bei der Entscheidung, wie die Informationen dargestellt werden (Art der Darstellungen) sind sowohl Abstraktionsvermögen als auch Zuordnungsfähigkeit von Bedeutung. Beim Abstraktionsvermögen geht es darum, wie die Form der Darstellung gewählt werden muss, damit das Kind den Hinweis versteht. Die Möglichkeiten von Darstellungen gehen von Objekten (z.B. im Plan hat es eine Tasse, die auf die Trinkpause verweist) über Miniaturen (z.B. eine Toilette aus der Puppenstube verweist auf den WC-Gang) bis zu Plänen mit Fotos, Zeichnungen, Piktogrammen, Symbolen oder Schrift. Um das Abstraktionsniveau eines Kindes herausfinden zu können, muss die Zuordnungsfähigkeit geklärt werden. So muss ein Kind beispielsweise einem Objekt seine Funktion zuordnen können, um anhand von Objekten die Aufgabe zu verstehen.

Eine Tabelle mit den verschiedenen Abstraktionsniveaus sowie mit Hilfen zur Abklärung der Zuordnungsfähigkeit befindet sich im Anhang im Kapitel 8.1.3 (S.80ff).

Oft ist es sinnvoll, die Darstellungsart mit Schrift zu kombinieren. Einerseits kann es sein, dass die betroffene Person die Wörter lesen lernt, andererseits ist es eine Hilfe für fremde Betreuungspersonen. Wenn das Wort ablenkt, kann es auf die Rückseite der Karte geschrieben werden. Auch sollten visuelle Hinweise immer wieder in Verbindung mit sprachlichen Aufforderungen gesetzt werden.

3.3.6.2.3 Inhalt der Pläne

Bei der Überlegung, welche Informationen vermittelt werden sollen, muss Folgendes beachtet werden:

- bei Tagesplänen müssen die Hauptpunkte des Tagesablaufes aufgeführt werden.
- Es sollte nicht jeder Tag auf dem Plan gleich oder ähnlich aussehen (immer nur Schule, Pause, Essen, spielen), denn dann lohnt es sich nicht, ihn zu benutzen.
- Sofern das Kind nicht auf ganz genaue Informationen angewiesen ist, sollten Oberbegriffe verwendet werden (z.B. „spielen“ statt „Puppenhaus“), da dies mehr Flexibilität ermöglicht.
- Für jedes Kind muss individuell entschieden werden, welche Informationen bedeutsam sind und wie konkret diese Informationen sein müssen.

3.3.6.2.4 Material der Pläne

Beim Material der Pläne muss an motorische, sensorische und motivationale Aspekte gedacht werden. Da der selbstständige Umgang mit dem Plan zentral ist, muss das Material von der betroffenen Person motorisch bewältigbar sein. Ausserdem gibt es Personen, die mit bestimmten sensorischen Qualitäten Mühe haben, sei es mit taktilen (weich, rau, ...), visuellen (Farbe, glänzend, matt, ...) oder auditiven (entstehen Geräusche bei Handhabung?). Pläne, die bei der Gestaltung individuelle Interessen der Kinder aufnehmen, können sehr motivierend wirken. So kann beispielsweise der „Fertig-Umschlag“ die Form eines Fussballes haben, die Piktogramme können auf Karten in Form von Autos dargestellt werden und so weiter. Weiter können Belohnungen nach der Erledigung der verlangten Aufgaben sehr motivierend sein. Eine Belohnung kann eine bevorzugte Aktivität (spielen, malen, ...) sein, die frei oder aus einer von der Lehrperson vorgegebenen Auswahl ausgewählt werden kann. Diese Aktivität kann vor dem Arbeitsbeginn besprochen und im Plan integriert werden. Es kann aber

auf dem Plan auch einen Hinweis geben auf eine Auswahlmöglichkeit am Ende der Arbeit. Manchmal vermittelt bereits der „Fertig-Umschlag“ oder das Nachschauen, was nun ansteht, genügend Motivation. Nicht immer ist Verstärkung notwendig.

Weiter müssen äussere Bedingungen berücksichtigt werden: wie lange muss der Plan haltbar sein? Muss er wasserfest, beissfest oder reissfest sein?

Mit Format und Organisation der Pläne sind folgende Überlegungen gemeint:

- Wie werden die Informationen angeordnet?
 - von links nach rechts
 - von oben nach unten
 - aufeinander, damit immer nur ein Hinweis sichtbar ist
- Muss der Plan mobil oder stationär sein? Möchte ich den Plan zum Beispiel mit nach draussen nehmen? Muss immer darauf zurückgegriffen werden können oder nur zu einem bestimmten Zeitpunkt? Wo muss darauf zurückgegriffen werden können?

3.3.6.2.5 Die Frage nach der Zeitdauer

Nebst den oben beschriebenen Überlegungen ist im Umgang mit Plänen immer auch die Frage nach der Zeitdauer wesentlich. Das Verstreichen der Zeit muss konkret nachvollziehbar sein. Dies kann geschehen, in dem man den jeweiligen Hinweis vom Plan entfernt, wenn man mit einer Aktivität beginnt (u.a. beim Einchecken der Fall) oder ihn wegnimmt, umdreht oder durchstreicht, wenn die Aktivität beendet ist. Eine geeignete Variante ist dabei der „Fertig-Umschlag“ oder der „Fertig-Korb“, in dem alle erledigten Hinweise jeweils versorgt werden. So ist immer auch ersichtlich, wie viele Arbeiten noch anstehen. Zusätzlich kommt jedoch die Frage nach der Dauer von einzelnen Aktivitäten auf. Diese Frage kann einerseits durch das Material beantwortet werden: es dauert so lange, bis alles Material verarbeitet ist. Andererseits können Uhren, am besten mit akustischem Signal, eingesetzt werden.

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Pläne beschrieben, die bei der Strukturierung von Zeit eingesetzt werden können. Bei allen Plänen stehen die oben beschriebenen Faktoren im Vordergrund, das heisst, sämtliche dieser Faktoren müssen bei der Benutzung der folgenden Pläne berücksichtigt werden, da dadurch die nötige Individualisierung gewährleistet wird.

3.3.6.3 Zeitpläne

Anhand von individuellen Zeitplänen erhält man konkrete visuelle Hinweise darauf, was im Verlauf eines bestimmten Zeitabschnitts passiert.

Dies können Pläne sein, die sich auf den Tagesablauf beziehen, aber auch Pläne, die auf besondere Ereignisse innerhalb einer Woche oder eines Monats hinweisen. Die individuellen Tagespläne gehören zu den grundsätzlichsten Bestandteilen der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz.

So können Zeitpläne aussehen:

Komplexität: mehrere Informationen
 Abstraktionsniveau: Gegenstände
 Organisation: von oben nach unten
 „Zeitmesser“: Fertigkorb

mehrere Informationen
 Fotos
 von links nach rechts
 Fertigungouvert

Abbildungen 1 - 4 : Zeitpläne (Häussler, 2008, S.94 / 95)

Komplexität: eine Information
 Abstraktionsniveau: Zeichnung + Schrift
 Organisation: eine Information nach der anderen
 „Zeitmesser“: Umblättern

mehrere Informationen
 Schrift
 von oben nach unten
 abhaken

Die Faktoren „Inhalt“ und „Material“ wurden hier nicht beschrieben, da es sich um Beispielspläne handelt. Der Inhalt sowie das Material sind nicht bekannt.

3.3.6.4 Aufgabenpläne / Arbeitssysteme

Mit den Tages- oder Zeitplänen ist ersichtlich, was wann passiert, es wird über kommende Ereignisse informiert. So kann der Zeitplan zeigen, dass das Kind am Morgen zuerst mit dem Bus in die Schule kommt, dort rechnet und anschliessend ins Schwimmbad geht. Es werden also die Fragen „Wann passiert was“ und „Wie lange dauert das“ beantwortet. Ein Aufgabenplan oder ein Arbeitssystem hingegen sollte folgende Fragen beantworten:

- WAS ist zu tun?
- WANN ist die Arbeit fertig?
- WIE VIEL ist zu tun?
- Was kommt NACH der Arbeit?

Dabei geht es vor allem darum, dass die Kinder aktiv und möglichst ohne Begleitung Arbeiten aufnehmen, durchführen und zu Ende bringen können. So dienen Aufgabenpläne als Organisationshilfen, die eine selbstständige Auseinandersetzung ermöglichen sollten.

Die Fragen nach dem „WAS“ und „WIEVIEL“ können durch verschiedene Arbeitssysteme beantwortet werden. Um den geeigneten Plan auszuwählen, müssen die oben aufgeführten Faktoren Komplexität, Abstraktionsniveau, Inhalt, Material, Format und Organisation berücksichtigt werden.

Folgende Arbeitssysteme stehen dabei zur Auswahl:

- gegenständliches Arbeitssystem

Am Arbeitsplatz liegen links Kisten mit Aufgaben. Das Kind nimmt sich eine Kiste, führt die Aufgabe aus und legt die Kiste anschliessend in das Fertigregal oder den Fertigungskorb rechts vom Arbeitsplatz. Die Kisten können Korb-Aufgaben, Tablett-Aufgaben oder Schuhkarton-Aufgaben sein oder Aufgabenmappen enthalten (vgl. Kapitel 3.3.6.1, Visuelle Organisation, Seite 10)

Abbildung 5: Gegenständliches Arbeitssystem (Häussler, 2008, S.109)

- symbolisches Arbeitssystem

Der Plan beinhaltet dieselben Symbole wie die Kisten. Das Kind holt entsprechend dem Plan die Kisten mit dem Material (Zuordnung aufgrund gleicher Farben oder Formen) und arbeitet anschliessend daran. Es kann hier noch bezüglich dem Ort des Materials unterschieden werden: die Kisten können an einem Materialort deponiert werden oder sich bereits am Arbeitsplatz befinden.

Abbildung 6: Symbolisches Arbeitssystem (Häussler, 2008, S.109)

- Arbeitsplan

Beim Arbeitsplan wird das Material nicht mehr in Kisten bereitgestellt. Der Plan bezeichnet die konkrete Aufgabe, sei es mit Schrift, Bildern, Fotos, Zeichnungen oder Piktogrammen. Fertige Karten können in ein Fertigungscouvert gesteckt werden.

Abbildung 7: Arbeitsplan (Häussler, 2008, S.109)

Die Frage nach dem „WANN“ kann durch den Verbrauch des Materials oder einer sonst klar begrenzten Aufgabe beantwortet werden. Ansonsten können Sanduhren, Wecker oder ähnliche Zeitmesser eingesetzt werden.

Die Frage nach dem „Was DANACH“ kann durch den Blick auf den Plan bzw. den weiteren Korb beantwortet werden. Allerdings ist es oft sinnvoll, Verstärker einzusetzen. So kann getane Arbeit mit einer beliebigen Aktivität (bevorzugte Aktivitäten, Zugang zu Lieblingsobjekten, usw.) belohnt werden. Ob diese Belohnung oder eine Auswahl davon vorgegeben oder frei ausgewählt wird, kann je nach Kind entschieden werden.

Beim Einrichten der Arbeitsplätze müssen räumliche Strukturierungen berücksichtigt werden. So muss man sich in Bezug zum ausgewählten Plan überlegen, wie der Tisch am besten gestellt wird, wie der Arbeitsplatz erkannt wird, wo sich der Arbeitsplan sowie das Material befindet sowie wo die fertigen Produkte hinkommen.

Es sollte ausserdem darauf geachtet werden, Zeitpläne und Aufgabenpläne räumlich klar zu trennen, damit keine Verwirrung aufkommt.

3.3.6.5 Instruktionspläne

Schliesslich gibt es ausserdem Pläne, die im Zusammenhang zur Materialgestaltung stehen, nämlich die Instruktionspläne, die Informationen darüber bieten, wie man etwas tun soll. Richtig gewähltes Material kann viel zur selbstständigen Durchführung einer Aufgabe beitragen, einerseits durch motivationssteigerndes Material, andererseits durch klare visuelle Strukturierung des Materials. Zu dieser visuellen Strukturierung des Materials, die bereits im Kapitel 3.3.6.1 (S. 10) beschrieben wurde, gehören die visuellen Instruktionen, die mit Instruktionsplänen umgesetzt werden. Ich fasse hier zur Übersicht nochmals die Möglichkeiten der visuellen Instruktionen, das heisst, der Instruktionspläne zusammen:

- Schriftliche Anleitungen
- Bildliche Darstellungen
- Abbildung des Endproduktes
- Schablonen (in Originalgrösse zum Auflegen der Teile, als kleinere Darstellung zum Ablesen der Informationen, mit Vertiefungen im Umriss der Teile zum Einpassen des zu verwendenden Materials)
- Bilder-Lexikon (schriftliche Anweisungen im Zusammenhang mit einem erklärenden Bild)
- Selbsterklärendes Material

Auch hier wird wiederum anhand der oben beschriebenen Faktoren individuell entschieden.

3.4 Strukturierung sozialer Situationen

Bis jetzt wurde vor allem beschrieben, wie durch visualisierte Strukturierung eine Situation gestaltet werden kann, damit die betroffene Person sie versteht und bewältigen kann und wie dadurch Selbstständigkeit gefördert werden kann. Allerdings beziehen sich die Möglichkeiten der Anwendung der Visualisierung und Strukturierung nicht nur auf die einzelnen Personen, denn: „Auch und gerade sozi-

ale Situationen müssen oft in besonderer Weise strukturiert und durchschaubar gemacht werden, um den Beteiligten einen Zugang zu ermöglichen“ (Häussler et al., zit. nach Häussler, 2008, S. 123).

Die Strukturierung sozialer Situationen ist jedoch schwierig, da es oft nicht möglich ist, die Rahmenbedingungen vollständig zu kontrollieren und Handlungen und Reaktionen von beteiligten Personen vorherzusehen. In solchen Situationen ist es wichtig, die bestehende Situation sowie die momentan geltenden Regeln möglichst durchschaubar zu machen. Beispielsweise mit einem Hinweis, wie lange die Busfahrt dauert oder einem vorher vereinbarten Zeichen für „leise sein“. Solche visuelle Hinweise als Hilfe zur Verhaltensorganisation sind meist sehr hilfreich, da in der Aufregung der Situation visuelle Informationen häufig besser ankommen als verbale Erklärungen (vgl. Häussler, 2008, S. 123).

Im Rahmen der Förderung können allerdings auch gezielt soziale Situationen gestaltet werden. So können das Anforderungsniveau auf die individuellen Fähigkeiten der Beteiligten abgestimmt und die Rahmenbedingungen somit mehr oder weniger kontrolliert werden. Wichtig ist dabei, dass man sich immer bewusst ist, dass die Individualisierung auch hier eine wichtige Rolle spielt: Es müssen nicht alle dasselbe tun und die gleichen Anforderungen haben, auch in einer Gruppen- oder Partneraktivität lassen sich sehr individuelle Ziele festlegen. Somit ist eine gute Kenntnis der jeweiligen Fähigkeiten der Beteiligten Voraussetzung für die Entwicklung geeigneter sozialer Aktivitäten (vgl. Häussler, 2008, S. 123 / 124).

Eine typische soziale Fördersituation ist die Partneraktivität. Dabei ist hier eine Partneraktivität gemeint, die einen gemeinsamen Aspekt der Aktion beinhaltet. Bei der Planung von solchen Partneraktivitäten ist Folgendes zu beachten (vgl. Häussler, 2008, S. 126):

- Oft ist es vorgängig nötig, Voraussetzungen für die Teilnahme an einer gemeinsamen Aktivität zu schaffen. Dabei geht es unter anderem um die Fähigkeit, sich in der Nähe anderer aufhalten zu können.
- Ausgangslage für eine Partneraktivität ist ein gemeinsames Interesse oder einer Möglichkeit, unterschiedliche Interessen miteinander zu verbinden.
- Hat man eine geeignete Aktivität gefunden, muss man sich Gedanken machen über die Anforderungen, die diese Aktivität im sozialen Bereich stellt, über die Bedingungen der Beteiligten für eine Ausführung der Aktivität sowie über die Ziele der Handlung. So können geeignete Strukturierungen ausgearbeitet werden.
- Die nun durchgeführte Aktivität muss gut beobachtet werden um allfällige Anpassungen vornehmen zu können. Dabei stellen sich Fragen nach ungenügender (fehlende Selbstständigkeit selbst nach Übungsphasen) oder zu starker Strukturierung (Unterforderung und dadurch fehlendes Interesse an der Aufgabe).

Anne Häussler bietet in ihrem Buch „Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus“ auf Seite 133 bis 138 ein Formular an, das oben beschriebene Überlegungen beinhaltet und dadurch hilfreiche Anleitung für die Gestaltung einer Partneraktivität sein kann.

3.5 Routinen

„Neben der visuellen Strukturierung von Zeit, Raum, Arbeit und Aufgaben spielt auch die Entwicklung von Routinen eine wichtige Rolle“ (Häussler, 2008, S. 62). Auch Routinen können die Bewältigung von Situationen erleichtern und Orientierung ermöglichen. Bei Routinen wird allerdings meist auf die visuelle Unterstützung verzichtet, da Routinen eingeübte und oft automatische Handlungsabläufe sind und dadurch meist keine Pläne zur Unterstützung eingesetzt werden müssen (vgl. Häussler, 2008, S. 62). Visuelle Hilfen sollten bei Routinen dann verwendet werden, wenn der Ablauf zu komplex ist für die betroffene Person, sei es aufgrund der Gedächtnisleistungen oder der Fähigkeit zur Handlungsorganisation. Allerdings sollte dann die Visualisierung nach und nach ausgeschlichen werden (vgl. Häussler, 2008, S. 122).

Ein Vorteil der Routinen ist, dass sie, sobald sie bekannt sind, gänzlich unabhängig von Personen und Materialien durchgeführt werden können. Allerdings können Routinen nur dann eingesetzt werden, wenn sich die Situationen nicht verändern, da eingeübte Strategien meist nicht mehr funktionieren, wenn die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen.

Routinen sind somit eine gute Hilfe bei der Bewältigung von Standardsituationen, visuelle Strukturierungsangebote hingegen bieten Unterstützung bei sich verändernden Situationen (vgl. Häussler, 2008, S. 62).

Allerdings findet man auch bei der Anwendung des TEACCH Ansatzes Routinen. So werden „kleine Routinen und wiederkehrende Aktivitäten in den Tagesablauf eingebaut, um Sicherheit zu geben und Orientierungspunkte zu bieten“ (Häussler, 2008, S. 62). Dies können beispielsweise Rituale bei der Begrüssung oder zu Beginn des Essens sein. Ebenfalls können individuelle Routinen eingeübt werden um problematischen Situationen entgegenzuwirken, die immer wieder und aus immer gleichem Grund auftreten.

Ausserdem gibt es so genannte funktionale Routinen, „welche grundlegende Strategien für ein effektives Handeln bereitstellen (Häussler, 2008, S.62). So sind beispielsweise das Prinzip „Fertigkorb“ oder auch die Arbeitsrichtung „von links nach rechts“ oder „von oben nach unten“ sowie „immer auf dem Plan nachschauen, wenn man mit etwas fertig ist“ funktionale Routinen.

Anne Häussler bietet eine Übersicht über die beiden Formen der Strukturierung, die helfen kann, sich im Einzelfall für die besser geeignete Form zu entscheiden:

Routinen eigenen sich, wenn	Pläne und visuelle Instruktionen eigenen sich, wenn
➤ der Handlungsablauf überschaubar genug ist, dass der Betreffende ihn sich merken kann.	➤ der Betreffende sich nicht alle Handlungsschritte merken kann.
➤ der Ablauf unabhängig von den zeitlichen, räumlichen oder sonstigen Bedingungen immer gleich ist.	➤ der Ablauf sich, abhängig von den äußeren Bedingungen, mehr oder weniger stark verändern kann.
➤ gewährleistet ist, dass die für die Durchführung notwendigen Materialien und/oder Personen immer in gewohnter Weise zur Verfügung stehen.	➤ der Betreffende sich flexibel auf unterschiedliche Materialien und/oder Personen einstellen muss.
➤ sie ein grundsätzliches Handlungsmuster zur Bewältigung einer Situation zur Verfügung stellen.	➤ bei verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auf eine in der jeweiligen Situation geeignete Strategie hingewiesen werden soll.

Abbildung 8: Vergleich Routinen und visuelle Strukturierungshilfen (Häussler, 2008, S. 122)

3.6 Kritischer Blick

Wie bei jedem Ansatz und bei jeder Methode gibt es natürlich auch bei TEACCH kritische Stimmen. Ich möchte mich in diesem Kapitel mit diesen kritischen Gedanken auseinandersetzen. Dafür habe ich mich in meinem Umfeld umgehört sowie bei Gesprächen über TEACCH genau hingehört, stütze mich aber auch auf Beobachtungen von Anne Häussler (vgl. Häussler, 2008, S.9 / 43). Schlussendlich führe ich hier eine wohl nicht vollständige Liste von Aussagen auf, die TEACCH kritisch hinterfragen:

„TEACCH tötet die Kreativität und engt die Phantasie ein“

„TEACCH beschneidet die Spontaneität“

„Ich kann nicht mehr aus dem Bauch heraus entscheiden“

„Die Flexibilität wird eingeschränkt“

„Durch TEACCH wird die Sprache vernachlässigt“

„Ich kann nicht alles vorhersehen, wie soll ich da nach Plan arbeiten?“

„Planänderungen führen zu Enttäuschungen“

„Lieber kein Plan als Pläne ändern müssen“

„Der Aufwand beim Vorbereiten ist viel zu gross“

Viele dieser Aussagen haben möglicherweise damit zu tun, dass diejenigen Personen TEACCH zu wenig kennen und deshalb ungenaue Vorstellungen davon haben. Ich befasse mich nun abgestützt auf das Buch von Anne Häussler sowie auf eigene Erfahrungen mit diesen Aussagen. Allerdings bin ich der Meinung, dass man sich selbst in die Literatur einarbeiten und vor allem selbst nach TEACCH oder nach dem TEACCH Ansatz gearbeitet haben muss, um die Philosophie gänzlich zu verstehen.

„TEACCH tötet die Kreativität und engt die Phantasie ein“

Strukturierung wird oft mit Reglementierung verwechselt und mit Starrheit gleichgesetzt. Dies ist jedoch bei Weitem nicht so. Denn auch innerhalb von Strukturierung sind freie Aktivitäten möglich, die Kreativität und Phantasie Platz gewährleisten können. Meiner Meinung nach öffnet die Strukturierung vielfach sogar ein Tor zu Kreativität und Phantasie, da die betroffenen Menschen Arbeiten dank Sicherheit und Orientierung ruhiger angehen können und somit offener sind für Ideen innerhalb der Aufgabe.

„TEACCH beschneidet die Spontaneität“

„Ich kann nicht mehr aus dem Bauch heraus entscheiden“

„Die Flexibilität wird eingeschränkt“

Das Thema Flexibilität und Spontaneität ist vielfach ein Bedürfnis der Betreuungspersonen und nicht das der ihnen anvertrauten Personen. So stelle ich oft fest, dass die betroffenen Personen sehr dankbar sind um Struktur, da unklare oder unvorhersehbare Abläufe Unsicherheit mitbringen können. „Jeder Mensch ist verunsichert, wenn er in eine Situation kommt, in der er nicht weiss, nach welchen Regeln gespielt wird. Auch wer Überraschungen mag ... ist überfordert, wenn das Leben völlig unvorhersehbar und unberechenbar wäre.“ (Häussler, 2008, S. 43).

„Durch TEACCH wird die Sprache vernachlässigt“

Für viele Personen stellen die visuelle Hilfen Möglichkeiten zur Kommunikation dar. Dies kann ich sehr oft in meinem Schulalltag beobachten: Kinder, die mir dank der Tagespläne von Vorkommnissen im Verlaufe des Tages erzählen, die dank einer Auswahl von Piktogrammen von einem Ausflug berichten können, die mir ein Piktogramm oder einen Gegenstand aus dem Plan bringen, wenn ich sie rein verbal nicht verstehe, usw. Auch unterstützen visuelle Hilfen das Verständnis der gesprochenen Sprache, da nicht nur der auditive Kanal angesprochen wird. Wichtig ist dabei natürlich, dass jeweils beides angewendet wird: die visuelle Hilfe sowie die gesprochene Sprache.

*„Ich kann nicht alles vorhersehen, wie soll ich da nach Plan arbeiten?“**„Planänderungen führen zu Enttäuschungen“**„Lieber kein Plan als Pläne ändern müssen“*

„Dies soll nicht heissen, dass im Rahmen des TEACCH Ansatzes keine spontanen Aktivitäten möglich wären und alles bis ins Kleinste vorausgeplant sein müsste. ...Planänderungen und überraschend eintretende Ereignisse kann man dann bei Bedarf immer noch entsprechend kenntlich machen und erklären“ (Häussler, 2008, S. 43/44). Eine Möglichkeit dafür ist beispielsweise die „Schad-Kiste“. Vom Plan in die „Schad-Kiste“ wandern Bilder (o.ä.) von Aktivitäten und Ereignissen, die nicht durchgeführt werden konnten. Dabei wird besprochen, warum die Durchführung nicht möglich war. Eine weitere Möglichkeit ist die „Vielleicht-Karte“. Ereignisse und Aktivitäten, bei denen noch nicht klar ist, ob sie eintreten, werden in einem „Vielleicht-Feld“ deponiert (vgl. Häussler, 2008, S. 36). Hier kann zusätzlich auch noch angebracht werden, warum es nicht sicher möglich ist und/oder was Alternativen sind.

„Der Aufwand beim Vorbereiten ist viel zu gross“

Es ist eine Tatsache, dass der Aufwand ziemlich gross ist. Allerdings lohnt er sich einerseits, da er Erfolgsaussichten verspricht, andererseits wird der Aufwand mit den Jahren wohl weniger, da ein immer grösser werdender Grundstock an Material und Ideen entsteht.

...und ausserdem:

TEACCH ist kein Rezept, das von A bis Z nach einem genau vorgegebenen Muster durchgeführt werden kann. Es ist eine Philosophie, deren Möglichkeiten und Methoden individuell angepasst werden müssen. So kann jede Lehrperson für ihre Schüler das herausnehmen, was individuell angebracht ist. Auch die Kombination mit anderen Ansätzen ist möglich.

4 Forschung

4.1 Umfrage

4.1.1 Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns

Meine Forschung teilt sich, wie bereits im Kapitel 2.2.1 (S.3 f) beschrieben, in zwei Bereiche ein.

So wollte ich in einem ersten Teil die Antwort auf die Frage „Wie viele und welche Lehrpersonen arbeiten nach dem TEACCH Ansatz?“ finden. Da ich anhand dieser Antwort die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die eigentliche Fragestellung finden wollte, sollte ich eine möglichst grosse Stichprobe untersuchen. Ausserdem ermöglichte eine eher grosse Stichprobe einen guten Überblick über die Bekanntheit des TEACCH Ansatzes.

Ursprünglich ging ich davon aus, dass es sich hiermit um quantitative Sozialforschung handelt. Nach einem Gespräch mit Mireille Audeoud, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Forschung und Entwicklung an der HfH war jedoch klar, dass mein Vorgehen keine quantitative Sozialforschung ist. Nach dem Theoriestudium begründe ich diese Aussage folgendermassen: Laut Flick ist unter anderem die Messbarkeit ein Leitgedanke der quantitativen und standardisierten Methoden, die es erlaubt, Ergebnisse zu verallgemeinern und allgemein gültige Gesetze aufzustellen. (vgl. Flick, 2009, S. 23/24). Ausserdem müssen die Bedingungen möglichst weitgehend kontrolliert werden. Auch Boutellier und Gassman erwähnen in ihrem Doktorandenseminar über die Forschungsmethodik als wichtige Punkte der quantitativen Methodik exakt quantifizierbare Ergebnisse. (vgl. Boutellier, R. & Gassman, O., 2010, S.8).

Ich schickte meine Umfrage den Schulleitern, mit der Bitte, den Link den Lehrpersonen weiter zu leiten, überprüfte jedoch nicht, ob sie dies gemacht haben und wenn ja, wie viele Lehrpersonen diese Umfrage erhalten haben. Deshalb weiss ich nicht, wie gross meine Stichprobe überhaupt ist. Dadurch habe ich keine genaue Zahlen, was mir eine genaue Messbarkeit und eine exakte Quantifizierung verunmöglicht. Die Umfrage ist deshalb keine quantitative Forschung sondern eine Sondierungsfrage für die qualitative Forschung. Das heisst, dass sie es mir ermöglichte, Personen für meine eigentliche Forschung zu finden.

4.1.2 Planung der Umfrage

Folgende Überlegungen stellte ich bezüglich der Durchführung der Umfrage an:

- Wie frage ich an? (schriftlich, mündlich, online, telefonisch)
- Wie erhalten die Personen den Fragebogen, wenn die Befragung schriftlich erfolgt? (per Mail, per Post, vorbeibringen, 1 Kopie pro Schuleinheit zum Vervielfältigen vor Ort oder bereits vervielfältigt)
- Wen frage ich an?
- Was muss die Umfrage alles beinhalten (Fragebogenkonstruktion: welche Fragen / Art der Fragen / Aufbau des Fragebogens)?

Von Beginn weg war mir klar, die Umfrage anhand eines Fragebogens schriftlich auszuführen. Die schriftliche Variante wählte ich, da ich dadurch mit weniger Zeitaufwand eine grössere Stichprobe untersuchen konnte als bei der mündlichen Variante. Nun stellte sich die Frage, ob ich den Fragebogen in Papierform oder übers Internet verschicken sollte. Mein erster Gedanke war, die Online-Befragung auszuschliessen, da dann weniger computerversierte Lehrpersonen eher nicht an der Umfrage teilnehmen würden. Allerdings stand dem das Argument gegenüber, dass die Fragebogen in Papierform einerseits zuerst vervielfacht und nach dem Ausfüllen per Post zurückgesendet werden müssten. Diese Hindernisse könnten meiner Meinung nach dazu führen, dass der Fragebogen eher nicht ausgefüllt bzw. zurückgeschickt würde. Nun stiess ich bei Gesprächen mit Freunden und beim Stöbern im Internet auf sehr nützliche Vorlagen für Online-Befragungen. Diese Befragungen können einerseits relativ einfach erstellt und andererseits vor allem mit wenig Aufwand ausgefüllt werden. Nach der Beantwortung der Fragen werden die Antworten ausserdem automatisch an den Absender gesendet. Deshalb entschied ich mich für die Online-Befragung, die ich als Link per Email an die Schulleitung senden konnte, mit der Bitte, ihn an alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule weiterzuleiten. Ich wählte folgendes Programm für die Online-Befragung: <http://www.umfrageonline.com>.

Nun ging es um den Entscheid, wen ich befragen wollte. Dieser Entscheid fiel mir nicht einfach. Natürlich war es mir im Rahmen der Masterarbeit aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich, alle Lehrpersonen und Eltern von allen Schulen, seien es heilpädagogische Schulen und/oder Regelschulen, zu befragen. Somit musste ich die Personengruppe einschränken. Dabei sah ich verschiedene Möglichkeiten: entweder die Wahl einer Zufallsstichprobe oder die Einschränkung bezüglich geographischer Lage oder der Art der Schule.

In Hinblick auf die folgende qualitative Sozialforschung, die allenfalls mündlich stattfinden konnte, entschied ich mich, nur im Kanton Zürich Anfragen zu verschicken. Allerdings liess ich mir die Option offen, auch in anderen Kantonen Schulen anzufragen, falls ich von den Schulen im Kanton Zürich zu wenige positive Rückmeldungen auf die Fragen bezüglich der weiteren, qualitativen Befragung erhalten sollte. Da die Chance, dass Lehrpersonen nach dem TEACCH Ansatz arbeiten, meiner Meinung nach in heilpädagogischen Schulen grösser ist, schrieb ich nur heilpädagogische Schulen an. Es wäre zwar interessant gewesen, auch von Regelschulen zu erfahren, ob / wie häufig der TEACCH Ansatz eingesetzt wird. Um den zeitlichen Rahmen für die Masterarbeit einzuhalten, schloss ich die Regelschulen jedoch von der Befragung aus.

In der Umfrage plante ich als Einleitung das Ziel meiner Masterarbeit zu beschreiben, damit die Lehrpersonen wussten, wofür sie diese Fragen beantworteten. Anschliessend stand vor allem eine Frage im Vordergrund, nämlich die, ob die angefragte Lehrperson den TEACCH Ansatz kannte und nach ihm arbeitete oder nicht. Allerdings wollte ich in Hinblick auf die Beantwortung meiner Fragestellung zwei weitere Fragen stellen. Dabei ging es mir darum, ob die angefragte Lehrperson, sofern sie nach dem TEACCH Ansatz arbeitete, bereit war für ein weiteres, ausführlicheres Interview und ob sie sich vorstellen konnte, dass die Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler ebenfalls an einem solchen Interview teilnehmen würden. Dabei gab ich bereits mögliche Daten / Wochen sowie den ungefähren Zeitaufwand an. Sämtliche Fragen wurden in geschlossener Art, mit einer Antwortauswahl, gestellt. Die Umfrage, so wie ich sie anschliessend verschickte, ist im Anhang unter 8.2.1 (S.83 f) zu finden.

4.1.3 Durchführung der Umfrage

Bevor ich die Umfrage verschickte, führte ich einen Pretest durch, in dem ich die Umfrage im Bekanntenkreis zum Lesen und Ausfüllen gab. Es verlief alles wie gewünscht, sodass ich die Umfrage nun verschicken konnte. Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, schickte ich sie als Link per Mail an die Schulleiter der heilpädagogischen Schulen im Kanton Zürich mit der Bitte, den Link an alle Lehrerinnen und Lehrer ihrer Schule weiterzuleiten. Zu der Adressliste aller Sonderschulen im Kanton Zürich gelang ich über die Homepage der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (<http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/home.html>).

Kurz nach dem ich die Umfrage verschickte, erhielt ich bereits erste Antworten von Schulleitern. Darunter gab es einige, die mir mitteilten, den Ansatz nicht zu kennen. Diese Mails beantwortete ich mit der Bitte, das Mail trotzdem weiterzuleiten, da es einerseits vielleicht trotzdem Lehrpersonen gibt, die den Ansatz kennen und für mich andererseits auch die Anzahl „Neins“ interessant sind. Andere schrieben mir, dass an ihrer Schule zwar mit Strukturierung beziehungsweise mit Ansätzen des TEACCH Ansatzes gearbeitet wird, sie es jedoch nicht als Arbeit nach dem TEACCH Ansatz bezeichnen.

Aufgrund dieser Rückmeldungen passte ich die Frage 2 in der Umfrage an, in dem ich dazu schrieb, dass nicht ausschliesslich nach dem TEACCH Ansatz gearbeitet werden muss, sondern Ansätze daraus für meine Arbeit ebenfalls interessant sind.

Leider füllten nur sehr wenige Lehrpersonen meine Umfrage aus. Deshalb verschickte ich die Umfrage nach etwa zwei Wochen nochmals und bat die Schulleiter, den Link auch weiterzuleiten, wenn sie den Ansatz nicht kennen und nicht damit arbeiten. Dabei verwies ich nochmals darauf, dass ich froh bin um alle Antworten, auch von denjenigen Lehrpersonen, die TEACCH nicht kennen.

Ausserdem erinnerte ich das Team an meinem Arbeitsort persönlich an einer Teamsitzung an die Umfrage und bat sie um die Teilnahme.

4.1.4 Aufbereitung, Auswertung

Das Programm, das ich für die Erstellung und Durchführung meiner Umfrage auswählte, erstellte laufend eine Excel-Liste, bei der sämtliche Antworten aller Teilnehmenden der Umfrage zusammengefasst dargestellt wurden. Auch eine graphische Auswertung wurde automatisch erstellt.

Nun erstellte ich sämtliche Antwortkombinationen und schrieb jeweils die Anzahl Personen dazu, die sich für diese Antwort entschieden. Für mich waren schliesslich die Kombinationen „Die Person kennt den TEACCH Ansatz, arbeitet damit, ist bereit für ein Gespräch / einen weiteren Fragebogen“ sowie „Die Person kennt den TEACCH Ansatz, arbeitet damit, ist bereit für ein Gespräch / einen weiteren Fragebogen und kann sich vorstellen, dass die Eltern ebenfalls für ein Gespräch / einen Fragebogen bereit sind“ wichtig, weshalb ich diejenigen Personen für ein weiteres Gespräch und, sofern möglich, für Elternkontakte, anfragte.

4.1.5 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

4.1.5.1 Darstellung der Ergebnisse

Ich führe hier nur eine Zusammenfassung der Ergebnisse auf. Im Anhang unter 8.2.2 (S.84 f) befindet sich das prozentuale und graphische Ergebnis der Umfrage. Weitere Unterlagen fügte ich aufgrund des Datenschutzes nicht ein.

Meine oben beschriebene Umfrage haben insgesamt 90 Sonderschulen im Kanton Zürich erhalten. Wenn diejenige Person, die meinen Link erhalten hat, die Umfrage an sämtliche in der jeweiligen Schule Mitarbeitenden weitergeleitet hat, haben mindestens 1000 Lehrpersonen eine Umfrage erhalten. Dies ist eine geschätzte Zahl, die ich aus eigenem Interesse festlegte, da ich für mich wissen wollte, wie gross der Prozentsatz an Rückmeldungen ist.

Ich erhielt 42 Rückmeldungen, das heisst, es haben höchstens 4.2% der angefragten Personen auf meine Umfrage geantwortet.

Von diesen 42 Personen kannten 28 Personen den TEACCH Ansatz,

20 Personen arbeiteten nach dem TEACCH Ansatz,

17 Personen waren bereit für ein Gespräch / Fragebogen (davon auch Personen, die den TEACCH Ansatz nicht kennen oder nicht damit arbeiten)

Und 10 Personen konnten sich vorstellen, dass die Eltern bereit waren für ein Gespräch.

Auffällig ist, dass von diesen 42 Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, 9 an der gleichen Schule wie ich arbeiten.

6 Personen kannten den TEACCH Ansatz, arbeiteten damit, waren bereit für ein Gespräch / Fragebogen und konnten es sich auch vorstellen, dass die Eltern dazu bereit waren. (5 davon arbeiten an der gleichen Schule wie ich)

8 Personen kannten den TEACCH Ansatz, arbeiteten damit, waren bereit für ein Gespräch / Fragebogen, konnten es sich aber nicht vorstellen, dass die Eltern ebenfalls dazu bereit waren.

Im Folgenden eine graphische Darstellung der Ergebnisse:

Abbildung 9: Darstellung der Ergebnisse der Umfrage

4.1.5.2 Diskussion der Ergebnisse

Für mich war es im ersten Moment eher enttäuschend, dass so wenige Lehrpersonen an der Umfrage teilgenommen haben. Deshalb überlegte ich mir, an was es liegen könnte und erklärte es mir mit folgenden Überlegungen:

- Es haben nicht alle Personen, die den Link von mir erhalten haben, diesen auch weitergeleitet.
- Nicht alle Lehrpersonen lesen regelmässig ihre Mails, es werden nicht alle Lehrpersonen meine Umfrage überhaupt gesehen haben.
- Nicht alle Lehrpersonen trauen es sich zu, eine solche Umfrage am Computer auszufüllen.
- Schulen werden eingedeckt mit solchen Befragungen, es fehlte einigen wohl die Motivation, eine weitere Umfrage auszufüllen.
- Es wird Lehrpersonen gegeben haben, die die Umfrage nicht ausgefüllt haben, da sie nicht mit TEACCH oder mit Ansätzen daraus arbeiten.

Da ich schlussendlich genügend Lehrpersonen und Eltern gefunden habe, die für eine zweite Befragung bereit waren, war die kleine Antwortquote jedoch kein Problem für die Weiterarbeit.

Auffallend war, dass ein grosser Teil der teilnehmenden Personen Lehrerkolleginnen aus meiner Schule waren. Das schätzte ich einerseits sehr, da sie meinem Aufruf nachgekommen sind. Andererseits zeigte es mir auch, dass die Anzahl teilnehmender Personen wahrscheinlich kleiner gewesen wäre, wenn ich nicht an einer dieser Schulen arbeiten würde. Als unabhängige Forschungsperson wäre es mir somit wohl schwerer gefallen, genügend Interviewpartner zu finden.

Dass zwei Drittel der Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, den TEACCH Ansatz kennen und beinahe die Hälfte der teilnehmenden Personen mit dem TEACCH Ansatz arbeiten, freut mich, ich betrachte es als einen grossen Anteil. Allerdings kann ich aber nicht daraus schliessen, dass TEACCH entsprechend bekannt ist, da ich einerseits annehmen muss, dass eher Personen die Umfrage ausgefüllt haben, die TEACCH kennen. Ich nehme an, dass Personen, die TEACCH nicht kennen, die Umfrage eher nicht ausgefüllt haben. Andererseits führte ich keine quantitative Umfrage durch, was es mir nicht erlaubt, die Ergebnisse zu verallgemeinern und allgemein gültige Aussagen aufzustellen (vgl. Kapitel 4.1.1, S. 21)

4.2 Qualitative Sozialforschung

4.2.1 Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns

4.2.1.1 Vorgehen

Der zweite Bereich meiner Forschung beinhaltet das Finden von Antworten auf die übergeordnete Fragestellung meiner Masterarbeit:

„Welche theoretischen Informationen und praktischen Umsetzungsangebote unterstützen die Eltern in der Anwendung des TEACCH Ansatzes zu Hause und erleichtern dadurch den Alltag mit dem Kind / Jugendlichen sowohl in der Schule als auch zu Hause?“

Dieser Teil der Arbeit ist qualitative Sozialforschung. Qualitative Sozialforschung zeichnet sich laut Mayring (vgl. Mayring, 2002, S. 19) aus durch:

Subjektbezogenheit

Im Zentrum der Forschungsfrage und somit am Ausgangspunkt und im Ziel der Untersuchungen müssen die Menschen stehen. Dieser direkte Zugang ermöglicht eine ganzheitliche und angemessene Untersuchung.

Deskription der Forschungssubjekte

Zu Beginn einer Analyse stehen genaue, umfassende Beschreibungen des Gegenstandes.

Interpretation der Forschungssubjekte

Untersuchungsgegenstände haben für die unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Bedeutungen, denn: „Vom Menschen Hervorgebrachtes ist immer mit subjektiven Intentionen verbunden“ (Mayring, 2002, S. 22). Diese Bedeutungen müssen durch Interpretationen erschlossen werden.

Untersuchung der Subjekte in ihrer alltäglichen Umgebung

In Laborsituationen verhält sich der Mensch meist anders als im Alltag. Er versucht, ein ideales Bild abzugeben und verhält sich nicht natürlich. Da fast jeder forschende Zugang sowieso bereits eine Verzerrung zur Realität mitbringt, ist es wichtig, eine weitere Verzerrung durch Laborexperimente zu verringern und die Menschen in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld zu untersuchen. Auf dieses Umfeld hin werden ausserdem ja auch die Forschungsergebnisse schlussendlich verallgemeinert.

Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess

„Die Repräsentativität einer Stichprobe kann nie völlig hergestellt werden“ (Mayring, 2002, S. 23). Dies liegt einerseits daran, dass menschliches Handeln „in grossem Masse situativ gebunden, historisch geprägt und mit subjektiven Bedeutungen behaftet ist (Mayring, 2002, S. 23). Ausserdem wird in der qualitativen Forschung oft mit sehr kleinen Fallzahlen gearbeitet. Deshalb gelangt man in der qualitativen Forschung nicht zu Gesetzen, die immer und überall gelten, sondern zu Forschungsergebnissen, die immer im spezifischen Fall begründet werden müssen.

Meine Fragestellung weist auf die Subjektbezogenheit meiner Forschung hin. Bereits in der Frage wird ersichtlich, dass die Menschen im Zentrum der Forschungsfrage stehen, da es mir um eine Unterstützung der Eltern sowie um eine Erleichterung des Alltages mit dem Kind / Jugendlichen geht. Die Subjekte stehen im Zentrum meiner Forschung. Somit ist mein Vorgehen qualitativ. Ich musste deshalb in der Planung und Auswertung meiner Forschungsarbeit die oben beschriebenen Grundsätze der qualitativen Sozialforschung berücksichtigen. In einem ersten Schritt machte ich dies mit der Wahl der Forschungsmethode: Ich wendete eine Methode an, bei der die Menschen im Zentrum stehen. Den Punkt der Deskription der Forschungssubjekte erfüllte ich mit der Auseinandersetzung mit der Theorie. Die weiteren Punkte musste ich bei der Planung und bei der Auswertung der Forschung berücksichtigen.

Die folgenden zwei Kapitel befassen sich mit der Forschungsstrategie sowie der Forschungsmethode.

4.2.1.2 Forschungsstrategie

J. Blickensdorfer gibt zur qualitativen Sozialforschung einen Überblick über die typischen Forschungsstrategien. (vgl. Blickensdorfer, 2010). Es sind dies die Aktionsforschung, die Fallstudie sowie die Ethnographie.

Aktionsforschung, von Mayring auch Handlungsforschung genannt, hat laut Mayring (vgl. Mayring, 2002, S. 51) drei Ziele: Die Forschung setzt direkt an konkreten, sozialen Problemen an, die Ergebnisse werden praxisverändernd umgesetzt und es besteht ein gleichberechtigter Diskurs zwischen der forschenden Person sowie der betroffenen Person.

Fallstudien hingegen haben das Ziel, Einblicke in Einflussfaktoren und Zusammenhänge zu ermöglichen: „Das qualitative Paradigma ist bemüht, den Objektbereich (Mensch) in seinem konkreten Kontext und in seiner Individualität zu verstehen“ (Lamnek; zitiert nach Mayring, 2002, S. 41).

Bei der Ethnographie schliesslich, von Mayring auch Feldforschung genannt, nehmen Forscher teil an den alltäglichen Situationen, um den Untersuchungsgegenstand in möglichst natürlichem Umfeld zu untersuchen. Teilnehmende Beobachtung ist hier die Hauptmethode. (vgl. Mayring, 2002, S.55)

Meine Forschungsarbeit entspricht am ehesten der Aktionsforschung. Ich setze an konkreten Problemen an (vgl. 1.1 Themenwahl und Begründung) und möchte durch das Ergebnis (meine Broschüre) eine Verbesserung erzielen. Im Rahmen meiner Arbeit nicht ganz erfüllt wird die sich ständig aktualisierende Beziehung zwischen Aktion und Reflexion (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 15 ff), da ich meine Ergebnisse nicht durchführen lasse, reflektiere, wieder anpasse und so weiter.

4.2.1.3 Forschungsmethode

Die Fragestellung sowie die Teilfragen leiteten mich bei der Entscheidung über die Forschungsmethode.

Wie bereits im Kapitel 4.2.1 (S. 25f) beschrieben, führte ich eine qualitative Sozialforschung durch, die sich unter anderem durch den Grundsatz der Subjektbezogenheit auszeichnet. Ich wählte deshalb eine Forschungsmethode, in der die Menschen im Zentrum stehen. Meine Fragestellung lässt sich am besten durch Befragung beantworten, ich entschied mich dabei für das problemzentrierte Interview.

Das problemzentrierte Interview ist eine offene, halbstrukturierte Befragung, die zwar auf eine bestimmte Problemstellung zentriert ist, den Befragten jedoch möglichst frei zu Wort kommen lassen soll. Dadurch fühlt sich der Interviewte ernst genommen und nicht ausgehört. Ausserdem hat das problemzentrierte Interview durch die freie Beantwortung der Fragen die Vorteile, Verständnis direkt überprüfen zu können, Platz geben zu können für subjektive Perspektiven und Deutungen sowie der Entwicklung eigener Zusammenhänge der Befragten und der Möglichkeit, die konkreten Bedingungen der Interviewsituation thematisieren zu können.

Folgende drei Prinzipien sind Grundgedanken des problemzentrierten Interviews:

- Die Problemzentrierung: Es soll an gesellschaftlichen Problemstellungen angesetzt werden.
- Die Gegenstandsorientierung: Die Gestaltung des Interviews bezieht sich konkret auf den spezifischen Gegenstand.
- Die Prozessorientierung: Daten werden schrittweise gewonnen und geprüft.

Da diese drei Prinzipien zu den Merkmalen der qualitativen Forschung gehören, lässt sich das problemzentrierte Interview als qualitatives Interview einordnen (vgl. Mayring, 2002, S. 67 f).

Die verschiedenen Aspekte der Problemstellung des problemzentrierten Interviews werden in einem Interviewleitfaden zusammengestellt. Ein Interviewleitfaden enthält laut Altrichter und Posch Themen, zu denen man etwas erfahren möchte, sowie ihre mögliche Abfolge im Gespräch. Wichtige Fragen können auch ausformuliert werden, müssen jedoch während dem Interview nicht exakt mit dieser Formulierung gestellt werden. (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 152).

Mayring empfiehlt folgenden Aufbau eines problemzentrierten Interviews beziehungsweise des Leitfadens dazu: Zuerst soll das Problem formuliert werden. Anschliessend folgen Sondierungsfragen. Es sind dies ganz allgemein gehaltene Einstiegsfragen in das Thema, anhand dieser die subjektive Bedeutung für den Befragten eruiert werden kann. Nun folgen Leitfadenfragen, die als wesentlichste Fragen im Interviewleitfaden festgehalten werden und sich auf die wichtigsten Aspekte beziehen sowie Ad-hoc-Fragen, die während dem Gespräch spontan formuliert werden können (vgl. Mayring, 2002, S. 69 f).

Da sich diese Methode unter anderem dort anbietet, wo spezifische Fragestellungen im Vordergrund stehen, da durch den Interviewleitfaden eine gewisse Standardisierung erreicht wird und dadurch mehrere Gespräche miteinander verglichen werden können und aufgrund der oben genannten Vorteile und Prinzipien sehe ich das problemzentrierte Interview als geeignete Methode für meine qualitative Forschung. Zwei der wichtigsten Vorteile sind für mich dabei, dass das Verständnis direkt überprüft werden kann, in dem die Möglichkeit des Nachfragens besteht und dass die befragte Person durch die halbstrukturierte Befragung möglichst frei zu Wort kommen kann.

Werden verschiedene Methoden, Gruppen, Settings oder Theorien kombiniert, ist dies eine Triangulation (vgl. Flick, 2009, S.519). Da ich die Antworten auf die Teilfragen durch Gespräche mit Lehrpersonen sowie mit verschiedenen Eltern finden wollte, führte ich eine Befragentriangulation durch. Laut Flick werden durch die Triangulation die Erkenntnismöglichkeiten erweitert und vervollständigt, sowie die Breite, Tiefe und Konsequenz im methodischen Vorgehen erhöht (vgl. Flick, 2009, S. 520).

Dank meiner im ersten Kapitel der Forschung beschriebenen Sondierungsfrage konnte ich nun mit der eigentlichen Forschung beginnen, die mir die Antwort auf meine Fragestellung sowie auf meine Teilfragen geben soll. Die Umfrage ermöglichte es mir, Interviewpartner für die Befragung zu finden und die Befragentriangulation durchzuführen. In den folgenden Kapiteln werden die Planung, die Durchführung sowie die Auswertung dieser Befragungen beschrieben.

4.2.2 Planung der Interviews

4.2.2.1 Auswahl der Interviewpartner

Wie im Kapitel der Umfrage ersichtlich, waren insgesamt 14 Lehrpersonen bereit für einen weiteren Fragebogen oder ein weiteres Gespräch. Damit der Aufwand machbar blieb und um trotzdem so viele Informationen wie möglich zu erhalten, entschied ich mich, zehn Gespräche durchzuführen, wenn möglich mit fünf Lehrpersonen sowie mit fünf Eltern. Die Stichprobe wählte ich aufgrund meiner Fragestellung aus. So war ich aufgrund folgender Teilfragen auf Lehrpersonen angewiesen, die den TEACCH Ansatz bereits kannten und nach ihm arbeiteten:

- Was an theoretischen Inhalten von TEACCH möchten Lehrpersonen gerne den Eltern weitergeben und was sollte deshalb in der Broschüre festgehalten werden?
- Welche in der Schule gelernten strukturierten Abläufe nach dem TEACCH Ansatz könnten laut den Lehrpersonen zu Hause auch umgesetzt werden?

Um die weiteren Teilfragen möglichst umfassend beantworten zu können, war es mein Ziel, einerseits Eltern zu befragen, die den TEACCH Ansatz bereits kannten und Teile davon auch anwendeten, andererseits wollte ich auch Eltern befragen, die mir schwierige Situationen beschreiben konnten, die noch nicht mit Hilfe des TEACCH Ansatzes vereinfacht worden waren.

Aufgrund Fakten und Theorie entstanden folgende weitere Auswahlkriterien:

- Kontaktdaten angegeben (12 Lehrpersonen)
- Da ich mich mit dem problemzentrierten Interview für ein Gespräch entschied und sämtliche Interviews nur mit einer Methode durchführen wollte: bereit für ein Gespräch (10 Lehrpersonen)
- Wenn möglich, Lehrpersonen ausserhalb meines Arbeitsortes, um Neues kennen zu lernen und um Beeinflussung durch Vertrautheit zu vermeiden (4 Personen)
- Lehrpersonen von meinem Arbeitsort: Auswahl nach Möglichkeit der Datenfindung
- Eltern: Ich habe schliesslich vier Eltern sowie eine Sozialpädagogin, die auf der Wohngruppe arbeitet, gefunden, davon wendeten die Sozialpädagogin sowie zwei Eltern Ansätze des TEACCH Ansatzes bereits an, zwei Eltern arbeiteten (noch) nicht damit. Aufgrund der Anzahl der sich zur Verfügung gestellten Personen musste ich hier keine Auswahl treffen, sondern bat sämtliche Personen um ein Gespräch.

Ich kontaktierte nun die ausgewählten Personen per Mail oder per Telefon (je nach dem, was für Kontaktdaten angegeben wurden).

Schlussendlich standen mir folgende Interviewpartner zur Verfügung:

Person	Hintergrund
B. Q.	Mutter eines Kindes mit einer geistigen Behinderung (aus meiner Klasse), kennt TEACCH wenig
R. B.	Mutter eines Kindes mit einer geistigen Behinderung (aus meiner Klasse), kennt TEACCH wenig

C. A.	Mutter eines Kindes mit einer geistigen Behinderung, wendet Ansätze aus der Arbeit nach TEACCH in ihrem Alltag an
K. S.	Mutter eines Kindes mit einer geistigen Behinderung, wendet Ansätze aus der Arbeit nach TEACCH in ihrem Alltag an
G. P.	Sozialpädagogin Wohngruppe (an meinem Arbeitsort), kennt den TEACCH Ansatz, wendet Ansätze daraus an
C. L.	Lehrperson an einer heilpädagogischen Schule (Unterstufe), wendet den TEACCH Ansatz an
B. T.	Lehrperson an einer heilpädagogischen Schule (Unterstufe), wendet den TEACCH Ansatz an
I. K.	Lehrperson an einer heilpädagogischen Schule (Einzelförderung), wendet den TEACCH Ansatz an
B. R.	Lehrperson an einer heilpädagogischen Schule wendet den TEACCH Ansatz an
M. S.	Bis vor drei Jahren Heilpädagogin (nach TEACCH gearbeitet), seit drei Jahren Beratungsperson auf der Beratungsstelle der Stiftung Kind & Autismus (täglich mit TEACCH zu tun).

Tabelle 1: Überblick über die Interviewteilnehmer (zusammengestellt nach Zindel, 2011)

Ich setzte für die Interviews einen maximalen zeitlichen Rahmen von einer Stunde. Ich wollte den Schilderungen der Lehrpersonen und Eltern genügend Zeit einräumen können.

4.2.2.2 Interviewleitfaden

Um den Inhalt der Interviews zu planen, fasste ich für mich nochmals zusammen, was die Ziele der Gespräche sein sollten. Das Hauptziel war, meine Fragestellung zu beantworten. Das heisst, dass ich herausfinden wollte, welche theoretischen Informationen und praktischen Umsetzungsangebote hilfreich sind und somit einen Platz in der Broschüre finden sollten. Wie bereits im Kapitel 4 3.2.1.3 (Seite 28) beschrieben, wählte ich dazu eine Befragtriangulation aus, da ich verschiedene Gespräche durchzuführen plante: Ich führte Gespräche mit Lehrpersonen, die nach dem TEACCH Ansatz oder nach Ansätzen daraus arbeiteten sowie mit Eltern die den TEACCH Ansatz nicht kannten als auch mit Eltern, die bereits Ansätze des TEACCH Ansatzes anwendeten. Dadurch erhoffte ich mir möglichst vielseitige Antworten, die mir möglichst viele Hinweise für wichtige praktische Umsetzungsangebote sowie theoretische Informationen geben sollten.

In den Gesprächen mit den Eltern, die zu Hause keine Ansätze von TEACCH einsetzten, wollte ich Folgendes herausfinden:

- Was sind schwierige Situationen zu Hause?

Mit dieser Frage erhoffte ich mir, Informationen zu Situationen zu erhalten, die mir anschliessend bei der Festlegung und Auswahl von praktischen Umsetzungsangeboten für die Broschüre behilflich sein sollten. Dabei ist im Interviewleitfaden ersichtlich, dass ich mit als schwierig bekannten Situationen einstieg. Einerseits versuchte ich so, den Eltern den Einstieg in die Frage nach schwierigen Situationen zu erleichtern, andererseits erhielt ich dadurch zu diesen zwei schwierigen Situa-

onen Informationen, was genau schwierig war. Dies erleichterte es mir anschliessend, passende Abläufe herzustellen.

- Kennen diese Eltern TEACCH?

Wenn ja: Was wissen sie bereits über TEACCH? Haben Sie Fragen?

Bei den Eltern, die bereits nach dem TEACCH Ansatz arbeiteten beziehungsweise Ansätze daraus einsetzten, wollte ich Folgendes ansprechen:

- Einsatz von visualisierter Strukturierung: was wird wie eingesetzt?
- Gab/gibt es Verbesserungen durch visualisierte Strukturierung?
(Mit diesen Fragen erhoffte ich mir, Hinweise für mögliche praktische Umsetzungsangebote für die Broschüre zu erhalten.)
- Was an Informationen über TEACCH war/ist für die Eltern wichtig?

Von Lehrpersonen wollte ich über folgende Punkte Informationen erhalten:

- Einsatz von visualisierter Strukturierung in der Schule?
- Umsetzungsmöglichkeiten von visualisierter Strukturierung für Eltern (was können sich die Lehrpersonen für zu Hause empfehlbar vorstellen)?
- Von Lehrern für Eltern wichtig erscheinendes Wissen über TEACCH (über was würden die Lehrpersonen die Eltern informieren)

Für alle drei Gesprächsvarianten verfasste ich nun einen Interviewleitfaden, der laut Mayring Folgendes beinhalten sollte:

Am Anfang des Gespräches sollte die Formulierung des Problems stehen, anschliessend wird mit Sondierungsfragen in die Thematik eingestiegen. Sondierungsfragen haben den Zweck, herauszufinden, welche Bedeutung das Thema für die befragte Person überhaupt hat. Anschliessend verfasst man Leitfadenfragen. Dies sind Themenaspekte, die man während dem Gespräch ansprechen möchte. Diese Aspekte schliessen jedoch weitere, während dem Gespräch entstandene Aspekte und Fragen nicht aus. (vgl. Mayring, 2002, S. 69/70)

Warum ich für meine Arbeit ein Leitfadeninterview wählte, ist im Kapitel 4.2.1.3. (S. 28) beschrieben.

Meine Interviewleitfäden sind im Anhang unter 8.3.1 (S. 86 ff) zu finden.

4.2.2.3 Setting

Um den Grundsatz „Untersuchung der Subjekte in ihrer alltäglichen Umgebung“ der qualitativen Sozialforschung zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 4.4.1.1, Seite 26), führte ich sämtliche Interviews in der Schule der Lehrpersonen beziehungsweise bei den Eltern zu Hause durch. Dadurch versuchte ich zu vermeiden, dass sich die Interviewten aufgrund einer Art Laborsituation dazu verleiten lassen, ein unnatürliches Idealbild abzugeben.

4.2.2.4 Vorbereitung der Personen

Ich habe sämtliche Personen über den Inhalt des Gespräches informiert, indem ich ihnen die Fragestellung meiner Masterarbeit mitteilte. Auf Wunsch sandte ich ausserdem eine ausführlichere Information zu, die einige ausformulierte Fragen beinhaltet.

4.2.2.5 Aufzeichnung der Daten

Sämtliche Daten zeichnete ich auf ein Diktiergerät auf. Für mich sehr wichtige Informationen notierte ich ausserdem mit Feldnotizen.

Feldnotizen sollten möglichst unverzüglich, das heisst, wenn möglich während oder aber direkt nach dem Gespräch erfolgen. Sie beinhalten das Wesentliche der Antworten und Informationen zum Verlauf des Interviews, halten aber auch Eindrücke oder Interpretationen des Interviewers fest (vgl. Flick, 2009, S. 374 f.).

Für mich war das Führen von Feldnotizen einerseits eine Sicherheitsmassnahme, andererseits konnte ich mich so besser im Gespräch orientieren und passende Fragen stellen. Ausserdem konnte ich so auch Stimmungen und weitere Eindrücke festhalten.

4.2.3 Durchführung der Interviews

Ich führte folgende Interviews durch:

Interview	Datum	Person	Art des Interviews	Setting
	18. Mai 2011	L.S., Lehrperson	Pretest	
1	25. Mai 2011	B.Q., Mutter eines Kindes mit einer geistigen Behinderung (aus meiner Klasse)	Gespräch mit Eltern, die wenig / nichts über TEACCH wissen	An meinem Arbeitsort (anschliessend an ein Elterngespräch)
2	14. Juni 2011	R.B., Mutter eines Kindes mit einer geistigen Behinderung (aus meiner Klasse)	Gespräch mit Eltern, die wenig / nichts über TEACCH wissen	An meinem Arbeitsort (anschliessend an ein Elterngespräch)
3	16. Juni 2011	G.P., Sozialpädagogin in einer Wohngruppe an meinem Arbeitsort	Gespräch mit Eltern, die den TEACCH Ansatz kennen	An meinem Arbeitsort
4	21. Juni 2011	C.L., Lehrperson an einer heilpädagogischen Schule (Unterstufe)	Gespräch mit Lehrpersonen, die nach dem TEACCH Ansatz arbeiten	Am Arbeitsort der Lehrperson
5	23. Juni 2011	B.T., Lehrperson an einer heilpädagogischen Schule (Unterstufe)	Gespräch mit Lehrpersonen, die nach dem TEACCH Ansatz arbeiten	Am Arbeitsort der Lehrperson

6	11. Juli 2011	C.A., Mutter eines Kindes mit einer geistigen Behinderung	Gespräch mit Eltern, die den TEACCH Ansatz kennen	Bei der Mutter zu Hause
7	13. Juli 2011	I.K., Lehrperson an einer heilpädagogischen Schule (Einzelförderung)	Gespräch mit Lehrpersonen, die nach dem TEACCH Ansatz arbeiten	Am Arbeitsort der Lehrperson
8	14. Juli 2011	M.S., Von der Beratungsstelle der Stiftung Kind & Autismus	Gespräch mit Lehrpersonen, die nach dem TEACCH Ansatz arbeiten	In der Beratungsstelle
9	15. Juli	K. S., Mutter eines Kindes mit einer geistigen Behinderung	Gespräch mit Eltern, die den TEACCH Ansatz kennen	Bei der Mutter zu Hause

(Ein Gespräch mit einer Lehrperson musste ich leider wegen Krankheit absagen)

Tabelle 2: Überblick über die durchgeführten Interviews (zusammengestellt nach Zindel, 2011)

4.2.4 Aufbereitung / Auswertung

Während den Gesprächen stellte ich wiederholt fest, dass abgeschweift wurde. Diese Abschweifungen wollte ich nicht immer sofort unterbrechen, da oft über Umwege zu wichtigen Aussagen gefunden wurde. Dadurch erhalten meine Datenaufzeichnungen allerdings relativ viel Material und davon einiges Überflüssiges. Deshalb entschied ich mich, ein Aufbereitungsverfahren zu wählen, das dies berücksichtigte und es mir ermöglichte, nur bestimmte Aussagen zu transkribieren und auszuwerten. Somit entschied ich mich für das selektive Protokoll, angelehnt an Mayring, denn: „bei grosser Materialfülle und viel Überflüssigem, Abschweifendem im Material kann ein selektives Protokoll sinnvoll sein“ (Mayring, 2002, S. 99).

Dabei müssen die Auswahlkriterien dafür, was überhaupt transkribiert wird, genau definiert werden (vgl. Kapitel 4.2.4.2). Abhängig sind die Auswahlkriterien von der Fragestellung der Untersuchung.

Nun geht es darum, wie die Daten aus dem Aufbereitungsverfahren analysiert werden. Mireille Audeoud zählt in ihrem Skript „Was machen mit qualitativen Daten?“ (Audeoud, 2011, 1, S. 3) verschiedene Analysemöglichkeiten und deren Ziele auf:

Analyse	Ziel	Transkript	Erhebungsmethode
hermeneutische Analyse	Suche nach Sinn und der Zusammenhang zur Ausdrucksart einer ‚Kultur‘	Volltext	Alle Textsorten, Gespräche, Interviews, Handlungen, Dokumente
narrative Analyse	Erzählstrukturen die den Inhalt stützen/widersprechen	Volltranskript	Offene, unstrukturierte Interviews, natürliche Interaktionen
Diskurs- Analyse	natürl. Interaktionen auf versch. Ebenen; Vergleich versch. Lesarten	Volltranskript von Sequenzen	Natürliche Interaktionen, offene, unstrukturierte bis teilstrukturierte Interviews
Grounded Theory	Kategorien/Konzepte identifizieren (+evt. zu Theorie)	Volltranskript oder zus. Protokoll	Interviews
Inhaltsanalyse	Kategorien/Konzepte identifizieren	Volltranskript oder zus. Protokoll	Alle Textsorten, Gespräche, Interviews, Handlungen, Dokumente

Nach Bernard, 2000 Analysemethoden, Dep 1, 21.09.2011, AJP

Abbildung 10: Analysemöglichkeiten der qualitativen Daten (Audeoud, 2011 2, S.2)

Mit meiner Fragestellung und meinen Zielen lassen sich grundsätzlich sowohl die Grounded Theory als auch die Inhaltsanalyse vereinbaren. Mayring verweist beim selektiven Protokoll allerdings auf die qualitative Inhaltsanalyse mit der Grundform der Strukturierung: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring, 2002, S.115). Ausserdem ist die Anwendung von Grounded Theory bei Interviewstudien nicht sinnvoll, da das in dieser Methode wichtige „stop and memo“ (zentrale Aspekte während der Feldarbeit direkt notieren und durch zusätzliche Analysen und Beobachtungen ausarbeiten und vervollständigen) nicht gut möglich ist. Ich wählte deshalb für die Weiterarbeit die Arbeit mit der qualitativen Inhaltsanalyse. „Die Stärke der Inhaltsanalyse ist, dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert. Sie zerlegt ihr Material in Einheiten, die sie nacheinander bearbeitet. Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitetes, am Material entwickeltes Kategoriensystem“ (Mayring, 2002, S. 114). Dabei empfiehlt Mayring, folgendermassen vorzugehen:

Abbildung 11: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116)

In Anlehnung an dieses Modell ging ich folgendermassen vor:

4.2.4.1 Gegenstand der Analyse

Zu Beginn sollte der Gegenstand der Analyse nochmals vergegenwärtigt werden: Was ist meine Fragestellung, was ist mein Ziel der Analyse?

Fragestellung:

Welche theoretischen Informationen und praktischen Umsetzungsangebote unterstützen die Eltern in der Anwendung des TEACCH Ansatzes zu Hause und erleichtern dadurch den Alltag mit dem Kind / Jugendlichen sowohl in der Schule als auch zu Hause?

Anhand meiner Fragestellung definierte ich folgende Ziele der Analyse:

Von Eltern Informationen zu erhalten über:

- Schwierigkeiten bezüglich der WC-Situation (um dafür einen genauen Ablauf herstellen zu können)
- Schwierigkeiten bezüglich der Bett-Situation (um dafür einen genauen Ablauf herstellen zu können)
- Schwierige Situationen zu Hause (Hinweise für praktische Umsetzungsmöglichkeiten)
- Fragen zu TEACCH (Hinweise für den Inhalt der theoretischen Informationen)
- Informationsstand der Eltern über TEACCH / was ist für die Eltern wichtig bei TEACCH (Hinweise für den Inhalt der theoretischen Informationen)
- Verbesserte Situationen dank TEACCH (Hinweise für praktische Umsetzungsmöglichkeiten)

Von Lehrpersonen Informationen zu erhalten über:

- Visualisierte Strukturierung in der Schule (Hinweise für praktische Umsetzungsmöglichkeiten)
- Umsetzungsmöglichkeiten von visualisierter Strukturierung für Eltern: was können sich Lehrpersonen für zu Hause empfehlbar vorstellen (Hinweise für praktische Umsetzungsmöglichkeiten)
- Von Lehrern für Eltern wichtig erscheinendes Wissen über TEACCH: über was würden Lehrpersonen die Eltern informieren (Hinweise für den Inhalt der theoretischen Informationen)

4.2.4.2 Selektionskriterien

Für das selektive Protokoll definierte ich erste Selektionskriterien (Auswahlkriterien), die mir dabei halfen zu entscheiden, welche Aussagen ich festhalten und analysieren wollte. Diese ersten Selektionskriterien definierte ich aufgrund meiner Fragestellung. Dabei ging ich deduktiv vor: „Beim deduktiven Weg formulieren ForscherInnen aufgrund ihres theoretischen Vorverständnisses, vor allem aufgrund ihrer Fragestellungen, Schlüsselbegriffe...“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 195). „Dieses deduktive Element muss mit theoretischen Erwägungen über Gegenstand und Ziel der Analyse begründet werden“ (Mayring, 2002, S.116).

Ich wählte als Selektionskriterien diejenigen Punkte aus, die meine Ziele der Analyse beinhalteten. Diese Ziele erfasste ich in Anlehnung an die Fragestellung. Da sie Grundlage der Gespräche waren, schien es mir sinnvoll, sie auch als Selektionskriterien für die Kategorienbildung auszuwählen. Hier folgt nun die Auflistung und Definition der Selektionskriterien.

Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation

Diesem Kriterium werden sämtliche Aussagen bezüglich WC – und Badsituationen zugeordnet. Dazu gehört das Nennen von Schwierigkeiten genauso wie die Aufzählung von Punkten, die solche Situationen erleichtern würden oder erleichtert haben.

Selektionskriterium: Bett – Situation

Zu diesem Kriterium gehören Aussagen, die sich rund um das „Ins-Bett-gehen“ drehen. Es werden diesem Kriterium somit nicht nur Nennungen zugeordnet, bei denen es sich um das Schlafen handelt sondern auch um Situationen vor dem Schlafen, die im Zusammenhang mit dem Schlafengehen entstehen. Dabei gibt es einige Aussagen, die ebenso gut dem Kriterium „Schwierigkeiten bezüglich WC /

Bad – Situation“ zugeordnet werden könnten, wie beispielsweise das Zähneputzen vor dem ins Bett gehen. Werden diese Aussagen im Zusammenhang mit der Frage nach der Bett – Situation genannt, so werden sie hier zugeordnet. Werden sie im Zusammenhang mit der Frage nach der WC / Bad – Situation oder ohne Zusammenhang genannt, so gehören sie zum oben erklärten Selektionskriterium.

Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause

Unter diesem Kriterium werden Schwierigkeiten erfasst, die zu Hause im Alltag vorhanden sind. Dazu gehören Aussagen, die Probleme im Alltag beschreiben sowie Wünsche nach der Verbesserung von bestimmten Situationen.

Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause

Sämtliche Beschreibungen von Aktivitäten, die zu Hause mit der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz angegangen werden, werden diesem Kriterium zugeordnet.

Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen

Zu diesem Kriterium gehören Aussagen, die sich auf die Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen beziehen.

Selektionskriterium: Aus der Schule (und von M. Schneider) nach Hause gegeben

Diesem Kriterium werden nur Aussagen von Lehrpersonen und von M. Schneider (Beratungsperson Stiftung Kind & Autismus) zugeordnet. Es geht hier um Strukturierungsangebote nach dem TEACCH Ansatz, die den Eltern mitgegeben wurden, mit dem Gedanken der Unterstützung der Situationen zu Hause. Hierhin gehören keine Aussagen von Eltern, da diese Aussagen dem Selektionskriterium „Schwierige Situationen / Themen zu Hause“ oder „Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause“ zugeordnet werden.

Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)

Mit diesem Kriterium gebe ich den Lehrpersonen sowie M. Schneider die Möglichkeit, Wünsche bezüglich den Inhalten der Broschüre anzubringen. Hierhin gehören sämtliche Ideen, die Lehrpersonen und Frau Schneider gerne Eltern mitgeben würden (und somit gerne in der Broschüre sehen würden).

Selektionskriterium: Probleme bei der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz

Diesem Kriterium werden Aussagen zugeordnet von Personen, die bereits nach dem TEACCH Ansatz arbeiten, und bei dieser Arbeit Schwierigkeiten entdeckten. Es geht somit um Probleme bei der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz und nicht um Schwierigkeiten, die trotz TEACCH da sind.

Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH

Unter diesem Kriterium werden Fragen zu TEACCH erfasst. Es sind dies einerseits Fragen bezüglich Themen, die ich als „theoretische Informationen“ bezeichne: Fragen zur Abkürzung und zu dem was hinter der Abkürzung alles steht. Andererseits sind dies auch Fragen zu der Arbeit nach TEACCH. Allerdings werden hier nur Fragen zu allgemeinen, grundsätzlichen Umsetzungsmöglichkeiten zuge-

ordnet und nicht Fragen, bei denen es um konkrete, schwierige Situationen geht. Diese Aussagen werden dem Kriterium „Schwierige Situationen / Themen zu Hause“ zugeordnet.

Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH

Dieses Kriterium fasst das Wissen der interviewten Personen über TEACCH zusammen. Dabei geht es wiederum nicht um konkrete Beispiele, die umgesetzt wurden und geholfen haben. Diese Aussagen gehören zum Kriterium „Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause / in der Schule. Es geht hier einerseits um das Wissen über TEACCH und seine Hintergründe sowie um allgemeine Informationen bezüglich dem Umgang mit Strukturierungshilfen.

4.2.4.3 Materialdurchgang – qualitative Inhaltsanalyse, Kategoriensystem

Nun hörte ich die Aufnahmen ab und transkribierte diejenigen Aussagen, die ich für kategorisierungswürdig hielt. Dabei hielt ich mich einerseits an die vorher definierten Selektionskriterien, formulierte wenn nötig jedoch während dem Anhören noch weitere Selektionskriterien und arbeitete somit auch induktiv.

Beim Transkribieren hielt ich mich an folgende Punkte:

- Ich übertrug die Aussagen vom Dialekt in Schriftdeutsch. Laut Mayring (vgl. Mayring, 2002, S. 91) unterstützt dies mehr Lesbarkeit und ist bei hauptsächlichem Interesse an der inhaltlich – thematischen Ebene eine geeignete Form
- Als Analyseeinheit wählte ich inhaltliche Abschnitte. Das heisst, ich kategorisierte jeweils nach denjenigen Abschnitten, die sich auf einen Inhalt bezogen. Diese Abschnitte sind nicht bei allen Interviews gleich gross. Es war mir nicht möglich, eine einheitliche Einheit zu bestimmen, da nicht alle Personen gleich viel Zeit und Wörter benötigten, um Aussagen zu einem Inhalt zu machen.
- Wichtige Informationen, die über das Wortprotokoll hinaus gehen, habe ich mit einigen im Voraus bestimmten Kürzeln festgehalten. Ich versuchte mich jedoch auf die wichtigsten zusätzlichen Informationen zu beschränken, da sie auf Kosten des Protokolls gehen.

Folgende Kürzel wurden in meiner Transkription schlussendlich verwendet:

- (...): etwas ausgelassen, da nicht relevant für meine Arbeit
- (unverständlich): Aussagen der Interviewten, die ich nicht verstanden habe. Es handelt sich dabei meistens nur um einzelne Wörter.
- (Wort / Wörter): Anmerkung von mir als Unterstützung beim Verständnis der Aussage
- „“: Ausdrücke in Schweizerdeutsch nicht ins Hochdeutsch übersetzt, da der Begriff in Schweizerdeutsch für mich aussagekräftiger war

Während dem Transkribieren führte ich, wie weiter oben beschrieben, eine Inhaltsanalyse durch, die sich an die qualitative Inhaltsanalyse mit der Grundform der Strukturierung von Mayring anlehnte: Ich analysierte das Material, das ich anhand der Selektionskriterien für kategorisierungswürdig hielt schrittweise anhand induktiver Kategorienbildung, das heisst, mit einem am Material entwickelten Kategoriensystem (vgl. Mayring, 2002, S. 114). Mayring formuliert dieses Vorgehen folgendermassen:

„Wenn das erste Mal eine zur Kategoriendefinition passende Textstelle gefunden wird, wird dafür eine Kategorie konstruiert. Wird im weiteren Analyseverlauf wieder eine dazu passende Textstelle gefunden, so wird sie dieser Kategorie ebenfalls zugeordnet (Subsumption). Wenn die neue Textstelle die allgemeine Kategoriendefinition erfüllt, aber zu der (den) bereits induktiv gebildete(n) Kategorie(n) nicht passt, so wird eine neue Kategorie induktiv, aus dem spezifischen Material heraus, formuliert.“ (Mayring, 2002, S.116/117)

Nun ging es darum, diese entstehenden Kategorien sowie die Textstellen in einem geeigneten Kategoriensystem festzuhalten.

Ich versuchte zu Beginn des Transkribierens verschiedene Darstellungsweisen der Kategoriensysteme aus. Dabei dienten mir Unterlagen von Mireille Audeoud (vgl. Audeoud, 2011, 2, S.4) sowie der Einblick in verschiedene Masterthesen von ehemaligen Hfh - Studentinnen.

Schlussendlich entschied ich mich, ein Kategoriensystem angelehnt an Mayring zu erstellen (vgl. Mayring, 2010, S.106).

Mayring empfiehlt auf dem Weg von der Textstelle zu den Kategorien jedoch den Zwischenschritt der Paraphrase (vgl. Mayring, 2010, S.69). Diesen Schritt der Zusammenfassung der einzelnen Textstellen in eigenen Worten liess ich weg, da es mir möglich war, direkt aus den Textstellen Kategorien zu bilden. Wenn nötig bildete ich zu den Kategorien Unterkategorien. Dies ermöglichte es mir, die Kategorien nicht zu feingliedrig zu halten. Ausserdem hielt ich bei der jeweiligen Textstelle die Zeit der Aussage fest sowie schrieb dazu, aus welchem Interview die Aussage stammt. So konnte ich die Aussagen bei Unklarheiten später nochmals anhören.

Ich verzichte ausserdem auf eine Spalte „Ankerbeispiel“, da dafür die erste Textstelle verwendet werden kann (vgl. Mayring, 2002, S. 116) und eine weitere Spalte zu einer unübersichtlicheren Darstellung geführt hätte. Auch die Codierregel führte ich nicht in der Tabelle auf. Dies weil einerseits weil die Selektionskriterien definiert und andererseits die Kategorien und Unterkategorien aussagekräftig waren.

Anfänglich wollte ich dem Kategoriensystem eine Spalte „Definitionen / Erklärungen“ zufügen. Schliesslich stellte ich jedoch fest, dass die Kategorien entweder Alltagsbegriffe waren, die ohne Definition verständlich sind oder Begriffe aus der Theorie sind, die im Kapitel 2 „Theoretischer Bezugsrahmen“ beschrieben werden.

Da ich neun Interviews führte, hatte ich schlussendlich sehr viel Datenmaterial und somit auch relativ viele Kategorien – und vor allem auch viele Unterkategorien. Ich fasste die Kategorien bewusst nicht noch mehr zusammen, da zu grobe Kategorien meiner Weiterarbeit nicht gedient hätten. Die eher feingliedrigen Unterkategorien halfen mir, die angesprochenen Themen konkret zu erfassen. Hätte ich es beispielsweise im folgenden Ausschnitt aus dem selektiven Protokoll nur bei der Kategorie „Bad-Situation“ belassen, wäre für mich in der Weiterarbeit mit den Daten nicht klar gewesen, was genau die Problematik bei dieser Bad - Situation war. Da das Kategoriensystem dadurch jedoch ziemlich ausführlich geworden ist, führe ich hier nur einen Ausschnitt auf.

Hier führe ich Ausschnitte aus dem Kategoriensystem und aus dem selektiven Protokoll auf:

Kategoriensystem:

Selektionskriterium: Aus der Schule nach Hause gegeben

Kategorie	Unterkategorie
Pläne	Zeitpläne
	Aufgabenpläne
Verhalten	Regeln
Tischsituation	
Bettsituation	
Freizeit	

Tabelle 3: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem (zusammengestellt nach Zindel, 2011)

Das ganze Kategoriensystem befindet sich im Anhang unter 8.3.2 (S.89 ff).

Ausschnitt aus dem selektiven Protokoll:

Kategorie	Unter- kategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Inter- view	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
Bad- Situation	WC	B: Das WC mit dem ganzen Ablauf. Sie haben mir ja mal die Tafeln nach Hause gegeben. Da habe ich gemerkt, wenn ich J. (Tochter) darauf aufmerksam mache, ist dieser Ablauf wirklich hilfreich. Ich muss nicht mehr dauernd nachschauen gehen.	WC - Ablauf	2, RB	2.15
	Zähne- putzen	P: Im Bad (...) das Zähneputzen. Z: Das ist auch schon visualisiert? P: Ja das ist auch visualisiert im Bad mit Uhr und diesen Dings (Bilder) und dann habe ich wirklich schauen müssen, es gibt gute und schlechte Zahnputzabläufe. Und zwar darauf zu achten, wenn nur die Zähne darauf sind, weiss denn derjenige wo er putzen muss. Es muss immer der Mund auch darauf sein.	Ablauf Zähne- putzen : Zähne: Mund dazu (wo sind denn überhaupt die Zähne)	3, GP	3.37

		A: Früher sagte ich, komm Zähneputzen. Ich musste es 15 – 20mal sagen. Mit den Bildern zeige ich ihm den Plan.	Zähneputzen: Ich muss Zähne putzen	6, CA	4.33
--	--	--	---------------------------------------	-------	------

Die Spalte „Stichworte für die Weiterarbeit“ wird im nächsten Kapitel erklärt.

Tabelle 4: Ausschnitt aus dem selektiven Protokoll (zusammengestellt nach Zindel, 2011)

Das gesamte selektive Protokoll befindet sich im Anhang unter 8.3.3 (S.93ff).

4.2.5 Darstellung der Ergebnisse

Nun hatte ich also das selektive Protokoll in den Händen, in dem sämtliche für mich relevante Aussagen der interviewten Personen, sortiert nach Kategorien, festgehalten sind. Damit ich anhand dieses Protokolls meine Fragestellung beantworten und einen Entwurf der Broschüre herstellen konnte, ging ich folgendermassen vor:

Nach einer Überarbeitung des selektiven Protokolls, bei der ich Kategorientitel angepasst und Kategorien-Zuordnungen überprüft habe, fügte ich meinem Protokoll eine weitere Spalte mit dem Titel „Stichworte für die Weiterarbeit“ hinzu. Diesen Schritt machte ich, da ich feststellte, dass mir die Begriffe der Kategorien für die Weiterarbeit teilweise zu wenig aussagekräftig waren. So nützte mir beispielsweise die Kategorie „Regeln“ in Hinblick auf Ideen für die Broschüre nicht sehr viel. Ich benötigte konkretere Begriffe wie zum Beispiel „auf Stopp hören“, „warten“ und so weiter, die ich unter „Stichworte für die Weiterarbeit“ festhielt. Die Kategorisierung war jedoch auch nach dieser Feststellung nicht umsonst, denn so waren nun die Stichworte für die Weiterarbeit nach Thematik geordnet. So konnte ich anschliessend ähnliche Nennungen zusammenfassen. Ausserdem ordnete ich die Stichworte innerhalb der Selektionskriterien nach der Anzahl Nennungen. Schliesslich verglich ich die Stichworte über die Selektionskriterien hinweg, ich fasste wiederum ähnliche Nennungen zusammen und ordnete die Stichworte erneut nach der Anzahl Nennungen. Dabei fasste ich die Selektionskriterien zusammen, die die Frage nach den Umsetzungsangeboten beantworteten sowie diejenigen, bei denen es um die theoretischen Inhalte ging. So hatte ich schlussendlich zwei Listen von Begriffen, die meine Fragestellung beantworteten. Diese zwei Listen sind in Tabellenform in den nächsten zwei Kapiteln dargestellt. Die Liste mit den Stichworten für die Weiterarbeit ist im Anhang unter 8.3.4 (S.148 ff) zu finden.

4.2.5.1 Inhalte bezüglich Umsetzungshilfen

In Klammer: Anzahl Nennungen, keine Zahlangabe bedeutet einmalige Nennung

Selektionskriterium	Ergebnisse
Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation	<ul style="list-style-type: none"> ○ WC – Ablauf: <ul style="list-style-type: none"> - Hineingehen - Türe schliessen - Deckel hoch - Hose runter - Person mit runtergelassener Hose, die auf dem WC sitzt

Selektionskriterium	Ergebnisse
	<ul style="list-style-type: none"> - Anziehen / Hose hoch (3) - Deckel schliessen (2) - Spülen (3) - Hände waschen (3) o Duschablauf o TimeTimer® als Hilfe beim auf WC sitzen bleiben
Bett - Situation	<ul style="list-style-type: none"> o Ablauf Abend: <ul style="list-style-type: none"> - Zähne putzen (3) - Kleider ausziehen (detailliert: Was ausziehen → als Zusatzmöglichkeit anbieten) (2) - Sich waschen, sich duschen (beide anbieten zur Auswahl) - Pyjama anziehen (detailliert: Was anziehen → als Zusatzmöglichkeit anbieten) (2) - WC - Ins Bett gehen (2) - Buch lesen, Kasette hören (beide anbieten zur Auswahl) - Buch zur Seite legen - Schlafen (alleine) o Schlafsituation ist schwierig
Schwierige Situationen / Themen zu Hause	<ul style="list-style-type: none"> o Tischdecken (4) o Zeit visualisieren (4) o Gehorchen (4) o Am Tisch bleiben (2) o Rucksack packen (2) o Motivation zum Essen o Tisch, Essen o Ablauf Morgen: Frühstück, Zähne putzen, Jacke/Schuhe anziehen, Schulthek mitnehmen o Ablauf Anziehen (und alles ist verkehrt; Schuhe, Unterhosen,...) o Am Tisch fragen, wenn man etwas will o Tisch abräumen: Teller auf Teller, zur Spülmaschine o Mit dem Auto wegfahren (Zum Auto gehen, Türe aufmachen, Einsteigen, Anschnallen, Türe zu) o Einkaufen: beim Wägeli bleiben o Freizeit: was machen? o Zimmer bezeichnen (das ist mein Zimmer) o Schrankordnung bezeichnen (da gehören Pullis hin, da Tshirts, usw). o Ablauf Häsli füttern o Verhalten o Schmerz ausdrücken o Ämtliplan

Selektionskriterium	Ergebnisse
Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause	<ul style="list-style-type: none"> ○ Regeln (5) ○ Zähne putzen (3) ○ Zeitplan – Besonderes (3) ○ Duschablauf (2) ○ Aufgabenplan: Kochen (2) ○ Zug fahren (2) ○ Tagesplan: Tag strukturieren (2) ○ Wochenplan (2) ○ Tisch decken (2) ○ Einkaufen (2) ○ Verhalten: Pläne helfen bei schwierigem Verhalten ○ Rucksack packen: Bade-Sachen (Badehosen, Badetuch, Duschmittel, Bürste) ○ Schubladen markieren (wo ist was drin) ○ Ämtliplan ○ Tagesplan: Wann ist wer da ○ Ferienplan: Jeden Tag abstreichen, so wird ersichtlich, wann die Ferien vorbei sind und die Schule wieder beginnt ○ Jahresplan: Familiengeburtstage ○ Zuerst-dann ○ Unterwegs: Was machen wir? / Wo hin gehen wir? (Ausflüge vorher besprechen) ○ WC – Ablauf
Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufgabenpläne (8) ○ Räumliche Strukturierung: Wo ist was / wer (6) ○ Tagespläne (4) ○ Wochenpläne (3) ○ Regeln (2) ○ Erst – Dann (2) ○ Räumliche Strukturierung: Garderobe (2) ○ Ämtliplan
Aus der Schule (und von M. Schneider) nach Hause gegeben	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufgabenpläne (5) ○ Erst – Dann (3) ○ Regeln (2) ○ Tagesplan (2) ○ Ferienplan ○ Zeit visualisieren ○ Tisch: Tischsets, Saugknöpfe (sich daran halten) ○ Bett: Schwere Decken, Lieder, Massagen, Rituale, Routine ○ Freizeit: Aktivitäten unterteilen (gemeinsam / Kind alleine), Arbeitsse-

Selektionskriterium	Ergebnisse
	<p>sequenzen, Arbeitssystem, Tisch im Zimmer</p>
<p>Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufgabenpläne (7) ○ Räumliche Strukturierung: wo ist was (2) ○ Zeitplan (2) ○ Zeit visualisieren (4) ○ Räumliche Strukturierung: Garderobe (Wo gehören Schuhe / wo gehört die Jacke hin) ○ Räumliche Strukturierung: Tisch / Stuhl zum Spielen statt frei am Boden ○ Räumliche Strukturierung: Klare Abteilungen der versch. Bereiche, wenig Material ○ Räumliche Strukturierung: Wo ist wer ○ Spielen: Zuerst nur ein Material anbieten ○ Wochenpläne Erst - Dann (Zuerst essen, dann TV schauen) ○ Pläne herstellen: einfach und günstig Schuhkarton- / Tablettaufgaben herstellen ○ Pläne herstellen: Statt Klett Haftpunkte ○ Pläne herstellen: Statt laminieren auf Minikarteikärtchen kleben ○ Verhalten: Belohnungskarten ○ Verhalten: Konsequenzen (Regelkarten und Konsequenz, wenn nicht eingehalten) ○ Adressen: Stiftung für Kind & Autismus, Urdorf / Florian Scherrer / Team Autismus Deutschland / BUK (Büro f. UK) / Michaela Cappello / Heike Meier (PH Bern) ○ Literatur: TEACCH – Bibel ○ Internet: www.pegsforall.com (Piktogramme)

Tabelle 5: Inhalte bezüglich Umsetzungshilfen (zusammengestellt nach Zindel, 2011)

4.2.5.2 Inhalte bezüglich theoretischen Inhalten

Selektionskriterium	Ergebnisse
Fragen zu TEACCH / Probleme trotz TEACCH	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zeit visualisieren: wie (2) ○ Übersetzung von TEACCH (2) ○ Pläne: Anzahl Schritte / Inhalt (2) ○ Problem: Konzentration ○ Problem: Unterstützung notwendig ○ Problem: Bild verstehen ○ Problem: Veränderung ○ Teile von TEACCH ○ Zielpublikum: TEACCH für wen ○ Zielpublikum: TEACCH wann einsetzen ○ TEACCH: wie lange
Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gründe für TEACCH (12) ○ Was gehört zu TEACCH (4) ○ Was ist TEACCH (5) ○ Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus) (2) ○ Pläne: Inhalt (2) ○ Austausch ist wichtig ○ Abläufe überall gleich ○ Ziel von TEACCH (Abläufe einfacher gestalten, Selbstständigkeit) ○ Was braucht es für eine gute Strukturierung ○ Arbeitssystem: wie wird es eingeführt, wie wird es benutzt ○ Selbstarbeit: was heisst das ○ Pläne: Art der Darstellung ○ TEACCH: Individualisierung! ○ TEACCH: wie lange ○ Erst - Dann ○ Änderungen am Plan erklären ○ Austausch ist wichtig: Eltern informieren ○ Verständnis für TEACCH ist wichtig bei Anwendung ○ Was bedeutet die autistische Wahrnehmung

Tabelle 6: Inhalte bezüglich theoretischen Inhalten (zusammengestellt nach Zindel, 2011)

4.3 Beantwortung der Fragestellung

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die vorangegangenen Kapitel. Ich bin mir dabei bewusst, dass die folgenden Ausführungen mit subjektiven Intentionen verbunden sind und dass man bei der qualitativen Forschung nicht zu Gesetzen gelangt, die immer und überall gelten. Ersteres hat damit zu tun, dass menschliches Handeln „in grossem Masse situativ gebunden, historisch geprägt und mit subjektiven Bedeutungen behaftet ist“ (Mayring, 2002, S.23). Untersuchungsgegenstände haben für die unterschiedlichen Menschen somit unterschiedliche Bedeutungen. Zweiteres lässt sich damit begründen, dass in der qualitativen Forschung – und somit auch bei meiner Arbeit - oft mit sehr kleinen Fallzahlen gearbeitet wird.

Die Beantwortung meiner Fragestellung bedeutet somit nicht die Verallgemeinerung, dass diese Frage von allen Eltern und Lehrpersonen so beantwortet worden wäre. Durch die im Kapitel 4.3.1.3 (Seite 28) beschriebene und von mir durchgeführte Befragentriangulation werden laut Frick jedoch Breite, Tiefe und Konsequenz im methodischen Vorgehen erhöht (vgl. Flick, 2009, S. 520). Um Inhalte für meine Broschüre zu erhalten, verallgemeinere ich deshalb die Aussagen im Rahmen meiner Masterthese trotzdem.

Zu Beginn der Masterarbeit formulierte ich folgende Fragestellung:

Welche theoretischen Informationen und praktischen Umsetzungsangebote unterstützen die Eltern in der Anwendung des TEACCH Ansatzes zu Hause und erleichtern dadurch den Alltag mit dem Kind / Jugendlichen sowohl in der Schule als auch zu Hause?

Die Fragestellung wird mit den Inhalten der Tabellen aus dem vorhergehenden Kapitel „Darstellung der Ergebnisse“ beantwortet. Dort können sämtliche Punkte nachgelesen werden. Hier führe ich diejenigen Punkte auf, die mehrfach genannt wurden, da bei diesen Inhalten eine Verallgemeinerung im Rahmen meiner Masterthese am ehesten möglich ist.

Allerdings muss ich dabei anmerken, dass die folgenden Punkte, sowie auch diejenigen aus dem vorhergehenden Kapitel die Absicht haben, die Eltern zu unterstützen und den Alltag zu erleichtern. Ob dies bei der Umsetzung der Angebote auch tatsächlich so ist, kann ich im Rahmen meiner Masterarbeit nicht erforschen. Ich gehe aber davon aus, dass sie Unterstützung und Erleichterung bringen, da sie sich auf die in den Interviews genannten Problemsituationen beziehungsweise Fragen beziehen.

Folgende praktische Umsetzungsangebote unterstützen die Eltern:

- Die von mir angesprochenen **Bad- und Bettsituationen** sind tatsächlich schwierige Situationen, bei denen die Eltern froh um Angebote sind. Dabei geht es vor allem um folgende Abläufe: Aufs WC gehen, Duschen und ins Bett gehen mit allem „drum und dran“.
- Das **Visualisieren der Zeit**, das **Gehorchen** sowie das **Tischdecken** sind die meistgenannten Themen der befragten Eltern und somit Inhalte, die durch praktische Umsetzungsangebote erleichtert werden sollten.
- Auch die **Tischsituation** (am Tisch bleiben) sowie das **Packen eines Rucksackes** wurden von den befragten Eltern mehrfach genannt.

- Eltern, die bereits mit Ansätzen von TEACCH arbeiten, nannten das Einhalten von **Regeln** als die Schwierigkeit, die durch den TEACCH Ansatz am deutlichsten verbessert worden ist. Ebenfalls mehrfach als verbessert genannt wurden das **Zähneputzen**, das **Duschen**, das **Tischdecken**, das **Einkaufen** sowie das **Zugfahren**. Die Erleichterung des Alltages durch den Einsatz von **Aufgaben-, Tages- und Wochenplänen** wurde ebenfalls mehrfach genannt.
- Auch von den Lehrpersonen wurde der Einsatz von **Aufgaben-, Tages- und Wochenplänen** am häufigsten genannt. Ausserdem wurde die **räumliche Strukturierung** mehrfach genannt. Bei den Aufgabenplänen speziell betont wurde der Einsatz von „**Erst – Dann**“ – Karten. Auch das Einhalten von **Regeln** wurde durch das Anwenden vom TEACCH Ansatz verbessert.
- Lehrpersonen gaben den Eltern zur Erleichterung des Alltages vor allem folgende Umsetzungsangebote mit nach Hause: **Aufgabenpläne**, „**Erst – Dann**“ – Karten, **Tagespläne** sowie visualisierte Hilfen zur Einhaltung von **Regeln**.
- Auf die Frage, welche praktischen Umsetzungsangebote aus ihrer Sicht die Eltern am meisten unterstützen würden, antworteten mir die Lehrpersonen mehrheitlich mit folgenden Inhalten: **Aufgabenpläne**, **Zeitpläne**, **räumliche Strukturierung** sowie **Visualisierung von Zeit**.

Folgende theoretische Informationen unterstützen die Eltern:

- Am wichtigsten waren den befragten Personen, die bereits nach dem TEACCH Ansatz arbeiten, **Begründungen für TEACCH**. So wurden mehrfach Gründe genannt, weshalb die Arbeit nach dem TEACCH Ansatz hilfreich ist.
- Weiter war den befragten Personen wichtig, dass in der Broschüre ersichtlich ist, **was TEACCH überhaupt ist** und **was alles zu TEACCH gehört**.
- Auch die Frage, was „TEACCH“ heisst, möchte von den befragten Personen durch die Broschüre beantwortet werden.
- Weiter wurde Folgendes mehrfach als wichtige Information bzw. als Frage genannt: das **Zielpublikum von TEACCH**, die **Inhalte von Plänen** sowie die **Möglichkeiten der Visualisierung von Zeit**.

4.4 Diskussion der Ergebnisse / Erkenntnisse

In diesem Kapitel beziehe ich mich auf die Ergebnisse aus dem Kapitel 3.2.5 und nicht auf das verallgemeinerte Ergebnis der Beantwortung der Fragestellung, da ich dadurch mehr Fakten einbeziehen kann.

4.4.1.1 Kontext der theoretischen Ausgangslage

Sämtliche schwierige Situationen, die in den Gesprächen genannt wurden, sind Situationen, die durch das Ermöglichen einer grundlegenden Orientierung verbessert werden können. Das heisst, es wurden Situationen genannt, bei denen ich Möglichkeiten sehe, diese durch Ziele des TEACCH Ansatzes (das Erschliessend der Bedeutung, das Eröffnen der Zusammenhänge und das Vermitteln der Fähigkeiten) zu vereinfachen. Ebenfalls sehe ich bei den allen genannten Problemsituationen die Möglichkeit des Einsatzes von Visualisierung. Ausserdem können sämtliche Situationen durch Strukturierungsangebo-

te nach dem TEACCH Ansatz zu mehr Selbstständigkeit führen. Es wurden also keine Situationen genannt, bei denen ich ein Angehen mit dem TEACCH Ansatz für überhaupt nicht sinnvoll erachten würde.

Bei den Fragen nach theoretischen Informationen wurden Punkte genannt, die ich erwartet hatte und beim Theoriestudium ebenfalls ausgewählt hätte. Dies betrifft vor allem die Fragen nach der Definition von TEACCH, nach den Begründungen und dem Zielpublikum.

4.4.1.2 Kontext der eigenen Ausgangslage

Die mit meiner Arbeit erworbenen Erkenntnisse haben grösstenteils den Beitrag geleistet, den ich mir erhofft beziehungsweise den ich erwartet habe. Für mich gab es wenige überraschende Nennungen. So waren beispielsweise Nennungen betreffend der Badsituation (WC / Duschen), der Tischsituation oder auch betreffend der Strukturierung des Tages für mich nicht unerwartet. Dies erkläre ich mir damit, dass ich als Lehrerin durch das Unterrichten sowie durch Gespräche mit den Eltern bereits sehr viele Schwierigkeiten erlebe und erfahre. Somit bestätigt mir meine Forschungsarbeit meine Einschätzung bezüglich schwierigen Situationen und dem Bedürfnis nach Unterstützung seitens der Eltern.

Allerdings gibt es Inhalte, die wohl in meiner Broschüre keinen so grossen Stellenwert erhalten hätten, hätte ich die Inhalte ohne Forschung selbst bestimmt. Dazu gehören vor allem die räumliche Strukturierung sowie die Freizeitgestaltung. Auch die Visualisierung der Zeit erhielt durch die Forschung einen grösseren Schwerpunkt als sie ohne die Forschung erhalten hätte. Bei letztgenanntem Punkt erkläre ich mir diese andere Sicht mit meinem Wissen – die Visualisierung der Zeit stellte für mich kein grosses Problem dar, weshalb ich mich wohl zu wenig in die Eltern hinein versetzen konnte. Dass ich die räumliche Strukturierung nicht in diesem Rahmen erwartet habe, hat wohl damit zu tun, dass ich in meiner bisherigen Arbeit nach TEACCH diesen Teil eher vernachlässigte. Somit war das Ergebnis auch für mich persönlich ein Anstoss, mich mehr damit zu beschäftigen. Die Freizeitgestaltung erwartete ich wohl weniger, da ich mich als Lehrperson weniger darum zu kümmern habe.

4.4.1.3 Weiterführende Arbeit

Mit diesen Ergebnissen stelle ich nun den Prototyp einer Broschüre her. Wie ich dabei vorgehe und was diese Broschüre schliesslich beinhaltet wird, ist in den folgenden Kapiteln ersichtlich.

Spannend wäre als weitere Forschungsfrage die Eltern nach einer gewissen Zeitspanne nach Abgabe der Broschüre noch einmal zu befragen, um herauszufinden, ob meine Angebote den Alltag wirklich erleichtern. Ohne diese erneute Befragung gehe ich aufgrund der ersten Befragung davon aus, dass meine Angebote hilfreich sein werden, da sie eine Unterstützung bei schwierigen Situationen bieten. Wie hilfreich die Unterstützung tatsächlich ist, kann ich im Rahmen meiner Masterarbeit nicht beantworten. Ich gehe aber aufgrund meiner Erfahrungen und aufgrund der Gespräche davon aus, dass eine erkennbare Verbesserung der Situationen erreicht wird.

Für mich persönlich führe ich die Arbeit in dem Sinne weiter, dass ich mich weiterhin mit TEACCH befassen werde und TEACCH weiterhin in meinem Schulalltag einfließen lassen werde. Diejenigen Punkte, die, wie im letzten Kapitel erwähnt, für mich keinen so grossen Stellenwert erhalten hätten – vor allem die räumliche Strukturierung – werde ich dabei genauer unter die Lupe nehmen.

5 Broschüre

5.1 Auswahl der Inhalte für die Broschüre

Nachdem ich die Fragestellung beantwortet und eine Liste zu theoretischen und praktischen Inhalten erstellt hatte, ging es darum, aus diesen Listen die Inhalte für die Broschüre auszuwählen.

Dafür übernahm ich aus dem selektiven Protokoll die „Stichworte für die Weiterarbeit“, deren Entstehung ich im Kapitel 4.2.5 beschrieben habe. Die Ordnung und Sortierung, die ich für die Beantwortung der Fragestellung bereits vorgenommen hatte, übernahm ich bewusst nicht. Dies, da ich es für möglich hielt, dass ich mit dem Hintergedanken der Broschüre vielleicht bestimmte Inhalte anders zusammenfasse, etwas lösche, das ich für die Fragestellung nicht gelöscht habe oder etwas benötige, das für die Fragestellung nicht relevant war.

Ich ordnete also die Stichworte innerhalb des Selektionskriteriums erneut und fasste ähnliche zusammen, traf aber nun im Gegensatz zur Liste für die Beantwortung der Fragestellung in einem weiteren Schritt ausserdem eine Auswahl derjenigen Stichworte, die ich weiter verwenden wollte.

Dabei waren folgende Gründe für mich ausschlaggebend für die Auswahl eines Punktes:

- Anzahl Nennungen
- Eigenerfahrung (Ich erlebe selbst in der Schule sowie bei Gesprächen mit Eltern und Sozialpädagogen auch, dass dieser Punkt wichtig ist)
- Auswahl aufgrund häufiger Verwendungsmöglichkeit (so ist beispielsweise „anziehen“ im Verlaufe des Tages mehrmals sowie in verschiedenen Situationen (Garderobe, ins Bett gehen, ...) nötig)
- Nennung von Maja Schneider (Maja Schneider hat bis vor drei Jahren in der USA und in der Schweiz als Heilpädagogin stark nach TEACCH gearbeitet. Seit drei Jahren arbeitet sie nun auf der Beratungsstelle der Stiftung Kind & Autismus. Ihre Funktion besteht darin, Eltern und Fachleute zu unterstützen, Weiterbildungen zu geben und Abklärungen zu machen. Dadurch hat sie sehr viel mit TEACCH zu tun. Aufgrund dieser breiten Erfahrung gewichtete ich ihre Aussagen stärker. Ich gab diesen Auswahlgrund aber nur bei Einzelnennungen an, die ich nur aus diesem Grund ausgewählt habe. Wurde der Punkt auch von anderen Personen genannt und war dadurch eine Mehrfachnennung, so galt der Auswahlgrund der Anzahl Nennungen)
- Bedeutendes Thema an einer Weiterbildung zu TEACCH im Bühl (So ist gesichert, dass es ein breites Publikum interessiert)
- Passt zu einem anderen wichtigen Thema passt
- Kein Grund dafür/dagegen im Vergleich zu den anderen noch nicht ausgewählten Nennungen (Auswahl später, im Vergleich mit allen Selektionskriterien)

Folgende Gründe gab es für mich, eine Nennung zu streichen:

- Ein Punkt gewählt, der detaillierter ist und dadurch die Nennung mit einschloss
- Die Nennung einem anderen Selektionskriterium zugeordnet
- Eine neue, allgemeinere Formulierung gewählt und die Nennung der neuen Formulierung zugeordnet

Die ausgewählten Nennungen verglich ich in einem nächsten Schritt über die Selektionskriterien hinweg. Das heisst, ich nahm sämtliche Selektionskriterien zusammen, die sich auf die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten beziehungsweise auf die theoretischen Informationen bezogen. Wiederum sortierte ich und fügte ähnliche Nennungen zusammen.

So erhielt ich schlussendlich, ausgehend von Interviews mit Lehrpersonen und Eltern eine Übersicht an Punkten, die ich aufgrund oben beschriebenen Überlegungen als mögliche Inhalte für die Broschüre auswählte. In den nächsten zwei Kapiteln füge ich eine Zusammenfassung der Liste ein. Für einen Überblick, was genau unter den Punkten der Liste zu verstehen ist, ist die Liste mit sämtlichen Details im Anhang unter 8.3.5 (S. 153 ff) zu finden.

5.1.1 Praxisbezogene Inhalte für die Broschüre

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| - WC – Ablauf | - Regeln | - Adressen |
| - Ablauf Abend | - Duschablauf | - Literatur |
| - Tischdecken | - Zuerst-dann | - Internet |
| - Zeit visualisieren | - Räumliche Strukturierung: | - Pläne selbst herstellen |
| - Gehorchen | Wo ist was / wer | - Tipps zum Herstellen von |
| - Rucksack packen | - Aufgabenpläne | Plänen |
| - Ablauf Anziehen | - Wochenpläne | - Verhalten |
| - Ämtliplan | - Tagespläne | - Zeitplan |
| - Tischsituation | - Freizeit | - Einkaufen |

Die praxisbezogenen Inhalte beziehen sich auf folgende Selektionskriterien: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation, Bett – Situation, Schwierige Situationen / Themen zu Hause, Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause, Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen, aus der Schule (und von M. Schneider) nach Hause gegeben sowie Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre.

5.1.2 Theoretische Inhalte für die Broschüre

- | | |
|---|--|
| ○ Übersetzung von TEACCH | ○ Verständnis für TEACCH ist wichtig bei Anwendung |
| ○ Pläne | ○ Pläne: Art der Darstellung |
| ○ Problem: Konzentration | ○ Was bedeutet die autistische Wahrnehmung? |
| ○ Problem: Unterstützung notwendig | ○ Arbeitssystem: wie wird es eingeführt, wie wird es benutzt |
| ○ Problem: Bild verstehen | ○ Was braucht es für eine gute Strukturierung |
| ○ Zielpublikum: TEACCH für wen? (nicht nur für Kinder mit Autismus) | ○ Ziel von TEACCH (Abläufe einfacher gestalten, Selbstständigkeit) |
| ○ TEACCH: wie lange? | ○ Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich / Eltern informieren |
| ○ Was gehört zu TEACCH | |
| ○ Gründe für TEACCH | |

Die theoretischen Inhalte beziehen sich auf folgende Selektionskriterien: Fragen zu TEACCH / Probleme trotz TEACCH, Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH

5.2 Inhalte der Broschüre

Die Inhalte der folgenden Kapitel stützen sich auf die aus den Interviews erhaltenen, oben beschriebenen Inhalte sowie auf mein Literaturstudium und meine Erfahrung im Bereich der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz. In der Broschüre wird es drei Hauptkapitel geben: Eine Einleitung, einen theoretischen Teil sowie einen praxisorientierten Teil. Die Einleitung wird so wie sie im Folgenden aufgeführt ist, in der Broschüre übernommen werden. Im theoretischen Teil ist eine Art Inhaltsverzeichnis ersichtlich. Für die Broschüre werden hier zu einem späteren Zeitpunkt zu jedem der einzelnen Inhaltspunkte Einträge vorgenommen.

Im praxisorientierten Teil befasste ich mich damit, wie die in den Interviews genannten Punkte in praktische Angebote umgesetzt werden können. Dabei stützte ich mich auf verschiedene Literatur zu TEACCH, die praktische Anregungen beinhalten (die Literatur wird in der Einleitung der Broschüre beschrieben und ist im Literaturverzeichnis aufgeführt), auf Ideen, die ich bei den Besuchen in der Stiftung Kind & Autismus in Urdorf sowie in den verschiedenen Schulen erhalten habe und auf eigene Erfahrungen. Die Auswahl der Ideen basiert neben den Wünschen aus den Interviews auf dem Kriterium der möglichst einfachen Umsetzbarkeit und Verständlichkeit. Bei den Angeboten ist jeweils vermerkt, woher die Idee stammt, sofern es keine eigene ist. Mein Ziel war es, mir zu sämtlichen im Kapitel 5.1.1 und 5.1.2 genannten Inhalten Umsetzungsangebote zu überlegen und diese darzustellen. Allerdings konnten aus rein zeitlichen und platztechnischen Gründen nicht alle zu den jeweiligen Inhalten genannten Punkte (s. Liste im Anhang unter 8.3.5 (S. 153 ff)) berücksichtigt werden. Ich habe deshalb jene Punkte ausgewählt, die mir aufgrund der Anzahl Nennungen sowie der Eigenerfahrungen und des Theoriestudiums am wichtigsten erschienen. Das Material zu den Umsetzungsangeboten füge ich in der definitiven Version als Anhang der Broschüre zum Ausschneiden und Benutzen bei.

In der Broschüre werde ich ausserdem nicht sämtliche Ideen in allen Abstraktionsniveaus direkt umsetzbar anbieten können, da sonst keine Broschüre sondern ein dickes Buch entstehen würde. Wenn immer möglich, sprach ich jedoch an, wie die Idee in anderen Abstraktionsniveaus ausgeführt werden würde. In dieser Arbeit folgt beim praxisorientierten Teil eine Art Prototyp, in dem ich die Umsetzung der Ideen beschreibe. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge in der Broschüre. Texte, die ausformuliert sind, werden eins zu eins in die Broschüre übernommen werden. Inhalte, die hier nur beschrieben und zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden, stelle ich in kursiver Schrift dar.

Dass ich die theoretischen und praxisorientierten Inhalte hier erst in einem Entwurf präsentiere, basiert auf einer Abmachung mit Remi Frei, der Begleitperson meiner Masterarbeit. Die Herstellung der Broschüre muss gut durchdacht sein, dafür fehlt mir im Rahmen der Masterarbeit die Zeit. Deshalb werde ich die Umsetzung nach der Abgabe der Arbeit vornehmen.

Es ist mir wichtig, hier nochmals Folgendes zu betonen: Die praxisbezogenen Inhalte der Broschüre sind Alltagshilfen, die sich am TEACCH Ansatz orientieren. Es handelt sich nicht um eine absolute Anwendung des TEACCH Ansatzes, denn TEACCH ist eine Philosophie, die jeweils individuell entwi-

ckelt, umgesetzt und laufend auf deren Bedarf überprüft wird und nicht eine Methode, die man wie ein Rezept direkt einsetzen kann. Es ist mir bewusst, dass die Ideen in der Broschüre aber genau so - als Rezepte - daherkommen. Ich möchte damit erreichen, dass die Ideen umgesetzt werden, da durch wenig Aufwand die Hemmschwelle herabgesetzt wird. So können die Personen, die diese Ideen anwenden, mit geringem Aufwand Ansätze von TEACCH kennen lernen und sich dann, wenn sie deren Hilfestellung erkennen, vertiefter mit TEACCH auseinander setzen, sei es mit Fachpersonen oder durch Fachbüchern. Ich werde diesen Hinweis auch in der Broschüre nennen und auf Fachpersonen sowie Fachbücher verweisen.

In den nun folgenden Kapiteln stelle ich den Entwurf der Broschüre vor.

5.2.1 Vorwort

Geschätzte Eltern, geschätzte Lehrpersonen

Sie halten in Ihren Händen das Produkt einer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Mit dieser Broschüre möchte ich Ihnen TEACCH näher bringen, indem ich Sie einerseits in einer kurzen Zusammenfassung darüber informiere, was TEACCH beinhaltet und andererseits praxisorientierte Umsetzungsangebote zur Verfügung stelle. Die Auswahl Inhalte der Broschüre stützt sich auf Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen.

Sie finden im zweiten Teil der Broschüre Hinweise zur Verwendung der Umsetzungsangebote sowie verschiedene Möglichkeiten, sich vertiefter mit TEACCH auseinander zu setzen, falls ich, was ich natürlich hoffe, in Ihnen dieses Interesse geweckt habe.

Ich wünsche Ihnen spannende und bereichernde Erfahrungen.

Freundliche Grüsse,

Carolin Zindel

5.2.2 Theoretische Inhalte der Broschüre

Hier folgt nun ein Inhaltsverzeichnis mit sämtlichen Inhalten, die in der Broschüre beschrieben werden. Ich werde mich bei den Ausführungen auf das Buch von Anne Häussler „Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis“ stützen.

1. Hintergründe von TEACCH

- *Begrifflichkeiten*
 - *TEACCH ausformuliert*
 - *TEACCH Programm vs. TEACCH Ansatz*
 - *Komponenten des TEACCH Modells, Prinzipien der TEACCH Philosophie*
- *Autistische Wahrnehmung*

2. Strukturierung der Fördersituation

- *Ziele*
- *Bedeutsamkeit von Strukturierung / Gründe für die Arbeit nach dem TEACCH Ansatz*
- *Warum Visualisierung?*

- *Zielpublikum*
 - *Dauer der Arbeit nach TEACCH*
 - *Strukturierungsmöglichkeiten*
 - *Strukturierung der Umwelt: Räumliche Strukturierung (inkl. Einchecken) / Materialgestaltung*
 - *Zeitliche Strukturierung:*
 - *Zu berücksichtigende Punkte bei der Herstellung von Plänen (Komplexität, Abstraktionsniveau, Inhalt, Material, Format, Organisation), Hilfen bei Auswahl*
 - *Verschiedene Pläne (Zeitpläne, Aufgabenpläne, Instruktionspläne)*
 - *Schuhschachtel-, Korb-, Tablettaufgaben / Arbeitsmappen*
3. *Weiteres (der Umgang mit von Eltern und Lehrpersonen genannten Schwierigkeiten / Hinweise zur Arbeit nach dem TEACCH Ansatz):*
- *Schwierigkeiten: Konzentration auf den Plan, Unterstützung notwendig, Bild verstehen*
 - *Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich / Eltern informieren*
 - *Verständnis für TEACCH ist wichtig bei der Anwendung*
 - *Kritischer Blick*

5.2.3 Praxisbezogene Inhalte der Broschüre

5.2.3.1 Handhabung

Die folgenden praxisbezogenen Inhalte sind Alltagshilfen, die sich am TEACCH Ansatz orientieren. Sie können mit wenig Aufwand direkt umgesetzt werden. Dabei ist jedoch Folgendes wichtig: Wenn die angebotenen Hilfen so umgesetzt werden, wie sie beschrieben sind, handelt es sich nicht um eine absolute Anwendung des TEACCH Ansatzes. Denn TEACCH ist eine Philosophie, die jeweils individuell entwickelt, umgesetzt und laufend auf den individuellen Bedarf überprüft wird. Da mein Ziel dieser Broschüre jedoch nicht ist, Sie zur Spezialistin oder zum Spezialisten von TEACCH zu machen, sondern, dass Sie Ansätze von TEACCH kennen lernen und Ihnen damit die Bewältigung des Alltags erleichtert wird. Wenn dies erreicht wird und Sie die Anwendung dieser Angebote überzeugt, finden Sie im nächsten Kapitel mit den Angaben von Fachpersonen und Fachbüchern die Möglichkeit, sich vertiefter mit TEACCH auseinanderzusetzen. Ich ermuntere Sie deshalb, die Ideen und Angebote, die Ihnen und Ihrer Situation zu Hause entsprechen, auszuprobieren.

5.2.3.2 Literatur, Adressen

Um sich vertiefter mit TEACCH auseinanderzusetzen, empfehle ich vor allem folgendes Buch: [„Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis.“](#) Dieses Buch wurde von Anne Häussler verfasst und bietet einen zusammenfassenden Überblick über TEACCH. Es ist mit der ISBN – Nummer 978-3-938187-05-0 erhältlich.

Folgende Literatur befasst sich mit praktischen Ideen nach dem TEACCH Ansatz oder angelehnt an den TEACCH Ansatz:

- „Beispiele visueller Hilfen und Strukturierungsmöglichkeiten in der Förderung von Menschen mit Autismus.“ von Anne Häussler. Es beinhaltet praktische Ideen aus der Arbeit mit dem TEACCH Ansatz und ist auf Anfrage bei der Autorin erhältlich.
- „Ideenkiste Nr.1 – Das Material. Mit Kisten, Tablets und Arbeitsmappen lernen und handeln.“ Dieses Buch gibt Beispiele und Anregungen zur Herstellung unterschiedlichster Aufgaben. Es wurde verfasst von Yvette Schatz und Silke Schellbach und ist mit der ISBN – Nummer 978-3-937340-13-5 erhältlich.
- „Praktische Hilfen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)“. Dieses Buch von Vera Bernhard-Opitz und Anne Häussler beinhaltet Fördermaterialien für visuell Lernende und kann mit folgender ISBN – Nummer bestellt werden: 978-3-17-020398-3
- In „Rund um Haus und Garten“ wurden von Anne Häussler und Antje Tuckermann Ideen und Beispiele zusammengestellt, die sich mit den individuell notwendigen Anpassungen in verschiedenste Lebensumfelder übertragen lassen (ISBN – Nummer: 978-3-938187-79-1).
- „Von der Dose bis zur Arbeitsmappe“ schliesslich ist ein Buch mit Ideen und Anregungen für strukturierte Beschäftigungen in Anlehnung an den TEACCH Ansatz. Es wurde von Heike Solzbacher verfasst und kann mit der ISBN – Nummer 978-3-938187-63-0 bestellt werden.

Von den Personen, die hinter den folgenden Internetseiten stecken, habe ich die Erlaubnis bekommen, ihre Adressen hier veröffentlichen zu dürfen. Sie erhalten auf diesen Seiten Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu Fachpersonen im Bereich Autismus, TEACCH und/oder Unterstützter Kommunikation.

- Stiftung für Kind & Autismus in Urdorf (<http://www.kind-autismus.ch>)
- Florian Scherrer (<http://www.florianscherrer.ch>)
- TEAM Autismus Deutschland (<http://www.team-autismus.de>)
- Bildung für Unterstützte Kommunikation (<http://www.buk.ch>)
- Michaela Cappello (<http://www.kommunikationsraum.ch>)

5.2.3.3 Räumliche Strukturierung

Sie erfahren im ersten Teil der Broschüre einiges über die räumliche Strukturierung. Hier folgt nun eine Liste an Umsetzungsmöglichkeiten. Diese ist jedoch nicht abschliessend, sie werden bei Ihnen zu Hause bestimmt viele weitere Möglichkeiten an räumlichen Strukturierungen feststellen.

- Bereiche, wo man sich aufhalten soll, markieren mit:
 - Klebband, Seilen, Schränken, Stellwänden, verschiedenfarbigen Böden/Teppichen
 - Verschiedenfarbig markierte Tische (Tischtücher) / Stühle (Kissen, Kleber, ...)
 Tische und Stühle können hilfreiche visuelle Strukturierungen sein, da sehr klar ist, wo man sich aufhalten muss. Möglich ist deshalb auch, das Spielen am Tisch auszuprobieren statt auf dem freien Boden.

- Standpunkte (wo soll ich mich aufhalten / wo soll ich warten?): Farbige Fussabdrücke auf den Boden aufkleben oder mobile, rutschfeste Gummimatten mit aufgezeichneten Fussabdrücken¹
- Was in diesen Bereichen gemacht wird / wer dort sein darf:
 - bezeichnen mit Fotos, Piktogrammen/Bildern/Gegenständen oder selbsterklärendem Material (Beispielsweise Foto des Kindes: das ist mein Zimmer / Malstifte auf dem Tisch: das ist der Tisch zum Malen)
 - Darauf achten, dass nicht zu viel Material in diesem Bereich ist (z.B. Spielecke: mit einem Spielmaterial beginnen, langsam ergänzen)
 - Wischen: Bahnen mit Klebband markieren, damit klar ist, wo gewischt werden muss²
- Garderobe:
 - Auf beiden Seiten mit Wänden begrenzen³
 - Schuh-Unterlage oder Bild / Form des Schuhs, dort wo die Schuhe hingehören.
 - Piktogramm/Bild oder Miniaturgegenstand der Jacke beim Aufhänger zeigt, wo die Jacke aufgehängt werden muss.
 - Ein Teppichstück, ein Schaumstoff o.ä. zeigt, wo man beim Schuhe an-/ausziehen sitzen soll.
 - Ein Foto signalisiert, wem der Platz gehört.
- Wo ist was:
 - Bad / Küche / Schrank: Schubladen und Schränke mit Fotos, Piktogrammen / Bildern oder Gegenständen (konkretem Material, Miniaturgegenständen) kennzeichnen

5.2.3.4 Zeit visualisieren

Kinder mit einer geistigen Behinderung haben oft keine zeitliche Vorstellung. So fällt es manchen Kindern schwer zu warten, sei es am Tisch, bis alle fertig gegessen haben, in einer Reihe an der Kasse, beim Schaukeln auf dem Spielplatz, wenn andere Kinder auch schaukeln wollen und so weiter. Auch helfen oft Zeitangaben nicht – was heisst den fünf Minuten am Pult arbeiten, zwei Minuten Zähne putzen, fünf Minuten Musik hören, bis das Licht ausgemacht werden muss, zwei Wochen Ferien, vier Monate bis zum Geburtstag und so weiter? Auch die Verknüpfung mit Zahlangaben ist nicht immer hilfreich. Noch fünfmal schlafen, noch vier Löffel essen und so weiter ist nicht für alle verständlich.

Um die Zeit zu verstehen, hilft es, diese zu Visualisieren. Dies ist unter anderem mit folgenden Hilfsmitteln möglich:

- Karte mit Punkten zum Abreissen:

(Herstellung: Karte und Punkte am besten aus Karton, angemacht mit Klett oder Haftpunkten. Die Anzahl Punkte kann selbst bestimmt werden, je nach Einsatz der Karte)

Verwendungsmöglichkeiten:

 - Anzahl Nächte bis zu Ferienende / bis zum Geburtstag / ... (jeden Morgen einen Punkt abreißen)
 - Wie viel noch gegessen werden muss (Anzahl Löffel - nach jedem Löffel einen Punkt abreißen)

¹ Aus: Häussler, A. (2008). Beispiele visueller Hilfen und Strukturierungsmöglichkeiten in der Förderung von Menschen mit Autismus, S. 39.

² Aus: Häussler, A. & Tuckermann, A. (2011). Rund um Haus und Garten, S. 35.

³ Aus der Stiftung Kind & Autismus, Urdorf

- Anzahl Kinder, die vorher auf die Schaukel dürfen / Anzahl Personen, die vorher an die Reihe kommen
- u.ä.

Solche Karten können auch unabhängig von der zeitlichen Visualisierung als visualisierte Strukturierungshilfe eingesetzt werden, zum Beispiel, um aufzuzeigen, wie viele Getränke erlaubt sind (pro Getränk ein Punkt), wie viele Löffel Schokoladenpulver in die Milch getan werden darf (pro Löffel ein Punkt), wie viele Guetsli gegessen werden dürfen (pro Guetsli ein Punkt) und so weiter.

- TimeTimer®:

Bei dieser Art Uhr wird die verbleibende Zeit durch eine rote Scheibe sichtbar gemacht – bei schwindender Zeit wird die rote Scheibe kleiner. So ist jederzeit erkennbar, wie viele Zeit noch verbleibt. Wenn die Zeit vorüber ist, ertönt ein akustisches Signal.

Der TimeTimer® ist auf <http://www.activecommunication.ch> in drei verschiedenen Grössen erhältlich und sehr vielseitig einsetzbar:

- Zähneputzen
- Musik, Kassette hören / Buch anschauen / Fernsehen (z.B. vor dem Schlafen)
- Auf dem WC sitzen bleiben
- Wartezeiten (am Tisch, im Zug, bis der Besuch kommt, bis alle bereit sind für den Ausflug, ...)
- (Alleine) arbeiten / spielen
- u.s.w.

Die oben erwähnten „Wartezeiten“ können übrigens mit einem Wartekorb oder einer Wartetasche, die Spielzeug, Bücher, o.ä. beinhalten, überbrückt werden. Eine Möglichkeit ist hier eine Bauchtasche, die jederzeit dabei ist und etwas beinhaltet, das gerne gemacht wird und in den Wartemomenten herausgenommen werden darf.

- Stoppuhren, Küchenuhren:

Auch Stoppuhren und Küchenuhren visualisieren die Zeit und können für oben genannte Situationen eingesetzt werden. Allerdings ist bei diesen Uhren der Verbleib der Zeit weniger gut ersichtlich. Stoppuhren bedingen Zahlenkenntnisse, Küchenuhren zeigen zwar, wie lange es noch dauert, der Verbleib wird jedoch nicht wie beim TimeTimer® farblich hervorgehoben.

- Sanduhren:

Sanduhren können einfach selbst hergestellt werden: Die Deckel von zwei kleinen Petflaschen mit Schleifpapier aufrauen, gut reinigen und mit starkem Leim zusammenkleben. Anschliessend ein Loch durch die Deckel bohren, in eine der beiden Flaschen Sand einfüllen und beide Flaschen auf die Deckel schrauben. Je nach Grösse des Lochdurchmessers und je nach Anzahl Sand kann die Zeit angepasst werden. So können Sanduhren individuell für eigene Bedürfnisse hergestellt werden, sei es für die immer gleiche Fernsehzeit oder ähnliches.

Auch der Einsatz von Plänen unterstützt das Verständnis von Zeit. Mit Plänen können zudem längere Zeitspannen visualisiert werden. In den folgenden Kapiteln erhalten sie Umsetzungsangebote zu den verschiedenen Arten von Plänen.

5.2.3.5 Pläne herstellen

In der Schule werden Pläne oft laminiert und mit Klett montiert. Dies ist jedoch beides sehr kostenaufwändig. Damit die Pläne auch ohne sie zu laminieren dem täglichen Gebrauch standhalten können, sollten sie auf Minikarteikärtchen geklebt werden. Minikarteikärtchen erhält man im Grosshandel (Migros, Coop) zu fairen Preisen. Anstelle von Klett können Haftpunkte verwendet werden. Diese lassen sich ohne Rückstände wieder entfernen. Sie sind ebenfalls im Grosshandel erhältlich.

Piktogramme für Pläne sind mit folgenden Programmen erhältlich:

- Boardmaker: <http://www.activecommunication.ch/pages/produkte/software/boardmaker.php> (kostenpflichtig)
- Picto Selector: www.pegsforall.com (Sprache auswählen, kostenloser Download des Programms)
- Eine weitere Möglichkeit ist das Suchen von Bildern mit Google: www.google.ch

Einige der im Folgenden beschriebenen Pläne können, wenn es die Grösse erlaubt, mit Skibilletanhängern oder Schlüsselanhängern einfach überall mitgenommen werden.

Oft ist es ausserdem motivierend, am Ende des Planes Platz einzuräumen für ein „Ich arbeite für...“, das etwas beinhaltet, das der Besitzer des Planes gerne macht oder gerne hat.

5.2.3.6 Zeitpläne

Wie im ersten Teil der Broschüre beschrieben wird, geben Zeitpläne einen Überblick darüber, was im Verlaufe eines bestimmten Zeitabschnitts passiert, beziehungsweise wann etwas passiert. Dafür gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, ich werde hier nur eine kleine Auswahl davon beschreiben. Bei den Plänen kommt immer wieder die Kritik „Aber was ist, wenn wir es dann nicht so durchführen können“. Dafür werde ich hier anfangs zwei Möglichkeiten beschreiben, bevor verschiedene Zeitpläne dargestellt werden.

5.2.3.6.1 Alternativplan

Es gibt immer wieder Situationen, die man nicht eindeutig voraussehen kann. So kann es sein, dass das Programm je nach Wetter variiert. Dies kann visualisiert werden, in dem sowohl für das schöne Wetter als auch für das schlechte Wetter der mögliche Inhalt angegeben wird.

5.2.3.6.2 Schad-Kiste

Sachen, die nicht durchgeführt werden können, wandern in die Schad-Kiste. Damit kann einerseits visualisiert werden, dass etwas nicht möglich ist. Andererseits kann dabei thematisiert werden, warum der Gegenstand oder die Karte vom Plan verschwindet.

5.2.3.6.3 Zuerst - Danach⁴

Ein „Zuerst-Dann“ – Plan gibt einen Überblick über die nächste und übernächste Aktivität. Dieser Plan kann eingesetzt werden, wenn das Konzept von „Erst-Dann“ verstanden wird. Ausserdem muss die Leserichtung „von links nach rechts“ und die gedankliche Verknüpfung von stellvertretendem Gegenstand/Zeichnung und einer bestimmten Aktivität möglich sein.

In der Broschüre werde ich hier verschiedene Zuerst – Dann – Pläne anbieten. Dafür werde ich eine A4- Vorlage in diesem Stil herstellen:

Zuerst	Danach
--------	--------

Dazu biete ich einige Piktogramme an, die jeweils links und rechts in das Feld geklebt werden können (wiederum mit Klett oder Haftpunkten) und verweise darauf, dass auch Miniaturgegenstände, Zeichnungen oder Schlagwörter verwendet werden können. Ausserdem werde ich darauf verweisen, dass es zusätzlich einen Fertigkorb oder ein Fertigcouvert benötigt, damit das „Zuerst-Bild“ weggelegt werden kann, wenn es erledigt ist.

5.2.3.6.4 Tagespläne

Ein Tagesplan gibt einen Überblick über Aktivitäten, die am entsprechenden Tag anstehen. So ist klar, was auf einen zukommt.

Wie bereits im ersten Teil dieser Broschüre beschrieben, gibt es bei der Umsetzung verschiedene Möglichkeiten:

- Komplexität (Anzahl Aktivitäten): Es ist möglich, anhand eines Planes den ganzen Tag zu visualisieren oder aber auch nur Tagesabschnitte. Dies hängt davon ab, wie viele Informationen überschaubar werden können.
- Abstraktionsniveau: Die Inhalte des Tages oder des Tagesabschnittes können mit Gegenständen, Miniaturgegenständen, Bildern/Piktogrammen/Zeichnungen oder Schrift dargestellt werden. Gegenstände können in Körben, die in einer Reihe stehen, angeboten werden. So kann beispielsweise in einem ersten Korb ein Ball auf das Fussballspielen, in einem zweiten Korb die Windel auf den Gang zum WC, in einem dritten Korb die Einkaufstasche auf den Einkauf verweisen. Miniaturgegenstände, Bilder/Piktogramme/Zeichnungen sowie Schriftkarten können auf einem Kartonstreifen, auf einer Magnetwand, einem Holz o.ä. mit Klett, Haftpunkten oder Magneten befestigt werden. Das Abstraktionsniveau hängt davon ab, wie weit eine gedankliche Verknüpfung mit der Aktivität möglich ist.
- Organisation: Die Informationen können von links nach rechts oder von oben nach unten angeordnet werden. Es ist bei Bild- und Schriftkarten auch möglich, die Informationen nacheinander anzuordnen. So ist immer nur eine Information ersichtlich.
- Zeitmesser: Damit ersichtlich ist, wie lange der Tag oder der Tagesabschnitt dauert, können die Gegenstände bzw. die Karten nach Erledigung in einem Fertigkorb oder in einem Fertigcouvert versorgt werden.

⁴ Aus: Häussler, A. (2008). Beispiele visueller Hilfen und Strukturierungsmöglichkeiten in der Förderung von Menschen mit Autismus, S.14.

Hinweise darauf, für welche Umsetzungsmöglichkeit man sich entscheiden soll, sind im ersten Teil der Broschüre zu finden. *(Gilt erst für die definitive Broschüre)*

Hier werde ich Fotos von verschiedenen Tagesplänen einfügen. Ausserdem werde ich einen möglichen Tagesablauf mit Piktogrammen herstellen. Das heisst, dass ich in der Broschüre im Anhang verschiedene Piktogramme zum Ausschneiden zur Verfügung stellen werde (Aufstehen, WC, Schule, spielen, einkaufen, Essen, Schlafen, u.ä.).

Es ist auch möglich, nur die Übergänge von zwei verschiedenen Aktivitäten zu visualisieren. So kann der vorher verwendete Gegenstand (oder die Bild- oder Schriftkarte) in den Fertigkorb gelegt und der Gegenstand bzw. die Bild- oder Schriftkarte für die nächste Aktivität übergeben werden.

Manchmal ist es für die Kinder / Jugendlichen auch hilfreich, bei den verschiedenen Aktivitäten anzuzeigen, wer in diesem Moment da ist, falls sie Hilfe benötigen oder wer bei der Aktivität noch dabei ist.

5.2.3.6.5 Wochenpläne

Wochenpläne geben einen Überblick darüber, was im Verlaufe der Woche geschieht. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die in etwa denen der Tagespläne entsprechen.

So muss wiederum entschieden werden, wie viele Informationen man anbietet. Im Wochenplan kann jeder Tag nur etwas Spezielles beinhalten, das mit dem Tag in Verbindung gebracht wird, wie vielleicht die Physiotherapie, der wöchentliche Besuch bei den Grosseltern o.ä. Es kann aber auch nur das in den Wochenplan eingefügt werden, das in der jeweiligen Woche besonders ist (Besuch beim Arzt o.ä.). Natürlich ist auch ein Wochenplan möglich, der sämtliche Informationen über den Ablauf der ganzen Woche beinhaltet. Hier ist wiederum entscheidend, wie viele Informationen überschaut werden können.

Die Möglichkeiten des Abstraktionsniveaus, die Organisation sowie der Zeitmesser entsprechen denjenigen der Tagespläne.

Hier werde ich in der Broschüre Fotos von Wochenplänen einfügen, damit sich die Eltern ein Bild darüber machen können, welche Möglichkeiten es gibt.

5.2.3.6.6 Überblicksplan über bestimmte Ereignisse

Hier werde ich folgende Vorlage einfügen:

- *Ein Ferienplan, bei dem es für jeden Tag der Ferien ein Feld zum Abstreichen hat. Dazu füge ich die Hinweise an, dass die Vorlage entsprechend der Anzahl Ferientage angepasst werden muss und dass eine andere Möglichkeit bei der Visualisierung der Zeit beschrieben wurde (Punkte abreissen)*

- *Ein Plan für Besonderes: (Mit dem Hinweis zur Verwendung: Jeder Streifen entspricht einem Tag. Kommt beispielsweise in fünf Tagen der Besuch, so wird der Besuch im fünften Streifen eingetragen. Pro Tag darf ein Streifen abgeschnitten werden)*

5.2.3.6.7 Jahresplan

In diesem Kapitel werde ich in der Broschüre eine Vorlage für einen Jahresplan mit Hinweisen zu den Verwendungsmöglichkeiten (Geburtstage, spezielle Ereignisse eintragen) anbieten.

5.2.3.7 Aufgabenpläne

Aufgabenpläne sind für die Strukturierung von Sequenzen (Spiel- oder Arbeitssituationen) sehr hilfreich. Dabei gibt es eine schier unendliche Anzahl Möglichkeiten. Ich wählte aufgrund der Gespräche mit Lehrpersonen und Eltern einige davon aus und stelle sie in den folgenden Kapiteln ausführlicher dar. In der am Anfang dieses Teiles der Broschüre erwähnten Literatur finden Sie viele weitere Umsetzungsmöglichkeiten.

5.2.3.7.1 Schuhschachtel- und Tablettaufgaben

Nebst Plänen, die Inhalte der Sequenzen angeben (s. folgende Kapitel) gibt es Aufgabenpläne, die Beschäftigungsmöglichkeiten darstellen. Aus diesem Grunde biete ich eine Auswahl von solchen Möglichkeiten an, die mit wenig Aufwand und Ausgaben hergestellt werden können. Solche Aufgaben können bei Spielsequenzen eingesetzt werden, bei denen alleine gespielt werden soll, sie können aber auch gemeinsam ausgeführt werden. *Für die Broschüre werde ich sämtliche hier beschriebenen Aufgaben herstellen, damit ich zur Beschreibung ein Foto einfügen kann.*

Lego:

- 1) Türme bauen, Tablettaufgabe: Auf einem Karton kann auf der einen Seite ein Behälter (zum Beispiel ein leerer Glacebehälter) hingeklebt werden, der mit Legosteinen gefüllt wird. Auf der anderen Seite klebt man eine Legoplatte hin. Auf der Legoplatte befestigt man einen Legostein oder mehrere Legosteine mit Abstand nebeneinander. Nun können die Legosteine einzeln aus dem Behälter herausgenommen und auf den Legostein / die Legosteine auf der Platte befestigt werden. Indem der erste Legostein noch die Grösse vorgibt, wird die Aufgabe schwieriger.
- 2) Reihe nachbauen, Tablettaufgabe: Anstelle der einzelnen Legosteine, die auf der Legoplatte befestigt werden, kann mit den Legosteinen eine Reihe vorgegeben werden, die mit den Legosteinen aus dem Behälter nachgelegt werden muss.
- 3) Lego sortieren, Tablettaufgabe: Auf der linken Seite des Kartons wird wiederum ein Behälter hingeklebt, auf der rechten Seite wird zum Beispiel eine leere Pralinenschachtel, kleine Schachteln, Plastikbecher die abgeschnitten werden oder Ähnliches hingeklebt. In den Behälter links füllt man wiederum Legosteine, die nun in den einzelnen Behältern auf der rechten Seite deponiert werden müssen. Hier kann es darum gehen, dass jedem Behälter der rechten Seite ein Legostein zugeordnet muss. Man kann aber die Behälter auch mit einer Farbe markiert –somit muss die entsprechende Legofarbe zugeordnet werden.

Anstelle von mehreren Behältern können auch nur zwei platziert werden. So müssen die Legos nach zwei Farben oder nach zwei Grössen sortiert werden.

Diese Aufgabe kann auch als Schuhkartonaufgabe hergestellt werden. Dabei nimmt man eine Schuhschachtel und schneidet für die verschiedenen Schachteln Löcher aus, in dem man die jeweilige kleinere Schachtel feststeckt.

Kugeln / Perlen / Knöpfe

- 1) Einräumen: Die Gegenstände befinden sich wie bei den Legos in einem Behälter, der entweder durch das Hineinschneiden eines entsprechenden Loches in eine Schuhschachtel eingelassen oder auf einen Karton geklebt wurde. Neben diesem Behälter kann nun eine Kartonröhre (WC-,

Haushaltspapierrolle) befestigt werden (wiederum entweder aufkleben oder einlassen), in die sämtliche Gegenstände aus dem Behälter eingeräumt werden müssen. Um die Aufgabe zu erschweren, können die Gegenstände im Behälter auf eine Schnur oder einen Draht aufgefädelt werden und müssen somit zuerst von der Schnur abgezogen werden.

- 2) Sortieren: Die bei den Legos beschriebene Sortieraufgabe (Aufgabe 3) kann auch mit Gegenständen wie Kugeln, Perlen, Knöpfen o.ä. vorgenommen werden. Neben dem, dass die Behälter auf der rechten Seite mit einer Farbe markiert werden können, kann auch eine Zahlen- oder Punktekarte hineingelegt werden, die die Anzahl der hineinzulegenden Kugeln, Perle oder Knöpfe vorgibt. Auch kann pro Behälter bereits ein Gegenstand (Kugel, Perle, Knopf) vorgegeben werden, damit die weitere Gegenstände entsprechend sortiert werden müssen.
- 3) Auffädeln: Wiederum befindet sich links ein Behälter, diesmal gefüllt mit Perlen. Rechts wird eine Schnur mit grosser Nadel, oder ein dicker Draht befestigt, auf den die Perlen aufgefädelt werden können.
- 4) Aufstecken: Im Behälter befinden sich nur Holzkugeln mit einem Loch. Sie müssen auf befestigte oder eingelassene Holzstäbe aufgesteckt werden. Werden die Holzkugeln vorgängig farbig angemalt, können sie auch nach Farbe geordnet werden, indem die unterste Holzkugel die Farbe vorgibt.

Wichtig: Bei sämtlichen oben beschriebenen Aufgaben muss darauf geachtet werden, dass die zur Verfügung gestellte Anzahl beziehungsweise die Farbe und Grösse der Gegenstände der jeweiligen Aufgabe entsprechen.

Memorykarten:

- 1) Zuordnung: Wiederum wird links ein Behälter hingeklebt. Dieser Behälter wird mit einer bestimmten Anzahl Memorykarten gefüllt – je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad. Rechts werden nun die Gegenstücke dieser Memorykarten auf dem Karton befestigt. Damit sie beliebig ausgewechselt werden können, können sie mit Haftpunkten befestigt werden. Nun müssen die Bilder aus dem Behälter auf die Gegenstücke gelegt werden. Die Aufgabe ist auch als Schuhschachtelaufgabe möglich: der Behälter mit den Memorykarten wird dank einem entsprechenden Loch in eine Schachtel eingelassen. Statt die Gegenstücke zu befestigen, legt man sie in Behälter, die wie bei den weiter vorne beschriebenen Aufgaben mit eingelassenen Schachteln oder gekürzten Bechern, befestigten leeren Pralinschachteln oder Ähnlichem hergestellt werden.

Falls es motorisch schwierig ist, die dünnen Memorykarten zu greifen, können sie auf Holzklötze geklebt werden.

Falls die Memorykarten zu komplexe Bilder darstellen, können Kartonstücke einfarbig bemalt werden.

- 2) Einräumen: Die Memorykarten werden aus dem Behälter durch einen Schlitz in der Schuhschachtel umgeräumt.

5.2.3.7.2 Tischdecken

Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, beim Tischdecken visualisierte Strukturierungshilfen zu bieten:

- Tischsets, auf denen die zu tischenden Gegenstände aufgezeichnet sind. (*Ich werde in der Broschüre hier eine Vorlage einfügen, die ich mit meiner Klasse jeweils verwende*). Auch Sonstiges kann auf dem Tisch bezeichnet werden: Standpunkte für den Krug, für den Brotkorb, u.ä. können aus Papier ausgeschnitten und auf den Tisch gelegt werden.
- Das Material, das man tischen muss, kann in einem Plan ersichtlich sein. (*Ich werde einen solchen Plan in die Broschüre einfügen*).

Es kann aber auch in einzelnen Körben (ein Korb für alle Teller, ein Korb für alle Messer, usw.) bereitgestellt werden, damit man der Reihe nach verschiedene Körbe abarbeiten muss⁵. Die Körbe können, falls möglich, auch selbst gefüllt werden. Dabei sind Karten hilfreich, die pro Korb die Art sowie die Anzahl des benötigten Gegenstandes angeben. Dabei können die oben eingefügten Karten des Tisch-Planes verwendet werden. Damit die richtige Anzahl der Gegenstände in den Korb gelegt werden, kann zum Beispiel folgende Zählhilfe verwendet werden: Neben dem Korb liegt eine Vorlage mit beispielsweise sechs Abbildungen von Tellern. Nun muss jede Abbildung mit einem Teller bedeckt werden. Sind alle Abbildungen bedeckt, können die Teller in den Korb gelegt werden.

5.2.3.7.3 Tisch abräumen

Die oben beschriebenen Möglichkeiten zum Decken des Tisches können ebenso für das Abräumen verwendet werden. So kann der Tisch-Plan anzeigen, was versorgt werden muss. Ein Bild von gestapeltem Geschirr, des Spülbeckens oder der Abwaschmaschine kann aufzeigen, wohin man mit den Gegenständen muss.

Die Gegenstände können, wenn man fertig gegessen hat, aber auch in einen grossen Fertigkorb gelegt werden. So ist einerseits klar, dass man fertig gegessen hat. Andererseits kann der Korb anschliessend an den richtigen Ort gebracht werden.

5.2.3.7.4 Weitere Tischhilfen

Saugknöpfe⁶ können am Tisch entsprechenden Halt geben. Dies kann das Ruhigsitzen sowie das Warten unterstützen. Ebenfalls hilfreich sind rutschfeste Unterlagen.

Wie man die Wartezeit am Tisch ausserdem visualisieren kann, ist im Kapitel „Zeit visualisieren“ beschrieben.

5.2.3.7.5 WC – Ablauf

Ich werde hier in der Broschüre einen WC – Ablauf mit folgenden Inhalten einfügen:

- *Türe schliessen*
- *Deckel hoch*
- *Hose runter*
- *Person mit runtergelassener Hose, die auf dem WC sitzt*
- *Anziehen / Hose hoch*
- *Deckel schliessen*
- *Spülen*
- *Hände waschen*

⁵ Idee einer meiner Mitarbeiterinnen, Dank an I. Kälin

⁶ Aus der Stiftung Kind & Autismus, Urdorf

5.2.3.7.6 Kochen

In diesem Kapitel werde ich in der Broschüre ein Kochrezept anbieten. Dieses Kochrezept werde ich mit Piktogrammen und Text herstellen. Zusätzlich werde ich eine Umsetzung mit einem gegenständlichen- oder symbolischen Arbeitssystem beschreiben.

5.2.3.7.7 Rucksack packen

Damit der Rucksack möglichst selbstständig gepackt werden kann, gibt es unter anderem folgende Möglichkeit:

Bilder hinlegen mit den Gegenständen, die in den Rucksack gepackt werden müssen. Nun können die Gegenstände den Bildern zugeordnet werden. Entweder werden die Gegenstände zuerst zu den Bildern gelegt und anschliessend, wenn sämtliche Bilder „belegt“ sind, eingepackt. Sie können aber auch direkt eingepackt werden. Dann empfiehlt sich ein Fertigcouvert oder ein Fertigmantel für die erledigten Bilder. Für das Abzählen der Gegenstände empfiehlt sich wiederum eine Vorlage, auf die man die entsprechende Anzahl der Gegenstände legen kann (vgl. Tischdecken)

5.2.3.7.8 Einkaufen

Hier werde ich einen Plan einfügen, der zum Einkaufen mitgenommen wird: Zuerst sind in einer Reihe sämtliche einzukaufende Produkte abgebildet (ich werde einige verschiedene Produkte als Piktogramme zur Verfügung stellen). Jedes Produkt, das gefunden wird, kann in ein Fertigcouvert in Form eines Einkaufswagens gelegt werden. Am Schluss des Planes wird das Portemonnaie oder ein Piktogramm eines Portemonnaies hingeklebt, als Hinweis darauf, dass man die Produkte jetzt bezahlen gehen muss.

5.2.3.7.9 Ämtliplan

In der Broschüre wird hier ein Ämtliplan mit verschiedenen Ämtli zur Verfügung stehen. Dazu folgt der Hinweis, dass der Plan auch mit einem gegenständlichen Arbeitssystem gemacht werden kann: Eine Kiste pro Ämtli mit dem entsprechenden – hier dann aufgeführten - Gegenstand)

5.2.3.7.10 Duschablauf

Hier setze ich in der Broschüre einen Duschablauf mit folgenden Inhalten ein:

- *Kleider ausziehen*
- *Unter die Brause stehen*
- *Wasser anschalten*
- *Unter dem Wasser stehen (allenfalls entsprechende Zeit visualisieren)*
- *Sich einseifen (als Zusatzmöglichkeit: wo muss ich mich überall einseifen)*
- *Seife abspülen (allenfalls entsprechende Zeit visualisieren)*
- *Wasser abstellen*
- *Sich abtrocknen*
- *Sich anziehen*

Hinweise:

- *Dieser Ablauf muss laminiert oder in Klarsichtfolie eingepackt werden*

- *Kleine Fläschchen mit portioniertem Duschmittel zur Verfügung stellen, so besteht nicht die Gefahr, dass zu viel Duschmittel verwendet wird)*

5.2.3.7.11 Anziehen

Sofern die Kleider selbstständig zusammengesucht werden, kann folgende Strukturierung hilfreich sein:

Ein Plan, der sämtliche anzuziehenden Kleiderstücke aufzeigt, liegt bereit. Nun muss zu jedem Bild/Miniaturgegenstand das entsprechende Kleidungsstück gelegt werden. Beim Anziehen selbst kann ebenfalls anhand eines Planes gearbeitet werden, der der Reihe nach aufzeigt, was angezogen werden muss. Eine andere Möglichkeit ist, die Kleider in Körben in der richtigen Reihenfolge bereitzustellen. *(Ich werde hier Piktogramme von Kleidungsstücken zur Verfügung stellen, die sowohl für das Bereitlegen von den Kleidern als auch für das Anziehen verwendet werden können.)*

5.2.3.7.12 Ablauf Abend

Hier folgt in der Broschüre ein Plan mit Piktogrammen, der Folgendes beinhalten wird:

- *Zähne putzen*
- *Kleider ausziehen (detailliert: Was ausziehen → als Zusatzmöglichkeit anbieten)*
- *Sich waschen, sich duschen (beide anbieten zur Auswahl)*
- *Pyjama anziehen (detailliert: Was anziehen → als Zusatzmöglichkeit anbieten)*
- *WC*
- *Ins Bett gehen*
- *Buch lesen, Kassette hören (beide anbieten zur Auswahl)*
- *Licht aus*

Ausserdem werde ich das Schlafen thematisieren, in dem ich folgende Tipps anbringe:

- *Rituale / Routinen vor dem Schlafengehen*
- *Schwere Decken / Schlafsack*
- *Besprechung der Situation anhand von Plänen*
- *Konsequenz- und Belohnungskarten*

5.2.3.8 Freizeit

Die Freizeitgestaltung ist ein grosses Thema, das ich hier nur kurz ansprechen werde. Auch hier ist es sehr sinnvoll Pläne einzusetzen.

So können beispielsweise Ereignisse mit Plänen visualisiert werden. Dadurch hat man einerseits die Möglichkeit, einen Ausflug bereits vorgängig gut zu besprechen, damit klar ist, was erwartet wird. Andererseits kann der Plan mitgenommen werden, damit immer ersichtlich ist, was noch ansteht. *(In der Broschüre möchte ich hier als Beispiel einen Plan einer Freizeitaktivität einfügen)*. Auch die im Kapitel „Zeit visualisieren“ beschriebenen Hilfsmittel können hier sehr hilfreich sein, sei es, um zu zeigen, wie lange es noch dauert, bis man geht, bis man umsteigt, bis der Zug anhält und so weiter.

Da sich Kinder und Jugendliche vielfach eigene Inputs suchen, wenn keine Strukturierungsangebote oder strukturierte Abläufe bestehen, ist es sinnvoll, auch die Freizeit, die zu Hause verbracht wird, anhand von Zeit- und Aufgabenplanen zu strukturieren. Dabei gibt es Folgendes zu beachten:

- Die Enge der Strukturierung ist individuell unterschiedlich. Allenfalls ist es auch möglich, Auswahlangebote anzubieten.
- Sequenzen, in denen sich das Kind/der Jugendliche selbständig beschäftigt, sind ebenso wichtig wie gemeinsame Aktivitäten. Diese Sequenzen sollten klar getrennt und entsprechend kommuniziert werden. Bei beiden Varianten ist eine Strukturierung anhand von Arbeitssystemen sehr hilfreich. Im Kapitel „Schuhschachtel- und Tablettaufgaben“ werden Aufgaben beschrieben, die die Betreffenden dabei unterstützen können, alleine zu spielen.
- Sowohl bei gemeinsamen als auch bei selbstständigen Sequenzen können Hilfsmittel aus dem Kapitel „Zeit visualisieren“ sehr gut eingesetzt werden, um zu zeigen, wie lange noch (alleine) gespielt werden sollte
- Auch das Einrichten eines entsprechenden Arbeitsplatzes kann sehr hilfreich sein. So sollte klar sein, wo man sich aufhalten muss. Dafür dienen klare räumliche Abgrenzungen sowie ein Tisch im Zimmer, der unter anderem für die Arbeit nach Arbeitssystemen eingesetzt werden kann.

5.2.3.9 Verhalten

Vielfach kann schwierigem Verhalten entgegengewirkt werden, in dem man die Abläufe klar kommuniziert. Oft kommt es weniger zu Verweigerung, wenn dem Kind/dem Jugendlichen klar ist, was zu tun ist. Somit kann der Einsatz von Plänen sehr hilfreich sein.

Ausserdem ist es sehr wichtig, Erwartungen zu kommunizieren, damit überhaupt klar ist, was verlangt ist. Dies ist unter anderem mit den folgenden Regelkarten möglich. Auch aufzuzeigen, was passiert, wenn die Erwartungen erfüllt – oder eben nicht erfüllt werden – kann sehr hilfreich sein. Unter den Kapiteln „Konsequenzkarten“ sowie „Belohnungskarten“⁷ werden dazu zwei Möglichkeiten beschrieben.

Immer wieder stelle ich fest, dass „Gehorchen“ ein sehr unklarer Begriff ist. Es ist deshalb vielfach hilfreich, diesen Begriff zu umschreiben (zuhören, machen, was ich sage, o.ä.). Diese Umschreibung kann ebenfalls in Form von Bildern, Piktogrammen oder Zeichnungen vorgenommen werden. Manchmal ist es auch nötig, aufzuzeigen, wem überhaupt zu gehorchen ist.

5.2.3.9.1 Regeln

In diesem Kapitel werde ich in der Broschüre folgende Regeln mit Piktogrammen darstellen:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - <i>Es redet nur eine Person</i> | - <i>Sitzen</i> |
| - <i>Nicht schlagen</i> | - <i>Ruhig sein</i> |
| - <i>Leise sein</i> | - <i>zuhören</i> |
| - <i>Sachen nicht kaputt machen</i> | - <i>arbeiten</i> |
| - <i>Warten</i> | - <i>fragen</i> |

Ausserdem werde ich darauf verweisen, dass es hilfreich ist, die wichtigsten Anforderungen in einem kleinen Regelbüchlein, das man immer dabei haben kann, zusammenzustellen.

5.2.3.9.2 Konsequenzkarten

Konsequenzen können zum Beispiel folgendermassen aufgezeigt werden:

(In der Broschüre werde ich hier anstelle der farbigen Quadrate Piktogramme darstellen) Man stellt dafür einen Streifen her, auf dem drei Regelkarten (*hier orange*) befestigt werden (z.B. mit Klett oder

⁷ Beide Ideen aus der Stiftung Kind & Autismus, Urdorf

mit Haftpunkten). Es sind dies drei gleiche Regelkarten, für die entweder die im vorhergehenden Kapitel zur Verfügung gestellte Regelkarte verwendet oder auch eigene Erwartungen verbildlicht werden können. Auf der vierten Karte (*hier blau*) wird visualisiert, was passiert, wenn Regel nicht eingehalten wird (beispielsweise Wegsitzen). Pro Regelverstoss wird nun eine Karte weggenommen. Sind alle drei Karten weg, muss die Konsequenz durchgeführt werden. Die Anzahl Regelkarten kann variiert werden, sollte jedoch überschaubar sein.

5.2.3.9.3 Belohnungskarten

Ähnlich wie bei den Konsequenzkarten kann auch mit Belohnungskarten gearbeitet werden. Hier wird das erwartete Verhalten visualisiert und nach einer bestimmten Anzahl Momente, in denen entsprechendes Verhalten gezeigt wurde, gibt es die ebenfalls visualisierte Belohnung. Dies ist wiederum möglich mit einem oben beschriebenen Streifen (eine bestimmte Anzahl Bilder mit dem erwarteten Verhalten, die jeweils nachdem das Verhalten erfüllt wurde aufgeklebt werden sowie ein Bild mit der Belohnung). Es ist aber auch möglich, den Belohnungsstreifen folgendermassen zu gestalten:

Das rote Bild stellt das erwartete Verhalten dar, das blaue Bild die Belohnung. Pro erreichtes Verhalten wird ein Smiley aufgeklebt.
(*Ich werde hier ebenfalls ein konkretes Beispiel einfügen*).

Es kann aber auch eine Schachtel sein, auf deren Aussenseite das Bild mit dem erwarteten Verhalten aufgeklebt sowie Platz für die Smileys ist. In die Schachtel kann nun direkt die Belohnung deponiert werden.

5.2.4 Schlusswort

Hiermit schliesse ich meine Broschüre. Ich hoffe, Sie haben das eine oder andere hilfreiche Angebot gefunden und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung.

Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen auf carolin.zindel@gmail.com.

Unter dieser Adresse können Sie mich auch bei Fragen oder Unklarheiten erreichen.

5.2.5 Literaturverzeichnis

Häussler, A. (2002). Beispiele Visueller Hilfen und Strukturierungsmöglichkeiten in der Förderung von Menschen mit Autismus. Praktische Ideen aus der Arbeit mit dem TEACCH Ansatz. Ohne Verlagsangaben, auf Anfrage bei der Autorin erhältlich.

Häussler, A. (2008). Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis. Dortmund: Verlag modernes lernen

Häussler, A. & Tuckermann, A. (2011). Rund um Haus und Garten. Dortmund: Löer Druck GmbH

6 Evaluation / Reflexion

6.1 Gedanken zum Ergebnis der Arbeit

6.1.1 Allgemeine Gedanken

Die hier nun vorliegende Masterarbeit erfüllt mich mit Stolz, allerdings lagen auf dem Weg hierhin viele Steine. Ein grosser Stolperstein war die Forschung, die ich in dieser Reflexion ebenfalls noch ansprechen werde. Ein weiterer Stolperstein war die Darstellung der Inhalte dieser Arbeit. So veränderte ich einerseits immer wieder die Reihenfolge der Inhalte, andererseits aber oft auch bereits geschriebene Texte. Immer wieder fragte ich mich, ob die Arbeit, so wie sie nun vorliegt, allgemein verständlich ist und einen roten Faden hat. Dieses Kriterium war mir sehr wichtig, weshalb ich die Arbeit Personen zum Lesen gab, die über die Inhalte nicht vorgängig informiert waren. So konnte ich mich versichern, dass die Arbeit nicht nur mir, aufgrund intensiver Auseinandersetzung, sondern auch anderen Lesern verständlich ist.

6.1.2 Broschüre

Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Arbeit. So habe ich jetzt einen Entwurf, dank dem die Inhalte für die Broschüre klar bestimmt sind. Gerne hätte ich die Broschüre bereits im Rahmen der Masterthese umgesetzt, dafür war aber die Zeit zu knapp.

Für mich war vor allem die Auswahl der Inhalte für die Broschüre schwierig. Gerne hätte ich auch alle Einzelnennungen mit einbezogen. Einzelnennungen, die von den Eltern meiner Schülerinnen und Schüler genannt wurden, werde ich deshalb unabhängig von der Broschüre ebenfalls umsetzen, damit ich sie den jeweiligen Eltern zusätzlich anbieten kann.

Auch die Wahl der Ideen für die jeweiligen Inhalte fiel mir nicht immer leicht, da ich am liebsten sämtliche Ideen, die ich gefunden oder selbst entwickelt hatte, aufführen wollte. Allerdings fand ich diesen Teil sehr spannend, da ich mich dadurch mit verschiedener Literatur und somit mit vielen Umsetzungsmöglichkeiten beschäftigen konnte. So lernte ich selbst weitere Möglichkeiten für die Arbeit nach dem TEACCH Ansatz kennen. Für das Darstellen von möglichst günstig und mit wenig Aufwand herzustellenden Schuhschachtel-, Korb- und Tablettaufgaben suchte ich beispielsweise die Literatur nach eben solchen Aufgaben ab und erstellte eine Liste mit sämtlichen Möglichkeiten. Für die Broschüre wählte ich anschliessend nur wenige Aufgaben aus dieser Liste aus, verwende die Liste jedoch jetzt auch für meinen Unterricht, was sehr gewinnbringend ist.

6.2 Forschung

Wie bereits beschrieben, war für mich die Forschung anfangs ein grosser Stein in meinem Weg zum Ergebnis dieser Arbeit. Vieles aus dem Bereich der Forschung war für mich Neuland. So musste ich

bis zum Zeitpunkt der Masterthese nie Interviews führen, die ich anschliessend aufbereiten und auswerten musste. Für mich war oft schwierig, dass wir die Informationen zu einem grossen Teil selbstständig aus Büchern beschaffen mussten. Dadurch blieb immer eine gewisse Unsicherheit, ob ich die Literatur verstanden und somit auch richtig umgesetzt hatte. Deshalb habe ich in den folgenden Kapiteln mein Forschungsvorgehen kritisch reflektiert, um herauszufinden, ob ich mit dem Weg schliesslich zufrieden bin und was ich nächstes Mal allenfalls anders angehen würde.

6.2.1 Sondierungsfrage

Nach der eher tiefen Rückmeldungsquote und der Tatsache, dass ein grosser Teil der Rückmeldungen aus meinem Arbeitsumfeld stammt, müsste ich mir für ein anderes Mal überlegen, ob ich nicht besser auf direktem Weg Personen anfragen und mir den Aufwand mit der Umfrage ersparen sollte. Allerdings war die Onlineumfrage und die Auswertung der Rückmeldungen für mich eine spannende Sache, da es mich interessierte, wie viele Personen an der Umfrage teilnehmen werden und vor allem auch wie viele der teilnehmenden Personen den TEACCH Ansatz kennen. Ich würde es deshalb wahrscheinlich trotz allem wieder auf diesem Weg versuchen.

6.2.2 Interviews

Die Auswahl der Personen für die Interviews und die Durchführung anhand des Leitfadeninterviews waren für mich grundsätzlich sehr zufriedenstellend. Es gab sehr gute und spannende Gespräche. Allerdings gab es, wie bereits bei der Aufbereitung beschrieben, immer wieder Abschweifungen. In Gesprächen mit Eltern war dies vor allem das Abladen von Sorgen, die nichts mehr mit der eigentlichen Fragestellung zu tun hatten. In solchen Momenten war es für mich teilweise schwierig, wieder auf das Thema zurück zu führen. In Gesprächen mit den Lehrpersonen stellte ich oft fest, dass ich zwar sehr spannende Einblicke erhalte, diese teilweise aber mehr meiner Tätigkeit als Heilpädagogin als für die Arbeit an der Masterthese dienen. Somit war ich sehr froh darüber, dass es die Möglichkeit des selektiven Protokolls gibt.

Mit der Wahl des Settings bin ich sehr zufrieden. Die Interviews zu Hause beziehungsweise in den jeweiligen Schulen zu führen, ermöglichte mir einerseits einen guten Einblick und somit gute Hintergrundinformationen. Ausserdem war dadurch das jeweils erwähnte Material zur Verfügung. Somit musste es nicht nur beschrieben, sondern konnte mir gezeigt werden.

Gerne hätte ich meine Ergebnisse mehr „verallgemeinert“. Das hätte aber eine viel grössere Anzahl Interviews bedingt. Bei der Auswertung meiner Interviews stellte ich jedoch fest, dass bereits eine eher geringe Anzahl Interviews sehr viele Daten und somit viel Zeitaufwand mit sich bringen.

6.2.3 Auswertung

Wie bereits oben erwähnt, war es für mich eine grosse Erleichterung, ein selektives Protokoll verfassen zu können. Allerdings fand ich es manchmal schwierig, gleichzeitig zu protokollieren und zu kategorisieren. Eine wörtliche Transkription mit anschliessender Kategorisierung wäre jedoch zeittechnisch nicht möglich gewesen.

Auch wenn ich bei der Auswertung nicht mit den Kategorien sondern mit zusätzlichen Stichwörtern arbeitete, war für mich das Kategoriensystem hilfreich. Denn dank dem Kategoriensystem erhielt ich eine Ordnung in den Aussagen, die für die Weiterarbeit sehr nützlich war. Es fiel mir nicht immer leicht, die Kategorien zu benennen. Teilweise hätte ich die Kategorien im Nachhinein anders benannt, konnte dann aber nicht mehr so viele Daten abändern. So würde ich bei einer erneuten Kategorisierung der Benennung der einzelnen Kategorien bereits zu Beginn mehr Gewicht schenken.

Ein wichtiger Halt waren die Begriffe aus der Theorie, die ich teilweise für die Benennung von Kategorien verwendete. Dabei musste ich jedoch darauf achten, dass ich die korrekten Begriffe verwendete.

6.3 Persönlicher Lernprozess

Das Schreiben der Masterarbeit war für mich in verschiedener Hinsichten eine Bereicherung. So erwähnte ich in meinem Schlusswort des Unterrichtsprojektes (PU) den Wunsch, anhand der Masterarbeit mehr über TEACCH zu erfahren. Diesen Wunsch konnte ich mir erfüllen; dank der Arbeit am theoretischen Bezugsrahmen der Masterthese konnte ich mich intensiver mit TEACCH auseinandersetzen. Dank den Besuchen bei Eltern und Lehrpersonen, die nach dem TEACCH Ansatz arbeiten sowie dank den praxisorientierten Inhalten der Broschüre lernte ich ausserdem weitere Möglichkeiten für die Umsetzung der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz im (Schul-) Alltag kennen.

Auch die Auseinandersetzung mit dem oben erwähnten Stolperstein, der Forschung, führte zu einem persönlichen Lernprozess. So ist mir das beschriebene Neuland mittlerweile besser bekannt. Allerdings ist mir bewusst, dass vor allem bei der Forschung noch viel zu lernen wäre.

6.4 Weiteres Vorgehen

Wie bereits bei den allgemeinen Gedanken zur Arbeit erwähnt, ist es mir sehr wichtig, den Entwurf der Broschüre umzusetzen, denn für mich ist die fertige Broschüre das Endprodukt dieser Arbeit, das mir und auch anderen Lehrpersonen sowie natürlich den Eltern weiterhelfen kann.

Ich habe aufgrund meiner Anstellung bis zu den Sommerferien jeweils am Dienstag frei und werde diesen Tag für die Herstellung der Broschüre nutzen.

Die fertige Broschüre werde ich anschliessend einerseits selbst einsetzen, andererseits werden sämtliche Interviewpartner eine Ausgabe erhalten. Ausserdem werde ich die Broschüre an meinem Arbeitsort vorstellen und zur Vervielfältigung anbieten.

6.5 Schlusswort

Ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit Anregung geboten habe, TEACCH kennen zu lernen und auch anzuwenden. Und natürlich hoffe ich, dass sich nun alle Leser und Leserinnen auf die Broschüre freuen.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

7.1.1 In der Arbeit verwendete Literatur

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Audeoud, M. (2011, 1). Qualitative Analysemöglichkeiten und qualitative Fragestellung. Unveröffentlichtes Skript der Hfh.

Audeoud, M. (2011, 2). Was machen mit qualitativen Daten? Kategorienbasierte Analyse. Unveröffentlichtes Skript der Hfh.

Blickenstorfer, J. (2010). Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Grundlagen. Eine vereinfachte Übersicht zur Orientierung. Unveröffentlichtes Blatt, Hochschule der Heilpädagogik, Zürich.

Boutellier, R. & Gassman, O. (2010). Was ist der Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Forschung? Doktorandenseminar Forschungsmethodik I. St. Gallen.

Flick, U. (2009). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. (2. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Häussler, A. (2008). Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis. Dortmund: Verlag modernes lernen

Mayring, Ph. (2002). Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, Ph. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Schopler, E., Reichler R., Bashford, A., Lansing, M., Marcus, L. (2009). PEP – R. Entwicklungs- und Verhaltensprofil (überarbeitete Neuauflage). Dortmund: Verlag modernes lernen

7.1.2 Für den praxisorientierten Teil des Entwurfes der Broschüre verwendete und darin empfohlene Literatur

Häussler, A. (2002). Beispiele Visueller Hilfen und Strukturierungsmöglichkeiten in der Förderung von Menschen mit Autismus. Praktische Ideen aus der Arbeit mit dem TEACCH Ansatz. Ohne Verlagsangaben, auf Anfrage bei der Autorin erhältlich.

Bernhard-Optiz, V. & Häussler, A. (2010). Praktische Hilfen für Kinder mit Autismus – Spektrum - Störungen (ASS). Fördermaterialien für visuell Lernende. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Schatz, Y. & Schellbach, S. (2009). Ideenkiste Nr. 1 – Das Material. Mit Kisten, Tablettts und Arbeitsmappen lernen und handeln. Nordhausen: Verlag Kleine Wege

Solzbacher, H. (2011). Von der Dose bis zur Arbeitsmappe. Ideen und Anregungen für strukturierte Beschäftigungen in Anlehnung an den TEACCH Ansatz. Dortmund: Löer Druck GmbH

Häussler, A. & Tuckermann, A. (2011). Rund um Haus und Garten. Dortmund: Löer Druck GmbH

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildungen 1 - 4 : Zeitpläne (Häussler, 2008, S.94 / 95)	14
Abbildung 5: Gegenständliches Arbeitssystem (Häussler, 2008, S.109).....	15
Abbildung 6: Symbolisches Arbeitssystem (Häussler, 2008, S.109)	15
Abbildung 7: Arbeitsplan (Häussler, 2008, S.109)	15
Abbildung 8: Vergleich Routinen und visuelle Strukturierungshilfen (Häussler, 2008, S. 122)	18
Abbildung 9: Darstellung der Ergebnisse der Umfrage	24
Abbildung 10: Analysemöglichkeiten der qualitativen Daten (Audeoud, 2011 2, S.2)	33
Abbildung 11: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116)	34

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überblick über die Interviewteilnehmer (zusammengestellt nach Zindel, 2011)	30
Tabelle 2: Überblick über die durchgeführten Interviews (zusammengestellt nach Zindel, 2011).....	33
Tabelle 3: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem (zusammengestellt nach Zindel, 2011)	39
Tabelle 4: Ausschnitt aus dem selektiven Protokoll (zusammengestellt nach Zindel, 2011)	40
Tabelle 5: Inhalte bezüglich Umsetzungshilfen (zusammengestellt nach Zindel, 2011).....	43
Tabelle 6: Inhalte bezüglich theoretischen Inhalten (zusammengestellt nach Zindel, 2011)	44

8 Anhang

8.1 Theoretischer Bezugsrahmen

8.1.1 Formen des Eincheckens

Form des Eincheckens	Definition	Beispiele
<i>Einchecken mit funktionalen Gegenständen</i>	Ein Gegenstand, der am Zielort in der Aktivität verwendet wird und dort einen festen Platz hat, wird zum Zielort mitgenommen.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein Teller wird zum Tisch gebracht und am eigenen Essplatz abgestellt (ggf. auf einer Schablone). ◆ Eine Windel wird ins Bad zum Windelwechseln mitgenommen. ◆ Ein Kissen wird zum Stuhl gebracht, um sich dort darauf zu setzen.
<i>Einchecken mit identischen Gegenständen</i>	Ein Gegenstand wird zum Zielort mitgenommen, an dem sich ein entsprechendes Gegenstück befindet. Der Gegenstand wird zu dem anderen gestellt oder an ihm befestigt.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein Turnschuh wird zum Turnraum mitgenommen und dort neben dem Zweiten des Paares an einen Haken gehängt. ◆ Ein Kochlöffel wird in der Küche in eine Röhre gestellt, an der außen ein Kochlöffel befestigt ist. ◆ Eine Wäscheklammer wird am Eingang der Waschküche neben einer anderen auf ein kleines Stück Wäscheleine befestigt.
<i>Einchecken mit repräsentativen Gegenständen</i>	Ein Gegenstand, der von seiner Art her oder aufgrund der individuellen Bedeutung für das Kind mit einer bestimmten Aktivität in Verbindung steht, wird zum Ort der Aktivität mitgenommen und dort an einem festgelegten Ort abgelegt.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein Legostein steht für „Spielen“ und wird am Eingang der Spielecke in einen Kasten geworfen. ◆ Eine leere Brötchentüte steht für den Gang zum Bäcker und wird an der Haustür in eine Schachtel gelegt. Dafür nimmt sich das Kind die dort stehende Einkaufstasche.
<i>Einchecken mit identischen Abbildungen</i>	Eine Karte mit einer Abbildung (Foto, Zeichnung, Piktogramm) wird zum Zielort mitgenommen, wo sich eine identische Abbildung befindet. Die Abbildungen werden einander zugeordnet und miteinander verbunden.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein Foto vom Kind am Arbeitsplatz wird am Arbeitsplatz in einen Umschlag gesteckt, auf dem dasselbe Foto abgebildet ist. ◆ Das Piktogramm einer Toilette wird an der Tür zur Toilette auf eine Magnettafel geheftet, die dasselbe Piktogramm aufweist. ◆ Ein Bild vom Sandkasten wird mit Klettband unter dem identischen Bild angeheftet, das sich am Sandkasten befindet.
<i>Einchecken mit ähnlichen Abbildungen</i>	Eine Karte mit einer Abbildung (Foto, Zeichnung, Piktogramm) wird zum Zielort mitgenommen, wo sich eine ähnliche Abbildung befindet. Die Abbildungen werden einander zugeordnet und miteinander verbunden.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein kleines Bild einer Puppe wird in der Puppenecke durch einen Schlitz in einen Kasten geworfen, auf dem ein großes Bild einer Puppe zu sehen ist. ◆ Ein Piktogramm eines Buches wird in der Lesecke in einen Umschlag gesteckt, auf dem mehrere Bücher zu sehen sind.
<i>Einchecken mit symbolischen Hinweisen</i>	Eine Karte mit einem bestimmten Kennzeichen (geometrische Form, Farbe, Bild) wird zum Zielort mitgenommen, der mit demselben Kennzeichen markiert ist.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die Stationen eines Parcours in der Turnhalle sind nummeriert. Das Puzzleteil mit der entsprechenden Zahl wird zum jeweiligen Gerät mitgenommen und dort in das Puzzle eingepasst. ◆ Der eigene Garderobenhaken ist mit einem Drachen gekennzeichnet. Die Karte mit dem Drachen wird am Zielort mit Klett befestigt.
<i>Einchecken mit schriftlichen Hinweisen</i>	Eine Karte mit der schriftlichen Bezeichnung des Zielortes oder der Aktivität wird mitgenommen und dem identischen Wort zugeordnet.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Über dem Spielbereich hängt ein Schild mit der Aufschrift „Pause“. Die Karte mit der Aufschrift „Pause“ wird am Eingang zur Spielecke in einen Umschlag getan. Ggf. steht auf dem Umschlag dasselbe Wort.

8.1.2 Fragebogen PU

Im Rahmen des Unterrichtsprojektes „PU“ forschte ich anhand der Theorie über den TEACCH Ansatz, welche Aspekte bei einer Durchführung zu berücksichtigen bzw. abzuklären sind. Anhand dieser Überlegungen stellte ich Fragen zusammen, deren Antworten eben diese Aspekte beinhalteten. Dadurch stellte ich so zu sagen mein eigenes Erfassungsinstrument her. Allerdings muss hier erwähnt werden, dass ich alleine schon aufgrund der Theorie des TEACCH Ansatzes, der Zusammenstellung der Materialien sowie der Anpassung des Testes „Zuordnungsfähigkeit“ enorm viel Zeit in die Erstellung dieses Erfassungsinstruments gesteckt habe. Irgendwann musste ich aufgrund der Zeit einen Schlusstrich ziehen und das Instrument so belassen, wie es jetzt ist. Dies bedeutet jedoch, dass es meiner Meinung nach nicht völlig „ausgeklügelt“ ist, es war für mich jedoch sehr hilfreich beim Herausfinden, wie ich mit welchem Kind nach dem TEACCH Ansatz arbeiten soll.

Erfassung der Voraussetzungen für die Arbeit nach dem TEACCH Ansatz

Hinweis: Die Hintergründe der folgenden Fragen sowie Erklärungen sind im Theorieteil (Kapitel 2) zu finden.

Name des Kindes: _____

Datum der Erfassung: _____

I Ebene Lernende

1 Komplexität: Wie viele Informationen können bei Arbeits- und Zeitplänen gegeben werden?

(Abklärung möglich durch: Einstufung in das Entwicklungsmodell von Piaget (z.B. mittels Briobahn), Beobachtung)

- Ist das Kind überfordert bei mehreren Infos (wenn man ihm einen ausführlichen Ausblick zu geben versucht), kann es nur eine Information zu einer Zeit verarbeiten?
 - ➔ eine Information (Aktivität und Hinweis auf nächste) → Übergangshinweise
- Hat das Kind ein Konzept von Erst-Dann?
 - ➔ zwei 2 Informationen → Hinweis auf die nächste und übernächste Aktivität. Hilft, Wartezeiten besser zu bewältigen
- Kann das Kind Reihenfolgen erkennen und einhalten?
 - ➔ drei oder mehr Informationen → Orientierung, dass etwas stattfindet und an welcher Stelle im Ablauf es eintreffen wird. Vorteil: Dauer lässt sich am Plan ablesen, in dem der Betreffende nachschauen kann, was zuvor noch alles passieren wird.

2 Welche Möglichkeit der Anordnungen der verschiedenen Aufgaben und der Übersicht über die Anzahl Aufgaben spricht das Kind am ehesten an? (Menge und Reihenfolge)

Frage 1 hat ergeben, dass...

- ... das Kind eine Information aufs Mal verarbeiten kann:
 - ➔ Die Aufgaben(karten) werden aufeinander / hintereinander gestapelt bzw. aufgehängt
- ...das Kind mehrere Informationen aufs Mal verarbeiten kann:
 - ➔ Die Aufgaben(karten) werden in einer Reihenfolge nebeneinander angeordnet

3 Welches Abstraktionsniveau trifft auf das Kind zu?

➔ Entsprechende Auswahl der Darstellung der Informationen

(Abklärung: Tabelle Abstraktionsniveau und Zuordnungsfähigkeit, s. nächstes Kapitel)

- Funktionales Objekt
- Repräsentatives Objekt, ganz identisch
- Repräsentatives Objekt, zum Teil identisch
- Repräsentatives Objekt, gleiche Kategorie
- Repräsentatives Objekt, zum Teil gleiche Kategorie
- Miniatur, identisch
- Miniatur, Kategorie

- Foto, konkret
- Foto, Kategorie
- Zeichnung
- Piktogramm
- Symbol
- Schrift

➔ Entsprechende Auswahl des Aufgabenformates

(Abklärung: Beobachtung, abschätzen, was das Ziel bei der Aufgabe ist)

- Material selbst zusammen suchen (alles an einem Material-Ort)
- Material zur Verfügung stellen:
 - Korb-Aufgaben
 - Tablett-Aufgaben
 - Schuhkarton-Aufgaben
 - Aufgabenmappen
- Selbsterklärende Aufgaben
- Instruktionspläne

4 Welche Möglichkeit der Übersicht über die Dauer von Aufträgen entspricht dem Kind am ehesten?

- Frage 3 (Aufgabenformat) hat ergeben, dass mit Korb-, Tablett- oder Schuhkarton-Aufgaben gearbeitet werden sollte:
Das bereit stehende Material wird abgearbeitet. Nach Beendigung jeder einzelnen Arbeit wird das Produkt an einen festgelegten Ort für erledigte Aufgaben geräumt. Der Platz, an dem die Aufgaben stehen wird leerer, der Ort für die Ergebnisse (Fertig-Regal, Fertig-Korb) füllt sich.
- Frage 3 (Abstraktionsniveau) hat ergeben, dass mit Fotos, Zeichnungen, Piktogrammen oder Symbolen gearbeitet werden kann:
 - Die Aufgabenkarten werden der Reihe nach vom Plan genommen und vor Beginn der jeweiligen Aufgabe am entsprechenden Material befestigt. Mit fortschreitender Arbeit verschwinden die Karten vom Plan. (abnehmen)
 - Die Aufgabenkarten werden jeweils nach Beendigung einer Aufgabe in einen Fertigungsanschlag gesteckt. Mit fortschreitender Arbeit verschwinden die Karten vom Plan. (abnehmen)
 - Die Aufgabenkarten verbleiben nach Beendigung einer Aufgabe am Plan und werden markiert (Umdrehen, Abstempeln, Markierung anbringen, Abhaken, Durchstreichen)
- Schrift:
Die Arbeitsaufträge auf einer Liste werden abgehakt oder durchgestrichen. (Abhaken, Durchstreichen)

5 Welche Informationen auf dem Plan sind für die Kinder bedeutsam?

(Abklärung: Beobachtung)

Beispiel: Für einige ist der Toilettengang auf dem Plan zu kennzeichnen, für andere hingegen ist dies nicht von Bedeutung.

6 Aus welchem Material sollen die Pläne bestehen?

(Abklärung: Beobachtung)

6a Welches Material kann das Kind motorisch problemlos selbstständig benutzen?

6b Müssen sensorische Qualitäten berücksichtigt werden?

- Taktile Qualitäten (Material glatt, rau, hart, weich)
- visuelle Qualitäten (bestimmte Farben? Laminierfolie mit matter Oberfläche?)
- Auditive Qualitäten (entstehen beim Abnehmen unangenehme Geräusche?)
- Geruch und Geschmack (keine intensiven Gerüche)

6c Welche Gestaltung des Planes / des Fertigungschlages (o.ä.) macht dem Kind besonders Spass?

Individuelle Interessen des Kindes:

7 Kann das Kind den Weg von einem Ort zum anderen selbstständig bewältigen?

(Abklärung: Beobachtung)

- JA (keine weiteren Konsequenzen, weiter bei Frage 9)
- NEIN (Einchecken anwenden, siehe Frage 8)

8 Welche Art des Eincheckens ist die beste für das Kind?

(Abklärung: siehe Ergebnis Frage 3, Erklärungen siehe Tabelle „Formen des Eincheckens“, 1. Kapitel im Anhang)

- Einchecken mit funktionalen Gegenständen
- Einchecken mit identischen Gegenständen
- Einchecken mit repräsentativen Gegenständen
- Einchecken mit identischen Abbildungen
- Einchecken mit ähnlichen Gegenständen
- Einchecken mit symbolischen Hinweisen
- Einchecken mit schriftlichen Hinweisen

9 Was für eine Art Belohnung nach Erledigung der Aufgabe benötigt das Kind?

(Abklärung: Beobachtung)

- Bevorzugte Aktivität ist für Motivation wichtig (weiter zu 10a und 10b)
- Hinweis auf weitere Aufgabe im Plan genügt

10a Welche Art eines Hinweises auf die Belohnung entspricht dem Kind am ehesten?

(Abklärung: siehe Ergebnis Frage 3)

- Ein Gegenstand, der nach der Arbeit benutzt werden darf, liegt in Sichtweite
- Ein Gegenstand, der auf eine bestimmte Aktivität hinweist, liegt in Sichtweite
- Ein Teil des Gegenstandes liegt in Sichtweite
- Bildlicher Hinweis ohne Schrift
- Bildlicher Hinweis mit Schrift
- Schriftlicher Hinweis

10b Welche der folgenden Varianten ist für das Kind die geeignetste?

(Abklärung: Beobachtung)

- Aktivität wird vor dem Arbeitsbeginn ausgewählt und ist Teil des Planes
- Auf dem Plan hat es einen Hinweis auf eine Auswahlmöglichkeit am Ende des Planes

- Die Aktivität ist frei wählbar
- Die Aktivität wird von der Lehrperson im Sinne des Kindes vorgegeben
- Die Lehrperson gibt eine Auswahl vor

II Ebene Unterricht / Raum

Hinweise: Die Frage 1 muss nur einmal beantwortet werden. Die Fragen 2, 3 und 4 können für jedes Kind beantwortet werden. Da es jedoch nicht möglich ist, für jedes Kind die passende Raumaufteilung vorzunehmen, muss anschliessend ein Weg gefunden werden, der für alle stimmt.

1 Raumaufteilung Allgemein

Beschreibung des Bereiches	Aktivitäten in diesem Bereich

2 Wie kann ich die Raumaufteilung so gestalten, dass das Kind weiss, wo es sich aufhalten soll?

- Wände fix
- Stellwände
- Vorhang
- Schnur
- Bodenbelag
- farbliche Gestaltung
- Striche auf Boden
- entsprechendes Material (Bsp.: Das Kind darf spielen. Wo? Bei den Spielsachen)

Eigene Notizen dazu:

3 Wie kann ich die Raumaufteilung gestalten, damit das Kind weiss, wo was passiert?

(Abklärung: Abstraktionsniveau, siehe Ergebnis Frage 3)

- Ausstattung:
 - Gegenstand - immer zum Einsatz kommend (Schürze)
 - Gegenstand - nicht immer zum Einsatz kommend (Pinsel),
 - Gegenstand - wechselnder aber im Oberbegriff ähnlicher Gegenstand (Malutensilien)
 - Räumliche Gestaltung (z.B. Farbige Tischdecken, ...)
- Bilder:
 - Foto - Person bei Durchführung der Aktivität
 - Foto - Abbildung vom Material
 - Foto - Abbildung ähnlicher Materialien
 - Zeichnungen
 - Piktogramme
- Schriftliche Hinweise:
 - Bezeichnung des Objektes (Ruheraum)
 - Bezeichnung der Aktivität (schlafen)
 - Kombination von Wörtern (Musik hören)

4 Wie kann ich die Raumaufteilung so gestalten, dass das Kind weiss, wo was hingehört?

(Abklärung: Abstraktionsniveau, siehe Ergebnis Frage 3)

- Zuordnung von Gegenständen zu Orten durch konkretes Material
 - Identisches Objekt am Zielort
 - Nicht identisches Objekt derselben Kategorie am Zielort
 - Zum Gegenstand passendes Objekt am Zielort
 - Der Zielort wird durch eine Miniatur gekennzeichnet
 - Der Zielort wird durch ein Teil des Objektes gekennzeichnet

- Zuordnung von Gegenständen zu Orten durch Schablonen
 - Schablone zum Einsetzen
 - Schablone zum Auflegen
 - Schattenriss-Schablone
 - Umriss-Schablone
- Zuordnung von Gegenständen zu bestimmten Orten durch Bilder
 - Foto des konkreten Gegenstandes
 - Foto nicht identischen Gegenstandes gleicher Kategorie
 - Zeichnung oder Piktogramm
- Zuordnung durch gleiche Farbgebung
- Zuordnung durch schriftlichen Hinweis

5 Welchen äusseren Bedingungen muss der Plan standhalten?

- Lange haltbar
- Wasserfest
- Beissfest
- Reissfest
- Material, das sich bei Bedarf wieder beschaffen lässt

6 Wie soll der Arbeitsplatz des Kindes für das selbständige Arbeiten aussehen?

(Hilfe: Ergebnisse vom Fragebogen Teil I (Ebene Lernende) und durch eigene Einschätzungen)

6a Woran erkennt das Kind den Arbeitsplatz?

- Eincheck-Aufgabe steht bereit
- Behälter/ Befestigungsmöglichkeit für Karte oder Gegenstand zum Einchecken ist am Arbeitsplatz
- Der Arbeitsplatz ist durch ein Bild gekennzeichnet
- Der Arbeitsplatz ist durch Schrift gekennzeichnet
- Sonstiges: _____

6b Wo befindet sich der Arbeitsplan?

- Das Arbeitspensum wird aus der Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Anordnung der dort befindlichen Materialien deutlich
- Ein Plan befindet sich auf dem Arbeitstisch (stationär)
- Ein Plan befindet sich über dem Arbeitstisch an der Wand (stationär)
- Ein Plan befindet sich an einem bestimmten Ort und wird dort geholt (mobil)
- Sonstiges: _____

6c Wo befindet sich das Material?

- In direkter Reichweite am Arbeitsplatz
- Das Kind muss sich strecken, aber nicht aufstehen, um das Material zu holen
- Kurze Entfernung zum Material

- Das Material steht in einem anderen Bereich des Raumes, ist aber bereits passend zusammengestellt
- Das Material muss zusammengesucht werden
- Sonstiges: _____

6d Wie viel Material ist zugänglich?

- Es stehen nur die Aufgaben bereit, die bearbeitet werden sollen
- Die zu bearbeitenden Aufgaben stehen mit anderen Aufgaben an einem eigenen Platz
- Die Aufgaben stehen in einem Materiallager
- Sonstiges: _____

6e Wo kommen fertige Produkte hin?

- In direkter Reichweite am Arbeitsplatz (andere Seite als Material)
- Man muss sich strecken, aber nicht aufstehen, um das Produkt zu deponieren (andere Seite als Material)
- An einen bestimmten Platz in kurzer Entfernung vom Arbeitsplatz
- An einem bestimmten Platz in einem anderen Bereich des Raumes
- Je nach Aufgabe variiert der Ort
- Sonstiges: _____

III Auswertung: (nach Beendigung der Fragen, zur Übersicht Stichwörter hier eintragen)

Ebene Lernende:

Anzahl Informationen bei Arbeits- und Zeitplänen	
Anordnung, Übersicht über die Anzahl Aufgaben	
Abstraktionsniveau	
Aufgabenformat	
Übersicht über die Dauer der Aufgaben	
Bedeutsame Informationen	

Material der Pläne	
Art des Eincheckens (falls nötig)	
Belohnung nach Erledigung der Aufgabe	

Ebene Unterricht / Raum:

Raumauteilung durch	
Raumgestaltung durch	
Zuordnungsfähigkeit	
Wichtige äussere Bedingungen der Pläne	
Arbeitsplatzerkennung durch	
Ort des Arbeitsplanes	
Ort des Materials	
Anzahl Materialien	
Ort für fertige Produkte	

8.1.3 Abstraktionsniveau, Zuordnungsfähigkeit

Bei der Entscheidung, wie die Informationen dargestellt werden (Art der Darstellungen) sind sowohl Abstraktionsvermögen als auch Zuordnungsfähigkeit von Bedeutung. Wenn man weiss, welchen Grad der Abstraktion das Kind versteht, kann man die Zeit – und Arbeitspläne niveaugerecht darstellen, die Art des Eincheckens und der Belohnung passend wählen und die Räume entsprechend einrichten. Das Abstraktionsniveau des Kindes zu kennen ist dementsprechend wichtig bei der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz.

Um die Frage nach dem Abstraktionsniveau beantworten zu können (Frage 3 meines Fragebogens), muss man zuerst die Tabelle „Überprüfung der Zuordnungsfähigkeit nach unterschiedlich abstrakten Kriterien“ ausfüllen. Man kann man bei Unsicherheit mit dem Kind die jeweiligen Zuordnungsfähigkeiten ausprobieren. Entsprechend wählt man dann bei der Tabelle „Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise“ die Form der Darstellung aus. Dazu habe ich bei dieser Tabelle jeweils bei der Form der Darstellung das Stichwort aus der Tabelle der Überprüfung der Zuordnungsfähigkeit hinzugefügt. Die Tabelle „Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise“ erklärt die Form der Darstellung anhand von Beispielen. Ausserdem beschreibt sie die Voraussetzungen der jeweiligen Form. Diese beiden Inhalte bieten die Möglichkeit, den Entscheid aus der Tabelle der Zuordnungsfähigkeit nochmals zu überprüfen.

„Überprüfung der Zuordnungsfähigkeit nach unterschiedlich abstrakten Kriterien“

(vgl. Häussler, 2008, S.87-89)

Name: _____ Datum: _____ Beurteiler: _____

Prinzip der Zuordnung	Beispiele	Bewertung: (+) oder (-)
Objekt und Funktion		
♦ Objektgebrauch demonstrieren	Funktionsgerechter Einsatz des Gegenstandes bei der Aktivität oder pantomimische Darstellung des Gebrauchs.	
Identische Objekte		
♦ Objekte gleicher Form, Farbe und Größe	Zuordnung verschiedener Gegenstände zu ihren identischen Gegenständen.	
Miniatur zu Objekt		
♦ Miniatur hat gleiche Form und Farbe	Zuordnung eines kleinen blauen quadratischen Kissens zu einem großen blauen quadratischen Kissen.	
♦ Miniatur hat gleiche Form	Zuordnung eines winzigen roten Balls zu einem großen blauen Ball.	
♦ Miniatur in Form und Farbe anders (Funktion gleich)	Sortieren verschiedener Puppenlöffel zu einem großen Löffel und verschiedenartiger kleiner Bauklötze zu einem großen Bauklotz.	
Objektteil zu ganzem Objekt		
♦ Teil eines Objektes und vollständiges Objekt mit identischem Teil	Zuordnung von verschiedenen Schnürsenkeln zu Schuhen mit entsprechenden Schnürsenkeln.	
Gleiche Arten von Objekten (Kategorie)		
♦ Gleiche Objekte unterschiedlicher Farbe (Form und Größe gleich)	Zusammenstellung von roten, blauen, grünen und gelben Würfeln einerseits und roten, blauen, grünen und gelben Kämmen andererseits.	
♦ Gleichartige Objekte unterschiedlicher Form (Funktion, Farbe und Größe gleich)	Sortieren von schwarzen Kämmen verschiedener Form und schwarzen Stiften verschiedener Art (alle etwa gleich lang).	
♦ Gleichartige Objekte unterschiedlicher Form und Farbe (Funktion und Größe gleich)	Sortieren etwa gleich großer Spielzeugautos und Bürsten der unterschiedlichsten Farben nach Autos bzw. Bürsten.	

Abstraktionsniveau für visuelle Hinweise (vgl. Häussler, 2008, S.84,85)

Form der Darstellung	Beispiele	Voraussetzungen
Funktionales Objekt (Objekt und Funktion)	Die Tasse, aus der das Kind tatsächlich trinkt, verweist auf die Trinkpause. (Signalwirkung wird erhöht durch auffällig gestaltete Tasse.)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes ◆ Erkennen der Funktion des Gegenstandes
Repräsentatives Objekt (identisch / ganz) (Identische Objekte)	Eine Toilettenrolle verweist auf den Toilettengang. Beim Handlungsvollzug wird das Toilettenpapier von einer anderen Rolle genommen, die genauso aussieht.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes ◆ Erkennen der Funktion des Gegenstandes ◆ Zuordnung identischer Objekte
Repräsentatives Objekt (identisch / Teil) (Objektteil zu ganzem Objekt)	Ein Stück Stoff, das dem Kissenbezug des Kissens gleicht, das immer auf dem Wasserbett liegt, steht für „Wasserbett“.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes als Bestandteil eines größeren Ganzen ◆ Wissen um die Funktion des (ganzen) Gegenstandes ◆ Zuordnung identischer Objektteile
Repräsentatives Objekt (Kategorie) (gleiche Arten von Objekten)	Eine Musikkassette verweist auf „Musik hören“. In den Recorder wird eine andere Kassette eingelegt. (Höherer Schwierigkeitsgrad: Es wird eine CD eingelegt.)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes ◆ Erkennen der Funktion des Gegenstandes ◆ Zuordnung (ähnlicher) Objekte mit derselben Funktion
Repräsentatives Objekt (Kategorie / Teil) (gleiche Arten + Objektteil)	Ein Stück einer Müsliverpackung steht für „Frühstück“. Beim Frühstück selbst gibt es Müsli aus einer anderen Packung oder auch gar kein Müsli.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes als Bestandteil eines größeren Ganzen ◆ Wissen um die Funktion des (ganzen) Gegenstandes ◆ Zuordnung (ähnlicher) Objekte mit derselben Funktion
Miniatur (identisch) (Miniatur zu Objekt)	Eine verkleinerte Ausgabe des in der Aktivität zu verwendenden Originalgegenstandes verweist auf die Aktivität (z.B. kleiner Holzkochlöffel steht für Kochen).	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen der Miniatur ◆ Zuordnung der Miniatur zum Originalgegenstand auf der Basis des gleichen Erscheinungsbildes ◆ Kenntnis der Funktion des Originalgegenstandes
Miniatur (Kategorie) (gleiche Arten + Miniatur)	Eine Toilette aus der Puppenstube verweist auf den Toilettengang. Das Puppenmöbel sieht anders aus als die reale Toilette.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen der Miniatur ◆ Zuordnung der Miniatur zum Originalgegenstand auf der Basis äußerlicher Ähnlichkeit und/oder derselben Funktion ◆ Kenntnis der Funktion des Originalgegenstandes
Foto (konkret) (Objekt zu Foto, konkret)	<p>Ein Foto von der betreffenden Person auf einem Pferd in der üblichen Reithalle steht für Reiten.</p> <p>Ein Foto vom Reithelm der betreffenden Person steht für Reiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Bildern (Fotos): Zuordnung von Gegenständen zu ihren (verkleinerten) identischen Abbildungen ◆ Kenntnis der speziellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes ◆ Ggf. Erkennen der eigenen Person auf einem Foto in Verbindung mit der ausgeführten Aktivität

Form der Darstellung	Beispiele	Voraussetzungen
Foto (Kategorie) (Objekt zu Foto, Kategorie)	<p>Das Foto eines Sessels aus einem Möbelkatalog steht für „Pause“. Der Sessel sieht anders aus als der in der Pausenecke. Ggf. steht in der Pausenecke auch gar kein Sessel (nur ein Sofa).</p> <p>Das Foto irgend einer Person, die Ball spielt, steht für „Ball spielen“.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Bildern (Fotos): Zuordnung von Gegenständen zu (verkleinerten) realistischen Abbildungen ähnlicher Objekte auf der Basis ihrer Funktion ◆ Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation ◆ Ggf. Erkennen der durch die abgebildete Person ausgeführten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Zeichnung (Objekt zu Zeichnung)	<p>Ein gemalter Bus steht für „Nach Hause fahren“.</p> <p>Ein rennendes Strichmännchen steht für „Joggen“.</p> <p>(Durch den Einsatz entsprechender Farben und/oder die Abbildung spezifischer Einzelheiten des Originalgegenstandes kann das Erkennen erleichtert werden.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Zeichnungen: Zuordnung von Gegenständen oder Körperhaltungen zu (verkleinerten) Abbildungen aufgrund ähnlicher Merkmale ◆ Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation ◆ Erkennen der dargestellten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Piktogramm (Objekt zu Piktogramm)	<p>Die schematische Darstellung eines Flugzeugs verweist auf eine Flugreise.</p> <p>Die schematische Darstellung einer Person auf einem Stuhl weist darauf hin, dass man im Wartebereich Platz nehmen soll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Piktogrammen: Zuordnung von Gegenständen oder Körperhaltungen zu (verkleinerten) Abbildungen aufgrund gemeinsamer allgemeiner Merkmale ◆ Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation ◆ Erkennen der dargestellten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Symbol	<p>Ein Fragezeichen weist darauf hin, dass jetzt die „Rätselstunde“ folgt.</p> <p>Ein grüner Punkt verweist auf Freispiel, ein rotes Viereck auf „Arbeit“.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Symbolverständnis: Kenntnis der spezifischen Bedeutung willkürlich definierter visueller Signale
Schrift (Objekt zu Schrift)	<p>Die aneinandergereihten Buchstaben PAUSE bilden ein Wort und verweisen auf die Pause.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lesefähigkeit (Ganzwortlesen) ◆ Leseverständnis: Verbindung des Begriffs mit dem gemeinten Inhalt

8.2 Forschung / Umfrage

8.2.1 Umfrage

Ihr Umfragelink: <http://www.umfrageonline.com/live.php?code=b345443>

Wollen Sie Änderungen an Ihrer Umfrage vornehmen? Dann müssen Sie diese kurzzeitig unterbrechen.

Der TEACCH Ansatz
0 %

Liebe Lehrerinnen und Lehrer

Zur Zeit bin ich berufsbegleitend Studentin an der Heilpädagogischen Fachhochschule (HfH) in Zürich. Ich arbeite gleichzeitig als Klassenlehrerin in der Stiftung Bühl Wädenswil.

Seit der Ausbildung beschäftige ich mich mit der Strukturierung der Fördersituation nach dem TEACCH Ansatz. Nun möchte ich im Rahmen meiner Masterthese eine Broschüre herstellen mit Informationen zum TEACCH Ansatz sowie mit praktischen Umsetzungsmöglichkeiten.

Dabei gehe ich folgender Fragestellung nach:
 „Welche Inhalte (theoretische und praktische) müssen in einer Broschüre über TEACCH beschrieben sein, damit eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus und eine Umsetzung des TEACCH Ansatzes zu Hause erleichtert werden?“

Zur Beantwortung dieser Fragestellung bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen. Darf ich Sie deshalb bitten, den folgenden Fragebogen bis spätestens am 21. April auszufüllen?

Vielen herzlichen Dank und freundliche Grüsse,

Carolin Zindel

(Klicken sie auf den grünen Pfeil, um den Fragebogen zu öffnen)

Seite 1

Kennen Sie den TEACCH Ansatz? *

- ja
- nein

Arbeiten Sie mit Ihrer Klasse oder mit einzelnen Kindern Ihrer Klasse nach dem TEACCH Ansatz? *

Es muss dabei nicht ausschliesslich nach dem TEACCH Ansatz gearbeitet werden, Ansätze daraus sind für meine Arbeit ebenfalls interessant.

- ja
- nein

Sind Sie bereit, ein Gespräch mit mir zu führen oder einen weiteren Fragebogen auszufüllen? Dabei ginge es um folgende Themenkreise: Was an theoretischen Inhalten von TEACCH möchten Sie gerne den Eltern weitergeben? Welche in der Schule gelernten strukturierten Abläufe nach dem TEACCH Ansatz könnten aus Ihrer Sicht auch zu Hause umgesetzt werden? *

Es ist abhängig von der Anzahl Interessierten, ob ein Gespräch stattfinden wird oder ob die Fragen per Fragebogen gestellt werden. Ein Gespräch wird ca. eine Stunde dauern, das Ausfüllen des Fragebogens würde bestimmt auch nicht mehr Zeit beanspruchen.

- Ja, ich bin zu einem Gespräch oder zum Ausfüllen eines Fragebogens bereit.
- Nein, ich bin nicht dazu bereit.

Können Sie sich vorstellen, dass sich einzelne Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler für ein Gespräch oder das Ausfüllen eines Fragebogens bereit erklären würden? Dabei ginge es um folgende Themenkreise: Wo bezüglich TEACCH gibt es für Eltern Fragezeichen? Was würden sie gerne wissen über TEACCH? Welche Situationen zu Hause sind schwierig zu bewältigen bzw. bei welchen Situationen sehen die Eltern Möglichkeiten, anhand von Strukturierung die Bewältigung der Situation zu vereinfachen? *

- Ja, ich denke, die Eltern könnten zu einem Gespräch oder Ausfüllen eines Fragebogens bereit sein.
- Nein, ich denke nicht, dass die Eltern dazu bereit sind.

Falls Sie die letzten zwei Fragen mit Ja beantworten konnten, wäre ich froh, wenn Sie mir noch mitteilen könnten, wann Sie ein solches Gespräch am liebsten führen möchten. Ich werde dann auf Sie zukommen, um einen Termin zu vereinbaren.

Hier sind mehrere Antworten möglich.

In der Woche 24, 13.6 - 18.6.2011

In der Woche 25, 20.6 - 25.6.2011

In der Woche 27, 4.7. - 9.7.2011

In der Woche 28, 11.7. - 16.7.2011

Bitte geben Sie in dem nachfolgenden Feld Ihre Kontaktdaten an, damit ich Sie für ein Gespräch oder einen weiteren Fragebogen kontaktieren kann. Selbstverständlich werde ich mich nur an Sie wenden, wenn Sie sich in den obigen Fragen dazu bereit erklärt haben. Die Daten werden nicht an Drittpersonen weitergeben.

Ich bitte Sie um folgende Angaben: Name der Schule, an der Sie arbeiten / Ihr Name sowie Ihre Telefonnummer und/oder Ihre Mailadresse. Vielen Dank!

Die Umfrage ist beendet. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Falls Sie Fragen haben, sei es zu meinem Projekt oder zum Ausfüllen des Fragebogens, dann melden Sie sich doch unter carolin.zindel@gmail.com oder unter [079 582 04 69](tel:0795820469)

8.2.2 Graphische Auswertung

1. Kennen Sie den TEACCH Ansatz? *

- ja
- nein

Anzahl Antworten: 44

30 (68.2%): ja

14 (31.8%): nein

2. Arbeiten Sie mit Ihrer Klasse oder mit einzelnen Kindern Ihrer Klasse nach dem TEACCH Ansatz? *

Es muss dabei nicht ausschliesslich nach dem TEACCH Ansatz gearbeitet werden, Ansätze daraus sind für meine Arbeit ebenfalls interessant.

- ja
- nein

Anzahl Antworten: 44

21 (47.7%): ja

23 (52.3%): nein

3. Sind Sie bereit, ein Gespräch mit mir zu führen oder einen weiteren Fragebogen auszufüllen? Dabei ginge es um folgende Themenkreise: Was an theoretischen Inhalten von TEACCH möchten Sie gerne den Eltern weitergeben? Welche in der Schule gelernten strukturierten Abläufe nach dem TEACCH Ansatz könnten aus Ihrer Sicht auch zu Hause umgesetzt werden? *

Es ist abhängig von der Anzahl Interessierten, ob ein Gespräch stattfinden wird oder ob die Fragen per Fragebogen gestellt werden. Ein Gespräch wird ca. eine Stunde dauern, das Ausfüllen des Fragebogens würde bestimmt auch nicht mehr Zeit beanspruchen.

- Ja, ich bin zu einem Gespräch oder zum Ausfüllen eines Fragebogens bereit.
- Nein, ich bin nicht dazu bereit.

Anzahl Antworten: 43

18 (41.86%)

Ja, ich bin zu einem Gespräch oder zum Ausfüllen eines Fragebogens bereit.

25 (58.14%)

Nein, ich bin nicht dazu bereit.

4. Können Sie sich vorstellen, dass sich einzelne Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler für ein Gespräch oder das Ausfüllen eines Fragebogens bereit erklären würden? Dabei ginge es um folgende Themenkreise: Wo bezüglich TEACCH gibt es für Eltern Fragezeichen? Was würden sie gerne wissen über TEACCH? Welche Situationen zu Hause sind schwierig zu bewältigen bzw. bei welchen Situationen sehen die Eltern Möglichkeiten, anhand von Strukturierung die Bewältigung der Situation zu vereinfachen? *

- Ja, ich denke, die Eltern könnten zu einem Gespräch oder Ausfüllen eines Fragebogens bereit sein.
- Nein, ich denke nicht, dass die Eltern dazu bereit sind.

Anzahl Antworten: 43

11 (25.58%)

Ja, ich denke, die Eltern könnten zu einem Gespräch oder Ausfüllen eines Fragebogens bereit sein.

32 (74.42%)

Nein, ich denke nicht, dass die Eltern dazu bereit sind.

5. Falls Sie die letzten zwei Fragen mit Ja beantworten konnten, wäre ich froh, wenn Sie mir noch mitteilen könnten, wann Sie ein solches Gespräch am liebsten führen möchten. Ich werde dann auf Sie zukommen, um einen Termin zu vereinbaren.

Hier sind mehrere Antworten möglich.

- In der Woche 24, 13.6 - 18.6.2011
- In der Woche 25, 20.6 - 25.6.2011
- In der Woche 27, 4.7. - 9.7.2011
- In der Woche 28, 11.7. - 16.7.2011

Anzahl Antworten: 13

9 (25.00%)

In der Woche 24, 13.6 - 18.6.2011

11 (30.56%)

In der Woche 25, 20.6 - 25.6.2011

9 (25.00%)

In der Woche 27, 4.7. - 9.7.2011

7 (19.44%)

In der Woche 28, 11.7. - 16.7.2011

8.3 Forschung / Qualitative Sozialforschung

8.3.1 Interviewleitfaden

8.3.1.1 Leitfadeninterview 1 (Eltern, die TEACCH nicht oder wenig kennen)

1. Formulierung und Analyse des Problems:

Ich schreibe meine Masterarbeit zu TEACCH. Dabei ist es mein Ziel, eine Broschüre zu erarbeiten, die der Optimierung der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz beziehungsweise der Erleichterung des Alltags mit dem Kind / Jugendlichen (zu Hause und/oder in der Schule) dient. Dafür möchte ich in der Broschüre über den TEACCH Ansatz informieren sowie Umsetzungsangebote anbieten, anhand denen der TEACCH Ansatz auch zu Hause angewendet werden kann. Zusätzlich kann diese Broschüre Schulen dienen, die sich noch nicht mit dem TEACCH Ansatz auskennen und sich so mit wenig Zeitaufwand darüber informieren können. Für den Inhalt der Broschüre orientiere ich mich an folgender Fragestellung: Welche theoretischen Informationen und praktischen Umsetzungsangebote unterstützen die Eltern in der Anwendung des TEACCH Ansatzes zu Hause und erleichtern dadurch den Alltag mit dem Kind / Jugendlichen sowohl in der Schule als auch zu Hause?

Um nun Umsetzungsangebote bzw. Abläufe anbieten zu können, muss ich herausfinden, welche besonders hilfreich sein könnten. Dies wird der erste Schwerpunkt unseres Gespräches sein. Der zweite Schwerpunkt wird sich auf TEACCH an sich beziehen, was TEACCH überhaupt ist, was Sie darüber wissen.

Bitte teilen Sie es mir mit, wenn ich Fragen stelle, die Ihnen zu persönlich sind oder die Sie aus anderen Gründen nicht beantworten möchten.

2. Sondierungsfragen

Ist das für Sie so in Ordnung? Möchten Sie bereits zu Beginn etwas sagen / fragen?

3. Zentrale Aspekte

Nacheinander zwei Situationen zeigen (Bild: WC / ins Bett gehen), die mir von Eltern als schwierig beschrieben worden sind. Bei jeder Situation die Eltern fragen:

- Warum wohl schwierig?
- Was daran ist wohl schwierig?
- Eigene Erfahrungen?

Ziel: Informationen für konkrete Abläufe für diese zwei Situationen

Anschließend:

- Gibt es weitere/andere Situationen bei Ihnen zu Hause, die eher stressig sind? (Hilfe: Alltag durchgehen anhand Linie: !--- (wo stressig?) → Ablauf genau beschreiben; was genau ist schwierig?
Ziel: Ideen für strukturierte Abläufe
- In Schule versuche ich solche Situationen mit Ansätzen von TEACCH zu verbessern. Kennen Sie TEACCH? Was wissen Sie über TEACCH?/ Haben sie Fragen dazu?
Ziel: Ideen für den Theorieteil der Broschüre

8.3.1.2 Leitfadeninterview 2 (Eltern, die TEACCH kennen und zu Hause bereits anwenden)

1. Formulierung und Analyse des Problems:

(s. Leitfadeninterview 1)

2. Sondierungsfragen

Ist das für Sie so in Ordnung? Möchten Sie bereits zu Beginn etwas sagen / fragen?

Kennen Sie TEACCH? Wenden Sie TEACCH zu Hause an? Wenn ja, wie?

3. Zentrale Aspekte

- Eltern ohne TEACCH erleben unter anderem folgende Situationen als schwierig: WC / ins Bett gehen / Einkaufen (Bilder!). Gibt es bei Ihnen solche Situationen, die mit T. weniger schwierig geworden sind? → Was daran war schwierig / ist warum nicht mehr schwierig?
- Gibt es Abläufe, bei denen Sie sich nicht am TEACCH Ansatz orientieren, sich aber vorstellen könnten, diese auch entsprechend zu strukturieren? (Hilfe: schwierige Situationen? Alltag durchgehen anhand Linie: !---- (wo stressig?) → Ablauf genau beschreiben, was genau ist schwierig?
Ziel: Ideen für strukturierte Abläufe
- Infos über TEACCH: was an Wissen würden Sie gerne anderen Eltern weiter geben / was denken Sie, ist für andere Eltern wichtig zu wissen?
Ziel: Ideen für den Theorieteil der Broschüre

8.3.1.3 Leitfadeninterview 3 (Lehrpersonen)

1. Formulierung und Analyse des Problems:

(s. Leitfadeninterview 1)

2. Sondierungsfragen

Wie stehen Sie TEACCH gegenüber? / Was halten Sie von TEACCH?

3. Zentrale Aspekte

- Wo, was denken Sie, können Eltern für zu Hause übernehmen?
- Wo, was denken Sie, können die Eltern zu Hause ausserdem strukturieren?
(Abläufe genau beschreiben!)
Ziel: Ideen für strukturierte Abläufe
- Was denken Sie, müssen Eltern über T. wissen?
Ziel: Ideen für den Theorieteil der Broschüre

8.3.1.4 Leitfadeninterview 4 (Maya Schneider)

1. Formulierung und Analyse des Problems

Mein Ziel ist es, anhand meiner Masterarbeit eine Broschüre zu erarbeiten. Die Broschüre dient der Optimierung der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz beziehungsweise der Erleichterung des Alltags mit dem Kind / Jugendlichen (zu Hause und/oder in der Schule). Dafür möchte ich in der Broschüre über den TEACCH Ansatz informieren sowie Umsetzungsangebote anbieten, anhand deren der TEACCH Ansatz auch zu Hause mit möglichst wenig Aufwand angewendet werden kann. Zusätzlich kann diese Broschüre Schulen dienen, die sich noch nicht mit dem TEACCH Ansatz auskennen und sich so mit wenig Zeitaufwand darüber informieren können. Es gibt ja von Anne Häussler das Buch „Beispiele visueller Hilfen und Strukturierungsmöglichkeiten in der Förderung von Menschen mit Autismus“. Ungefähr in dieser Art, aber so einfach wie möglich umsetzbar (möglichst bereits vorhandenes Material, ...). Es geht mir dabei jedoch grundsätzlich nur um die Anlehnung an das Prinzip „Strukturierung der Fördersituation“ und nicht um TEACCH mit sämtlichen Komponenten.

Für den Inhalt der Broschüre orientiere ich mich an folgender Fragestellung:

Welche theoretischen Informationen und praktischen Umsetzungsangebote unterstützen die Eltern in der Anwendung des TEACCH Ansatzes zu Hause und erleichtern dadurch den Alltag mit dem Kind / Jugendlichen sowohl in der Schule als auch zu Hause?

2. Sondierungsfragen

Was ist Ihr Aufgabenfeld? (Infos zur Person)

3. Zentrale Aspekte

- Eltern kommen zu Ihnen mit schwierigen Situationen. Sind das immer andere Situationen oder erkennen Sie Regelmässigkeiten, gibt es Situationen, die bei vielen Eltern schwierig sind? Können Sie mir Situationen aufzählen, die Ihnen geschildert werden?
- Als Sie selbst noch unterrichteten: Was/wie haben Sie in der Schule strukturiert? Gibt es hier Strukturierungen, die Eltern aus Ihrer Sicht für zu Hause übernehmen können?
- Gibt es weitere Strukturierungsangebote, die Ihnen wichtig erscheinen (weitere Ideen für Broschüre)?

Ziel: Ideen für strukturierte Abläufe

- Informieren Sie die Eltern über TEACCH oder geben Sie ihnen „nur“ konkrete Tipps zur Umsetzung ohne sie in Verbindung mit TEACCH zu setzen? Wenn Infos: welche?

Ziel: Ideen für den Theorieteil der Broschüre

8.3.2 Kategoriensystem

8.3.2.1 Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation

Kategorie	Unterkategorie
Bedeutung der Situation	
Inhalte des Ablaufes	
Hilfsmittel	

8.3.2.2 Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich Bett - Situation

Kategorie	Unterkategorie
Schwierigkeiten	
Inhalte des Ablaufes	

8.3.2.3 Selektionskriterium: Schwierige Situationen zu Hause

Kategorie	Unterkategorie
Morgen	Inhalte Ablauf
Tischsituation	Tischdecken
	Verhaltensregeln am Tisch
	Essen
	Abräumen
Freizeit	Warten
	Auto
	Rucksack packen
	Einkaufen
	Freizeitgestaltung
Räumliche Strukturierung	Wo ist wer

	Wo ist was
Tiere	Häsli füttern
Verhalten	Konsequenzen
	Gehorchen
Gefühle	Schmerz
Ämtli	

8.3.2.4 Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause

Kategorie	Unterkategorie
Bad-Situation	WC
	Zähneputzen
	Duschen
	Sachen packen
Verhalten	Verhaltensregeln
	Verhaltensmuster
Räumliche Strukturierung	Wo ist was
Selbstständigkeit	
Morgen	Frühstück
Tischsituation	Tischen
Zeitliche Strukturierung	Ämtliplan
	Zeitpläne
	Aufgabenpläne
Freizeit	Ausflüge
	Zug fahren
	Besuch
	Einkaufen
Konzentration	
Sprache	Sprechhilfe
Arztbesuche	

8.3.2.5 Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in der Schule

Kategorie	Unterkategorie
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne
	Aufgabenpläne
	Ämtliplan
Räumliche Strukturierung	Wo ist was
Materialgestaltung	Schuhkarton – Aufgaben
Verhalten	Abmachungen
	Regeln
Sprache	

8.3.2.6 Selektionskriterium: Aus der Schule nach Hause gegeben

Kategorie	Unterkategorie
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne
	Aufgabenpläne
Verhalten	Regeln
Tischsituation	
Bettsituation	
Freizeit	

8.3.2.7 Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause (Wünsche, nicht umgesetzt)

Kategorie	Unterkategorie
Räumliche Strukturierung	Wo ist was
	Wo ist wer
Materialgestaltung	
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne
	Aufgabenpläne
	Verschiedenes
Hilfsmittel	TimeTimer
	Stoppuhr
Verhalten	Belohnung
	Konsequenzen
Adressen	Kontaktpersonen
	Literatur
	Internet

8.3.2.8 Selektionskriterium: Probleme bei der Arbeit nach TEACCH

Kategorie	Unterkategorie
Konzentration	
Verständlichkeit	
Veränderungen	

8.3.2.9 Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH

Kategorie	Unterkategorie
„TEACCH“	Abkürzung
	Gesamtübersicht
Zeitliche Strukturierung	Hilfsmittel
	Zeit
Zielpublikum	
Zeitpunkt	

8.3.2.10 Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH

Kategorie	Unterkategorie
„TEACCH“	Gesamtübersicht
	Strukturierung
Differenzierung	
Zeitliche Strukturierung	Erst – Dann
	Flexibilität
	Inhalt
Räumliche Strukturierung	
Zusammenarbeit	
Zielpublikum	
Gründe	
Wahrnehmung	

8.3.3 Selektives Protokoll

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation					
Bedeutung der Situation		<p>Q: Einfach die Bedeutung von (unverständlich) Ich meine, heutzutage, darf man das überhaupt sagen, ich mein die Männer dürfen ja nicht mehr im Stehen brünzeln. Aber das wäre was Optisches, was macht man da auf dem WC. Hier hat man das WC aber für was ist das, ist das ein Stuhl wo man sich einfach drauf setzt. Oder ist das was wo man ein Knopf drückt und dann kommt Musik.</p> <p>Z: Aber es ist ja in diesem Fall besser ein Bild, wo schon jemand darauf sitzt.</p> <p>Q: Würd ich sagen ja. Jemand darauf sitzt und effektiv die Hosen so wie man halt auf dem WC sitzt.</p>	<p>WC – Ablauf: Bild: Person mit runtergelassenen Hosen, die auf dem WC sitzt</p>	1, BQ	2:22 02:53
Inhalte des Ablaufes		<p>Q: Und das es wirklich auch klar ist das man nicht das was da drin ist auch lässt wo es ist sondern das man den Deckel zu macht und den Knopf drückt.</p> <p>Z: Also spülen.</p> <p>Q: spülen, ja.</p>	<p>WC – Ablauf: Deckel schliessen spülen</p>	1, BQ	03.36
		<p>Q: Bei F. wäre es noch sinnvoll zu zeigen, dass man erst die Hosen runter macht und das man quasi dann auf dem nächsten Bild sieht das da jemand den Deckel hoch macht. (...) Und das das Männchen dann drauf sitzt. Und Hände waschen nachher. Hose hoch, Deckel zu, spült,</p>	<p>WC – Ablauf: Hosen runter Deckel hoch auf WC sitzen Hände waschen</p>	1, BQ	4.15

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation					
		Hände waschen.	Hose hoch Deckel zu, spülen Hände waschen		
		B: Angefangen beim Hosen abziehen, nachher spülen, anziehen, Hände waschen.	WC – Ablauf: Hosen runter Spülen Anziehen Hände waschen	2, RB	3.19
		P: Wie macht man einen Duschablauf.	Duschablauf	3, GP	9.43
		P: WC – Geschichten sich auch immer noch so.. (...). Hinein gehen, Türe zu. Sehr oft bleibt die Türe offen. Oder, wann zieht man die Hosen herunter? Schon vor der Türe?	WC-Ablauf: Hineingehen Türe schliessen Hose runter	3, GP	11.32
		P: Anziehen lernen P. Aber das Anziehen, sie können sich nicht anziehen.	Ablauf anziehen	3, GP	9.55 10.23
Hilfsmittel	TimeTimer®	Z: Und sonst, WC – Zeiten...? Q: Muss ich ganz ehrlich sagen, die Idee mit dieser Uhr (TimeTimer®), die könnte man ja auch auf (unverständlich) Z: Was denken Sie jetzt mit dieser Uhr? Q: Also mit der WC-Zeit, wenn jetzt wie der Fabio das Kind nicht wirklich ein Geschäft macht auf dem WC, das man aber dazu bringen möchte, wenigstens sitzenzublei-	TimeTimer® als Hilfe beim auf WC sitzen bleiben	1, BQ	5.15

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation					
		ben. Das man sagt, ok, man stellt jetzt die Uhr, bleibst jetzt bis das rot verschwunden ist und die Uhr piepst bleibst du einfach sitzen. Dann ists ja optisch klar.			

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Bett - Situation					
Schwierigkeiten		Q: Schwierig ist vor allen Dingen das, was vorweg kommt. Vor dem ins Bett gehen. Also auch das mit dem Pyjama, die ganze Geschichte.	Ablauf vor dem ins Bett gehen: Pyjama anziehen	1, BQ	7.15:
		Q: Darf man eigentlich, dumme Frage, diese Piktogramme nebeneinander, wie eine Klammer, Pulli, Hose, Unterhose hinmacht und das Zeichen für Abziehen daneben, das es wie eine Einheit ist. (...) Das klar ist, was der Überbegriff ist. (...) Das quasi die Haupttätigkeit (...) Abziehen ist, das worum es geht. Und dann das man die einzelnen Teile benennt. Z: Also ist das noch ein Thema, das Bild Pyjama anziehen alleine hilft noch nicht weiter, es muss noch detaillierter sein? Q: Ja, und ich muss verbal dran bleiben.	Ablauf An-, abziehen: Ablauf Abziehen detailliert (nicht nur Abziehen, sondern Pulli, Hose, Unterhose abziehen) Ablauf Anziehen detailliert (nicht nur Pyjama anziehen, sondern detaillierter)	1, BQ	9.16:
		S: Schlafen ist auch immer so ein Problem (...) er kann nicht alleine im Zimmer schlafen.	Alleine schlafen	9, KS	21.15
		S: Die Schlafsituation ist etwas sehr schwieriges.	Schlafsituation ist schwierig	8 (3), MS	12.13

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Bett - Situation					
Inhalte des Ablaufes		Q: Das man seine Kleider abziehen muss, dass man Abends sich wäscht oder duscht (...), das man die Zähne putzt.	Ablauf Abend: Sich abziehen Sich waschen / duschen Zähne putzen	1, BQ	7.29
		Q: Das man eben Zähne putzt, vielleicht nochmal aufs WC geht bevor man ins Bett geht und ja, den Pyjama anzieht und dann wirklich ins Bett geht und bei uns ist es ja eigentlich so, sie dürfen nochmal ein Buch lesen, also anschauen, je nach dem 5 Minuten, 10 Minuten (...) für Fabio könnt man da auch wieder so eine Uhr laufen lassen. Und wenn sie dann abgelaufen ist, Buch auf die Seite (...) und Licht aus.	Ablauf Abend: Zähne putzen WC Pyjama anziehen Ins Bett gehen Buch lesen (Uhr, wie lange) Buch auf die Seite Licht aus	1, BQ	8.20
		B: Nach dem Abendessen muss sie Zähne putzen, umziehen oder umgekehrt (...) dann ins Bett gehen.	Ablauf Abend: Zähne putzen Umziehen Ins Bett gehen	2, RB	4.45
		B: Kassette hören, dann schlafen.	Ablauf Abend: Kassette hören schlafen	2, RB	7.00
		Z: Sehen sie da Möglichkeiten, wo man mit Abläufen sie selbstständiger machen lassen kann? B: Ja, das An- und Abziehen, das Umziehen (...), sie hätte ja die Fähigkeit, es mehr oder weniger selbstständig zu machen, macht es aber nicht. Das An- und Ab-	Ablauf Anziehen, Abziehen: Einzelne Bilder dazu	2, RB	5.30

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Bett - Situation					
		ziehen mit einzelnen Bildern, das wäre hilfreich.			

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
Morgen	Inhalte Ablauf	Q: Der Morgen. Das Ganze das man auch am Morgen sich vor allen Dingen, wenn man eigentlich schon gefrühstückt hat, das man danach Zähne putzt. Das man dann Jacke, Schuhe und alles sich holt und anzieht. Und das man den Thek nicht vergisst. Z: Also der Ablauf kurz vor dem Gehen. M: Kurz vor dem Gehen, ja. Das ist ein schwieriger Moment.	Ablauf Morgen: Frühstücken Zähne putzen Jacke, Schuhe anziehen Thek mitnehmen	1, BQ	11.31
		B: Am Morgen, das sich Anziehen.	Ablauf Anziehen	2, RB	6.15
		B: Was schwierig ist, ist rechts und links. Der Schuh. Permanent ist es verkehrt. Und auch die Unterhosen. Und Kleider grundsätzlich.	Ablauf Anziehen: Alles ist verkehrt (Schuhe, Unterhose)	2, RB	23.01
		B: Und dann steigt sie aber nicht in den Bus ein. Sie bleibt dort stehen und geht nicht weiter. Und ich weiss nicht, was sie blockiert zum einsteigen.	In den Bus einsteigen: verweigert	2. RB	22.21
Tisch-situation	Tischdecken	M: Das andere ist halt mit dem Tisch. Tisch decken. Und vor allen Dingen, wo gehört was hin.	Tischdecken: wo gehört was hin	1, BQ	12.50
		Z: Dann wäre es wie die Möglichkeit, zum einen der Ablauf vom Tischen. Jetzt brauche ich fünf Gabel, jetzt	Tischdecken: was brauche ich (Besteck),	1, BQ	14.09

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
		<p>brauche ich fünf Messer, ...</p> <p>Q: Genau, was brauche ich überhaupt.</p> <p>Z: Und auf dem Tisch dann die Sets, wo eingezeichnet ist, wo er es hintun muss.</p> <p>M: Genau.</p>	wo gehört was hin		
		B: Ich motiviere sie, dass sie den Tisch deckt. Am Morgen zum Beispiel, das sie Konfitüre und alles das aus dem Kühlschrank nimmt. Eigentlich weiss sie es, aber hie und da vergisst sie etwas.	Tischdecken: was brauche ich (Konfitüre, ...)	2, RB	8.22
	Verhaltensregeln am Tisch	Q: Am Tisch bleiben.	Am Tisch bleiben	1, BQ	15.12
		Q: Und auch die Sachen eben erfragt, die man haben möchte.	Am Tisch fragen, wenn man etwas will	1, BQ	15.18
		B: Ich sage immer, solange der grösste Teil der Familie noch am Tisch sitzt, hat J. auch zu sitzen. Aber es ist ein ewiger Kampf.	Am Tisch bleiben	2, RB	28.15
		S: Die meisten Eltern, die schwierigsten Situationen, mit denen sie kommen, ist Tisch, Essen.	Tisch, Essen	8, MS	9.43
	Essen	B: Das Essen grundsätzlich. Vielleicht (...) würde sie es motivieren, wenn sie sagen könnte, sie möchte ein Spiegelei. Eine gewisse Auswahl was sie sich entscheidet allenfalls zum essen.	Motivation zum Essen	2, RB	26.16
		<p>B: Ob sie es dann isst...</p> <p>Z: Es gibt so Kärtchen mit Punkten. Dann pro Löffel zum</p>	Wann ist fertig gegessen	2, RB	27.21 27.35

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
		<p>Beispiel ein Punkt weg und wenn alle Punkte weg sind, hat man fertig gegessen.</p> <p>B: Ja genau, das wäre auch eine Hilfe.</p>			
	Abräumen	<p>Q: Und dann kommt ja das Abräumen. Das man quasi erst mal Teller auf Teller und dann zur Spülmaschine hin.</p>	<p>Tisch abräumen: Teller auf Teller Zur Spülmaschine</p>	1, BQ	15.41
Freizeit	Warten	<p>Q: Da ist dann vor allen Dingen das er realisiert, dass etwas Tolles ist. (...) Und dann aber auch, das Rucksack packen, die Sachen parat machen. Das Ganze auszuhalten. Und das wir gemeinsam rausgehen. In unserer Situation das man den Lift drückt.</p>	<p>Rucksack packen Auf etwas warten (wann gehen wir)</p>	1, BQ	17.01
		<p>Q: Wenn man zum Beispiel irgendwo ansteht beim (unverständlich). Wenn man auf ein Spielzeug will oder in den Sandkasten oder so, dass man wirklich eine Reihenfolge einhält und nicht einfach immer der erste ist. Aber das hat ja auch wieder mit dem Warten zu tun.</p>	<p>Auf etwas warten (anstehen, Reihenfolge einhalten)</p>	1, BQ	21.46
		<p>B: Dort ist mehr das Zeitliche das Problem. Also wir gehen dann am Nachmittag Fussball spielen (...). Dann muss es eigentlich sofort sein. (...) dass sie nicht mehr aufhört zu Fragen.</p> <p>Z: Da sind wir wieder beim Zeit visualisieren</p> <p>B: Ja genau, Zeit oder Wochentage. Meine Mutter lässt sich manchmal hinreissen und sagt, ich gehe am Samstag mit dir Kühe anschauen.</p>	<p>Auf etwas warten (wann ist es)</p>	2, RB	31.30

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
	Auto	<p>Q: Das man zum eigenen Auto läuft. (...) Das man zur Tür hingeht, die aufmacht (...) und das man dann einsteigt.</p> <p>Z: Also ist in das Auto einsteigen ein Thema.</p> <p>M: Er wüsste wie es geht, aber es braucht eine Anleitung, weil er sich wie verliert. (...)</p> <p>und man muss sich anschnallen. (...) und dann Tür zu.</p>	<p>Mit dem Auto weggehen:</p> <p>Zum eigenen Auto gehen</p> <p>Türe aufmachen</p> <p>Einsteigen</p> <p>Anschnallen</p> <p>Türe zu</p>	1, BQ	18.00
	Rucksack packen	<p>Q: Man muss ja das Zeug holen und dann muss es in den Rucksack. (...) Das muss man ihm dann auch einzeln sagen.</p>	Rucksack packen	1, BQ	20.40
	Einkaufen	<p>B: Das einzige ist, wenn wir in grössere Läden gehen, wie der Migros in W., dass sie dann beim Wägeli sein muss. Und das sind manchmal Stresssituationen, dass sie einfach nicht bleibt.</p>	Einkaufen: beim Wägeli bleiben	2, RB	34.23
	Freizeitgestaltung	<p>Z: Du hast Tischen, Zähne putzen, Anziehen, Garderobe... Das sind wirklich so die Situationen, die bei dir auch..</p> <p>S: Ja, das sind sehr wichtige Situationen und dann das wichtigste aber das schwierigste, auch für die Eltern zum umsetzen (...) ist dann die ganze Situation aufdröseln, was macht man also in der Freizeit. Weil sobalds dann viele Familien wo wir mit ihnen zusammenschaffen, gehen auch nicht so hinaus und die sind dann einfach mal einen Sonntag daheim und dann passiert ein-</p>	Freizeit: was machen?	8 (3), MS	13.00

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
		fach nichts und das Kind klettert am Fenster herum und sucht sich irgendwie selber Inputs um seine Leere zu füllen.			
Räumliche Strukturierung	Wo ist wer	Q: Wir wollen jetzt auch vom Fabio das Bild an seine Tür machen. Weil er ist mehr in Marco-Sandro-Zimmer und in seinem äussert wenig. (unverständlich) optisch ist, das ist deins.	Zimmer bezeichnen (das ist mein Zimmer)	1, BQ	26.15
	Wo ist was	Q: Im Schrank entsprechend mit Bildern schafft. Pullis mit kurzen Ärmeln, Pullis mit kurzen Ärmeln, ... (...) Das es ganz klar ist, wo wie was.	Schrankordnung bezeichnen (da gehören Pullis hin, da Tshirts, usw).	1, BQ	13.40
Tiere	Häsli füttern	B: Sie liebt es, das Häsli zu füttern. (...) Z: Was gehört da alles dazu? B: Ich bräuchte das Bild vom Hasen, der das Rüeblis isst, dass sie merkt, dass es Füttern ist. Dann (...) Rüeblis, Äpfel, Salat, ein Zeichen für Körner und Wasser. (...) und Tor auf und Tor zu. B: Dann müsste man wahrscheinlich noch das Bild vom Kühlschrank haben. Das sie weiss, wo ist denn das jetzt.	Ablauf Häsli füttern: Bild vom Hasen, der Rüeblis frisst Rüeblis, Äpfel, Salat, Körner, Wasser + Kühlschrank (dort ist es) Tor auf, Tor zu	2, RB	11.45
Verhalten	Konsequenzen	B: Sie hat manchmal eine Form von „Umemule“ oder so, dass wenn ihr etwas nicht passt, das sie spuckt. Ich habe das von der Schule übernommen, dass ich sage, dass es jetzt dann die rote Karte oder die gelbe Karte. Aber nachher geht es bei mir wie nicht mehr weiter. Weil ich kann ihr nicht...ich müsst e ein Zeichen haben oder	Konsequenzen aufzeigen (wenn du ... machst, dann musst du...)	2, RB	15.35

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
		irgendetwas, das im Verhältnis wäre, was ist denn, wenn ich dir jetzt eine Strafe aufbrumme. Das hat mir Eindruck gemacht in Braunwald, die Grösseren mussten WC putzen (...) wobei das zu Hause nicht in Frag käme zum WC – putzen. Für sie wäre eine Strafe, dass sie von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird (...) und für sich etwas machen müsste. (...). Das ich sagen könnte, wenn du jetzt nicht folgst (...)			
	Gehorchen	B: Gehorchen ist auch so etwas Abstraktes.	Was bedeutet gehorchen	2, RB	18.20
		B: Mein Mann hat dann, wenn ich da bin und er die Führung hat, das Problem, das sie nur auf mich fixiert ist und ihn nicht machen lässt (...). Z: Also wäre es auch gut, auf Papi hören oder auf Mami hören. Wer ist jetzt für mich zuständig. B: Ja, genau	Wem muss ich gehorchen	2, RB	19.11
		S: Das schwierigste Problem (...) ist eigentlich, wenn das Verhalten ausser Rand und Band geht.	Verhalten	8 (3), MS	20.34
Gefühle	Schmerz	B: Ja und dann sind so die Fragen Schmerz ausdrücken oder das einordnen können. Aber ob das dort bezüglich krank, Schmerz Visualisierungen gibt...	Schmerz ausdrücken	2, RB	38.54
Ämtli		P: Ämtli, die wir im Plan haben, visualisieren. Ämtli-abläufe. Kompost bringen, Putzkiste bringen und holen, Esskiste holen und bringen, Esswagen, Abfall leeren, WC-Rollen verteilen. Und die müssen wir alle begleiten.	Ämtliplan: Kompost bringen Putzkiste bringen / holen Esskiste bringen / holen	3, GP	16.31

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
			Esswagen Abfall leeren WC – Rollen verteilen		

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
Bad- Situation	WC	B: Das WC mit dem ganzen Ablauf. Sie haben mir ja mal die Tafeln nach Hause gegeben. Da habe ich gemerkt, wenn ich J. (Tochter) darauf aufmerksam mache, ist dieser Ablauf wirklich hilfreich. Ich muss nicht mehr dauernd nachschauen gehen.	WC - Ablauf	2, RB	2.15
	Zähneputzen	P: Im Bad (...) das Zähneputzen. Z: Das ist auch schon visualisiert? P: Ja das ist auch visualisiert im Bad mit Uhr und diesen Dings (Bilder) und dann habe ich wirklich schauen müssen, es gibt gute und schlechte Zahnputzabläufe. Und zwar darauf zu achten, wenn nur die Zähne darauf sind, weiss denn derjenige wo er putzen muss. Es muss immer der Mund auch darauf sein.	Ablauf Zähneputzen : Zähne: Mund dazu (wo sind denn überhaupt die Zähne)	3, GP	3.37
		A: Früher sagte ich, komm Zähneputzen. Ich musste es 15 – 20mal sagen. Mit den Bildern, zeige ich ihm den Plan.	Zähneputzen: Ich muss Zähne putzen	6, CA	4.33

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		<p>S: Was immer Mühe macht, ist das Zähneputzen bei ihm. (...). Er (der Plan) war immer jahrelang dort bei ihm beim Brüneli , wo er immer gesehen hat Schritt 1 2 3 und ich musste eigentlich immer zählen, 1 bis 10 1 bis 10 immer der nächste Schritt. Das war immer sehr zeit-aufwändig wobei er hat das sehr geliebt. (...) Ich habe ihm nun dafür eine Sanduhr, die er drehen kann und so lange muss er Zähne putzen. (...).</p> <p>Z: Mit diesem Ablauf ist es besser geworden?</p> <p>S: Es ist besser gegangen ja, wir haben den eingesetzt als es gar nicht gut gegangen war beim Zähne putzen weil es nicht klar gewesen war. Und hier schaut er, er sieht es und es ist ihm klar, was er machen muss. (...) Es geht einfach noch ein wenig ringer mit einem Plan.</p>	<p>Zähneputzen: Wie lange Was muss ich machen</p>	9, KS	19.04
	Duschen	<p>A: Zum Beispiel beim Duschen, musste ich vor dieser Bild-Arbeit immer 100mal sagen, du hast die Socken noch an, die Unterhosen noch an, Hose. Aber jetzt, wenn ich dieses Bild zeige (...), er geht dann automatisch, er macht dann automatisch alles.</p>	<p>Duschablauf: Kleider abziehen</p>	6, CA	25.01
		<p>S: Duschen zum Beispiel (...) Duschen, das hat er unmöglich gefunden. Einfach das Wasser das herunter kommt. Haare waschen, das war eine Katastrophe. Da haben wir auch einen Plan gemacht (...) Duschen, wie er sich eincremen muss, so, den Ablauf des ganzen</p>	<p>Duschablauf: Ablauf des ganzen Duschens (einseifen, ...)</p>	9, KS	29.41

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		Duschens.			
	Sachen packen	P: Das ist zum Bad-Sachen einpacken. Dann hat es darauf Badehosen, Badetuch, Duschmittel, dann hat es noch etwas darauf. Einfach um die Sachen abgehen und in die Tasche einpacken. Bürste.	Rucksack packen: Bade-Sachen (Badehosen, Badetuch, Duschmittel, Bürste)	3, GP	4.19
Verhalten	Verhaltensregeln	P: Die Gruppenregeln (...). Es redet nur eine Person, man hört einander zu. Nicht schlagen. Solche Sachen. Wir haben im Wohnzimmer jetzt ein Plakat. Mit dem Satz. Da kann man die auch verschieben, mit Klett. (...) Oben dann auch mit Klett die Fotos der Kinder.	Regel: Es redet nur eine Person Man hört zu Nicht schlagen	3, GP	5.00
		S: Er hat immer wieder geschrien und wenn er arbeiten musste in der Klasse, musste man schauen, dass er ein wenig leiser ist. Dieses Zeichen da „leise“ das macht er uns auch (...)	Regel: Leise sein	9, KS	10.23
		S: Er macht uns im Moment sehr viele Sachen kaputt, an den Wänden oder Kleider macht er kaputt, sei es am Ärmel oder am Kragen, „kätschen“ verreißen (...) und dann zeige ich ihm das (Fertigzeichen).	Regel: Sachen nicht kaputt machen	9, KS	12.00
	Verhaltensmuster	A: Vorher habe ich so Schwierigkeiten gehabt mit ihm. Er weinte manchmal, manchmal war er aggressiv, hat uns geschlagen, die Lehrerin auch und wir wussten gar nicht warum. Wir haben mit nicht so vielen Piktogram-	Verhalten: Pläne helfen bei schwierigem Verhalten	6, CA	01.03

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		men zu Hause gearbeitet. Seit wir mit Frau Schneider (...) Kontakt haben, da haben wir dieses TEACCH und diese Pläne, es hat mir so viel geholfen. Seit dann gebe ich mir auch Mühe, ich bin jetzt sehr zufrieden, Ferien oder Ausflüge, das ist egal, das ist so ein einfacher Weg mit diesem Kind, wir brauchen nicht mehr so viel Kraft wie ohne diese Bilder.			2.20
		A: Ich konnte nicht mit meinem Sohn einen Schritt nach draussen machen, das habe ich auch erlebt. Er sagt Ja, wenn ich ihn anziehen. Nachher liegt er auf den Boden, er weinte, schlug uns. Z: Und wenn sie jetzt ihm den Plan zeigen, dann kommt er mit ihnen nach draussen? A: Ja, jetzt ist es kein Problem mehr.	Verhalten: Pläne helfen bei Verweigerung	6, CA	22.56
Räumliche Strukturierung	Wo ist was	B: Ich habe immer gemeint, dass sie weiss, wo die Sachen sind (...). Manchmal sucht sie alle Schubladen durch. Dann frage ich mich, ob sie es nicht weiss. Jetzt habe ich angefangen, die Schubladen zu markieren.	Schubladen markieren (wo ist was drin)	2, RB	9.22
Selbstständigkeit		P: Für das Salat waschen haben wir einen Ablauf gemacht. Und von der Schule hat er die Salatsauce gebracht. Die haben ja auch solche TEACCH Abläufe. (...) Nach dem kann er jetzt zum Beispiel wirklich selbstständig arbeiten.	Salat waschen Selbstständig arbeiten	3, GP	2.09

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
Morgen	Frühstück	P: Ein Frühstücksablauf gemacht, um das Frühstück bereitmachen zu können. Das habe ich mal mit Fotos gemacht. (...) Zum Beispiel die Ovi-Büchse, dann die Cornflakes und Butter und Konfitüre und so, Brotschneidmaschine. (...) Das Frühstück macht er selbstständig.	Frühstück bereit machen Selbstständig arbeiten	3, GP	6.25
Tischsituation	Tischen	P: Mit Manuel tischen wir nach TEACCH. Er hat die grossen (Kisten) wo man das Besteck hinein tut, die Teller, die Tassen. Und dann arbeitet er Kiste für Kiste ab. Und er hat auf jedem Tisch die Sets, wo Teller, Besteck und Glas strukturiert ist. So tischt er.	Tisch decken: Kiste für Besteck, Kiste für Teller, usw. (Kiste für Kiste abarbeiten) Set auf dem Tisch für Struktur wo was hingehört.	3, GP	13.31
Zeitliche Strukturierung	Ämtliplan	P: Wir haben einen visualisierten Arbeitsplan. Ämtli, ganze Listen Ämtli. Wer macht wo wann was.	Ämtliplan: Wer macht wo wann was	3, GP	16.40
	Zeitpläne	P. Dann haben wir einen Wochenplan, wo der Schulplan darauf ist wo überhaupt die Freizeitaktivitäten darauf sind, die wir am Morgen in der Morgenrunde durchstrukturieren. Was machst du heute überhaupt?	Wochenplan: Schule, Freizeit	3, GP	15.18
		S: Der Tagesablauf ist ihm ganz wichtig. Ich muss ihm immer zeigen (...) ihm hilft es, wenn er einen strukturierten Tagesablauf hat. (...) Es hilft, wenn er ganz genau sieht, er nimmt visuell sehr gut auf, was so läuft.	Tagesplan: Tag strukturieren	9, KS	8.52
		S: Früher, neue Leute, neue Umgebung, das hat für ihn Schwierigkeiten gemacht, er ist nicht so einfach damit	Tagesplan: Wann ist wer da	9, KS	17.06

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		<p>umgegangen. Z: (...) S: (...) So weiss er ganz genau, wenn ist wer da (...) Dann weiss er genau, ah, nach dem Mittagessen kommt Frau R. und Frau S. kommt mich holen und dann funktioniert das super. (...) Z: Und sie besprechen es am Morgen da? S: Ja genau, wenn er geht (...)</p>			
		<p>S: Ich habe gefunden, er könne ja auch mal eine Agenda haben, (...) schauen wir immer am Wochenende was läuft und so, auch wegen Ferien, haben wir eingetragen, wann er Ferien hat. Z: Wie eine Art Wochenüberblick S: Genau, Ja.</p>	<p>Wochenplan: Was läuft, wann Ferien sind</p>	9, KS	18.30
		<p>L: Wir haben eine Mutter zum Beispiel, die hatte zu Hause Schwierigkeiten, den Tag zu strukturieren. Und mit der haben wir besprochen, zu Hause so einen Tagesplan zu machen so ähnlich wie wir unsere Pläne machen. Weil das Kind sehr viel nachfragt, was kommt jetzt und jetzt und versucht dann immer, ihre eigenen Ideen durchzusetzen, sie bohrt dann immer nach, wenn jetzt der Besuch bei der Freundin nicht vorgesehen ist für den Tag dann versucht sie solange zu stürmen bis es irgendwann geht. Und sie ist generell ganz ganz viel am</p>	<p>Tagesplan: Tag strukturieren</p>	4, CL	21.15

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		Fragen, was kommt jetzt, was machen wir jetzt, als nächstes. Und da haben wir mit der Mutter besprochen, dass ein Tagesplan hilfreich wäre.			
		L: Einem Schüler hab ich mal für die Ferien einen Plan gemacht. Z: Für..? L: (...) Wie so ein bisschen wie ein Kalender zum jeden Tag abstreichen, dass er sieht, wann die Ferien vorbei sind, weil das für ihn immer so ein Problem war, wie lang geht es noch und wann er wieder in die Schule geht.	Ferienplan: Jeden Tag abstreichen, wird ersichtlich, wann die Ferien vorbei sind und die Schule wieder beginnt	4, CL	27.46
		L: Dem habe ich dann auch nach einem Jahr unseren Jahresplan kopiert und mit nach Hause gegeben. (...). Die haben dann auch zu Hause zum Beispiel die Familiengeburtstage darin eingetragen. Und das hat im insofern geholfen, dass Kalender hängen ja überall, aber es schadet nicht, gerade den Kindern den Einstieg zu erleichtern, wenn sie die gleiche Form haben.	Jahresplan: Familiengeburtstage	4, CL	28.07
		A: Da haben wir auch ein Problem gehabt (...), wenn ich alleine weggehe, das hat er nicht gerne gehabt. Z: Dann haben Sie das gezeigt, Mami geht weg. A: Ja, Termine oder so. Das ist sehr gut. Z: Und dann, wann haben sie es ihm gezeigt? Dann, wenn sie gegangen sind oder..	Zeitplan: Besonderes (Mami ist nicht da)	6, CA	29.50

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		A: ..nein, ein Abend vorher. Es ist besser, wenn ich es ihm zwei, dreimal zeige. (...) Das geht sehr gut.			
		S: Auch zum Arzt gehen. Zahnarzt, Arzt, dort muss man auch unbedingt einen Plan haben. Ihm die Angst nehmen, ich habe jeweils die Piktos mitgenommen. Habe ihn auch gefragt, ob er mir ein Foto hat von ihm (...). Wenn ich das Arztbild hintue, dann ist es ganz klar.	Zeitplan: Besonderes (Arztbesuch)	9, KS	32.41
	Aufgabenpläne	A: Kochen macht er nicht so gerne. Ich zeige ihm: zuerst kochen wir, dann bekommst du eine Ovi oder etwas was er gerne trinkt oder isst oder so. (...) Das macht er sehr gut. Z: Also das zuerst-dann ist sehr hilfreich A: Ja	Zuerst-dann (zuest kochen, dann Ovi trinken)	6, CA	8.53
		P: Am Samstag haben sie Rösti gemacht. Und da gibt es auch ein Ablauf. Und zwar gibt es ja so Foto-Kochbücher. (...) Und das geht auch. Da hilft im Ernst aber ein wenig mit raspeln und so. Aber das Foto-Kochbuch finde ich auch eine ganz gute Form.	Aufgabenplan: Kochen (Rösti)	3, GP	7.18
Freizeit	Ausflüge	A: Zum Beispiel unterwegs. Ich gehe mit dem Zug und nach zwei Stationen muss ich Tram oder Bus fahren. Ich kann es ihm gut mit den Bildern zeigen (...) Er sagt nie Nein, er folgt, es ist kein Problem. Aber ohne Plan (...) ist er unruhig, er weiss nicht, was da läuft.	Unterwegs: Wie lange mit dem Zug, wann umsteigen, wie lange mit dem Tram	6, CA	5.30

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		<p>A: Wenn wir in den Ferien Ausflüge machen, schauen wir immer zwei Tage vorher mit dem Plan wo wir hingehen wollen. (...) Ich zeige ihm wo wir hingehen. So ist er vorbereitet, dann haben wir keine Probleme.</p> <p>Z: Es ist also wichtig, die Ausflüge vorher anzuschauen und zu besprechen.</p> <p>A: Ja, das ist sehr sehr wichtig.</p>	<p>Unterwegs: Was machen wir? / wo hin gehen wir? (Ausflüge vorher besprechen)</p>	6, CA	6.32 12.03
	Zug fahren	<p>S: Und das Zug fahren haben wir mit ihm üben müssen. Das ist auch speziell gewesen. Da haben sie auch in U. immer Ausflüge gemacht, wenn sie mit den Kindern irgendwo hin sind, haben sie auch mit Plänen gearbeitet.</p>	<p>Unterwegs: Zug fahren</p>	9, KS	33.50
	Besuch	<p>A: Wenn wir Besuch haben. Ich zeige um halb zwei oder zwei kommt der Besuch.</p>	<p>Besuch: Wann kommt der Besuch</p>	6, CA	9.95
	Einkaufen	<p>S: Früher war es (einkaufen) ein Problem mit auf den Boden liegen (...) Mit der Zeit haben wir das hinbekommen, das er es gerne macht. Ich habe auch schon mit ihm ein Zettel ausgefüllt, was wir alles haben müssen, dann konnte er es selbst für sich schreiben, Milch, Brot, Salat und so und dann sind wir das schrittweise zusammen einkaufen gegangen und er durfte es auch selbst in den Wagen hineingelegt (...), er liebt das. (...)</p> <p>Z: Dann war es also hilfreich, diese Liste mit ihm zu schreiben.</p> <p>S: Ja. Und auch das man es hier zeigt, man geht nach</p>	<p>Einkaufen: Auf den Boden liegen Einkaufszettel gemeinsam schreiben, Bild zeigen dass man jetzt einkaufen geht, Sachen selbst in den Wagen legen hilft</p>	9, KS	43.44

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		der Schule einkaufen, das hinzulegen. Zuerst Hausaufgaben und so. Das es ganz klar ist. Und wenn etwas gemacht ist, wegzunehmen.			
Konzentration		P: dass er daranbleiben kann. Also was ich ihm ab und zu noch sagen muss, ist, dass er die Anleitung auch wirklich nach vorne nimmt und dann wirklich beginnt, dort wo der Anfang beginnt und dann durchgeht. Dann kann er dranbleiben. Er kann sich besser konzentrieren. Nichts vergessen durch das.	Konzentration: Plan wirklich benutzen Am Anfang beginnen, durchgehen	3, GP	5.75
Sprache	Sprechhilfe	P: Ihr wird es zu einer Sprechhilfe. Dass sie einen Ablauf um sich selbst zu strukturieren, also nach dem Mittagessen dann trage ich zuerst das Geschirr in die Küche, dann mache ich das Ämtli, dann gehe ich Zähne putzen und dann gehe ich ins Zimmer. Dass sie das schwätzen kann. Sie bleibt dann immer hängen.	Sprache: Dank Plan Ablauf erzählen	3, GP	8.10
		Z: Diesen Ordner brauchen sie um den Tagesablauf zu legen. Und er braucht ihn aber auch zum Kommunizieren. S: Ja, das ist die Idee dahinter, das er einfach wirklich kommuniziert. Also das er Kontakt aufnimmt (...). Da macht er wirklich gute Fortschritte. Er sagt viel mehr jetzt in den letzten Jahren.	Sprache: Kontakt aufnehmen Erzählen	9, KS	28.00
		Z: Ich nehme an, das ist zum mitnehmen? (kleiner Plan an Karabiner).	Sprache Sich mitteilen	9, KS	41.50

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		S: Ja, das hat man ihm eine Zeitlang, als er auf U. in die Schule ist, ist ihn der Chauffeur hier abholen gekommen. Da haben wir begonnen, ihm an die Hosen zu hängen, damit er sich mitteilen konnte.			

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne	L: Was wir in der Klasse machen ist ein relativ ausführlichen gut besprochenen Wochenplan. Er gilt für die ganze Klasse. L: Da ist dann auch Platz für besondere Sachen.	Wochenplan: Für die ganze Klasse Auch Platz für besondere Sachen	4, CL	2.33 4.28
		L: In Verbindung damit (Wochenplan) haben wir noch diesen Jahreskalender, wo ich auch mit ihnen, ich versuch ihnen so ein bisschen das Gefühl von Zeit zu vermitteln. Wie lange dauert noch was (...)	Jahresplan	4, CL	4.47
		T: Neu haben wir die Wochentage hineingenommen, mit den speziellen Sachen. Da hänge ich pro Tag etwas Spezielles hin. Z: Die Wochenübersicht ist einfach wirklich Schwimmen, Turnen, ... Etwas, das speziell ist vom Tag? T: Ja, habe ich jetzt. (...) Sie orientieren sich vor allem an den speziellen Sachen.	Wochenplan: Pro Tag etwas (etwas Spezielles, das mit dem Tag verbunden wird, wie Turnen, Schwimmen, ...)	5, BT	7.15 8.04
		L. Dann der Stundenplan. Das ist für viele Kinder eine	Stundenplan:	4, CL	6.03

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		ganz ganz hilfreiche Sache. (...). Also die Idee ist eigentlich, am Morgen kommen sie an und dann steckt das und wenn zum Beispiel die Rhythmik ausfällt weil die Rhythmiklehrerin krank ist, dann (...) nehme ich das Schild raus und tue ihnen etwas dafür rein. (...). Und da hat jeder Schüler seinen persönlichen. (...) Und das ist auch ganz schön, relativ viele Schüler nutzen das um sich zum Beispiel zu erkundigen, was hat jetzt der heute. Also sie gehen dann zu den Plänen der anderen hin und schauen nach.	Persönlicher Tagesplan		
		L: Dann hat jeder Schüler noch seinen persönlichen Wochenstundenplan. Und das können jetzt nicht alle nutzen. Aber einige kriegen das hin. (...) die sehen dann zum Beispiel aha da ist Werkstattunterricht aber auf meinem persönlichen Unterricht fällt das heute aus.	Wochenplan: Persönlicher Wochenplan	4, CL	8.12
		T: Ich arbeite vor allem stark mit Plänen, Tagespläne ist sicher etwas, das bei uns sehr zentral ist. (...) Ich habe im Moment alles Kinder, die mit Fotos arbeiten (...), habe jetzt begonnen mit Piktos zu ergänzen zum Teil, wie es von den Kindern her möglich ist. Ich habe, du siehst, zum Teil beim Spielen noch Gegenstände verwendet. Am Anfang haben wir viel auch die Kisten am Kind den Gegenstand in die Hand gegeben.	Tagespläne: Fotos, Piktos, Gegenstände	5, BT	1.10
		T: Ich habe zwei darunter gehabt (in der Klasse), die	Tagespläne:	5, BT	3.51

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		sind nicht draus gekommen, was jetzt kommt und das jetzt das nächste kommt (...), was ist jetzt, was ist fertig. Mit Fertiggisten gearbeitet. Sachen weggelegt. (...) Am Anfang mit den Gegenständen, das wir das Material weggelegt haben, jetzt bei den Plänen, die Karten weglegen. Das hat sich sehr bewährt.	Fertigkiste (weglegen, was fertig ist, mit Gegenständen / mit Karten), damit klar ist, was fertig ist und was als nächstes kommt.		
		T: Der Tagesplan hängt immer und wir schauen immer miteinander. Jetzt ist das spielen fertig, dann legen wir es weg. Und jetzt kommt (...) Znüni. (...) Am Anfang haben sie es sehr gebraucht. Einfach das Jetzt (...). Da haben wir es in dieser Situation unter die Nase halten müssen.	Tagesplan: Was kommt jetzt („unter Nase halten“), was ist fertig (weglegen)	5, BT	5.49
	Aufgabenpläne	L: Was ich ganz viel mach, sind Pläne wenn wir irgendwelche besonderen Aktionen haben. (...) Die sind eigentlich immer gleich aufgebaut, das wissen sie jetzt schon. Wenn ich Zeit habe, habe ich zwei Schüler, für die wäre es ganz gut, dass man es dann noch abstreichen. (...) Dann zerschneiden wir es noch, machen es an einen Schlüsselring und nehmen dann noch einen Stift mit und dann tun wir es da durchstreichen. (...) Z: Was sind es für Aktivitäten, für die sie Pläne gemacht haben? L: Es sind sämtliche Ausflüge, Schulreisen, Begegnungstag mit der Primarschule, Zirkusbesuch, Muse-	Aufgabenpläne: Für besondere Aktivitäten (Ausflüge)	4, CL	9.32

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		umsbesuch			
		L: Dann arbeite ich manchmal noch mit so einem Erst-Dann. (...).	Erst - Dann	4, CL	11.35
		K: Was wir jetzt machen. (...) Zuerst WC, dann Hände waschen.	Erst – Dann (Zuerst WC, dann Hände waschen)	7 (2), IK	00.00
		L: Und das ist einfach so ein Arbeitsplan. (...) In Verbindung mit dem TEACCH Regal. Z: Das heisst...? L: Das heisst, dass die Materialien da schon drin sind. (...) Z: Die Idee wäre, dass das Kind den Plan hat, bei dem das rote Bild ist. Das heisst, er holt aus dem roten das Material. L: Genau.	Aufgabenplan: Symbolisches Arbeitssystem	4, CL	12.38
		L: Das ist noch was. Z: Ein Plan fürs Tischen. Da ist einfach der Reihe nach, was er holen muss. L: Genau, und am Schluss die Belohnung, Sirup machen.	Aufgabenplan: Arbeitsplan Tischen	4, CL	18.47
		K: Und dann habe ich einfach noch (...) so Abläufe, weisst du, wenn jetzt zum Beispiel etwas kurzes, so ein Brot streichen und mit verschiedenen Sachen dekorieren oder so oder etwas backen oder so.	Aufgabenplan: Backen	7 (3), IK	6.25

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		<p>Z: Aufgabenpläne?</p> <p>K: Ja genau. Die sind dann einfach extra. Dann steht da (beim Zeitplan) vorbereiten, backen. Und dann ist einfach der Backablauf extra.</p> <p>Z: Auch wieder mit Piktogrammen?</p> <p>K: Ja das mache ich unterschiedlich. Manchmal mache ich es mit Fotos oder je nach dem wer lesen kann, mit lesen oder Fotos und lesen. Und dann habe ich so Kisten (...) und dann legen sie das Material meistens selbst der Reihe nach hinein. Der Ablauf ist dann auf dem Foto und gleichzeitig haben sie die Kistchen wo sie es selber machen können.</p> <p>Z: Dann holen sie pro Foto das Material selber?</p> <p>K: Ja. Und dann habe ich die Fertiggiste für das schmutzige Geschirr zum Beispiel, die grosse, da kommt immer das schmutzige Geschirr hinein. Und der Papierkorb nebenan. So das gerade auch aufgeräumt ist.</p>			
		<p>K: Ich lege alle Lektionsabläufe. Also die Kinder haben den Lektionsablauf je nach dem mit 3 Piktos, mit 4, je nach dem auf welchem Stand das sie sind. Und dann innerhalb dieses Lektionsablaufes können sie ihn, wenn ich die Kinder zweimal habe, können sie ihn einmal selber legen, nach ihrer Wahl und einmal lege ich ihn.</p> <p>Z: Dann gibst du ihnen die Piktos vor und sie entschei-</p>	<p>Aufgabenplan: Reihenfolge selbst entscheiden</p>	<p>7 (3), IK</p>	<p>3.51</p>

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		den sie Reihenfolge? K: Ja. (...) Ich weiche manchmal davon ab, wenn es schwierige Situationen sind. Also wenn sie nicht so motiviert sind, wenn ich sehe, da muss ich etwas anpassen.			
		K: Ich habe es so grob umschrieben, das was ich mache. Also zum Beispiel Bewegung habe ich vielmal wenn ich Raumorientierung mache oder wenn ich Ablaufübungen mache oder Sereation, tue ich viel mit Bewegung machen, da ist dann einfach das Pikto Bewegung. Z: Also da hängt Bewegung und was du dann machst.. K: Genau, das sage ich immer (...). Und zwar habe ich es so gemacht, weil ich es dann der Situation anpassen kann. Ich bereite etwas vor und dann merke ich, ou, das passt jetzt nicht so ganz, dann kann ich es anpassen.	Aufgabenplan: Inhalte grob umschreiben, damit Änderungen möglich sind (Z.B. Pikto „Bewegung „,“ statt die genaue Bewegung)	7 (3), IK	5.14
		K: ein kurzer Lektionsablauf. Dann tue ich ihm das vielmals in so Kistchen hinein. Beim WC lege ich das Pikto hinein und nachher lege ich das Essen hinein und dann das mit dem Wasser. Z: Ja also das Material, die Gegenstände. K: Ja.	Aufgabenplan: Gegenständliches Arbeitssystem	7 (2), IK	00.27
	Ämtliplan	T: Ah, Ämtliplan haben wir natürlich auch. Also Plan ist noch schwierig zu sagen, aber wir arbeiten auch mit Fotos.	Ämtliplan	5, BT	29.

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
Räumliche Strukturierung	Wo ist was	L: Ich hab den Kindern auch die Kästen angeschrieben. Es gibt den einen Kasten, da dürfen die Kinder selber hin. Und da ist es dann mit Piktos sortiert. Zum Malen, Wasserfarben, stempeln	Räumliche Strukturierung: Kästen angeschrieben	4, CL	15.46
		L: Wir haben draussen, einem Schüler der so Mühe hat, seine Sachen aufzuräumen, dem haben wir aktuell so Fussstapfen auf den Boden gezeichnet und da muss er seine Schuhe versorgen.	Räumliche Strukturierung: Fussstapfen auf Boden für Schuhe	4, CL	24.26
		K: Füße auf dem Boden angeklebt oder Schuhe, wo muss ich meine Schuhe hinstellen. Oder wo sitze ich hin, wenn ich meine Schuhe anziehe oder abziehe. Oder wo stelle ich meinen Schulsack ab.	Räumliche Strukturierung: Füße auf Boden für Schuhe Kennzeichnen wo sitzen wenn Schuhe an- oder abziehen Platz für Schulsack	7 (1), IK	00.04
		T: Im Spielecken machen wir viel mit Klebband. Jetzt ist auch dort abgegrenzt. Visuelle Sachen. Oder eben auch das Räumliche. Wir haben Nischen. Räumliche Grenzen finde ich jetzt in der Grundstufe, bei unseren Kindern, sehr wichtig. So die Strukturen. Ein Teppich ist auch schon eine räumliche Strukturierung, aber es ist viel anspruchsvoller weder wenn ein Kasten dort steht. Und das merke ich extrem bei meinen Kindern. Dass sie so in einer Nische wie dort hinten viel besser bei sich sind, wo es eben Wände rundherum hat, weder auf einem Teppich oder mit Klebband oder wie auch immer.	Räumliche Strukturierung: Nischen, durch Teppiche, Kasten, Klebband - Halt geben	5, BT	2.12

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		T: Man hat ja nicht immer die Möglichkeit, so ganz stur (Mit Schränken räumliche Struktur geben), manchmal muss man sehr flexibel sein und darum brauche ich halt noch viel das Klebband oder wir haben noch so Teppich. Aber die verrutschen je nach dem, je nach Kind. Zum wie den Platz zu signalisieren. Du bist jetzt da.	Räumliche Strukturierung: Mit Klebband oder Teppich - Platz signalisieren, wo bist du jetzt	5, BT	3.02
		K: Ich habe begonnen, räumlich zu strukturieren. Also dieser Ecken ist jetzt viel grösser. Da drinnen ist grundsätzlich spielen. Und da wissen die Kinder, da, an diesem Tisch ist arbeiten mit mir. Und da vorne ist Bewegen, Bewegungssequenzen. Und dort hinten am Compi arbeiten. Und an der Tafel zuerst das Datum hintun. Einfach das die Kinder wissen, ich finde es noch wichtig, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für die Kinder gut ist, zu wissen, wo ist was. (...) Das habe ich vor kurzer Zeit mal angeschrieben, wo alles ist.	Räumliche Strukturierung: Wo ist was, wo macht man was	7 (3), IK	1.15
		K: Auf dem Boden tue ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Bälle werfen mache oder Kegeln oder irgendetwas mit der Bewegung, tue ich es vielmals mit Seilen markieren, auf dem Boden markiere ich ganz viel.	Räumliche Strukturierung: Mit Seilen Ort markieren	7 (3), IK	3.22
Materialgestaltung	Schuhkartonaufgabe	L: Wir hatten eine Lehrerin an der Schule, die ist jetzt in die Integration gegangen, die hat ganz viel TEACCH Materialien hergestellt. Also die hat wirklich das Buch von Frau Häussler relativ gut abgebastelt.	Schuhschachtelaufgaben	4, CL	16.38

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		Z: Schuhschachtelaufgaben.. L: Genau. Sie hat ganz viele Sachen gemacht und die habe ich dann auch genutzt. Und das finde ich, das ist wirklich gäbig.			
Sprache		L: Dem Kind das Mühe hat, wenn wir es im Morgenkreis diskutieren, es sprachlich zu verstehen, dem hilft es, wenn ich es eben visualisieren, wenn ich dem einen Plan geben, damit es genau weiss, was kommt als nächster Schritt. Das gibt ihm Sicherheit. Und dann kann es vielleicht auch dazu kommen, dass das Kind mitkommt.	Sprache: Auditives durch Visualisierung besser verstehen	4, CL	36.18
		Z: Also das die Kinder anhand der Pläne eigene Wünsche formulieren können? L: Ja.	Sprache: Sich mitteilen	4, CL	37.47
Verhalten	Regeln	K: Mit A. (Schülerin) machen wir ganz gute Erfahrungen mit dem, sie hat immer sofort gehandelt. Und mit ihr habe ich Piktos herausgesucht, also ich habe ihr eine Auswahl von Piktos gegeben, wo ich vorher ausgedruckt habe. (...) Warten und Zuhören. Und arbeiten. (...). Und dann kann man ihr wirklich sagen, nur das hinhalten und das klappt dann wirklich.	Regel: Warten, Zuhören, arbeiten	7 (3), IK	13.33
		K: Weil P. (Schüler) gut auf die (Stopptafel) reagiert hat. Wenn man ihm die hinhält, dass er besser reagiert hat, als wenn man ihm das so sagt.	Regel: Stopp	7 (3), IK	12.26

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
	Abmachungen	L: Ich handle viel mit ihm am Plan aus. Also wenn er etwas nicht möchte und ich sage, ich möchte es aber doch. Dann diskutieren wir es am Plan. (...). Und wenn dann klar ist, was gilt, dann stecken wir die Karten und dann wird es auch gemacht. Ich habe das Gefühl, es gibt ihm mehr Hilfe als wenn ich versuche ihn zum Beispiel zu irgendeiner ausserordentlichen Chorprobe zu ziehen und da draussen diskutiere ob man jetzt dahin geht oder nicht. Und wenn es wirklich nicht geht, dann sehe ich es schon beim Plan.	Abmachungen am Plan diskutieren	4, CL	22.36

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne	Z: Du hast gesagt, dieser Plan, also der Tagesplan, habt ihr schon mal nach Hause gegeben. T: Ja, die haben sie zu Hause. Was ich auch regelmässig nach Hause gebe, ist ein Ferienplan. Wie viele Male schlafen, bis wieder Schule ist. Das gebe ich nach Hause an Plänen.	Ferienplan	5, BT	13.12
		K: Tagesabläufe habe ich auch schon mit Frau S. (Mutter) angeschaut.	Tagesplan	7 (3), IK	15.11
		S: Zuallererst, bevor ich auf Fördereinheiten von Beschäftigung usw. eingehe, beginne ich zuerst einmal in der zeitlichen Strukturierung. Das ich wirklich mit den	Tagesplan - Übergänge (nächste Aktivität) - Pläne f. ganzen Tag	8, MS	7.23

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
		Eltern Zeiteinheiten strukturieren. Auch erst am Anfang grober, also ich überhäufe sie nicht, dass man aufs kleinste Strukturieren...zum Beispiel haben wir halt immer noch Spielsituationen und in dieser Spielsituation ist halt vielleicht immer noch die Hölle los. Aber das wir mal in das hinein kommen, im Tag Übergänge und Struktur ein bisschen zu machen. (...) Tagesplan. Also auf die eine oder andere Art, bei den einen Familien ist es halt das Übergangsobjekt wo sie dem Kind in die Hand geben, wenn sie zur nächsten Aktivität gehen und bei den anderen Kindern ist es wirklich das wir nach Hause gehen und einen Plan und uns überlegen, was für Bilder benötigt er, oder Schrift oder was auch immer.			
	Aufgabenpläne	K: Mit A. (Schülerin) habe ich schon so ein Melonenboot gemacht. Ich habe ihr den Ablauf jetzt auch mit nach Hause gegeben.	Aufgabenplan: Kochen	7 (3), IK	11.43
		K: Das haben wir Frau S. (Mutter) noch gesagt, wie wir das bei M. (Sohn) eingerichtet haben. Mit verschiedenen Kisten. Fotos darin oder Piktos darin, also Teller, so viele Teller, dann kommen Messer und Gabel und im nächsten haben wir Gläser und dann haben wir Servietten Z: Und dann hast du ihm das Kistchen bereit mit sechs Tellern. Und er nimmt die sechs Teller geht zum Tisch	Aufgabenplan: Gegenständliches Arbeitssystem Tischen	7 (2), IK	1.49

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
		und legt sie hin. K: Genau. Und dann stehen die alle der Reihe nach, dass er möglichst alles selbstständig kann. (...)			
		S: Selbstständigkeit, Zähne putzen und so auch, arbeiten wir mit Plänen, das wir mit ihnen (Eltern) Pläne herstellen, in allen Bereichen ob es jetzt Anziehen ist, Zähneputzen oder Garderobe ist.	Aufgabenplan: Anziehen Zähneputzen Garderobe	8 (3), MS	12.41
		K: Oder die zuerst-dann-Tafel. Sie wenden es einfach wenig an. Ich habe ihr verschiedene Piktos von Sachen nach Hause gegeben. Also jetzt zuerst gehen wir spazieren oder auf den Spielplatz oder was auch immer und dann machen wir das. Einfach verschiedene Piktos.	Erst – Dann (Zuerst spazieren dann...)	7 (3), IK	12.44
		S: Meistens beginne ich mit den zuerst-dann-Karten. Dass sie mal irgend eine kleine Situation haben. (...) Dann sage ich ihnen, sie sollen eine kleine Situation nehmen, wie zum Beispiel zuerst Zähneputzen dann TV schauen. Also eine Situation, die sie sich herausnehmen, das möchten sie probieren und dann gehen wir mit dieser Situation erst mal darin. Also das ist eigentlich so die Grundstruktur. So eine zuerst-dann-Karte in deiner Broschüre zu haben wäre sicher gut.	Erst – Dann (zuerst Zähneputzen, dann TV schauen)	8, MS	6.31
Verhalten	Regeln	K: Was ich konkret mit Frau A. (Mutter) gemacht habe, also den Eltern nach Hause gegeben, ist eine Stopp – Tafel, weil P. (Schüler) gut darauf reagiert hat.	Regel: Stopp	7 (3), IK	12.15

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
		<p>S: Mit was ich ganz stark arbeite, und das wäre, vielleicht hast du es ja schon in deiner Liste, ich stelle oft mit ihnen ein kleines Büchlein her mit den wichtigsten verbalen Äusserungen verbildlicht. Also zum Beispiel warten, sitzen, ruhig... So diesen Regeln, dass man sie nicht immer verbal an das Kind heran redet sondern das man es ihnen zeigen kann. Das können sie dann immer dabei haben mit sich, da sind dann so die wichtigsten Sachen darin. Und dann haben sie einfach die Möglichkeit, das Verbale wegzulassen und das Visuelle zu zeigen und irgendwie gibt das ihnen auch schon eine Ruhe. So ein mit wichtigsten Anforderungen Büchlein.</p>	<p>Regel: Kleines Regelbüchli (immer dabei) mit Warten Sitzen Ruhig sein ...(wichtigste Anforderungen)</p>	8 (3), MS	10.30
Tischsituation		<p>S: Da stellen wir immer sehr schnell Tischsets her und Unterlagen, an denen sich die Kinder halten können, zuerst – dann Karten auf die Tischsets darauf tun, Struktur vom Tisch so, dass das Kind sie versteht. Z: Was war das, Unterlagen, an denen sich die Kinder halten können? S: Also Tischsets einfach. Daran halten... Z: Mehr visuell S: Genau. Wir haben aber auch Kinder, die Knöpfe haben, das sind so die Knöpfe, die gibt es zum Beispiel wenn sie die Fenster montieren, so Saugknöpfe. Solche kann man auf den Tisch festsaugen, dann kann sich</p>	<p>Tisch: Tischsets Saugknöpfe (sich daran halten)</p>	8 (3), MS	9.50

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
		das Kind daran halten und dann ist diese Hand nicht überall.			
		S: Bei der Esssituation machen wir das, dann reden wir darüber, wie lange das Kind sitzen soll, wir arbeiten mit Time Timer oder wenn Time Timer für das Kind noch zu schwierig sind, dann arbeiten wir mit den Kärtchen, die man abreißen kann, wenn alle Kärtchen weg sind, kann man aufstehen.	Tisch: TimeTimer® / Kärtchen zum abreißen (Wie lange sitzen bleiben)	8 (3), MS	11.49
Bettsituation		S: Ich finde da (bei der Schlafsituation) kann man mit TEACCH so viel machen, dass man kann im Tagesplan gut das verbildlichen und eine Routine hat, die immer gleich ist. Aber das Schlafverhalten selbst ist dann nicht unbedingt zu verbildlichen, da arbeitet man dann halt eher mit so Sachen wie schweren Decken, welche Lieder zum Einschlafen, Massagen, ...	Bett: Schwere Decken, Lieder, Massagen Rituale, Routine	8 (3), MS	12.06
Freizeit		S: Und da (Inhalte Freizeit, Eltern die nicht viel nach draussen gehen, keine Aktivitäten) finde ich es eben schon sinnvoll und ich habe wirklich noch nicht viele Familien, mit denen ich so weit kommen konnte, weil das ist das anstrengendste für sie zum wirklich dann einen Arbeitsplatz einrichtet, dass man Aktivitäten nimmt, die sie mit dem Kind, also das man auch ganz klar unterteilt was mache ich mit dem Kind und was macht das Kind alleine. Und das man dann wirklich mit	Freizeit: Aktivitäten unterteilen (gemeinsam / Kind alleine) Arbeitssequenzen Arbeitssystem Tisch im Zimmer Erst – Dann	8 (3), MS	13.40

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
		ihnen beginnt halt auch Arbeitssequenzen daheim zu machen und den Eltern verständlich zu machen, dass ist Spiel für das Kind. Dass es einen Tisch im Zimmer hat, dass es ein Arbeitssystem hat und dass er halt zuerst ein Puzzle und dann ein Bild zum Ausmalen und dann auch eine Schachtelaufgabe drin hat oder irgendetwas wo halt in der Schule oder mit jemandem zusammen hergestellt wurde und das sie dann Einheiten durchziehen mit ihm, dass er auch lernt, etwas selbst zu machen.			

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
Räumliche Strukturierung	Wo ist was	L: Was ich noch gut fände wenn sie das auch zu Hause einüben würden, das es noch mehr zur Routine wird. Also wo müsste ich zum Beispiel meine Schuhe versorgen, ich schmeisse sie nicht einfach irgendwo hin, wo muss die Jacke hingehängt werden, solche Sachen.	Räumliche Strukturierung: Garderobe (Wo gehören Schuhe / wo gehört die Jacke hin)	4, CL	24.46
		T: Was ich mit ihnen (Eltern) viel bespreche, aber das ist halt auch noch je nach Kind ist, dass ein Tisch hilft als Struktur, ein Stuhl hilft als Struktur. Für viele Kinder einfacher ist, da mal lernen zu spielen, wenn sie da schön platziert sind, weder frei am Boden zu spielen.	Räumliche Strukturierung: Tisch / Stuhl zum spielen statt frei am Boden	5, BT	17.25
		S: Auch die räumliche Strukturierung darin haben, wirk-	Räumliche Strukturierung:	8 (3), MS	18.24

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
		lich zeigen, was heisst ein gut strukturierter Raum für das Kind, ein Spielzimmer. Das heisst, klare Abteilungen von den verschiedenen Bereichen, vom Bett, ein Teppich wo es darauf spielt, ein Tisch wo aber nicht ganz viel darauf ist sondern strukturiert ist.	Klare Abteilungen von den versch. Bereichen Wenig Material		
	Wo ist wer	K: Ich weiss nicht ob das machbar ist, aber, ich bin, weisst du, ein Kind kommt in die Wohnung hinein, manchmal braucht es das und weiss nicht, wo die Mutter ist, ruft vielleicht, oder und die hört das nicht, wenn sie im oberen Stock ist oder so, ich bin da und da. Oder auch, wenn ein Kind spielt, so Tafeln, wo bin in zu finden, auch innerhalb vom Haus manchmal. Z: Das was du gesagt hast, was du umsetzt, wo ist was, wo macht man was, wo ist wer in diesem Fall auch. K: Genau, wo ist wer.	Räumliche Strukturierung: Wo ist wer	7 (1), IK	00.37
Materialgestaltung		T: Was ich an Elterngesprächen bespreche, ist das räumliche Strukturieren oder das Spielen. Bei uns ist das Spielen – lernen ein wesentlicher Förderpunkt bei vielen Kindern, die wir da haben. Wie lernt ein Kind spielen, was kann man machen von aussen, dass man dem Kind hilft. Viele haben ein top eingerichtetes Kinderzimmer und die Kinder nehmen einfach alles heraus und können gar nicht spielen. Z: Was sagst du den an den Elterngesprächen?	Spielen: Zuerst nur ein Material anbieten	5, BT	13.35

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
		T: Das sie mit einem Spielmaterial anfangen sollen. Das sie zum Beispiel nur etwas dort haben und sich das Kind lernt, auf das einzulassen. Und das man dann nachher das neue miteinander nach vorne holt. Oder tauscht. Und dann diese Palette beginnt langsam zu vergrößern.			
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne	L: Was auch noch gut wäre (für zu Hause), wäre dieses, also wenn es um Kalender geht, dieses Warten auf den Geburtstag. Das ist so ein Klassiker, der eigentlich immer wieder vorkommt. Z: Machen Sie das in der Schule auch mit dem Kalender, mit dem Jahreskalender? L: Ja genau. Da sind die eingetragen und dann wird immer geschaut, wer hat als nächstes Geburtstag und wenn es dann kurz davor ist, werden die Tage gezählt.	Jahreskalender: Wie lange noch bis zum Geburtstag	4, CL	28.41
		K: Also Punkte, wie lange muss ich noch schlafen, zum Beispiel mit den Klett. Z: Wo du die Karte mit den Klett, mit den Kreisen, wegnimmst. K: Ja, die finde ich noch gut.	Zeitplan: Wie viel Mal schlafen bis.. (Punkte wegnehmen)	7 (3), IK	16.51
		Z: Aber eben, das wären auch Sachen, die du für zu Hause siehst. K: (...) Und halt auch Wochenübersichten. Wo manchmal vielleicht nur etwas darauf ist.	Wochenpläne	7 (3), IK	19.47

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
	Aufgabenpläne	T: Oder auch Regeln z Hause, dass zuerst dass kommt, zuerst essen, dann TV schauen.	Erst Dann (Zuerst essen, dann TV schauen)	5, BT	16.44
		L: Also ich denke grundsätzlich bei allen Verrichtungen wie beim Tischdecken oder sich Anziehen zu Hause (...), wo Eltern dann manchmal sehr viel helfen oder einfach machen. (wären Pläne hilfreich)	Aufgabenplan: Tischen Anziehen	4, CL	23.36
		K: Oder weisst du, was ich auch habe, ich habe so ein PC, wie man beim PC, weisst du, PC anstellen, Fotos und dann wie speichern, ... so ein Ablauf. Z: Wie man den PC handhabt K: Das könnte ich mir also gut vorstellen, dass es für Eltern auch hilfreich ist.	Aufgabenplan: Handhabung PC	7 (2), IK	1.14
		S: Ich habe das Gefühl, wenn du in deiner Broschüre kleine Beispiele gibst, wie Eltern Aufgaben herstellen können, so ganz einfache Einfüllaufgaben oder Puzzleaufgaben oder so, das habe ich das Gefühl, würde den Eltern sehr viel bringen. (...) Bei den Eltern muss man vielleicht aufpassen, dass man nicht allzu stark in diese, ich meine diese Aufgaben sind natürlich alle super, aber dass man vielleicht auch sieht (...) dass man schaut, was gibt es in den Läden, wo nicht zu teuer ist, wo man quasi einfach auf das Tablett leimen und benutzen kann. Also ich habe zum Beispiel auch zum Teil Sachen gemacht, wie einfach ein Puzzle genommen und das auf	Pläne herstellen: einfach + günstig Schuhkarton- / Tablettaufgaben herstellen	8 (3), MS	14.40

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
		das Tablett geleimt oder. So ein Holzpuzzle, zum hinaus und hinein tun. Und dann ist es auch wieder eine Tablettaufgabe.			
		S: Was vielleicht auch noch so, um einfach Materialien herzustellen, für die Eltern, wenn da noch irgend einen Teil machst in deiner Broschüre, ich weiss es nicht, weil mit laminieren und so ist es nicht immer so einfach. Da habe ich den Eltern immer einen Tipp. Das eine ist, dass ich sage, weil der Klett ist auch recht teuer, das ich ihnen sage, sie sollen mit diesem Kaugummi arbeiten, der Kaugummikleber (Haftpunkte). Und dann sage ich ihnen immer noch sie sollen doch ihre Sachen auf solche kleben oder zeichnen, das sind da die Minikarteikärtchen vom Migros, die kannst du auch nochmals verschneiden und so und ich denke, dann haben sie schon etwas, was besser hält als nur ein Papier.	Pläne herstellen: Statt Klett Haftpunkte Statt laminieren auf Minikarteikärtchen kleben (besser als Papier)	8 (1), MS	1.43
		S: Ein guter Ablauf für Spielsituationen, man hat Zmittag gegessen, man hat die Zähne geputzt und jetzt ist Zeit zum Spielen. Und dann wirklich die Frage, was bedeutet das Spielen. Bedeutet das Spielen jetzt das Kind macht einfach irgendetwas, das Kind spielt mit mir (...) und dann kommt die Zeit, ok, das Kind beschäftigt sich selbst aber ich strukturiere es ihm. Und ich bin der Meinung, es braucht alle Zeiten.	Aufgabenplan: Spielsituationen	8 (3), MS	18.52

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
	Verschiedenes	<p>Z: Was haben wir jetzt noch gesagt beim Rundgang (durch die Schulzimmer der Stiftung Kind & Autismus, Urdorf)? Kochrezepte, Küche beschriften, ...</p> <p>S: Kochen, einkaufen, Tisch decken, im Badzimmer die Sachen anschreiben.</p> <p>Z: Beim Tischen eben die Wägeli.</p>	<p>Aufgabenplan: Kochrezepte Einkaufen Tisch decken</p> <p>Räumliche Strukturierung: Küche beschriften Badzimmer beschriften</p>	8 (1), MS	1.23
Hilfsmittel	TimeTimer®	K: Also das (TimeTimer®) kann ich mir vorstellen, dass es für A. (Schülerin) oder für L. (Schülerin), wie lange muss ich warten. Weisst du, wenn man ihr sagt, du musst jetzt einfach warten. Sie hat den Zeitbegriff nicht.	<p>Zeitbegriff: TimeTimer®</p>	7 (3), IK	17.47
	Stoppuhr	<p>K: Stoppuhr finde ich auch immer wieder...</p> <p>Z: Stoppuhr?</p> <p>K: Also Stoppuhr, nein, der mit dem Signalton. Die Küchenuhr. Und halt Sanduhr.</p> <p>Z: Wie setzt du die ein?</p> <p>K: Wenn ich zum Beispiel sage, so lange machst du diese Aufgabe, so lange versuchst du, ganz alleine zu arbeiten. (...) Und wenn der Wecker fertig ist, dann ist die Zeit um.</p>	<p>Zeitbegriff: Stoppuhr Sanduhr Küchenwecker</p>	7 (3), IK	18.19
Verhalten	Belohnung	S: Ich habe das Gefühl dafür (Verhalten) braucht es am meisten Strukturierungshilfen. Sei dies Verhaltenskarten, sei das Verhaltensbüchlein, wie benimmt man sich,	<p>Verhalten: Belohnungskarten</p>	8 (3) MS	20.47

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
		(...)was für Verhalten sind verlangt für das Kind, sei dies die klare Regelvorschriften von uns, mit Erwartenskarten, mit Belohnungskarten. Solche Beispiele darin zu haben, wäre sicher auch gut. Ein Belohnungskärtchen.			
	Konsequenzen	Auch die Kärtchen, wo du zum Beispiel, also wir machen die ja meistens so, dass du einen roten Streifen, der schwarze Streifen gegen den Schluss und dann hat es drei Psst-Kärtchen oder drei Sitzen-Kärtchen oder drei Warten-Kärtchen oder der Was auch immer – Kärtchen und wenn das Verhalten passiert, oder nicht-spucken-Kärtchen und immer wieder geht eins ab und dann kommt halt die Konsequenz vom Wegsitzen oder was auch immer. Also diese Konsequenzkärtchen, die sind sicher auch sehr wichtig.	Verhalten: Konsequenzen (drei Regelkarten + Konsequenz, wenn 3mal nicht eingehalten)	8 (3) MS	21.23
Adressen	Kontaktpersonen	Z: Wie gesagt, diejenigen, die dann von TEACCH angehtan sind, nach dem sie, wenn sie mal so etwas machen und merken ungefähr es hilft ein bisschen, ist ja auch noch die Hoffnung da, dass sie sich dann vertiefen (...). S: Genau (...) dass sie dann vielleicht auch einen Verweis haben, wo sie sich hinwenden können. Da kann man mehr Hilfe haben, dort erhält man Begleitung. (...) Adressen, die ich das Gefühl habe, sind wichtig, neben unserer (Stiftung für Kind & Autismus, Urdorf) Beratungsstelle ist sicher noch Florian Scherrer. Er ist selbst-	Adressen: - Stiftung für Kind +Autismus, Urdorf - Florian Scherrer - Team Autismus Deutschland - BUK (Büro f. UK) - Michaela Capello - Heike Meier (PH Bern)	8 (3), MS	28.03

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
		ständig und arbeitet viel mit TEACCH. Es gibt eben gar nicht so viel. Ich würde auf jeden Fall auch die Adresse vom Team Autismus in Deutschland angeben. Das BUK , das Büro für Unterstützte Kommunikation. Vielleicht kannst du auf ihrer Website, wer gibt dort TEACCH, ist das Michaela Capello, gibt auch TEACCH – Kurse. (...) Dann gibt es eben noch zwei andere... (...) Heike Meier von der PH Bern (...)			
	Literatur	Z: Was ich sicher auch werde, ist Literatur angeben. (...) S: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ich finde auch die „TEACCH – Bibel (...) Es ist so einfach geschrieben.	Literatur: - TEACCH – Bibel	8 (3), MS	30.25
	Internet	www.pegsforall.com . (...) Dann kannst du herunterladen. Zum Teil sind es mega coole Piktos und zum Teil sind sie für mich eigentlich ein bisschen dunkel, sehr viel schwarz weiss. Aber sehr viele sagen, das es eigentlich viel besser und das ist, wo klar ist.	Internet: - www.pegsforall.com (Piktos)		

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Probleme bei der Arbeit nach TEACCH					
Konzentrationsi		B: Das Problem ist eigentlich, dass sie nicht permanent daran bleibt am Ablauf, obwohl sie es ja auch von der Schule her kennt. Z: Dann würde es ihr vielleicht helfen, das Bild wegzunehmen, wenn sie es gemacht hat?	Problem: Konzentration	2, RB	2.38 3.43

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Probleme bei der Arbeit nach TEACCH					
		B: Aha, ja, das würde vielleicht helfen, genau, an das habe ich noch gar nie gedacht.			
		K: Es ist so, dass sie es alleine machen kann. Sie braucht aber jemanden dabei. Sie hat dann wie die Energie nicht, zum alleine dran zu bleiben. Sie braucht wie, ich sage jetzt mal emotionale Unterstützung.	Problem: Unterstützung notwendig	7 (3), IK	10.19
Verständlichkeit		P: Das ist ja manchmal auch noch schwierig. Dann schaust du ein Bild an und weisst gar nicht, was ich jetzt machen muss.	Problem: Bild verstehen	3, GP	2.48
Veränderungen		C: Zum Beispiel unterwegs, wenn zum Beispiel eine Umleitung kommt ist es unglaublich schwierig für mich, er akzeptiert das gar nicht. In diesen Situationen kann ich es nicht mit Plänen erklären, ich habe keine Sachen zur Hand, Bilder oder so. Das ist eine schwierige Sache für mich.	Problem: Veränderung	6, CA	20.02

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH					
„TEACCH“		B: „Ich wollte einfach wissen, was die Übersetzung dieser Buchstaben ist.“	Übersetzung von TEACCH	2, RB	00.35
		B: Wenn sie die Wörter übersetzt hätten, ich hatte dann immer noch nicht so recht gewusst, um was es eigentlich geht.	Bedeutung der Wörter von TEACCH	2, RB	41.05.

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH					
		B: Was sind denn sonst noch Teile davon? Mir ist vor allem das Visualisierte in den Sinn gekommen.	Teile von TEACCH	2, RB	42.05
Zeitliche Strukturierung	Hilfsmittel	B: Für den zeitlichen Begriff, wäre dann das Hilfsmittel irgendeine Eieruhr, ein Wecker? Z: Beim Kassetteli hören, oder...? B: Nein, mehr die Zeit bis man beginnt mit ins Bett gehen. (...) Es ist grundsätzlich ein Thema, die Zeit zu visualisieren.	Zeit visualisieren: wie?	2, RB	7.15 7.47
	Zeit	B: Es ist für sie nicht fassbar, wenn ich sage „jetzt tüemr den“. Zeitvorstellung ist ganz etwas schwieriges (...) sie hat kein solches Zeitverhältnis. Da frage ich mich, was man dort machen könne um zu visualisieren.	Zeit visualisieren: wie?	2, RB	5.10
	Pläne	P: Wie detailliert ist denn ein solcher Plan. (...). Gibt es den Schritte, die ich gar nicht visualisieren muss, da sie klar sind? Sind die den wirklich klar? Habe ich dann viele Bilder und könnte sie auch auf drei reduzieren. Z: Also so ein bisschen das Fragezeichen, was genau kommt in einen solchen Plan. P: Genau (...). Was ist der Inhalt? Darum ist man froh um Vorlagen. (...) So funktioniert der am besten, mit diesen Schritten.	Pläne: Inhalt?	3, GP	18.19
		P: Auch wie viele Bilder mag ein Kind denn alleine verspulen. Z: Wie viel braucht es.	Pläne: Anzahl Schritte/ Inhalt	3, GP	18.16

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH					
		P: Wie viel braucht es. (..) und wie viel ist überflüssig und bringt es möglicherweise durcheinander.			
Zielpublikum		B: Im ersten Moment hatte ich den Eindruck, es ist sehr fixiert auf autistische Kinder. Aber ich denke, die brauchen das auch am ehesten. Aber ich glaub es ist auch für lerngehinderte oder sonst eingeschränkte Kinder, halt überall wo es visualisierte Strukturierung braucht.	Zielpublikum: TEACCH für wen?	2, RB	41.16
		B: Braucht es den für so vieles ein Bild? Aber es gibt einfach noch eine zusätzliche Hilfe...	Zielpublikum: TEACCH wann einsetzen?	2, RB	13.55
Zeitpunkt		L: Es ist immer so eine Sache, tut man es (Pläne, die nicht genutzt werden) wieder weg oder lässt man es noch da und schaut ob es irgendwann noch kommt.	TEACCH: wie lange?	4, CL	9.00

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
„TEACCH“	Gesamtübersicht	K: Ich würde Ihnen vielleicht kurz sagen, was TEACCH ist. Vielleicht mit dem Ganzen, von dieser Organisation (...) Ich würde Ihnen ein bisschen ein grösseren Rahmen geben. Wo her es kommt, warum man es macht.	Was ist TEACCH (grösserer Rahmen)	7 (3), IK	22.42
		Z: Was sind für dich die wichtigen Sachen, die du den Eltern sagen würdest? K: Strukturierung und Visualisierung.	Was gehört zu TEACCH (Strukturierung und Visualisierung)	7 (3), IK	21.56
	Visualisierung	B: Wie eine visuelle Hilfe zum strukturierten Arbeiten.	Was ist TEACCH (Visualisierung,		

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
			Strukturierung)		
		T: Das Visualisieren. Einfach der Begriff Visualisieren. Das es vor allem ums schauen geht. Man könnte das ja auch Aufnehmen auf einen BigMac oder einen Step-byStep und hören. Aber es ist nicht das gleiche. Für unsere Kinder, oder für uns alle, glaube ich, wir, unsere Gesellschaft funktioniert eher über das Schauen weder über das Hören, würde ich sagen. Oder ich selber auch. Es bleibt mir mehr übers Schauen weder übers Hören. Einfach so das Bewusstsein dieses Kanales. Gerade bei unseren Kindern, man redet dann so an die Kindern heran. Dass das bei vielen gar nicht ankommt. Und das es wie wichtiger ist, ihnen visuell Hilfen zu geben.	TEACCH: Visualisierung	5, BT	26.46
	Strukturierung	Q: Es geht ja ums Strukturieren von Abläufen und um zeitliche Strukturierungen. Das sind in dem sind zwei unterschiedliche Sachen. Zeitliche Strukturierung muss man anders darstellen als Abläufe.	Was gehört zu TEACCH (Strukturierung von Abläufen und Zeit)	1, BQ	25.35
		Q: Auch eine räumliche Strukturierung gehört ja rein. Wie das Zimmer geordnet ist, wo was sich aufhält.	Was gehört zu TEACCH (Räumliche Strukturierung)	1, BQ	26.01
		T: Die Struktur vom Zeitlichen, vom Räumlichen und ich nehme noch Material. Das man das auseinander nimmt. Für mich sind es wie verschiedene Schienen. Das finde ich für mich sehr wichtig.	Was gehört zu TEACCH (Strukturierung von Zeit, Raum, Material)	5. BT	26.17

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		Q: Für mich ist es halt wirklich, dass es klar wird, dass es ein Strukturieren überhaupt ist. Ich glaube, manchen ist das nicht wirklich klar, dass es wirklich ein Strukturieren vom Alltag ist, um Abläufe einfacher zu gestalten. Einfacher in dem Sinn dass man das Kind zur Selbstständigkeit führt, ein Stück weit.	Was ist TEACCH (Strukturierung) Ziel von TEACCH (Abläufe einfacher gestalten, Selbstständigkeit)	1, BQ	24.51
		Und was bedeutet, dass es gut strukturiert ist, was braucht es dafür, dass es klar ist, übersichtlich ist.	Was braucht es für eine gute Strukturierung	8 (3), MS	18.24
		S: Was ich einfach bei dem (Aufgabensysteme) ganz wichtig finde, wenn man eine Anleitung gibt für so etwas, dass die Eltern verstehen, was diese Selbstarbeit bedeutet. Was heisst das, dass das Kind es alleine macht, was heisst es, dass man dem Kind nicht jede Handlung korrigiert, was heisst, dass man eigentlich das Kind alleine arbeitet, dass dann die Mutter auch nicht anwesend sein darf. Da müsste man schon gute Anleitungen geben. Zum zeigen, wie werden diese Sachen benutzt. Wie wird ein solches Arbeitssystem eingeführt.	Arbeitssystem: wie wird es eingeführt, wie wird es benutzt Selbstarbeit: was heisst das	8 (3), MS	16.20
Differenzierung		P: Es ist einfach immer noch, man muss wirklich gut abklären, was ist besser, Foto oder Bild. Das ist in der Wahrnehmung nicht immer gleich.	Pläne: Art der Darstellung	3, GP	7.38
		S: Ich finde, bei diesen Abläufen, und das ist vielleicht auch noch wichtig für die Broschüre, wenn Eltern diese Broschüre anschauen, und dann sehen sie da einen	TEACCH: Individualisierung!	8 (3), MS	23.03

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		<p>Zahnputzablauf und dann nehmen sie ihn und hängen ihn auf, aber das Kind ist irgendwo noch bei absolutem Führen beim Zähne putzen. Das sicher dort ganz klar sein muss, das es einfach ein Beispiel ist. Das es verschiedene Ebenen gibt, die erste Ebene ist Durchführen und Erfahren durch Wiederholung, die zweite Ebene ist mit einer visuellen Struktur von einem Zahnputzplan, die dritte Ebene ist aber vielleicht auch, dass man mit einem Aufnahmegerät wo darauf gesprochen ist 1-10 zählt, das Kind weiss bis 10 putze ich die Zähne putzen, dann wechsele ich die Seite, das kann genauso auch eine Strukturierungshilfe sein, auditiv halt. Das man vielleicht auch, ich glaube Eltern sind wahnsinnig süchtig und ich verstehe das, auch selber als Mutter verstehe ich das, wir haben gerne Rezepte, wir wollen wissen wie es geht. Und PECS hat zum Beispiel so etwas Gutes (...) Du folgst einem Rezept. Und TEACCH ist so anders, bei TEACCH darfst du das auf keinem Fall machen. Und ich habe das Gefühl, deshalb ist es wichtig, dass die Eltern zuerst das Grundverständnis haben, um was es bei der Anwendung geht und bei Autismus und um was geht es bei der Wahrnehmung von einem Kind mit Autismus und bei jeder Strukturierungshilfe, ob es beim Zähneputzen ist oder bei einem Spiel, das man zusammensetzt, muss</p>			

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		<p>man auf das Kind schauen. Und das wird eine Herausforderung sein für die Broschüre, das es die Eltern nicht als das nehmen, ich nehme es heraus und kopiere es. (...)</p> <p>Z: Ich sehe es sehr, dass diese Anpassung, die Individualisierung, sehr wichtig ist. Aber (...) auf eine Art (...), gerade beim Zahnputzablauf, wenn sie ihn dann einfach mal so nehmen, wie ich ihn da hinein getan habe, dann haben sie wenigstens das schon mal so. probiert. Also, das tönt jetzt blöd...</p> <p>S: Nein. Und es ist auch richtig und ich finde es auch eine gute Überlegung. (...) Das sehe ich auch so. Und wenn man denn die Anmerkung macht, das dies für ein Kind sehr hilfreich ist aber man sich halt überlegen muss, nimmt man Bild oder Schrift oder...</p>			26.58
		<p>T: Unsere Kinder entwickeln sich weiter und ich finde es total gefährlich, wenn man in diesen Strukturen hängen bleibt und ich finde es wichtig, dass man sie immer wieder öffnet, das man schaut, wie viel brauchen sie und wie viel nicht. (...) Man muss eine gute Balance finden zwischen wie viel Abläufe übt man ein, damit man einfach mit dem System zu Schlage kommt und wie viel macht es wirklich für das Kind Sinn, für später.</p>	TEACCH: wie lange?	5, BT	11.27
Zeitliche	Erst-dann	A: Wir haben zuerst und dann, mit dem ist es sehr gut,	Erst - Dann	6, CA	5.05

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
Strukturierung		dieser Plan ist sehr gut.			
	Flexibilität	L: Was ich merke bei den Plänen, wenn man den Plan hat, am Anfang hatte ich immer so Angst, dass man dann nicht mehr flexibel ist, dann muss man genau das und das machen. Aber ich habe gemerkt, gerade diese Schüler, die eh so Schwierigkeiten haben, auf neue Situationen einzustellen, die kann ich mit einem solchen Plan besser erklären, wenn es eine Änderung gibt als ohne. (...) Ich habe erlebt, dass es eigentlich trotzdem das es nicht schadet, auch wenn es auf dem Plan draufsteht und man muss es ändern, dann muss man halt erklären, warum es geändert wird.	Änderungen am Plan erklären	4, CL	30.26
	Inhalt	T: Weniger ist mehr. Also weniger so Sachen, dafür deutlich. Und immer gleich.	Pläne: Inhalt (weniger ist mehr)	5, BT	7.03
S: Und auch dort schaue ich immer, dass ich sie (Eltern) nicht überfordere, in dem ich Sachen hinein tue, die sie nicht überfordern. Sondern das wir wirklich dort ansetzen mit Aktivitäten, wo sie am Anfang umsetzen können ohne grosse Kämpfe. Das führt dann eher zum Erfolg für sie.		Pläne: Inhalt (Eltern nicht überfordern, kleine Schritte führen eher zum Erfolg)	8 (3), MS	8.56	
Räumliche Strukturierung		T: Die räumliche Struktur finde ich je länger desto mehr sehr wichtig. Im Vergleich zur Unterstufe jetzt zur Grundstufe nochmals Welten. Am liebsten hätte ich ein Schulzimmer, in dem jeder Spielort fixfertig eingerichtet	Räumliche Strukturierung	5, BT	8.57

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		ist, wie im Regelkindergarten, es ist alles bereit, das Material (...). Das Problem ist einfach von den Räumlichkeiten her, das es gar nicht möglich ist.			
Zusammenarbeit		S: Es ist einfach ein miteinander. Das Miteinander ist so wichtig, das Austauschen mit den Lehrkräften (...), Beratungen.	Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich	9, KS	54.09
		P: Das man wirklich, wenn sie es auch zu Hause machen, genau gleich machen wie auf der Gruppe. Der Ablauf, also das sie zum Beispiel auch die Handlung, das die wirklich gleich ist nachher. Das dünkt mich noch wichtig. Wann kommt das in das Fertigkörbchen. Ganz am Schluss oder wenn ich es gemacht habe. Das es wirklich ganz klar ist, detaillklar. P: Beim Kind immer gleich machen	Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich	3, GP	19.41 20.54
		A: Er hat zum Beispiel etwas in der Schule gemacht und wir wissen nicht, was er gemacht hat. Wenn er nach Hause kommt, kann er es nicht mitteilen. Aber wenn (...) wir auch informiert werden, kann ich mit ihm reden, er macht grosse Augen und ist fröhlich.	Austausch ist wichtig: Eltern informieren	6, CA	17.24
Zielpublikum		L: Auch den anderen Schülern, Strukturierung ist etwas was allen extrem gut tut.	Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus)	4, CL	3.14
		S: So ein toller Ansatz und er hilft eben nicht nur den Kindern mit Autismus.	Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus)	8 (2), MS	3.07
Gründe		L: Erklären, dass unser Alltag den Kindern oft zu chaotisch ist.	Gründe für TEACCH: Strukturierung	4, CL	33.16

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		tisch erscheint. Man muss da hin man muss dort hin, man muss jenes machen, dann gibt es wieder eine Änderung. Das deswegen so eine Strukturierung den Kindern wie Halt gibt.	rung bietet Halt		
		L: Wenn wir gewisse Ziele haben für das Kind oder mit dem Kind erreichen wollen, dann müssen wir es wie in so eine Struktur bringen, dass es das Kind annehmen kann, dass es dem Kind auch möglich erscheint.	Gründe für TEACCH: Strukturierung ermöglicht dem Kind Zielerreichung	4, CL	35.43
		L: Wir hätten so den Wunsch, das Kind hilft mehr mit und denken der könnte ja auch mal den Tisch decken oder was weiss ich, die Spülmaschine ausräumen oder sonst was machen, aber für unsere Schüler ist es dann wie zu schwierig, die wissen nicht wo anfangen, welcher Schritt kommt als nächstes, das ist dann für sie wie so ein Berg von Aufgaben, den sie sich nicht einteilen können. Und dann sind sie darauf angewiesen, dass wir ihnen die Aufgabe in verschiedene bewältigbare Einzelschritte zerlegen. Diese Hürde, dieses Anfangen wird dadurch wie erleichtert.	Gründe für TEACCH: Zerlegung in Einzelschritte erleichtert Arbeit	4, CL	38.43
		K: Gerade bei L. (Schülerin) ist es einfach enorm wichtig, dass sie selber machen kann. Also eine Wähe, das kann sie jetzt selber. Z: Anhand des Planes. Ja, das kann sie. Aber sie muss das (Plan) haben.	Gründe für TEACCH: Unterstützt Selbstständigkeit (alleine machen = wichtig fürs Kind)	7 (3), IK	9.42

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		K: Und was ich hinein nehmen würde, ist, dass man vielmals sieht, dass ein Kind mit einer geistigen Behinderung oder mit (...) einer Lernbehinderung, dass sie auf solche Sachen angewiesen ist. Das es immer wieder zeigt, wie sehr sie auf solche Strukturierungshilfen angewiesen sind.	Gründe für TEACCH: Kinder mit einer geistigen Behinderung / Lernbehinderung sind auf Strukturierungshilfen angewiesen	7 (3), IK	23.29
		S: Ich habe schon das Gefühl, wenn das Verständnis, warum TEACCH wichtig ist. (...) Sie weiss einfach warum, wenn sie es einsetzt. Und Eltern, die du hast, die verstehen warum, die machen es auch viel sinnerfüllter.	Verständnis für TEACCH ist wichtig bei Anwendung	8 (3), MS	30.53
Wahrnehmung		K: Überhaupt mit diesen Wahrnehmungsschwierigkeiten. (...). Bei A. (Schülerin) ist ganz klar, sie hat eine Erfassungsspannung ungefähr von einem sechsjährigen Kind. Z: Auditiv? K: Auditiv. Z: Das ist jetzt noch spannend. Das zeigt ja auch, das Visualisierung... K: Genau. Und wenn man dann sagt, sie kann schon, sie will nur nicht, vergisst man einfach, sie kann nicht, sechs Sachen im Kopf behalten, ein Ablauf von sechs verschiedenen Schritten. Das kann sie nicht. (...). Mit dem will ich einfach sagen, eine A. zum Beispiel braucht ganz klar Visualisierung dazu.	Gründe für Visualisierung: Auditive Wahrnehmung / Erfassungsspannung erschwert	7 (3), IK	24.48

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		K: Sie (Schülerin) kann eine Situation, die abgebildet ist, (...) kann sie nur solche Sachen (einzelne Ausschnitte) erfassen, aber jetzt visuell, nicht auditiv (...) und nicht die ganze Situation. Mit dem will ich auch sagen, sie kann nicht eine ganze Reihenfolge im Kopf behalten. Sie braucht vor zu Schritt für Schritt Visualisierungen.	Gründe für Visualisierung: Erfassungsspannung (keine ganze Reihenfolge im Kopf behalten), Visualisierung gibt Schritt für Schritt vor	7 (3), IK	26.43
		S: Wenn ich beginne, mit Eltern zu arbeiten, ist auf der einen Seite immer das allererste, das ich mit ihnen anschauen muss, bevor ich überhaupt ins TEACCH hineingehen kann, ist überhaupt, was heisst die autistische Wahrnehmung. (...) Weil wenn sie die Wahrnehmung vom Kind nicht verstehen, die andere Sprache vom Kind, dann können sie auch nicht verstehen, warum sie zu Hause zum Beispiel nach TEACCH arbeiten sollten. (...). Dann können sie nicht nachvollziehen, warum das für das Kind wichtig ist, weil für andere Kinder braucht man es ja auch nicht.	Was bedeutet die autistische Wahrnehmung?	8, MS	5.00

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Kritische Gedanken zu TEACCH					
Sprache		A: Vielleicht hat er mit diesen Bildern nicht mehr Lust zu reden.		6, CA	1.50

Legende:

- (...) = etwas ausgelassen, da nicht relevant für meine Arbeit
- (unverständlich) = Aussagen der Interviewten, die ich nicht verstanden habe. Es handelt sich dabei meistens nur um einzelne Wörter.
- (Wort / Wörter) = Anmerkung von mir als Unterstützung beim Verständnis der Aussage
- „“ = Ausdrücke in Schweizerdeutsch nicht ins Hochdeutsch übersetzt, da der Begriff in Schweizerdeutsch für mich aussagekräftiger war
- Hellblau schattiert = Lehrpersonen
- Hellgrün schattiert = Eltern / Sozialpädagogen

8.3.4 Stichworte für die Weiterarbeit

8.3.4.1 Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation

- WC – Ablauf: Bild: Person mit runtergelassenen Hosen, sitzt auf dem WC
- WC – Ablauf: Deckel schliessen
- WC – Ablauf: spülen
- WC – Ablauf: Hosen runter
- WC – Ablauf: Deckel hoch
- WC – Ablauf: auf WC sitzen
- WC – Ablauf: Hände waschen
- WC – Ablauf: Hose hoch
- WC – Ablauf: Deckel zu
- WC – Ablauf: spülen
- WC – Ablauf: Hände waschen
- WC – Ablauf: Hosen runter
- WC – Ablauf: Spülen
- WC – Ablauf: Anziehen
- WC – Ablauf: Hände waschen
- Duschablauf
- WC-Ablauf: Hineingehen
- WC – Ablauf: Türe schliessen
- WC – Ablauf: Hose runter
- Ablauf anziehen
- TimeTimer® als Hilfe beim auf WC sitzen

8.3.4.2 Selektionskriterium: Bett - Situation

- Ablauf vor dem ins Bett gehen: Pyjama anziehen
- Ablauf An-, ausziehen: Ablauf Abziehen detailliert (nicht nur ausziehen, sondern Pulli, Hose, Unterhose ausziehen)
- Ablauf Anziehen detailliert (nicht nur Pyjama anziehen, sondern detaillierter)
- Alleine schlafen
- Schlafsituation ist schwierig
- Ablauf Abend: Sich abziehen
- Ablauf Abend: Sich waschen / duschen
- Ablauf Abend: Zähne putzen
- Ablauf Abend: Zähne putzen
- Ablauf Abend: WC
- Ablauf Abend: Pyjama anziehen
- Ablauf Abend: Ins Bett gehen
- Ablauf Abend: Buch lesen (Uhr, wie lange)
- Ablauf Abend: Buch auf die Seite
- Ablauf Abend: Licht aus
- Ablauf Abend: Zähne putzen
- Ablauf Abend: Umziehen
- Ablauf Abend: Ins Bett gehen
- Ablauf Abend: Kassette hören
- Ablauf Abend: schlafen
- Ablauf Anziehen, Ausziehen: Einzelne Bilder dazu

8.3.4.3 Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause

- Ablauf Morgen: Frühstück
- Ablauf Morgen: Zähne putzen
- Ablauf Morgen: Jacke, Schuhe anziehen
- Ablauf Morgen: Thek mitnehmen
- Ablauf Anziehen
- Ablauf Anziehen: Alles ist verkehrt (Schuhe, Unterhose)
- In den Bus einsteigen: verweigert
- Tischdecken: wo gehört was hin
- Tischdecken: was brauche ich (Besteck),
- Tischdecken: wo gehört was hin
- Tischdecken: was brauche ich (Esswaren)
- Am Tisch bleiben
- Am Tisch fragen, wenn man etwas will
- Am Tisch bleiben
- Tisch, Essen

- essen
- essen
- Tisch abräumen: Teller auf Teller
- Tisch abräumen: Zur Spülmaschine
- Rucksack packen
- Auf etwas warten (wann gehen wir)
- Auf etwas warten (anstehen, Reihenfolge einhalten)
- Auf etwas warten (wann ist es)
- Mit dem Auto weggehen: Zum eigenen Auto gehen, Türe aufmachen, Einsteigen, Anschnallen, Türe zu
- Rucksack packen
- Einkaufen: beim Wägeli bleiben
- Freizeit: was machen?
- Zimmer bezeichnen (das ist mein Zimmer)
- Schrankordnung bezeichnen (da gehören Pullis hin, da Tshirts, usw).
- Ablauf Häsli futtern: Bild vom Hasen, der Rüepli frisst, Rüepli, Äpfel, Salat, Körner, Wasser, Kühlschrank, Tor auf, Tor zu
- Konsequenzen aufzeigen (wenn du ... machst, dann musst du...)
- Was bedeutet gehorchen
- Wem muss ich gehorchen
- Verhalten
- Schmerz ausdrücken
- Ämtliplan: Kompost bringen, Putzkiste bringen / holen, Esskiste bringen / holen, Esswagen, Abfall leeren, WC – Rollen verteilen

8.3.4.4 Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause

- WC - Ablauf
- Ablauf Zähneputzen : Zähne - Mund dazu (wo sind denn überhaupt die Zähne)
- Zähneputzen: Ich muss Zähne putzen
- Zähneputzen: Wie lange
- Zähneputzen : Was muss ich machen
- Duschablauf: Kleider ausziehen
- Duschablauf: Ablauf des ganzen Duschens
- Rucksack packen: Bade-Sachen (Badehosen, Badetuch, Duschmittel, Bürste)
- Regel: Es redet nur eine Person
- Regel: Man hört zu
- Regel: Nicht schlagen
- Regel: Leise sein
- Regel: Sachen nicht kaputt machen
- Verhalten: Pläne helfen bei schwierigem Verhalten
- Verhalten: Pläne helfen bei Verweigerung
- Schubladen markieren (wo ist was drin)
- Salat waschen: Selbstständig arbeiten
- Frühstück bereit machen: Selbstständig arbeiten
- Tisch decken: Kiste für Besteck, Kiste für Teller, usw. (Kiste für Kiste abarbeiten)
- Tisch decken: Set auf dem Tisch für Struktur wo was hingehört.
- Ämtliplan: Wer macht wo wann was
- Wochenplan: Schule, Freizeit
- Tagesplan: Tag strukturieren
- Tagesplan: Wann ist wer da
- Wochenplan: Was läuft, wann Ferien sind
- Tagesplan: Tag strukturieren
- Ferienplan: Jeden Tag abstreichen (wird ersichtlich, wann die Ferien vorbei sind und die Schule wieder beginnt)
- Jahresplan: Familiengeburtstage
- Zeitplan: Besonderes (Mami ist nicht da)
- Zeitplan: Besonderes (Arztbesuch)
- Erst - Dann (zuerst kochen, dann Ovi trinken)
- Aufgabenplan: Kochen (Rösti)
- Unterwegs: Wie lange mit dem Zug, wann umsteigen, wie lange mit dem Tram
- Unterwegs: Was machen wir? / wo hin gehen wir? (Ausflüge vorher besprechen)

- Unterwegs: Zug fahren
- Besuch: Wann kommt der Besuch
- Einkaufen: Auf den Boden liegen
- Einkaufen: Einkaufszettel gemeinsam schreiben, Bild zeigen dass man jetzt einkaufen geht, Sachen selbst in den Wagen legen hilft
- Konzentration: Plan wirklich benutzen / am Anfang beginnen, durchgehen
- Sprache: Dank Plan Ablauf erzählen
- Sprache: Kontakt aufnehmen
- Sprache: Erzählen
- Sprache: Sich mitteilen

8.3.4.5 Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen

- Wochenplan: Für die ganze Klasse
- Wochenplan: Platz für besondere Sachen
- Jahresplan
- Wochenplan: Pro Tag etwas (etwas Spezielles, das mit dem Tag verbunden wird, wie Turnen, Schwimmen, ...)
- Stundenplan: Persönlicher Tagesplan
- Wochenplan: Persönlicher Wochenplan
- Tagespläne: Fotos, Piktos, Gegenstände
- Tagespläne: Fertiggiste (weglegen, was fertig ist, mit Gegenständen / mit Karten), damit klar ist, was fertig ist und was als nächstes kommt.
- Tagesplan: Was kommt jetzt („unter Nase halten“), was ist fertig (weglegen)
- Aufgabenpläne: Für besondere Aktivitäten (Ausflüge)
- Erst - Dann
- Erst – Dann (Zuerst WC, dann Hände waschen)
- Aufgabenplan: Symbolisches Arbeitssystem
- Aufgabenplan: Arbeitsplan Tischen
- Aufgabenplan: Backen
- Aufgabenplan: Reihenfolge selbst entscheiden
- Aufgabenplan: Inhalte grob umschreiben, damit Änderungen möglich sind (Z.B. Picto „Bewegung „, statt die genaue Bewegung)
- Aufgabenplan: Gegenständliches Arbeitssystem
- Ämtliplan
- Räumliche Strukturierung: Kästen angeschrieben
- Räumliche Strukturierung: Fussstapfen auf Boden für Schuhe
- Räumliche Strukturierung: Füße auf Boden für Schuhe, Kennzeichnen wo sitzen wenn Schuhe an- oder abziehen, Platz für Schulsack
- Räumliche Strukturierung: Nischen, durch Teppiche, Kasten, Klebband - Halt geben
- Räumliche Strukturierung: Mit Klebband oder Teppich - Platz signalisieren, wo bist du jetzt
- Räumliche Strukturierung: Wo ist was, wo macht man was
- Räumliche Strukturierung: Mit Seilen Ort markieren
- Schuhschachtelaufgaben
- Sprache: Auditives durch Visualisierung besser verstehen
- Sprache: Sich mitteilen
- Regel: Warten, Zuhören, arbeiten
- Regel: Stopp
- Abmachungen am Plan diskutieren

8.3.4.6 Selektionskriterium: Aus der Schule (und von M. Schneider) nach Hause gegeben

- Ferienplan
- Tagesplan
- Tagesplan: Übergänge (nächste Aktivität), Pläne für ganzen Tag
- Aufgabenplan: Kochen
- Aufgabenplan: Gegenständliches Arbeitssystem Tischen
- Aufgabenplan: Anziehen
- Aufgabenplan: Zähneputzen
- Aufgabenplan: Garderobe
- Erst – Dann (Zuerst spazieren dann...)
- Erst – Dann (zuerst Zähneputzen, dann TV schauen)
- Regel: Stopp
- Regel: Kleines Regelbüchli (immer dabei) mit wichtigsten Anforderungen
- Regel: Warten, Sitzen, Ruhig sein
- Tisch: Tischsets
- Tisch: Saugknöpfe (sich daran halten)
- Tisch: TimeTimer®/ Kärtchen zum abreissen (Wie lange sitzen bleiben)
- Bett: Schwere Decken, Lieder, Massagen, Rituale, Routine
- Freizeit: Aktivitäten unterteilen (gemeinsam / Kind alleine), Arbeitssequenzen, Arbeitssystem, Tisch im Zimmer
- Freizeit: Erst – Dann

8.3.4.7 Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)

- Räumliche Strukturierung: Garderobe (Wo gehören Schuhe / wo gehört die Jacke hin)
- Räumliche Strukturierung: Tisch / Stuhl zum spielen statt frei am Boden
- Räumliche Strukturierung: Klare Abteilungen von den versch. Bereichen
- Räumliche Strukturierung: Wenig Material
- Räumliche Strukturierung: Wo ist wer
- Spielen: Zuerst nur ein Material anbieten
- Jahreskalender: Wie lange bis Geburtstag
- Zeitplan: Wie viel Mal schlafen bis... (Punkte wegnehmen)
- Wochenpläne
- Erst - Dann (Zuerst essen, dann TV schauen)
- Aufgabenplan: Tischen
- Aufgabenplan: Anziehen
- Aufgabenplan: Handhabung PC
- Pläne herstellen: einfach + günstig Schuhkarton- / Tablettaufgaben herstellen
- Pläne herstellen: Statt Klett Haftpunkte, statt laminieren auf Minikarteikärtchen kleben (besser als Papier)
- Aufgabenplan: Spielsituationen
- Aufgabenplan: Kochrezepte
- Aufgabenplan: Einkaufen
- Aufgabenplan: Tisch decken
- Räumliche Strukturierung: Küche beschriften
- Räumliche Strukturierung: Badzimmer beschriften
- Zeitbegriff: TimeTimer®
- Zeitbegriff: Stoppuhr, Sanduhr, Küchenwecker
- Verhalten: Belohnungskarten
- Verhalten: Konsequenzen (drei Regelkarten und Konsequenz, wenn 3mal nicht eingehalten)
- Adressen: Stiftung für Kind & Autismus, Urdorf, Florian Scherrer, Team Autismus Deutschland, BUK (Büro f. UK), Michaela Capello, Heike Meier (PH Bern)

- Literatur: TEACCH – Bibel
- Internet: www.pegsforall.com (Piktos)

8.3.4.8 Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH / Probleme bei der Arbeit nach TEACCH

- Problem: Konzentration
- Problem: Unterstützung notwendig
- Problem: Bild verstehen
- Problem: Veränderung
- Übersetzung von TEACCH
- Bedeutung der Wörter von TEACCH
- Teile von TEACCH
- Zeit visualisieren: wie?
- Zeit visualisieren: wie?
- Zielpublikum: TEACCH für wen?
- Zielpublikum: TEACCH wann einsetzen?
- Pläne: Inhalt?
- Pläne: Anzahl Schritte/ Inhalt
- TEACCH: wie lange?

8.3.4.9 Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH

- Was ist TEACCH (größerer Rahmen)
- Was gehört zu TEACCH (Strukturierung und Visualisierung)
- Was ist TEACCH (Visualisierung, Strukturierung)
- TEACCH: Visualisierung
- Was gehört zu TEACCH (Strukturierung von Abläufen und Zeit)
- Was gehört zu TEACCH (Räumliche Strukturierung)
- Was gehört zu TEACCH (Strukturierung von Zeit, Raum, Material)
- Was ist TEACCH (Strukturierung)
- Ziel von TEACCH (Abläufe einfacher gestalten, Selbstständigkeit)
- Was braucht es für eine gute Strukturierung
- Arbeitssystem: wie wird es eingeführt, wie wird es benutzt
- Selbstarbeit: was heisst das
- Pläne: Art der Darstellung
- TEACCH: Individualisierung!
- Gründe für TEACCH: Unterstützt Selbstständigkeit (alleine machen = wichtig fürs Kind)
- Gründe für TEACCH: Kinder mit einer geistigen Behinderung / Lernbehinderung sind auf Strukturierungshilfen angewiesen
- TEACCH: wie lange?
- Erst - Dann
- Änderungen am Plan erklären
- Pläne: Inhalt (weniger ist mehr)
- Pläne: Inhalt (Eltern nicht überfordern, kleine Schritte führen eher zum Erfolg)
- Räumliche Strukturierung
- Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich
- Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich
- Austausch ist wichtig: Eltern informieren
- Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus)
- Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus)
- Gründe für TEACCH: Strukturierung bietet Halt
- Gründe für TEACCH: Strukturierung ermöglicht dem Kind Zielerreichung
- Gründe für TEACCH: Zerlegung in Einzelschritte erleichtert Arbeit
- Verständnis für TEACCH ist wichtig bei Anwendung
- Gründe für Visualisierung: Auditive Wahrnehmung / Erfassungsspannung erschwert
- Gründe für Visualisierung: Erfassungsspannung (keine ganze Reihenfolge im

Kopf behalten), Visualisierung gibt Schritt für Schritt vor

- Was bedeutet die autistische Wahrnehmung?

8.3.5 Auswahl für die Broschüre

Selektionskriterien:

Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation, Bett – Situation, Schwierige Situationen / Themen zu Hause, Arbeit nach TEACCH zu Hause, Arbeit nach TEACCH in Schulen, Aus der Schule (und von M. Schneider) nach Hause gegeben, Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre

- WC – Ablauf:
 - Türe schliessen
 - Deckel hoch
 - Hose runter
 - Person mit runtergelassener Hose, die auf dem WC sitzt
 - Anziehen / Hose hoch
 - Deckel schliessen
 - Spülen
 - Hände waschen
- Ablauf Abend:
 - Zähne putzen
 - Kleider ausziehen (detailliert: Was ausziehen → als Zusatzmöglichkeit anbieten)
 - Sich waschen, sich duschen (beide anbieten zur Auswahl)
 - Pyjama Anziehen (detailliert: Was anziehen → als Zusatzmöglichkeit anbieten)
 - WC
 - Ins Bett gehen
 - Buch lesen, Kassette hören (beide anbieten zur Auswahl)
 - Licht aus
- Schlafen (alleine / Schwere Decken, Lieder, Massagen, Rituale, Routine)
- Tischdecken (wo gehört was hin, was brauche ich (an Geschirr / an Lebensmitteln, Kiste für Besteck, Kiste für Teller, usw. (Kiste für Kiste abarbeiten), Set auf dem Tisch für Struktur wo was hingehört
- Zeit visualisieren
 - Buch lesen / Kassettli hören: wie lange)
 - Time Timer als Hilfe beim auf WC sitzen bleiben
 - auf etwas warten (wann gehen wir, anstehen/ Reihenfolge einhalten / wann ist es)
 - wann ist fertig gegessen
 - wie lange Zähne putzen
 - Tisch: TimeTimer® / Kärtchen zum abreißen (Wie lange sitzen bleiben)
 - TimeTimer®
 - Stoppuhr

- Küchenwecker
- Sanduhr
- o Gehorchen (In den Bus einsteigen verweigert, allg. Verweigerung, Konsequenzen aufzeigen (wenn du ... machst, dann musst du...), Was bedeutet gehorchen, wem muss ich gehorchen. Eigene Ergänzung: Belohnung)
- o Rucksack packen (u.a. Bade-Sachen (Badehosen, Badetuch, Duschmittel, Bürste)
- o Einkaufen (u.a. beim Wägeli bleiben, nicht auf den Boden liegen, Einkaufszettel gemeinsam schreiben, Bild zeigen dass man jetzt einkaufen geht, Sachen selbst in den Wagen legen hilft + *auch eigene Ideen: was wie einkaufen (vgl. Büh)*)
- o Ämtliplan: wer macht wo wann was / Kompost bringen, Putzkiste bringen / holen, Esskiste bringen / holen, Esswagen, Abfall leeren, WC – Rollen verteilen
- o Tischsituation (Am Tisch fragen, wenn man etwas will/ Tisch abräumen: Teller auf Teller, zur Spülmaschine / Tisch: Tischsets, Saugknöpfe (sich daran halten / am Tisch bleiben)
- o Regeln
 - Es redet nur eine Person
 - Nicht schlagen
 - Leise sein
 - Sachen nicht kaputt machen
 - Warten
 - Sitzen
 - Ruhig sein
 - zuhören
 - arbeiten
 - Wichtigste Anforderungen in einem kleinen Regelbüchlein, dass immer dabei ist (Idee: MS)
- o Duschablauf
 - Kleider ausziehen
 - Ablauf des ganzen Duschens (einseifen, ...)
- o Zuerst - Dann
- o Räumliche Strukturierung: Wo ist was / wer
 - Zimmer bezeichnen (das ist mein Zimmer)
 - Kästen, Schubladen, Küche, Bad anschreiben
 - Nischen, durch Teppiche, Kasten, Klebband - Halt geben
 - Mit Klebband oder Teppich - Platz signalisieren, wo bist du jetzt
 - Mit Seilen Ort markieren
 - wo macht man was)
 - Garderobe (Wo gehören Schuhe / wo gehört die Jacke hin)
 - Wo ist wer
 - Tisch / Stuhl zum spielen statt frei am Boden
 - Klare Abteilungen von versch. Bereichen
 - Schrankordnung bezeichnen (da gehören Pullis hin, da Tshirts, usw).
 - Garderobe (Fusstapfen auf Boden für Schuhe, wo sitzen, wo kommt der Thek hin)

- Aufgabenpläne
 - Gegenständliches Arbeitssystem
 - symbolisches Arbeitssystem
 - Schuhschachtelaufgaben
 - Arbeitsplan Tischen
 - Arbeitsplan Backen
 - besondere Aktivitäten
 - Reihenfolge selbst entscheiden / Inhalte grob umschreiben, damit Änderungen möglich sind (Z.B. Picto „Bewegung „, statt die genaue Bewegung)
 - Anziehen
 - Garderobe
 - Handhabung PC
 - Spielsituationen
 - Kochrezepte
 - Einkaufen
 - Vorspülen
- Wochenpläne
 - Pro Tag etwas (etwas Spezielles, das mit dem Tag verbunden wird, wie Turnen, Schwimmen, ...)
 - persönlicher Wochenplan
 - Für die ganze Klasse (auch Platz für besondere Sachen)
 - Was läuft, wenn Ferien sind, Schule, Freizeit: was machst du überhaupt?
- Tagespläne
 - Fotos, Piktos, Gegenstände
 - persönlicher Tagesplan
 - Was kommt jetzt („unter Nase halten“), was ist fertig (weglegen)
 - Fertigkiste (weglegen, was fertig ist, mit Gegenständen / mit Karten), damit klar ist, was fertig ist und was als nächstes kommt.)
 - Tag strukturieren
 - Übergänge (nächste Aktivität)
 - Pläne für den ganzen Tag)
 - Wann ist wer da
- Freizeit:
 - Aktivitäten unterteilen (gemeinsam / Kind alleine)
 - Arbeitssequenzen
 - Arbeitssystem
 - Tisch im Zimmer
 - was machen wir
 - wo hin gehen wir? (Ausflüge vorher besprechen)?
 - Zug fahren (Wie lange mit dem Zug/Tram, wann umsteigen / Zugfahren allg.)

- Adressen: Stiftung für Kind +Autismus, Urdorf / Florian Scherrer / Team Autismus Deutschland / BUK (Büro f. UK) / Michaela Capello / Heike Meier (PH Bern)
- Literatur: TEACCH – Bibel (*und weitere*)
- Internet: www.pegsforall.com (Piktos)
- Pläne herstellen: Ideen für einfach + günstig Schuhkarton- / Tablettaufgaben herstellen
- Tipps zum Herstellen von Plänen (Statt laminieren auf Minikarteikärtchen kleben (besser als Papier), statt Klett Haftpunkte
- Verhalten: Belohnungskarten
- Verhalten: Konsequenzen (drei Regelkarten + Konsequenz, wenn 3mal nicht eingehalten)
- Zeitplan
 - Wie viel Mal schlafen bis... (Punkte wegnehmen)
 - Jahresplan: wie lange noch bis zum Geburtstag / Familiengeburtstage / Jahresplan allg.
 - Ferienplan: Jeden Tag abstreichen, wird ersichtlich, wann die Ferien vorbei sind und die Schule wieder beginnt / wie viele Male schlafen, bis wieder in der Schule)
 - Besonderes (Wann kommt der Besuch / Mami ist nicht da / Arztbesuch)

Selektionskriterien:

Fragen zu TEACCH / Probleme bei der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz, Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH

- Übersetzung von TEACCH
- Pläne:
 - Anzahl
 - Inhalt
 - Inhalt: weniger ist mehr
 - Eltern nicht überfordern, kleine Schritte führen eher zum Erfolg)
- Problem: Konzentration
- Problem: Unterstützung notwendig
- Problem: Bild verstehen
- Zielpublikum: TEACCH für wen?
- TEACCH: wie lange?
- Was gehört zu TEACCH (Strukturierung und Visualisierung, Strukturierung von Abläufen und Zeit, Räumliche Strukturierung, Strukturierung von Zeit, Raum, Material, ...)
- Was ist TEACCH
 - grösserer Rahmen
 - Visualisierung, Strukturierung
 - räumliche Strukturierung
 - Individualisierung
- Gründe für TEACCH
 - Strukturierung bietet Halt
 - Strukturierung ermöglicht dem Kind Zielerreichung

- Erfassungsspannung (keine ganze Reihenfolge im Kopf behalten); Visualisierung gibt Schritt für Schritt vor
- unterstützt Selbstständigkeit (alleine machen = wichtig fürs Kind)
- Kinder mit einer geistigen Behinderung / Lernbehinderung sind auf Strukturierungshilfen angewiesen
- Auditive Wahrnehmung, Erfassungsspannung erschwert, Zerlegung in Einzelschritte erleichtert Arbeit
- Kontakt aufnehmen
- bessere Konzentration, an alles denken
- sich mitteilen, erzählen dank Plänen
- auditives durch Visualisierung besser verstehen
- Abmachungen am Plan diskutieren)
- Änderungen am Plan erklären
- Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich
- Verständnis für TEACCH ist wichtig bei Anwendung
- Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus) / TEACCH für wen?
- Pläne: Art der Darstellung
- Was bedeutet die autistische Wahrnehmung?
- Arbeitssystem: wie wird es eingeführt, wie wird es benutzt
- Was braucht es für eine gute Strukturierung
- Ziel von TEACCH (Abläufe einfacher gestalten, Selbstständigkeit)
- Austausch ist wichtig: Eltern informieren

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BB 09-12

Masterarbeit

Der TEACCH Ansatz

Anhang

Eine Hilfe zur Erleichterung des Alltages durch die Orientierung
am TEACCH Ansatz

Eingereicht von:

Carolin Zindel

Seminargruppe 12, Lerngruppe 4

Begleitung:

Remi Frei

Abgabedatum:

Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

8	Anhang.....	1
8.1	Theoretischer Bezugsrahmen	1
8.1.1	Formen des Eincheckens	1
8.1.2	Fragebogen PU	1
8.1.3	Abstraktionsniveau, Zuordnungsfähigkeit	10
8.2	Forschung / Umfrage.....	13
8.2.1	Umfrage	13
8.2.2	Graphische Auswertung	14
8.3	Forschung / Qualitative Sozialforschung.....	16
8.3.1	Interviewleitfaden.....	16
8.3.2	Kategoriensystem	19
8.3.3	Selektives Protokoll	23
8.3.4	Stichworte für die Weiterarbeit	78
8.3.5	Auswahl für die Broschüre.....	83

8 Anhang

8.1 Theoretischer Bezugsrahmen

8.1.1 Formen des Eincheckens

Form des Eincheckens	Definition	Beispiele
<i>Einchecken mit funktionalen Gegenständen</i>	Ein Gegenstand, der am Zielort in der Aktivität verwendet wird und dort einen festen Platz hat, wird zum Zielort mitgenommen.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein Teller wird zum Tisch gebracht und am eigenen Essplatz abgestellt (ggf. auf einer Schablone). ◆ Eine Windel wird ins Bad zum Windelwechseln mitgenommen. ◆ Ein Kissen wird zum Stuhl gebracht, um sich dort darauf zu setzen.
<i>Einchecken mit identischen Gegenständen</i>	Ein Gegenstand wird zum Zielort mitgenommen, an dem sich ein entsprechendes Gegenstück befindet. Der Gegenstand wird zu dem anderen gestellt oder an ihm befestigt.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein Turnschuh wird zum Turmraum mitgenommen und dort neben dem Zweiten des Paares an einen Haken gehängt. ◆ Ein Kochlöffel wird in der Küche in eine Röhre gestellt, an der außen ein Kochlöffel befestigt ist. ◆ Eine Wäscheklammer wird am Eingang der Waschküche neben einer anderen auf ein kleines Stück Wäscheleine befestigt.
<i>Einchecken mit repräsentativen Gegenständen</i>	Ein Gegenstand, der von seiner Art her oder aufgrund der individuellen Bedeutung für das Kind mit einer bestimmten Aktivität in Verbindung steht, wird zum Ort der Aktivität mitgenommen und dort an einem festgelegten Ort abgelegt.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein Legostein steht für „Spielen“ und wird am Eingang der Spielecke in einen Kasten geworfen. ◆ Eine leere Brötchentüte steht für den Gang zum Bäcker und wird an der Haustür in eine Schachtel gelegt. Dafür nimmt sich das Kind die dort stehende Einkaufstasche.
<i>Einchecken mit identischen Abbildungen</i>	Eine Karte mit einer Abbildung (Foto, Zeichnung, Piktogramm) wird zum Zielort mitgenommen, wo sich eine identische Abbildung befindet. Die Abbildungen werden einander zugeordnet und miteinander verbunden.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein Foto vom Kind am Arbeitsplatz wird am Arbeitsplatz in einen Umschlag gesteckt, auf dem dasselbe Foto abgebildet ist. ◆ Das Piktogramm einer Toilette wird an der Tür zur Toilette auf eine Magnettafel geheftet, die dasselbe Piktogramm aufweist. ◆ Ein Bild vom Sandkasten wird mit Klettband unter dem identischen Bild angeheftet, das sich am Sandkasten befindet.
<i>Einchecken mit ähnlichen Abbildungen</i>	Eine Karte mit einer Abbildung (Foto, Zeichnung, Piktogramm) wird zum Zielort mitgenommen, wo sich eine ähnliche Abbildung befindet. Die Abbildungen werden einander zugeordnet und miteinander verbunden.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein kleines Bild einer Puppe wird in der Puppenecke durch einen Schlitz in einen Kasten geworfen, auf dem ein großes Bild einer Puppe zu sehen ist. ◆ Ein Piktogramm eines Buches wird in der Lesecke in einen Umschlag gesteckt, auf dem mehrere Bücher zu sehen sind.
<i>Einchecken mit symbolischen Hinweisen</i>	Eine Karte mit einem bestimmten Kennzeichen (geometrische Form, Farbe, Bild) wird zum Zielort mitgenommen, der mit demselben Kennzeichen markiert ist.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die Stationen eines Parcours in der Turnhalle sind numeriert. Das Puzzleteil mit der entsprechenden Zahl wird zum jeweiligen Gerät mitgenommen und dort in das Puzzle eingepasst. ◆ Der eigene Garderobenhaken ist mit einem Drachen gekennzeichnet. Die Karte mit dem Drachen wird am Zielort mit Klett befestigt.
<i>Einchecken mit schriftlichen Hinweisen</i>	Eine Karte mit der schriftlichen Bezeichnung des Zielortes oder der Aktivität wird mitgenommen und dem identischen Wort zugeordnet.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Über dem Spielbereich hängt ein Schild mit der Aufschrift „Pause“. Die Karte mit der Aufschrift „Pause“ wird am Eingang zur Spielecke in einen Umschlag getan. Ggf. steht auf dem Umschlag dasselbe Wort.

8.1.2 Fragebogen PU

Im Rahmen des Unterrichtsprojektes „PU“ forschte ich anhand der Theorie über den TEACCH Ansatz, welche Aspekte bei einer Durchführung zu berücksichtigen bzw. abzuklären sind. Anhand dieser Überlegungen stellte ich Fragen zusammen, deren Antworten eben diese Aspekte beinhalteten. Dadurch stellte ich so zu sagen mein eigenes Erfassungsinstrument her. Allerdings muss hier erwähnt werden, dass ich alleine schon aufgrund der Theorie des TEACCH Ansatzes, der Zusammenstellung der Materialien sowie der Anpassung des Testes „Zuordnungsfähigkeit“ enorm viel Zeit in die Erstellung dieses Erfassungsinstruments gesteckt habe. Irgendwann musste ich aufgrund der Zeit einen Schlussstrich ziehen und das Instrument so belassen, wie es jetzt ist. Dies bedeutet jedoch, dass es meiner Meinung nach nicht völlig „ausgeklügelt“ ist, es war für mich jedoch sehr hilfreich beim Herausfinden, wie ich mit welchem Kind nach dem TEACCH Ansatz arbeiten soll.

Erfassung der Voraussetzungen für die Arbeit nach dem TEACCH Ansatz

Hinweis: Die Hintergründe der folgenden Fragen sowie Erklärungen sind im Theorieteil (Kapitel 2) zu finden.

Name des Kindes: _____

Datum der Erfassung: _____

I Ebene Lernende

1 Komplexität: Wie viele Informationen können bei Arbeits- und Zeitplänen gegeben werden?

(Abklärung möglich durch: Einstufung in das Entwicklungsmodell von Piaget (z.B. mittels Briobahn), Beobachtung)

- Ist das Kind überfordert bei mehreren Infos (wenn man ihm einen ausführlichen Ausblick zu geben versucht), kann es nur eine Information zu einer Zeit verarbeiten?
 - ➔ eine Information (Aktivität und Hinweis auf nächste) → Übergangshinweise
- Hat das Kind ein Konzept von Erst-Dann?
 - ➔ zwei 2 Informationen → Hinweis auf die nächste und übernächste Aktivität. Hilft, Wartezeiten besser zu bewältigen
- Kann das Kind Reihenfolgen erkennen und einhalten?
 - ➔ drei oder mehr Informationen → Orientierung, dass etwas stattfindet und an welcher Stelle im Ablauf es eintreffen wird. Vorteil: Dauer lässt sich am Plan ablesen, in dem der Betreffende nachschauen kann, was zuvor noch alles passieren wird.

2 Welche Möglichkeit der Anordnungen der verschiedenen Aufgaben und der Übersicht über die Anzahl Aufgaben spricht das Kind am ehesten an? (Menge und Reihenfolge)

Frage 1 hat ergeben, dass...

- ... das Kind eine Information aufs Mal verarbeiten kann:
 - ➔ Die Aufgaben(karten) werden aufeinander / hintereinander gestapelt bzw. aufgehängt
- ... das Kind mehrere Informationen aufs Mal verarbeiten kann:
 - ➔ Die Aufgaben(karten) werden in einer Reihenfolge nebeneinander angeordnet

3 Welches Abstraktionsniveau trifft auf das Kind zu?

➔ Entsprechende Auswahl der Darstellung der Informationen

(Abklärung: Tabelle Abstraktionsniveau und Zuordnungsfähigkeit, s. nächstes Kapitel)

- Funktionales Objekt
- Repräsentatives Objekt, ganz identisch
- Repräsentatives Objekt, zum Teil identisch
- Repräsentatives Objekt, gleiche Kategorie
- Repräsentatives Objekt, zum Teil gleiche Kategorie
- Miniatur, identisch
- Miniatur, Kategorie

- Foto, konkret
- Foto, Kategorie
- Zeichnung
- Piktogramm
- Symbol
- Schrift

➔ Entsprechende Auswahl des Aufgabenformates

(Abklärung: Beobachtung, abschätzen, was das Ziel bei der Aufgabe ist)

- Material selbst zusammen suchen (alles an einem Material-Ort)
- Material zur Verfügung stellen:
 - Korb-Aufgaben
 - Tablett-Aufgaben
 - Schuhkarton-Aufgaben
 - Aufgabenmappen
- Selbsterklärende Aufgaben
- Instruktionspläne

4 Welche Möglichkeit der Übersicht über die Dauer von Aufträgen entspricht dem Kind am ehesten?

- Frage 3 (Aufgabenformat) hat ergeben, dass mit Korb-, Tablett- oder Schuhkarton-Aufgaben gearbeitet werden sollte:
Das bereit stehende Material wird abgearbeitet. Nach Beendigung jeder einzelnen Arbeit wird das Produkt an einen festgelegten Ort für erledigte Aufgaben geräumt. Der Platz, an dem die Aufgaben stehen wird leerer, der Ort für die Ergebnisse (Fertig-Regal, Fertig-Korb) füllt sich.
- Frage 3 (Abstraktionsniveau) hat ergeben, dass mit Fotos, Zeichnungen, Piktogrammen oder Symbolen gearbeitet werden kann:
 - Die Aufgabenkarten werden der Reihe nach vom Plan genommen und vor Beginn der jeweiligen Aufgabe am entsprechenden Material befestigt. Mit fortschreitender Arbeit verschwinden die Karten vom Plan. (abnehmen)
 - Die Aufgabenkarten werden jeweils nach Beendigung einer Aufgabe in einen Fertigungsanschlag gesteckt. Mit fortschreitender Arbeit verschwinden die Karten vom Plan. (abnehmen)
 - Die Aufgabenkarten verbleiben nach Beendigung einer Aufgabe am Plan und werden markiert (Umdrehen, Abstempeln, Markierung anbringen, Abhaken, Durchstreichen)
- Schrift:
Die Arbeitsaufträge auf einer Liste werden abgehakt oder durchgestrichen. (Abhaken, Durchstreichen)

5 Welche Informationen auf dem Plan sind für die Kinder bedeutsam?

(Abklärung: Beobachtung)

Beispiel: Für einige ist der Toilettengang auf dem Plan zu kennzeichnen, für andere hingegen ist dies nicht von Bedeutung.

6 Aus welchem Material sollen die Pläne bestehen?

(Abklärung: Beobachtung)

6a Welches Material kann das Kind motorisch problemlos selbstständig benutzen?

6b Müssen sensorische Qualitäten berücksichtigt werden?

- Taktile Qualitäten (Material glatt, rau, hart, weich)
- visuelle Qualitäten (bestimmte Farben? Laminierfolie mit matter Oberfläche?)
- Auditive Qualitäten (entstehen beim Abnehmen unangenehme Geräusche?)
- Geruch und Geschmack (keine intensiven Gerüche)

6c Welche Gestaltung des Planes / des Fertigungsschlages (o.ä.) macht dem Kind besonders Spass?

Individuelle Interessen des Kindes:

7 Kann das Kind den Weg von einem Ort zum anderen selbstständig bewältigen?

(Abklärung: Beobachtung)

- JA (keine weiteren Konsequenzen, weiter bei Frage 9)
- NEIN (Einchecken anwenden, siehe Frage 8)

8 Welche Art des Eincheckens ist die beste für das Kind?

(Abklärung: siehe Ergebnis Frage 3, Erklärungen siehe Tabelle „Formen des Eincheckens“, 1. Kapitel im Anhang)

- Einchecken mit funktionalen Gegenständen
- Einchecken mit identischen Gegenständen
- Einchecken mit repräsentativen Gegenständen
- Einchecken mit identischen Abbildungen
- Einchecken mit ähnlichen Gegenständen
- Einchecken mit symbolischen Hinweisen
- Einchecken mit schriftlichen Hinweisen

9 Was für eine Art Belohnung nach Erledigung der Aufgabe benötigt das Kind?

(Abklärung: Beobachtung)

- Bevorzugte Aktivität ist für Motivation wichtig (weiter zu 10a und 10b)
- Hinweis auf weitere Aufgabe im Plan genügt

10a Welche Art eines Hinweises auf die Belohnung entspricht dem Kind am ehesten?

(Abklärung: siehe Ergebnis Frage 3)

- Ein Gegenstand, der nach der Arbeit benutzt werden darf, liegt in Sichtweite
- Ein Gegenstand, der auf eine bestimmte Aktivität hinweist, liegt in Sichtweite
- Ein Teil des Gegenstandes liegt in Sichtweite
- Bildlicher Hinweis ohne Schrift
- Bildlicher Hinweis mit Schrift
- Schriftlicher Hinweis

10b Welche der folgenden Varianten ist für das Kind die geeignetste?

(Abklärung: Beobachtung)

- Aktivität wird vor dem Arbeitsbeginn ausgewählt und ist Teil des Planes
- Auf dem Plan hat es einen Hinweis auf eine Auswahlmöglichkeit am Ende des Planes

- Die Aktivität ist frei wählbar
- Die Aktivität wird von der Lehrperson im Sinne des Kindes vorgegeben
- Die Lehrperson gibt eine Auswahl vor

II Ebene Unterricht / Raum

Hinweise: Die Frage 1 muss nur einmal beantwortet werden. Die Fragen 2, 3 und 4 können für jedes Kind beantwortet werden. Da es jedoch nicht möglich ist, für jedes Kind die passende Raumaufteilung vorzunehmen, muss anschliessend ein Weg gefunden werden, der für alle stimmt.

1 Raumaufteilung Allgemein

Beschreibung des Bereiches	Aktivitäten in diesem Bereich

2 Wie kann ich die Raumaufteilung so gestalten, dass das Kind weiss, wo es sich aufhalten soll?

- Wände fix
- Stellwände
- Vorhang
- Schnur
- Bodenbelag
- farbliche Gestaltung
- Striche auf Boden
- entsprechendes Material (Bsp.: Das Kind darf spielen. Wo? Bei den Spielsachen)

Eigene Notizen dazu:

3 Wie kann ich die Raumaufteilung gestalten, damit das Kind weiss, wo was passiert?

(Abklärung: Abstraktionsniveau, siehe Ergebnis Frage 3)

- Ausstattung:
 - Gegenstand - immer zum Einsatz kommend (Schürze)
 - Gegenstand - nicht immer zum Einsatz kommend (Pinsel),
 - Gegenstand - wechselnder aber im Oberbegriff ähnlicher Gegenstand (Malutensilien)
 - Räumliche Gestaltung (z.B. Farbige Tischdecken, ...)
- Bilder:
 - Foto - Person bei Durchführung der Aktivität
 - Foto - Abbildung vom Material
 - Foto - Abbildung ähnlicher Materialien
 - Zeichnungen
 - Piktogramme
- Schriftliche Hinweise:
 - Bezeichnung des Objektes (Ruheraum)
 - Bezeichnung der Aktivität (schlafen)
 - Kombination von Wörtern (Musik hören)

4 Wie kann ich die Raumaufteilung so gestalten, dass das Kind weiss, wo was hingehört?

(Abklärung: Abstraktionsniveau, siehe Ergebnis Frage 3)

- Zuordnung von Gegenständen zu Orten durch konkretes Material
 - Identisches Objekt am Zielort
 - Nicht identisches Objekt derselben Kategorie am Zielort
 - Zum Gegenstand passendes Objekt am Zielort
 - Der Zielort wird durch eine Miniatur gekennzeichnet
 - Der Zielort wird durch ein Teil des Objektes gekennzeichnet

- Zuordnung von Gegenständen zu Orten durch Schablonen
 - Schablone zum Einsetzen
 - Schablone zum Auflegen
 - Schattenriss-Schablone
 - Umriss-Schablone
- Zuordnung von Gegenständen zu bestimmten Orten durch Bilder
 - Foto des konkreten Gegenstandes
 - Foto nicht identischen Gegenstandes gleicher Kategorie
 - Zeichnung oder Piktogramm
- Zuordnung durch gleiche Farbgebung
- Zuordnung durch schriftlichen Hinweis

5 Welchen äusseren Bedingungen muss der Plan standhalten?

- Lange haltbar
- Wasserfest
- Beissfest
- Reissfest
- Material, das sich bei Bedarf wieder beschaffen lässt

6 Wie soll der Arbeitsplatz des Kindes für das selbständige Arbeiten aussehen?

(Hilfe: Ergebnisse vom Fragebogen Teil I (Ebene Lernende) und durch eigene Einschätzungen)

6a Woran erkennt das Kind den Arbeitsplatz?

- Eincheck-Aufgabe steht bereit
- Behälter/ Befestigungsmöglichkeit für Karte oder Gegenstand zum Einchecken ist am Arbeitsplatz
- Der Arbeitsplatz ist durch ein Bild gekennzeichnet
- Der Arbeitsplatz ist durch Schrift gekennzeichnet
- Sonstiges: _____

6b Wo befindet sich der Arbeitsplan?

- Das Arbeitspensum wird aus der Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Anordnung der dort befindlichen Materialien deutlich
- Ein Plan befindet sich auf dem Arbeitstisch (stationär)
- Ein Plan befindet sich über dem Arbeitstisch an der Wand (stationär)
- Ein Plan befindet sich an einem bestimmten Ort und wird dort geholt (mobil)
- Sonstiges: _____

6c Wo befindet sich das Material?

- In direkter Reichweite am Arbeitsplatz
- Das Kind muss sich strecken, aber nicht aufstehen, um das Material zu holen
- Kurze Entfernung zum Material

- Das Material steht in einem anderen Bereich des Raumes, ist aber bereits passend zusammengestellt
- Das Material muss zusammengesucht werden
- Sonstiges: _____

6d Wie viel Material ist zugänglich?

- Es stehen nur die Aufgaben bereit, die bearbeitet werden sollen
- Die zu bearbeitenden Aufgaben stehen mit anderen Aufgaben an einem eigenen Platz
- Die Aufgaben stehen in einem Materiallager
- Sonstiges: _____

6e Wo kommen fertige Produkte hin?

- In direkter Reichweite am Arbeitsplatz (andere Seite als Material)
- Man muss sich strecken, aber nicht aufstehen, um das Produkt zu deponieren (andere Seite als Material)
- An einen bestimmten Platz in kurzer Entfernung vom Arbeitsplatz
- An einem bestimmten Platz in einem anderen Bereich des Raumes
- Je nach Aufgabe variiert der Ort
- Sonstiges: _____

III Auswertung: (nach Beendigung der Fragen, zur Übersicht Stichwörter hier eintragen)

Ebene Lernende:

Anzahl Informationen bei Arbeits- und Zeitplänen	
Anordnung, Übersicht über die Anzahl Aufgaben	
Abstraktionsniveau	
Aufgabenformat	
Übersicht über die Dauer der Aufgaben	
Bedeutsame Informationen	

Material der Pläne	
Art des Eincheckens (falls nötig)	
Belohnung nach Erledigung der Aufgabe	

Ebene Unterricht / Raum:

Raumauteilung durch	
Raumgestaltung durch	
Zuordnungsfähigkeit	
Wichtige äussere Bedingungen der Pläne	
Arbeitsplatzerkennung durch	
Ort des Arbeitsplanes	
Ort des Materials	
Anzahl Materialien	
Ort für fertige Produkte	

8.1.3 Abstraktionsniveau, Zuordnungsfähigkeit

Bei der Entscheidung, wie die Informationen dargestellt werden (Art der Darstellungen) sind sowohl Abstraktionsvermögen als auch Zuordnungsfähigkeit von Bedeutung. Wenn man weiss, welchen Grad der Abstraktion das Kind versteht, kann man die Zeit – und Arbeitspläne niveaugerecht darstellen, die Art des Eincheckens und der Belohnung passend wählen und die Räume entsprechend einrichten. Das Abstraktionsniveau des Kindes zu kennen ist dementsprechend wichtig bei der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz.

Um die Frage nach dem Abstraktionsniveau beantworten zu können (Frage 3 meines Fragebogens), muss man zuerst die Tabelle „Überprüfung der Zuordnungsfähigkeit nach unterschiedlich abstrakten Kriterien“ ausfüllen. Man kann man bei Unsicherheit mit dem Kind die jeweiligen Zuordnungsfähigkeiten ausprobieren. Entsprechend wählt man dann bei der Tabelle „Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise“ die Form der Darstellung aus. Dazu habe ich bei dieser Tabelle jeweils bei der Form der Darstellung das Stichwort aus der Tabelle der Überprüfung der Zuordnungsfähigkeit hinzugefügt. Die Tabelle „Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise“ erklärt die Form der Darstellung anhand von Beispielen. Ausserdem beschreibt sie die Voraussetzungen der jeweiligen Form. Diese beiden Inhalte bieten die Möglichkeit, den Entscheid aus der Tabelle der Zuordnungsfähigkeit nochmals zu überprüfen.

„Überprüfung der Zuordnungsfähigkeit nach unterschiedlich abstrakten Kriterien“

(vgl. Häussler, 2008, S.87-89)

Name: _____ Datum: _____ Beurteiler: _____

Prinzip der Zuordnung	Beispiele	Bewertung: (+) oder (-)
Objekt und Funktion		
♦ Objektgebrauch demonstrieren	Funktionsgerechter Einsatz des Gegenstandes bei der Aktivität oder pantomimische Darstellung des Gebrauchs.	
Identische Objekte		
♦ Objekte gleicher Form, Farbe und Größe	Zuordnung verschiedener Gegenstände zu ihren identischen Gegenständen.	
Miniatur zu Objekt		
♦ Miniatur hat gleiche Form und Farbe	Zuordnung eines kleinen blauen quadratischen Kissens zu einem großen blauen quadratischen Kissen.	
♦ Miniatur hat gleiche Form	Zuordnung eines winzigen roten Balls zu einem großen blauen Ball.	
♦ Miniatur in Form und Farbe anders (Funktion gleich)	Sortieren verschiedener Puppenlöffel zu einem großen Löffel und verschiedenartiger kleiner Bauklötze zu einem großen Bauklotz.	
Objektteil zu ganzem Objekt		
♦ Teil eines Objektes und vollständiges Objekt mit identischem Teil	Zuordnung von verschiedenen Schnürsenkeln zu Schuhen mit entsprechenden Schnürsenkeln.	
Gleiche Arten von Objekten (Kategorie)		
♦ Gleiche Objekte unterschiedlicher Farbe (Form und Größe gleich)	Zusammenstellung von roten, blauen, grünen und gelben Würfeln einerseits und roten, blauen, grünen und gelben Kämmen andererseits.	
♦ Gleichartige Objekte unterschiedlicher Form (Funktion, Farbe und Größe gleich)	Sortieren von schwarzen Kämmen verschiedener Form und schwarzen Stiften verschiedener Art (alle etwa gleich lang).	
♦ Gleichartige Objekte unterschiedlicher Form und Farbe (Funktion und Größe gleich)	Sortieren etwa gleich großer Spielzeugautos und Bürsten der unterschiedlichsten Farben nach Autos bzw. Bürsten.	

Abstraktionsniveau für visuelle Hinweise (vgl. Häussler, 2008, S.84,85)

Form der Darstellung	Beispiele	Voraussetzungen
Funktionales Objekt (Objekt und Funktion)	Die Tasse, aus der das Kind tatsächlich trinkt, verweist auf die Trinkpause. (Signalwirkung wird erhöht durch auffällig gestaltete Tasse.)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes ◆ Erkennen der Funktion des Gegenstandes
Repräsentatives Objekt (identisch / ganz) (Identische Objekte)	Eine Toilettenrolle verweist auf den Toilettengang. Beim Handlungsvollzug wird das Toilettenpapier von einer anderen Rolle genommen, die genauso aussieht.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes ◆ Erkennen der Funktion des Gegenstandes ◆ Zuordnung identischer Objekte
Repräsentatives Objekt (identisch / Teil) (Objektteil zu ganzem Objekt)	Ein Stück Stoff, das dem Kissenbezug des Kissens gleicht, das immer auf dem Wasserbett liegt, steht für „Wasserbett“.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes als Bestandteil eines größeren Ganzen ◆ Wissen um die Funktion des (ganzen) Gegenstandes ◆ Zuordnung identischer Objektteile
Repräsentatives Objekt (Kategorie) (gleiche Arten von Objekten)	Eine Musikkassette verweist auf „Musik hören“. In den Recorder wird eine andere Kassette eingelegt. (Höherer Schwierigkeitsgrad: Es wird eine CD eingelegt.)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes ◆ Erkennen der Funktion des Gegenstandes ◆ Zuordnung (ähnlicher) Objekte mit derselben Funktion
Repräsentatives Objekt (Kategorie / Teil) (gleiche Arten + Objektteil)	Ein Stück einer Müsliverpackung steht für „Frühstück“. Beim Frühstück selbst gibt es Müsli aus einer anderen Packung oder auch gar kein Müsli.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes als Bestandteil eines größeren Ganzen ◆ Wissen um die Funktion des (ganzen) Gegenstandes ◆ Zuordnung (ähnlicher) Objekte mit derselben Funktion
Miniatur (identisch) (Miniatur zu Objekt)	Eine verkleinerte Ausgabe des in der Aktivität zu verwendenden Originalgegenstandes verweist auf die Aktivität (z.B. kleiner Holzkochlöffel steht für Kochen).	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen der Miniatur ◆ Zuordnung der Miniatur zum Originalgegenstand auf der Basis des gleichen Erscheinungsbildes ◆ Kenntnis der Funktion des Originalgegenstandes
Miniatur (Kategorie) (gleiche Arten + Miniatur)	Eine Toilette aus der Puppenstube verweist auf den Toilettengang. Das Puppenmöbel sieht anders aus als die reale Toilette.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen der Miniatur ◆ Zuordnung der Miniatur zum Originalgegenstand auf der Basis äußerlicher Ähnlichkeit und/oder derselben Funktion ◆ Kenntnis der Funktion des Originalgegenstandes
Foto (konkret) (Objekt zu Foto, konkret)	<p>Ein Foto von der betreffenden Person auf einem Pferd in der üblichen Reithalle steht für Reiten.</p> <p>Ein Foto vom Reithelm der betreffenden Person steht für Reiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Bildern (Fotos): Zuordnung von Gegenständen zu ihren (verkleinerten) identischen Abbildungen ◆ Kenntnis der speziellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes ◆ Ggf. Erkennen der eigenen Person auf einem Foto in Verbindung mit der ausgeführten Aktivität

Form der Darstellung	Beispiele	Voraussetzungen
Foto (Kategorie) (Objekt zu Foto, Kategorie)	<p>Das Foto eines Sessels aus einem Möbelkatalog steht für „Pause“. Der Sessel sieht anders aus als der in der Pausenecke. Ggf. steht in der Pausenecke auch gar kein Sessel (nur ein Sofa).</p> <p>Das Foto irgend einer Person, die Ball spielt, steht für „Ball spielen“.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Bildern (Fotos): Zuordnung von Gegenständen zu (verkleinerten) realistischen Abbildungen ähnlicher Objekte auf der Basis ihrer Funktion ◆ Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation ◆ Ggf. Erkennen der durch die abgebildete Person ausgeführten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Zeichnung (Objekt zu Zeichnung)	<p>Ein gemalter Bus steht für „Nach Hause fahren“.</p> <p>Ein rennendes Strichmännchen steht für „Joggen“.</p> <p>(Durch den Einsatz entsprechender Farben und/oder die Abbildung spezifischer Einzelheiten des Originalgegenstandes kann das Erkennen erleichtert werden.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Zeichnungen: Zuordnung von Gegenständen oder Körperhaltungen zu (verkleinerten) Abbildungen aufgrund ähnlicher Merkmale ◆ Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation ◆ Erkennen der dargestellten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Piktogramm (Objekt zu Piktogramm)	<p>Die schematische Darstellung eines Flugzeugs verweist auf eine Flugreise.</p> <p>Die schematische Darstellung einer Person auf einem Stuhl weist darauf hin, dass man im Wartebereich Platz nehmen soll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Piktogrammen: Zuordnung von Gegenständen oder Körperhaltungen zu (verkleinerten) Abbildungen aufgrund gemeinsamer allgemeiner Merkmale ◆ Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation ◆ Erkennen der dargestellten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Symbol	<p>Ein Fragezeichen weist darauf hin, dass jetzt die „Rätselstunde“ folgt.</p> <p>Ein grüner Punkt verweist auf Freispiel, ein rotes Viereck auf „Arbeit“.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Symbolverständnis: Kenntnis der spezifischen Bedeutung willkürlich definierter visueller Signale
Schrift (Objekt zu Schrift)	<p>Die aneinandergereihten Buchstaben PAUSE bilden ein Wort und verweisen auf die Pause.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lesefähigkeit (Ganzwortlesen) ◆ Leseverständnis: Verbindung des Begriffs mit dem gemeinten Inhalt

8.2 Forschung / Umfrage

8.2.1 Umfrage

Ihr Umfragelink: <http://www.umfrageonline.com/live.php?code=b345443>

Wollen Sie Änderungen an Ihrer Umfrage vornehmen? Dann müssen Sie diese kurzzeitig unterbrechen.

Der TEACCH Ansatz
0 %

Liebe Lehrerinnen und Lehrer

Zur Zeit bin ich berufsbegleitend Studentin an der Heilpädagogischen Fachhochschule (HfH) in Zürich. Ich arbeite gleichzeitig als Klassenlehrerin in der Stiftung Bühl Wädenswil.

Seit der Ausbildung beschäftige ich mich mit der Strukturierung der Fördersituation nach dem TEACCH Ansatz. Nun möchte ich im Rahmen meiner Masterthese eine Broschüre herstellen mit Informationen zum TEACCH Ansatz sowie mit praktischen Umsetzungsmöglichkeiten.

Dabei gehe ich folgender Fragestellung nach:
 „Welche Inhalte (theoretische und praktische) müssen in einer Broschüre über TEACCH beschrieben sein, damit eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus und eine Umsetzung des TEACCH Ansatzes zu Hause erleichtert werden?“

Zur Beantwortung dieser Fragestellung bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen. Darf ich Sie deshalb bitten, den folgenden Fragebogen bis spätestens am 21. April auszufüllen?

Vielen herzlichen Dank und freundliche Grüsse,

Carolin Zindel

(Klicken sie auf den grünen Pfeil, um den Fragebogen zu öffnen)

Seite 1

Kennen Sie den TEACCH Ansatz? *

- ja
- nein

Arbeiten Sie mit Ihrer Klasse oder mit einzelnen Kindern Ihrer Klasse nach dem TEACCH Ansatz? *

Es muss dabei nicht ausschliesslich nach dem TEACCH Ansatz gearbeitet werden, Ansätze daraus sind für meine Arbeit ebenfalls interessant.

- ja
- nein

Sind Sie bereit, ein Gespräch mit mir zu führen oder einen weiteren Fragebogen auszufüllen? Dabei ginge es um folgende Themenkreise: Was an theoretischen Inhalten von TEACCH möchten Sie gerne den Eltern weitergeben? Welche in der Schule gelernten strukturierten Abläufe nach dem TEACCH Ansatz könnten aus Ihrer Sicht auch zu Hause umgesetzt werden? *

Es ist abhängig von der Anzahl Interessierten, ob ein Gespräch stattfinden wird oder ob die Fragen per Fragebogen gestellt werden. Ein Gespräch wird ca. eine Stunde dauern, das Ausfüllen des Fragebogens würde bestimmt auch nicht mehr Zeit beanspruchen.

- Ja, ich bin zu einem Gespräch oder zum Ausfüllen eines Fragebogens bereit.
- Nein, ich bin nicht dazu bereit.

Können Sie sich vorstellen, dass sich einzelne Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler für ein Gespräch oder das Ausfüllen eines Fragebogens bereit erklären würden? Dabei ginge es um folgende Themenkreise: Wo bezüglich TEACCH gibt es für Eltern Fragezeichen? Was würden sie gerne wissen über TEACCH? Welche Situationen zu Hause sind schwierig zu bewältigen bzw. bei welchen Situationen sehen die Eltern Möglichkeiten, anhand von Strukturierung die Bewältigung der Situation zu vereinfachen? *

- Ja, ich denke, die Eltern könnten zu einem Gespräch oder Ausfüllen eines Fragebogens bereit sein.
- Nein, ich denke nicht, dass die Eltern dazu bereit sind.

Falls Sie die letzten zwei Fragen mit Ja beantworten konnten, wäre ich froh, wenn Sie mir noch mitteilen könnten, wann Sie ein solches Gespräch am liebsten führen möchten. Ich werde dann auf Sie zukommen, um einen Termin zu vereinbaren.

Hier sind mehrere Antworten möglich.

In der Woche 24, 13.6 - 18.6.2011

In der Woche 25, 20.6 - 25.6.2011

In der Woche 27, 4.7. - 9.7.2011

In der Woche 28, 11.7. - 16.7.2011

Bitte geben Sie in dem nachfolgenden Feld Ihre Kontaktdaten an, damit ich Sie für ein Gespräch oder einen weiteren Fragebogen kontaktieren kann. Selbstverständlich werde ich mich nur an Sie wenden, wenn Sie sich in den obigen Fragen dazu bereit erklärt haben. Die Daten werden nicht an Drittpersonen weitergeben.

Ich bitte Sie um folgende Angaben: Name der Schule, an der Sie arbeiten / Ihr Name sowie Ihre Telefonnummer und/oder Ihre Mailadresse. Vielen Dank!

Die Umfrage ist beendet. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Falls Sie Fragen haben, sei es zu meinem Projekt oder zum Ausfüllen des Fragebogens, dann melden Sie sich doch unter carolin.zindel@gmail.com oder unter

8.2.2 Graphische Auswertung

1. Kennen Sie den TEACCH Ansatz? *

- ja
- nein

Anzahl Antworten: 44

30 (68.2%): ja

14 (31.8%): nein

2. Arbeiten Sie mit Ihrer Klasse oder mit einzelnen Kindern Ihrer Klasse nach dem TEACCH Ansatz? *

Es muss dabei nicht ausschliesslich nach dem TEACCH Ansatz gearbeitet werden, Ansätze daraus sind für meine Arbeit ebenfalls interessant.

- ja
- nein

Anzahl Antworten: 44

21 (47.7%): ja

23 (52.3%): nein

3. Sind Sie bereit, ein Gespräch mit mir zu führen oder einen weiteren Fragebogen auszufüllen? Dabei ginge es um folgende Themenkreise: Was an theoretischen Inhalten von TEACCH möchten Sie gerne den Eltern weitergeben? Welche in der Schule gelernten strukturierten Abläufe nach dem TEACCH Ansatz könnten aus Ihrer Sicht auch zu Hause umgesetzt werden? *

Es ist abhängig von der Anzahl Interessierten, ob ein Gespräch stattfinden wird oder ob die Fragen per Fragebogen gestellt werden. Ein Gespräch wird ca. eine Stunde dauern, das Ausfüllen des Fragebogens würde bestimmt auch nicht mehr Zeit beanspruchen.

- Ja, ich bin zu einem Gespräch oder zum Ausfüllen eines Fragebogens bereit.
- Nein, ich bin nicht dazu bereit.

Anzahl Antworten: 43

18 (41.86%)

Ja, ich bin zu einem Gespräch oder zum Ausfüllen eines Fragebogens bereit.

25 (58.14%)

Nein, ich bin nicht dazu bereit.

4. Können Sie sich vorstellen, dass sich einzelne Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler für ein Gespräch oder das Ausfüllen eines Fragebogens bereit erklären würden? Dabei ginge es um folgende Themenkreise: Wo bezüglich TEACCH gibt es für Eltern Fragezeichen? Was würden sie gerne wissen über TEACCH? Welche Situationen zu Hause sind schwierig zu bewältigen bzw. bei welchen Situationen sehen die Eltern Möglichkeiten, anhand von Strukturierung die Bewältigung der Situation zu vereinfachen? *

- Ja, ich denke, die Eltern könnten zu einem Gespräch oder Ausfüllen eines Fragebogens bereit sein.
- Nein, ich denke nicht, dass die Eltern dazu bereit sind.

Anzahl Antworten: 43

11 (25.58%)

Ja, ich denke, die Eltern könnten zu einem Gespräch oder Ausfüllen eines Fragebogens bereit sein.

32 (74.42%)

Nein, ich denke nicht, dass die Eltern dazu bereit sind.

5. Falls Sie die letzten zwei Fragen mit Ja beantworten konnten, wäre ich froh, wenn Sie mir noch mitteilen könnten, wann Sie ein solches Gespräch am liebsten führen möchten. Ich werde dann auf Sie zukommen, um einen Termin zu vereinbaren.

Hier sind mehrere Antworten möglich.

- In der Woche 24, 13.6 - 18.6.2011
- In der Woche 25, 20.6 - 25.6.2011
- In der Woche 27, 4.7. - 9.7.2011
- In der Woche 28, 11.7. - 16.7.2011

Anzahl Antworten: 13

9 (25.00%)

In der Woche 24, 13.6 - 18.6.2011

11 (30.56%)

In der Woche 25, 20.6 - 25.6.2011

9 (25.00%)

In der Woche 27, 4.7. - 9.7.2011

7 (19.44%)

In der Woche 28, 11.7. - 16.7.2011

8.3 Forschung / Qualitative Sozialforschung

8.3.1 Interviewleitfaden

8.3.1.1 Leitfadeninterview 1 (Eltern, die TEACCH nicht oder wenig kennen)

1. Formulierung und Analyse des Problems:

Ich schreibe meine Masterarbeit zu TEACCH. Dabei ist es mein Ziel, eine Broschüre zu erarbeiten, die der Optimierung der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz beziehungsweise der Erleichterung des Alltags mit dem Kind / Jugendlichen (zu Hause und/oder in der Schule) dient. Dafür möchte ich in der Broschüre über den TEACCH Ansatz informieren sowie Umsetzungsangebote anbieten, anhand denen der TEACCH Ansatz auch zu Hause angewendet werden kann. Zusätzlich kann diese Broschüre Schulen dienen, die sich noch nicht mit dem TEACCH Ansatz auskennen und sich so mit wenig Zeitaufwand darüber informieren können. Für den Inhalt der Broschüre orientiere ich mich an folgender Fragestellung: Welche theoretischen Informationen und praktischen Umsetzungsangebote unterstützen die Eltern in der Anwendung des TEACCH Ansatzes zu Hause und erleichtern dadurch den Alltag mit dem Kind / Jugendlichen sowohl in der Schule als auch zu Hause?

Um nun Umsetzungsangebote bzw. Abläufe anbieten zu können, muss ich herausfinden, welche besonders hilfreich sein könnten. Dies wird der erste Schwerpunkt unseres Gespräches sein. Der zweite Schwerpunkt wird sich auf TEACCH an sich beziehen, was TEACCH überhaupt ist, was Sie darüber wissen.

Bitte teilen Sie es mir mit, wenn ich Fragen stelle, die Ihnen zu persönlich sind oder die Sie aus anderen Gründen nicht beantworten möchten.

2. Sondierungsfragen

Ist das für Sie so in Ordnung? Möchten Sie bereits zu Beginn etwas sagen / fragen?

3. Zentrale Aspekte

Nacheinander zwei Situationen zeigen (Bild: WC / ins Bett gehen), die mir von Eltern als schwierig beschrieben worden sind. Bei jeder Situation die Eltern fragen:

- Warum wohl schwierig?
- Was daran ist wohl schwierig?
- Eigene Erfahrungen?

Ziel: Informationen für konkrete Abläufe für diese zwei Situationen

Anschließend:

- Gibt es weitere/andere Situationen bei Ihnen zu Hause, die eher stressig sind? (Hilfe: Alltag durchgehen anhand Linie: !--- (wo stressig?) → Ablauf genau beschreiben; was genau ist schwierig?
Ziel: Ideen für strukturierte Abläufe
- In Schule versuche ich solche Situationen mit Ansätzen von TEACCH zu verbessern. Kennen Sie TEACCH? Was wissen Sie über TEACCH?/ Haben sie Fragen dazu?
Ziel: Ideen für den Theorieteil der Broschüre

8.3.1.2 Leitfadeninterview 2 (Eltern, die TEACCH kennen und zu Hause bereits anwenden)

1. Formulierung und Analyse des Problems:

(s. Leitfadeninterview 1)

2. Sondierungsfragen

Ist das für Sie so in Ordnung? Möchten Sie bereits zu Beginn etwas sagen / fragen?

Kennen Sie TEACCH? Wenden Sie TEACCH zu Hause an? Wenn ja, wie?

3. Zentrale Aspekte

- Eltern ohne TEACCH erleben unter anderem folgende Situationen als schwierig: WC / ins Bett gehen / Einkaufen (Bilder!). Gibt es bei Ihnen solche Situationen, die mit T. weniger schwierig geworden sind? → Was daran war schwierig / ist warum nicht mehr schwierig?
- Gibt es Abläufe, bei denen Sie sich nicht am TEACCH Ansatz orientieren, sich aber vorstellen könnten, diese auch entsprechend zu strukturieren? (Hilfe: schwierige Situationen? Alltag durchgehen anhand Linie: !---- (wo stressig?) → Ablauf genau beschreiben, was genau ist schwierig?
Ziel: Ideen für strukturierte Abläufe
- Infos über TEACCH: was an Wissen würden Sie gerne anderen Eltern weiter geben / was denken Sie, ist für andere Eltern wichtig zu wissen?
Ziel: Ideen für den Theorieteil der Broschüre

8.3.1.3 Leitfadeninterview 3 (Lehrpersonen)

1. Formulierung und Analyse des Problems:

(s. Leitfadeninterview 1)

2. Sondierungsfragen

Wie stehen Sie TEACCH gegenüber? / Was halten Sie von TEACCH?

3. Zentrale Aspekte

- Wo, was denken Sie, können Eltern für zu Hause übernehmen?
- Wo, was denken Sie, können die Eltern zu Hause ausserdem strukturieren?
(Abläufe genau beschreiben!)
Ziel: Ideen für strukturierte Abläufe
- Was denken Sie, müssen Eltern über T. wissen?
Ziel: Ideen für den Theorieteil der Broschüre

8.3.1.4 Leitfadeninterview 4 (Maya Schneider)

1. Formulierung und Analyse des Problems

Mein Ziel ist es, anhand meiner Masterarbeit eine Broschüre zu erarbeiten. Die Broschüre dient der Optimierung der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz beziehungsweise der Erleichterung des Alltags mit dem Kind / Jugendlichen (zu Hause und/oder in der Schule). Dafür möchte ich in der Broschüre über den TEACCH Ansatz informieren sowie Umsetzungsangebote anbieten, anhand deren der TEACCH Ansatz auch zu Hause mit möglichst wenig Aufwand angewendet werden kann. Zusätzlich kann diese Broschüre Schulen dienen, die sich noch nicht mit dem TEACCH Ansatz auskennen und sich so mit wenig Zeitaufwand darüber informieren können. Es gibt ja von Anne Häussler das Buch „Beispiele visueller Hilfen und Strukturierungsmöglichkeiten in der Förderung von Menschen mit Autismus“. Ungefähr in dieser Art, aber so einfach wie möglich umsetzbar (möglichst bereits vorhandenes Material, ...). Es geht mir dabei jedoch grundsätzlich nur um die Anlehnung an das Prinzip „Strukturierung der Fördersituation“ und nicht um TEACCH mit sämtlichen Komponenten.

Für den Inhalt der Broschüre orientiere ich mich an folgender Fragestellung:

Welche theoretischen Informationen und praktischen Umsetzungsangebote unterstützen die Eltern in der Anwendung des TEACCH Ansatzes zu Hause und erleichtern dadurch den Alltag mit dem Kind / Jugendlichen sowohl in der Schule als auch zu Hause?

2. Sondierungsfragen

Was ist Ihr Aufgabenfeld? (Infos zur Person)

3. Zentrale Aspekte

- Eltern kommen zu Ihnen mit schwierigen Situationen. Sind das immer andere Situationen oder erkennen Sie Regelmässigkeiten, gibt es Situationen, die bei vielen Eltern schwierig sind? Können Sie mir Situationen aufzählen, die Ihnen geschildert werden?
- Als Sie selbst noch unterrichteten: Was/wie haben Sie in der Schule strukturiert? Gibt es hier Strukturierungen, die Eltern aus Ihrer Sicht für zu Hause übernehmen können?
- Gibt es weitere Strukturierungsangebote, die Ihnen wichtig erscheinen (weitere Ideen für Broschüre)?

Ziel: Ideen für strukturierte Abläufe

- Informieren Sie die Eltern über TEACCH oder geben Sie ihnen „nur“ konkrete Tipps zur Umsetzung ohne sie in Verbindung mit TEACCH zu setzen? Wenn Infos: welche?

Ziel: Ideen für den Theorieteil der Broschüre

8.3.2 Kategoriensystem

8.3.2.1 Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation

Kategorie	Unterkategorie
Bedeutung der Situation	
Inhalte des Ablaufes	
Hilfsmittel	

8.3.2.2 Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich Bett - Situation

Kategorie	Unterkategorie
Schwierigkeiten	
Inhalte des Ablaufes	

8.3.2.3 Selektionskriterium: Schwierige Situationen zu Hause

Kategorie	Unterkategorie
Morgen	Inhalte Ablauf
Tischsituation	Tischdecken
	Verhaltensregeln am Tisch
	Essen
	Abräumen
Freizeit	Warten
	Auto
	Rucksack packen
	Einkaufen
	Freizeitgestaltung
Räumliche Strukturierung	Wo ist wer

	Wo ist was
Tiere	Häsli füttern
Verhalten	Konsequenzen
	Gehorchen
Gefühle	Schmerz
Ämtli	

8.3.2.4 Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause

Kategorie	Unterkategorie
Bad-Situation	WC
	Zähneputzen
	Duschen
	Sachen packen
Verhalten	Verhaltensregeln
	Verhaltensmuster
Räumliche Strukturierung	Wo ist was
Selbstständigkeit	
Morgen	Frühstück
Tischsituation	Tischen
Zeitliche Strukturierung	Ämtliplan
	Zeitpläne
	Aufgabenpläne
Freizeit	Ausflüge
	Zug fahren
	Besuch
	Einkaufen
Konzentration	
Sprache	Sprechhilfe
Arztbesuche	

8.3.2.5 Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in der Schule

Kategorie	Unterkategorie
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne
	Aufgabenpläne
	Ämtliplan
Räumliche Strukturierung	Wo ist was
Materialgestaltung	Schuhkarton – Aufgaben
Verhalten	Abmachungen
	Regeln
Sprache	

8.3.2.6 Selektionskriterium: Aus der Schule nach Hause gegeben

Kategorie	Unterkategorie
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne
	Aufgabenpläne
Verhalten	Regeln
Tischsituation	
Bettsituation	
Freizeit	

8.3.2.7 Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause (Wünsche, nicht umgesetzt)

Kategorie	Unterkategorie
Räumliche Strukturierung	Wo ist was
	Wo ist wer
Materialgestaltung	
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne
	Aufgabenpläne
	Verschiedenes
Hilfsmittel	TimeTimer
	Stoppuhr
Verhalten	Belohnung
	Konsequenzen
Adressen	Kontaktpersonen
	Literatur
	Internet

8.3.2.8 Selektionskriterium: Probleme bei der Arbeit nach TEACCH

Kategorie	Unterkategorie
Konzentration	
Verständlichkeit	
Veränderungen	

8.3.2.9 Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH

Kategorie	Unterkategorie
„TEACCH“	Abkürzung
	Gesamtübersicht
Zeitliche Strukturierung	Hilfsmittel
	Zeit
Zielpublikum	
Zeitpunkt	

8.3.2.10 Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH

Kategorie	Unterkategorie
„TEACCH“	Gesamtübersicht
	Strukturierung
Differenzierung	
Zeitliche Strukturierung	Erst – Dann
	Flexibilität
	Inhalt
Räumliche Strukturierung	
Zusammenarbeit	
Zielpublikum	
Gründe	
Wahrnehmung	

8.3.3 Selektives Protokoll

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation					
Bedeutung der Situation		<p>Q: Einfach die Bedeutung von (unverständlich) Ich meine, heutzutage, darf man das überhaupt sagen, ich mein die Männer dürfen ja nicht mehr im Stehen brünzeln. Aber das wäre was Optisches, was macht man da auf dem WC. Hier hat man das WC aber für was ist das, ist das ein Stuhl wo man sich einfach drauf setzt. Oder ist das was wo man ein Knopf drückt und dann kommt Musik.</p> <p>Z: Aber es ist ja in diesem Fall besser ein Bild, wo schon jemand darauf sitzt.</p> <p>Q: Würd ich sagen ja. Jemand darauf sitzt und effektiv die Hosen so wie man halt auf dem WC sitzt.</p>	<p>WC – Ablauf: Bild: Person mit runtergelassenen Hosen, die auf dem WC sitzt</p>	1, BQ	2:22 02:53
Inhalte des Ablaufes		<p>Q: Und das es wirklich auch klar ist das man nicht das was da drin ist auch lässt wo es ist sondern das man den Deckel zu macht und den Knopf drückt.</p> <p>Z: Also spülen.</p> <p>Q: spülen, ja.</p>	<p>WC – Ablauf: Deckel schliessen spülen</p>	1, BQ	03.36
		<p>Q: Bei F. wäre es noch sinnvoll zu zeigen, dass man erst die Hosen runter macht und das man quasi dann auf dem nächsten Bild sieht das da jemand den Deckel hoch macht. (...) Und das das Männchen dann drauf sitzt. Und Hände waschen nachher. Hose hoch, Deckel zu, spült,</p>	<p>WC – Ablauf: Hosen runter Deckel hoch auf WC sitzen Hände waschen</p>	1, BQ	4.15

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation					
		Hände waschen.	Hose hoch Deckel zu, spülen Hände waschen		
		B: Angefangen beim Hosen abziehen, nachher spülen, anziehen, Hände waschen.	WC – Ablauf: Hosen runter Spülen Anziehen Hände waschen	2, RB	3.19
		P: Wie macht man einen Duschablauf.	Duschablauf	3, GP	9.43
		P: WC – Geschichten sich auch immer noch so.. (...). Hinein gehen, Türe zu. Sehr oft bleibt die Türe offen. Oder, wann zieht man die Hosen herunter? Schon vor der Türe?	WC-Ablauf: Hineingehen Türe schliessen Hose runter	3, GP	11.32
		P: Anziehen lernen P. Aber das Anziehen, sie können sich nicht anziehen.	Ablauf anziehen	3, GP	9.55 10.23
Hilfsmittel	TimeTimer®	Z: Und sonst, WC – Zeiten...? Q: Muss ich ganz ehrlich sagen, die Idee mit dieser Uhr (TimeTimer®), die könnte man ja auch auf (unverständlich) Z: Was denken Sie jetzt mit dieser Uhr? Q: Also mit der WC-Zeit, wenn jetzt wie der Fabio das Kind nicht wirklich ein Geschäft macht auf dem WC, das man aber dazu bringen möchte, wenigstens sitzenzublei-	TimeTimer® als Hilfe beim auf WC sitzen bleiben	1, BQ	5.15

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation					
		ben. Das man sagt, ok, man stellt jetzt die Uhr, bleibst jetzt bis das rot verschwunden ist und die Uhr piepst bleibst du einfach sitzen. Dann ists ja optisch klar.			

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Bett - Situation					
Schwierigkeiten		Q: Schwierig ist vor allen Dingen das, was vorweg kommt. Vor dem ins Bett gehen. Also auch das mit dem Pyjama, die ganze Geschichte.	Ablauf vor dem ins Bett gehen: Pyjama anziehen	1, BQ	7.15:
		Q: Darf man eigentlich, dumme Frage, diese Piktogramme nebeneinander, wie eine Klammer, Pulli, Hose, Unterhose hinmacht und das Zeichen für Abziehen daneben, das es wie eine Einheit ist. (...) Das klar ist, was der Überbegriff ist. (...) Das quasi die Haupttätigkeit (...) Abziehen ist, das worum es geht. Und dann das man die einzelnen Teile benennt. Z: Also ist das noch ein Thema, das Bild Pyjama anziehen alleine hilft noch nicht weiter, es muss noch detaillierter sein? Q: Ja, und ich muss verbal dran bleiben.	Ablauf An-, abziehen: Ablauf Abziehen detailliert (nicht nur Abziehen, sondern Pulli, Hose, Unterhose abziehen) Ablauf Anziehen detailliert (nicht nur Pyjama anziehen, sondern detaillierter)	1, BQ	9.16:
		S: Schlafen ist auch immer so ein Problem (...) er kann nicht alleine im Zimmer schlafen.	Alleine schlafen	9, KS	21.15
		S: Die Schlafsituation ist etwas sehr schwieriges.	Schlafsituation ist schwierig	8 (3), MS	12.13

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Bett - Situation					
Inhalte des Ablaufes		Q: Das man seine Kleider abziehen muss, dass man Abends sich wäscht oder duscht (...), das man die Zähne putzt.	Ablauf Abend: Sich abziehen Sich waschen / duschen Zähne putzen	1, BQ	7.29
		Q: Das man eben Zähne putzt, vielleicht nochmal aufs WC geht bevor man ins Bett geht und ja, den Pyjama anzieht und dann wirklich ins Bett geht und bei uns ist es ja eigentlich so, sie dürfen nochmal ein Buch lesen, also anschauen, je nach dem 5 Minuten, 10 Minuten (...) für Fabio könnt man da auch wieder so eine Uhr laufen lassen. Und wenn sie dann abgelaufen ist, Buch auf die Seite (...) und Licht aus.	Ablauf Abend: Zähne putzen WC Pyjama anziehen Ins Bett gehen Buch lesen (Uhr, wie lange) Buch auf die Seite Licht aus	1, BQ	8.20
		B: Nach dem Abendessen muss sie Zähne putzen, umziehen oder umgekehrt (...) dann ins Bett gehen.	Ablauf Abend: Zähne putzen Umziehen Ins Bett gehen	2, RB	4.45
		B: Kassette hören, dann schlafen.	Ablauf Abend: Kassette hören schlafen	2, RB	7.00
		Z: Sehen sie da Möglichkeiten, wo man mit Abläufen sie selbstständiger machen lassen kann? B: Ja, das An- und Abziehen, das Umziehen (...), sie hätte ja die Fähigkeit, es mehr oder weniger selbstständig zu machen, macht es aber nicht. Das An- und Ab-	Ablauf Anziehen, Abziehen: Einzelne Bilder dazu	2, RB	5.30

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Bett - Situation					
		ziehen mit einzelnen Bildern, das wäre hilfreich.			

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
Morgen	Inhalte Ablauf	Q: Der Morgen. Das Ganze das man auch am Morgen sich vor allen Dingen, wenn man eigentlich schon gefrühstückt hat, das man danach Zähne putzt. Das man dann Jacke, Schuhe und alles sich holt und anzieht. Und das man den Thek nicht vergisst. Z: Also der Ablauf kurz vor dem Gehen. M: Kurz vor dem Gehen, ja. Das ist ein schwieriger Moment.	Ablauf Morgen: Frühstücken Zähne putzen Jacke, Schuhe anziehen Thek mitnehmen	1, BQ	11.31
		B: Am Morgen, das sich Anziehen.	Ablauf Anziehen	2, RB	6.15
		B: Was schwierig ist, ist rechts und links. Der Schuh. Permanent ist es verkehrt. Und auch die Unterhosen. Und Kleider grundsätzlich.	Ablauf Anziehen: Alles ist verkehrt (Schuhe, Unterhose)	2, RB	23.01
		B: Und dann steigt sie aber nicht in den Bus ein. Sie bleibt dort stehen und geht nicht weiter. Und ich weiss nicht, was sie blockiert zum einsteigen.	In den Bus einsteigen: verweigert	2. RB	22.21
Tisch-situation	Tischdecken	M: Das andere ist halt mit dem Tisch. Tisch decken. Und vor allen Dingen, wo gehört was hin.	Tischdecken: wo gehört was hin	1, BQ	12.50
		Z: Dann wäre es wie die Möglichkeit, zum einen der Ablauf vom Tischen. Jetzt brauche ich fünf Gabel, jetzt	Tischdecken: was brauche ich (Besteck),	1, BQ	14.09

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
		<p>brauche ich fünf Messer, ...</p> <p>Q: Genau, was brauche ich überhaupt.</p> <p>Z: Und auf dem Tisch dann die Sets, wo eingezeichnet ist, wo er es hintun muss.</p> <p>M: Genau.</p>	wo gehört was hin		
		B: Ich motiviere sie, dass sie den Tisch deckt. Am Morgen zum Beispiel, das sie Konfitüre und alles das aus dem Kühlschrank nimmt. Eigentlich weiss sie es, aber hie und da vergisst sie etwas.	Tischdecken: was brauche ich (Konfitüre, ...)	2, RB	8.22
	Verhaltensregeln am Tisch	Q: Am Tisch bleiben.	Am Tisch bleiben	1, BQ	15.12
		Q: Und auch die Sachen eben erfragt, die man haben möchte.	Am Tisch fragen, wenn man etwas will	1, BQ	15.18
		B: Ich sage immer, solange der grösste Teil der Familie noch am Tisch sitzt, hat J. auch zu sitzen. Aber es ist ein ewiger Kampf.	Am Tisch bleiben	2, RB	28.15
		S: Die meisten Eltern, die schwierigsten Situationen, mit denen sie kommen, ist Tisch, Essen.	Tisch, Essen	8, MS	9.43
	Essen	B: Das Essen grundsätzlich. Vielleicht (...) würde sie es motivieren, wenn sie sagen könnte, sie möchte ein Spiegelei. Eine gewisse Auswahl was sie sich entscheidet allenfalls zum essen.	Motivation zum Essen	2, RB	26.16
		<p>B: Ob sie es dann isst...</p> <p>Z: Es gibt so Kärtchen mit Punkten. Dann pro Löffel zum</p>	Wann ist fertig gegessen	2, RB	27.21 27.35

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
		<p>Beispiel ein Punkt weg und wenn alle Punkte weg sind, hat man fertig gegessen.</p> <p>B: Ja genau, das wäre auch eine Hilfe.</p>			
	Abräumen	<p>Q: Und dann kommt ja das Abräumen. Das man quasi erst mal Teller auf Teller und dann zur Spülmaschine hin.</p>	<p>Tisch abräumen: Teller auf Teller Zur Spülmaschine</p>	1, BQ	15.41
Freizeit	Warten	<p>Q: Da ist dann vor allen Dingen das er realisiert, dass etwas Tolles ist. (...) Und dann aber auch, das Rucksack packen, die Sachen parat machen. Das Ganze auszuhalten. Und das wir gemeinsam rausgehen. In unserer Situation das man den Lift drückt.</p>	<p>Rucksack packen Auf etwas warten (wann gehen wir)</p>	1, BQ	17.01
		<p>Q: Wenn man zum Beispiel irgendwo ansteht beim (unverständlich). Wenn man auf ein Spielzeug will oder in den Sandkasten oder so, dass man wirklich eine Reihenfolge einhält und nicht einfach immer der erste ist. Aber das hat ja auch wieder mit dem Warten zu tun.</p>	<p>Auf etwas warten (anstehen, Reihenfolge einhalten)</p>	1, BQ	21.46
		<p>B: Dort ist mehr das Zeitliche das Problem. Also wir gehen dann am Nachmittag Fussball spielen (...). Dann muss es eigentlich sofort sein. (...) dass sie nicht mehr aufhört zu Fragen.</p> <p>Z: Da sind wir wieder beim Zeit visualisieren</p> <p>B: Ja genau, Zeit oder Wochentage. Meine Mutter lässt sich manchmal hinreissen und sagt, ich gehe am Samstag mit dir Kühe anschauen.</p>	<p>Auf etwas warten (wann ist es)</p>	2, RB	31.30

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
	Auto	<p>Q: Das man zum eigenen Auto läuft. (...) Das man zur Tür hingeht, die aufmacht (...) und das man dann einsteigt.</p> <p>Z: Also ist in das Auto einsteigen ein Thema.</p> <p>M: Er wüsste wie es geht, aber es braucht eine Anleitung, weil er sich wie verliert. (...)</p> <p>und man muss sich anschnallen. (...) und dann Tür zu.</p>	<p>Mit dem Auto weggehen:</p> <p>Zum eigenen Auto gehen</p> <p>Türe aufmachen</p> <p>Einsteigen</p> <p>Anschnallen</p> <p>Türe zu</p>	1, BQ	18.00
	Rucksack packen	<p>Q: Man muss ja das Zeug holen und dann muss es in den Rucksack. (...) Das muss man ihm dann auch einzeln sagen.</p>	Rucksack packen	1, BQ	20.40
	Einkaufen	<p>B: Das einzige ist, wenn wir in grössere Läden gehen, wie der Migros in W., dass sie dann beim Wägeli sein muss. Und das sind manchmal Stresssituationen, dass sie einfach nicht bleibt.</p>	Einkaufen: beim Wägeli bleiben	2, RB	34.23
	Freizeitgestaltung	<p>Z: Du hast Tischen, Zähne putzen, Anziehen, Garderobe... Das sind wirklich so die Situationen, die bei dir auch..</p> <p>S: Ja, das sind sehr wichtige Situationen und dann das wichtigste aber das schwierigste, auch für die Eltern zum umsetzen (...) ist dann die ganze Situation aufdröseln, was macht man also in der Freizeit. Weil sobalds dann viele Familien wo wir mit ihnen zusammenschaffen, gehen auch nicht so hinaus und die sind dann einfach mal einen Sonntag daheim und dann passiert ein-</p>	Freizeit: was machen?	8 (3), MS	13.00

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
		fach nichts und das Kind klettert am Fenster herum und sucht sich irgendwie selber Inputs um seine Leere zu füllen.			
Räumliche Strukturierung	Wo ist wer	Q: Wir wollen jetzt auch vom Fabio das Bild an seine Tür machen. Weil er ist mehr in Marco-Sandro-Zimmer und in seinem äussert wenig. (unverständlich) optisch ist, das ist deins.	Zimmer bezeichnen (das ist mein Zimmer)	1, BQ	26.15
	Wo ist was	Q: Im Schrank entsprechend mit Bildern schafft. Pullis mit kurzen Ärmeln, Pullis mit kurzen Ärmeln, ... (...) Das es ganz klar ist, wo wie was.	Schrankordnung bezeichnen (da gehören Pullis hin, da Tshirts, usw).	1, BQ	13.40
Tiere	Häsli füttern	B: Sie liebt es, das Häsli zu füttern. (...) Z: Was gehört da alles dazu? B: Ich bräuchte das Bild vom Hasen, der das Rüebli isst, dass sie merkt, dass es Füttern ist. Dann (...) Rüebli, Äpfel, Salat, ein Zeichen für Körner und Wasser. (...) und Tor auf und Tor zu. B: Dann müsste man wahrscheinlich noch das Bild vom Kühlschranks haben. Das sie weiss, wo ist denn das jetzt.	Ablauf Häsli füttern: Bild vom Hasen, der Rüebli frisst Rüebli, Äpfel, Salat, Körner, Wasser + Kühlschranks (dort ist es) Tor auf, Tor zu	2, RB	11.45
Verhalten	Konsequenzen	B: Sie hat manchmal eine Form von „Umemule“ oder so, dass wenn ihr etwas nicht passt, das sie spuckt. Ich habe das von der Schule übernommen, dass ich sage, dass es jetzt dann die rote Karte oder die gelbe Karte. Aber nachher geht es bei mir wie nicht mehr weiter. Weil ich kann ihr nicht...ich müsst e ein Zeichen haben oder	Konsequenzen aufzeigen (wenn du ... machst, dann musst du...)	2, RB	15.35

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
		irgendetwas, das im Verhältnis wäre, was ist denn, wenn ich dir jetzt eine Strafe aufbrumme. Das hat mir Eindruck gemacht in Braunwald, die Grösseren mussten WC putzen (...) wobei das zu Hause nicht in Frag käme zum WC – putzen. Für sie wäre eine Strafe, dass sie von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird (...) und für sich etwas machen müsste. (...). Das ich sagen könnte, wenn du jetzt nicht folgst (...)			
	Gehorchen	B: Gehorchen ist auch so etwas Abstraktes.	Was bedeutet gehorchen	2, RB	18.20
		B: Mein Mann hat dann, wenn ich da bin und er die Führung hat, das Problem, das sie nur auf mich fixiert ist und ihn nicht machen lässt (...). Z: Also wäre es auch gut, auf Papi hören oder auf Mami hören. Wer ist jetzt für mich zuständig. B: Ja, genau	Wem muss ich gehorchen	2, RB	19.11
		S: Das schwierigste Problem (...) ist eigentlich, wenn das Verhalten ausser Rand und Band geht.	Verhalten	8 (3), MS	20.34
Gefühle	Schmerz	B: Ja und dann sind so die Fragen Schmerz ausdrücken oder das einordnen können. Aber ob das dort bezüglich krank, Schmerz Visualisierungen gibt...	Schmerz ausdrücken	2, RB	38.54
Ämtli		P: Ämtli, die wir im Plan haben, visualisieren. Ämtli-abläufe. Kompost bringen, Putzkiste bringen und holen, Esskiste holen und bringen, Esswagen, Abfall leeren, WC-Rollen verteilen. Und die müssen wir alle begleiten.	Ämtliplan: Kompost bringen Putzkiste bringen / holen Esskiste bringen / holen	3, GP	16.31

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause					
			Esswagen Abfall leeren WC – Rollen verteilen		

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
Bad- Situation	WC	B: Das WC mit dem ganzen Ablauf. Sie haben mir ja mal die Tafeln nach Hause gegeben. Da habe ich gemerkt, wenn ich J. (Tochter) darauf aufmerksam mache, ist dieser Ablauf wirklich hilfreich. Ich muss nicht mehr dauernd nachschauen gehen.	WC - Ablauf	2, RB	2.15
	Zähneputzen	P: Im Bad (...) das Zähneputzen. Z: Das ist auch schon visualisiert? P: Ja das ist auch visualisiert im Bad mit Uhr und diesen Dings (Bilder) und dann habe ich wirklich schauen müssen, es gibt gute und schlechte Zahnputzabläufe. Und zwar darauf zu achten, wenn nur die Zähne darauf sind, weiss denn derjenige wo er putzen muss. Es muss immer der Mund auch darauf sein.	Ablauf Zähneputzen : Zähne: Mund dazu (wo sind denn überhaupt die Zähne)	3, GP	3.37
		A: Früher sagte ich, komm Zähneputzen. Ich musste es 15 – 20mal sagen. Mit den Bildern, zeige ich ihm den Plan.	Zähneputzen: Ich muss Zähne putzen	6, CA	4.33

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		<p>S: Was immer Mühe macht, ist das Zähneputzen bei ihm. (...). Er (der Plan) war immer jahrelang dort bei ihm beim Brüneli , wo er immer gesehen hat Schritt 1 2 3 und ich musste eigentlich immer zählen, 1 bis 10 1 bis 10 immer der nächste Schritt. Das war immer sehr zeit-aufwändig wobei er hat das sehr geliebt. (...) Ich habe ihm nun dafür eine Sanduhr, die er drehen kann und so lange muss er Zähne putzen. (...).</p> <p>Z: Mit diesem Ablauf ist es besser geworden?</p> <p>S: Es ist besser gegangen ja, wir haben den eingesetzt als es gar nicht gut gegangen war beim Zähne putzen weil es nicht klar gewesen war. Und hier schaut er, er sieht es und es ist ihm klar, was er machen muss. (...) Es geht einfach noch ein wenig ringer mit einem Plan.</p>	<p>Zähneputzen: Wie lange Was muss ich machen</p>	9, KS	19.04
	Duschen	<p>A: Zum Beispiel beim Duschen, musste ich vor dieser Bild-Arbeit immer 100mal sagen, du hast die Socken noch an, die Unterhosen noch an, Hose. Aber jetzt, wenn ich dieses Bild zeige (...), er geht dann automatisch, er macht dann automatisch alles.</p>	<p>Duschablauf: Kleider abziehen</p>	6, CA	25.01
		<p>S: Duschen zum Beispiel (...) Duschen, das hat er unmöglich gefunden. Einfach das Wasser das herunter kommt. Haare waschen, das war eine Katastrophe. Da haben wir auch einen Plan gemacht (...) Duschen, wie er sich eincremen muss, so, den Ablauf des ganzen</p>	<p>Duschablauf: Ablauf des ganzen Duschens (einseifen, ...)</p>	9, KS	29.41

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		Duschens.			
	Sachen packen	P: Das ist zum Bad-Sachen einpacken. Dann hat es darauf Badehosen, Badetuch, Duschmittel, dann hat es noch etwas darauf. Einfach um die Sachen abgehen und in die Tasche einpacken. Bürste.	Rucksack packen: Bade-Sachen (Badehosen, Badetuch, Duschmittel, Bürste)	3, GP	4.19
Verhalten	Verhaltensregeln	P: Die Gruppenregeln (...). Es redet nur eine Person, man hört einander zu. Nicht schlagen. Solche Sachen. Wir haben im Wohnzimmer jetzt ein Plakat. Mit dem Satz. Da kann man die auch verschieben, mit Klett. (...) Oben dann auch mit Klett die Fotos der Kinder.	Regel: Es redet nur eine Person Man hört zu Nicht schlagen	3, GP	5.00
		S: Er hat immer wieder geschrien und wenn er arbeiten musste in der Klasse, musste man schauen, dass er ein wenig leiser ist. Dieses Zeichen da „leise“ das macht er uns auch (...)	Regel: Leise sein	9, KS	10.23
		S: Er macht uns im Moment sehr viele Sachen kaputt, an den Wänden oder Kleider macht er kaputt, sei es am Ärmel oder am Kragen, „kätschen“ verreißen (...) und dann zeige ich ihm das (Fertigzeichen).	Regel: Sachen nicht kaputt machen	9, KS	12.00
	Verhaltensmuster	A: Vorher habe ich so Schwierigkeiten gehabt mit ihm. Er weinte manchmal, manchmal war er aggressiv, hat uns geschlagen, die Lehrerin auch und wir wussten gar nicht warum. Wir haben mit nicht so vielen Piktogram-	Verhalten: Pläne helfen bei schwierigem Verhalten	6, CA	01.03

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		men zu Hause gearbeitet. Seit wir mit Frau Schneider (...) Kontakt haben, da haben wir dieses TEACCH und diese Pläne, es hat mir so viel geholfen. Seit dann gebe ich mir auch Mühe, ich bin jetzt sehr zufrieden, Ferien oder Ausflüge, das ist egal, das ist so ein einfacher Weg mit diesem Kind, wir brauchen nicht mehr so viel Kraft wie ohne diese Bilder.			2.20
		A: Ich konnte nicht mit meinem Sohn einen Schritt nach draussen machen, das habe ich auch erlebt. Er sagt Ja, wenn ich ihn anziehen. Nachher liegt er auf den Boden, er weinte, schlug uns. Z: Und wenn sie jetzt ihm den Plan zeigen, dann kommt er mit ihnen nach draussen? A: Ja, jetzt ist es kein Problem mehr.	Verhalten: Pläne helfen bei Verweigerung	6, CA	22.56
Räumliche Strukturierung	Wo ist was	B: Ich habe immer gemeint, dass sie weiss, wo die Sachen sind (...). Manchmal sucht sie alle Schubladen durch. Dann frage ich mich, ob sie es nicht weiss. Jetzt habe ich angefangen, die Schubladen zu markieren.	Schubladen markieren (wo ist was drin)	2, RB	9.22
Selbstständigkeit		P: Für das Salat waschen haben wir einen Ablauf gemacht. Und von der Schule hat er die Salatsauce gebracht. Die haben ja auch solche TEACCH Abläufe. (...) Nach dem kann er jetzt zum Beispiel wirklich selbstständig arbeiten.	Salat waschen Selbstständig arbeiten	3, GP	2.09

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
Morgen	Frühstück	P: Ein Frühstücksablauf gemacht, um das Frühstück bereitmachen zu können. Das habe ich mal mit Fotos gemacht. (...) Zum Beispiel die Ovi-Büchse, dann die Cornflakes und Butter und Konfitüre und so, Brotschneidmaschine. (...) Das Frühstück macht er selbstständig.	Frühstück bereit machen Selbstständig arbeiten	3, GP	6.25
Tischsituation	Tischen	P: Mit Manuel tischen wir nach TEACCH. Er hat die grossen (Kisten) wo man das Besteck hinein tut, die Teller, die Tassen. Und dann arbeitet er Kiste für Kiste ab. Und er hat auf jedem Tisch die Sets, wo Teller, Besteck und Glas strukturiert ist. So tischt er.	Tisch decken: Kiste für Besteck, Kiste für Teller, usw. (Kiste für Kiste abarbeiten) Set auf dem Tisch für Struktur wo was hingehört.	3, GP	13.31
Zeitliche Strukturierung	Ämtliplan	P: Wir haben einen visualisierten Arbeitsplan. Ämtli, ganze Listen Ämtli. Wer macht wo wann was.	Ämtliplan: Wer macht wo wann was	3, GP	16.40
	Zeitpläne	P. Dann haben wir einen Wochenplan, wo der Schulplan darauf ist wo überhaupt die Freizeitaktivitäten darauf sind, die wir am Morgen in der Morgenrunde durchstrukturieren. Was machst du heute überhaupt?	Wochenplan: Schule, Freizeit	3, GP	15.18
		S: Der Tagesablauf ist ihm ganz wichtig. Ich muss ihm immer zeigen (...) ihm hilft es, wenn er einen strukturierten Tagesablauf hat. (...) Es hilft, wenn er ganz genau sieht, er nimmt visuell sehr gut auf, was so läuft.	Tagesplan: Tag strukturieren	9, KS	8.52
		S: Früher, neue Leute, neue Umgebung, das hat für ihn Schwierigkeiten gemacht, er ist nicht so einfach damit	Tagesplan: Wann ist wer da	9, KS	17.06

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		<p>umgegangen. Z: (...) S: (...) So weiss er ganz genau, wenn ist wer da (...) Dann weiss er genau, ah, nach dem Mittagessen kommt Frau R. und Frau S. kommt mich holen und dann funktioniert das super. (...) Z: Und sie besprechen es am Morgen da? S: Ja genau, wenn er geht (...)</p>			
		<p>S: Ich habe gefunden, er könne ja auch mal eine Agenda haben, (...) schauen wir immer am Wochenende was läuft und so, auch wegen Ferien, haben wir eingetragen, wann er Ferien hat. Z: Wie eine Art Wochenüberblick S: Genau, Ja.</p>	<p>Wochenplan: Was läuft, wann Ferien sind</p>	9, KS	18.30
		<p>L: Wir haben eine Mutter zum Beispiel, die hatte zu Hause Schwierigkeiten, den Tag zu strukturieren. Und mit der haben wir besprochen, zu Hause so einen Tagesplan zu machen so ähnlich wie wir unsere Pläne machen. Weil das Kind sehr viel nachfragt, was kommt jetzt und jetzt und versucht dann immer, ihre eigenen Ideen durchzusetzen, sie bohrt dann immer nach, wenn jetzt der Besuch bei der Freundin nicht vorgesehen ist für den Tag dann versucht sie solange zu stürmen bis es irgendwann geht. Und sie ist generell ganz ganz viel am</p>	<p>Tagesplan: Tag strukturieren</p>	4, CL	21.15

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		Fragen, was kommt jetzt, was machen wir jetzt, als nächstes. Und da haben wir mit der Mutter besprochen, dass ein Tagesplan hilfreich wäre.			
		L: Einem Schüler hab ich mal für die Ferien einen Plan gemacht. Z: Für..? L: (...) Wie so ein bisschen wie ein Kalender zum jeden Tag abstreichen, dass er sieht, wann die Ferien vorbei sind, weil das für ihn immer so ein Problem war, wie lang geht es noch und wann er wieder in die Schule geht.	Ferienplan: Jeden Tag abstreichen, wird ersichtlich, wann die Ferien vorbei sind und die Schule wieder beginnt	4, CL	27.46
		L: Dem habe ich dann auch nach einem Jahr unseren Jahresplan kopiert und mit nach Hause gegeben. (...). Die haben dann auch zu Hause zum Beispiel die Familiengeburtstage darin eingetragen. Und das hat im insofern geholfen, dass Kalender hängen ja überall, aber es schadet nicht, gerade den Kindern den Einstieg zu erleichtern, wenn sie die gleiche Form haben.	Jahresplan: Familiengeburtstage	4, CL	28.07
		A: Da haben wir auch ein Problem gehabt (...), wenn ich alleine weggehe, das hat er nicht gerne gehabt. Z: Dann haben Sie das gezeigt, Mami geht weg. A: Ja, Termine oder so. Das ist sehr gut. Z: Und dann, wann haben sie es ihm gezeigt? Dann, wenn sie gegangen sind oder..	Zeitplan: Besonderes (Mami ist nicht da)	6, CA	29.50

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		A: ..nein, ein Abend vorher. Es ist besser, wenn ich es ihm zwei, dreimal zeige. (...) Das geht sehr gut.			
		S: Auch zum Arzt gehen. Zahnarzt, Arzt, dort muss man auch unbedingt einen Plan haben. Ihm die Angst nehmen, ich habe jeweils die Piktos mitgenommen. Habe ihn auch gefragt, ob er mir ein Foto hat von ihm (...). Wenn ich das Arztbild hintue, dann ist es ganz klar.	Zeitplan: Besonderes (Arztbesuch)	9, KS	32.41
	Aufgabenpläne	A: Kochen macht er nicht so gerne. Ich zeige ihm: zuerst kochen wir, dann bekommst du eine Ovi oder etwas was er gerne trinkt oder isst oder so. (...) Das macht er sehr gut. Z: Also das zuerst-dann ist sehr hilfreich A: Ja	Zuerst-dann (zuest kochen, dann Ovi trinken)	6, CA	8.53
		P: Am Samstag haben sie Rösti gemacht. Und da gibt es auch ein Ablauf. Und zwar gibt es ja so Foto-Kochbücher. (...) Und das geht auch. Da hilft im Ernst aber ein wenig mit raspeln und so. Aber das Foto-Kochbuch finde ich auch eine ganz gute Form.	Aufgabenplan: Kochen (Rösti)	3, GP	7.18
Freizeit	Ausflüge	A: Zum Beispiel unterwegs. Ich gehe mit dem Zug und nach zwei Stationen muss ich Tram oder Bus fahren. Ich kann es ihm gut mit den Bildern zeigen (...) Er sagt nie Nein, er folgt, es ist kein Problem. Aber ohne Plan (...) ist er unruhig, er weiss nicht, was da läuft.	Unterwegs: Wie lange mit dem Zug, wann umsteigen, wie lange mit dem Tram	6, CA	5.30

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		<p>A: Wenn wir in den Ferien Ausflüge machen, schauen wir immer zwei Tage vorher mit dem Plan wo wir hingehen wollen. (...) Ich zeige ihm wo wir hingehen. So ist er vorbereitet, dann haben wir keine Probleme.</p> <p>Z: Es ist also wichtig, die Ausflüge vorher anzuschauen und zu besprechen.</p> <p>A: Ja, das ist sehr sehr wichtig.</p>	<p>Unterwegs: Was machen wir? / wo hin gehen wir? (Ausflüge vorher besprechen)</p>	6, CA	6.32 12.03
	Zug fahren	<p>S: Und das Zug fahren haben wir mit ihm üben müssen. Das ist auch speziell gewesen. Da haben sie auch in U. immer Ausflüge gemacht, wenn sie mit den Kindern irgendwo hin sind, haben sie auch mit Plänen gearbeitet.</p>	<p>Unterwegs: Zug fahren</p>	9, KS	33.50
	Besuch	<p>A: Wenn wir Besuch haben. Ich zeige um halb zwei oder zwei kommt der Besuch.</p>	<p>Besuch: Wann kommt der Besuch</p>	6, CA	9.95
	Einkaufen	<p>S: Früher war es (einkaufen) ein Problem mit auf den Boden liegen (...) Mit der Zeit haben wir das hinbekommen, das er es gerne macht. Ich habe auch schon mit ihm ein Zettel ausgefüllt, was wir alles haben müssen, dann konnte er es selbst für sich schreiben, Milch, Brot, Salat und so und dann sind wir das schrittweise zusammen einkaufen gegangen und er durfte es auch selbst in den Wagen hineingelegt (...), er liebt das. (...)</p> <p>Z: Dann war es also hilfreich, diese Liste mit ihm zu schreiben.</p> <p>S: Ja. Und auch das man es hier zeigt, man geht nach</p>	<p>Einkaufen: Auf den Boden liegen Einkaufszettel gemeinsam schreiben, Bild zeigen dass man jetzt einkaufen geht, Sachen selbst in den Wagen legen hilft</p>	9, KS	43.44

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		der Schule einkaufen, das hinzulegen. Zuerst Hausaufgaben und so. Das es ganz klar ist. Und wenn etwas gemacht ist, wegzunehmen.			
Konzentration		P: dass er daranbleiben kann. Also was ich ihm ab und zu noch sagen muss, ist, dass er die Anleitung auch wirklich nach vorne nimmt und dann wirklich beginnt, dort wo der Anfang beginnt und dann durchgeht. Dann kann er dranbleiben. Er kann sich besser konzentrieren. Nichts vergessen durch das.	Konzentration: Plan wirklich benutzen Am Anfang beginnen, durchgehen	3, GP	5.75
Sprache	Sprechhilfe	P: Ihr wird es zu einer Sprechhilfe. Dass sie einen Ablauf um sich selbst zu strukturieren, also nach dem Mittagessen dann trage ich zuerst das Geschirr in die Küche, dann mache ich das Ämtli, dann gehe ich Zähne putzen und dann gehe ich ins Zimmer. Dass sie das schwätzen kann. Sie bleibt dann immer hängen.	Sprache: Dank Plan Ablauf erzählen	3, GP	8.10
		Z: Diesen Ordner brauchen sie um den Tagesablauf zu legen. Und er braucht ihn aber auch zum Kommunizieren. S: Ja, das ist die Idee dahinter, das er einfach wirklich kommuniziert. Also das er Kontakt aufnimmt (...). Da macht er wirklich gute Fortschritte. Er sagt viel mehr jetzt in den letzten Jahren.	Sprache: Kontakt aufnehmen Erzählen	9, KS	28.00
		Z: Ich nehme an, das ist zum mitnehmen? (kleiner Plan an Karabiner).	Sprache Sich mitteilen	9, KS	41.50

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause					
		S: Ja, das hat man ihm eine Zeitlang, als er auf U. in die Schule ist, ist ihn der Chauffeur hier abholen gekommen. Da haben wir begonnen, ihm an die Hosen zu hängen, damit er sich mitteilen konnte.			

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne	L: Was wir in der Klasse machen ist ein relativ ausführlichen gut besprochenen Wochenplan. Er gilt für die ganze Klasse. L: Da ist dann auch Platz für besondere Sachen.	Wochenplan: Für die ganze Klasse Auch Platz für besondere Sachen	4, CL	2.33 4.28
		L: In Verbindung damit (Wochenplan) haben wir noch diesen Jahreskalender, wo ich auch mit ihnen, ich versuch ihnen so ein bisschen das Gefühl von Zeit zu vermitteln. Wie lange dauert noch was (...)	Jahresplan	4, CL	4.47
		T: Neu haben wir die Wochentage hineingenommen, mit den speziellen Sachen. Da hänge ich pro Tag etwas Spezielles hin. Z: Die Wochenübersicht ist einfach wirklich Schwimmen, Turnen, ... Etwas, das speziell ist vom Tag? T: Ja, habe ich jetzt. (...) Sie orientieren sich vor allem an den speziellen Sachen.	Wochenplan: Pro Tag etwas (etwas Spezielles, das mit dem Tag verbunden wird, wie Turnen, Schwimmen, ...)	5, BT	7.15 8.04
		L. Dann der Stundenplan. Das ist für viele Kinder eine	Stundenplan:	4, CL	6.03

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		ganz ganz hilfreiche Sache. (...). Also die Idee ist eigentlich, am Morgen kommen sie an und dann steckt das und wenn zum Beispiel die Rhythmik ausfällt weil die Rhythmiklehrerin krank ist, dann (...) nehme ich das Schild raus und tue ihnen etwas dafür rein. (...). Und da hat jeder Schüler seinen persönlichen. (...) Und das ist auch ganz schön, relativ viele Schüler nutzen das um sich zum Beispiel zu erkundigen, was hat jetzt der heute. Also sie gehen dann zu den Plänen der anderen hin und schauen nach.	Persönlicher Tagesplan		
		L: Dann hat jeder Schüler noch seinen persönlichen Wochenstundenplan. Und das können jetzt nicht alle nutzen. Aber einige kriegen das hin. (...) die sehen dann zum Beispiel aha da ist Werkstattunterricht aber auf meinem persönlichen Unterricht fällt das heute aus.	Wochenplan: Persönlicher Wochenplan	4, CL	8.12
		T: Ich arbeite vor allem stark mit Plänen, Tagespläne ist sicher etwas, das bei uns sehr zentral ist. (...) Ich habe im Moment alles Kinder, die mit Fotos arbeiten (...), habe jetzt begonnen mit Piktos zu ergänzen zum Teil, wie es von den Kindern her möglich ist. Ich habe, du siehst, zum Teil beim Spielen noch Gegenstände verwendet. Am Anfang haben wir viel auch die Kisten am Kind den Gegenstand in die Hand gegeben.	Tagespläne: Fotos, Piktos, Gegenstände	5, BT	1.10
		T: Ich habe zwei darunter gehabt (in der Klasse), die	Tagespläne:	5, BT	3.51

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		sind nicht draus gekommen, was jetzt kommt und das jetzt das nächste kommt (...), was ist jetzt, was ist fertig. Mit Fertiggisten gearbeitet. Sachen weggelegt. (...) Am Anfang mit den Gegenständen, das wir das Material weggelegt haben, jetzt bei den Plänen, die Karten weglegen. Das hat sich sehr bewährt.	Fertigkiste (weglegen, was fertig ist, mit Gegenständen / mit Karten), damit klar ist, was fertig ist und was als nächstes kommt.		
		T: Der Tagesplan hängt immer und wir schauen immer miteinander. Jetzt ist das spielen fertig, dann legen wir es weg. Und jetzt kommt (...) Znüni. (...) Am Anfang haben sie es sehr gebraucht. Einfach das Jetzt (...). Da haben wir es in dieser Situation unter die Nase halten müssen.	Tagesplan: Was kommt jetzt („unter Nase halten“), was ist fertig (weglegen)	5, BT	5.49
	Aufgabenpläne	L: Was ich ganz viel mach, sind Pläne wenn wir irgendwelche besonderen Aktionen haben. (...) Die sind eigentlich immer gleich aufgebaut, das wissen sie jetzt schon. Wenn ich Zeit habe, habe ich zwei Schüler, für die wäre es ganz gut, dass man es dann noch abstreichen. (...) Dann zerschneiden wir es noch, machen es an einen Schlüsselring und nehmen dann noch einen Stift mit und dann tun wir es da durchstreichen. (...) Z: Was sind es für Aktivitäten, für die sie Pläne gemacht haben? L: Es sind sämtliche Ausflüge, Schulreisen, Begegnungstag mit der Primarschule, Zirkusbesuch, Muse-	Aufgabenpläne: Für besondere Aktivitäten (Ausflüge)	4, CL	9.32

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		umsbesuch			
		L: Dann arbeite ich manchmal noch mit so einem Erst-Dann. (...).	Erst - Dann	4, CL	11.35
		K: Was wir jetzt machen. (...) Zuerst WC, dann Hände waschen.	Erst – Dann (Zuerst WC, dann Hände waschen)	7 (2), IK	00.00
		L: Und das ist einfach so ein Arbeitsplan. (...) In Verbindung mit dem TEACCH Regal. Z: Das heisst...? L: Das heisst, dass die Materialien da schon drin sind. (...) Z: Die Idee wäre, dass das Kind den Plan hat, bei dem das rote Bild ist. Das heisst, er holt aus dem roten das Material. L: Genau.	Aufgabenplan: Symbolisches Arbeitssystem	4, CL	12.38
		L: Das ist noch was. Z: Ein Plan fürs Tischen. Da ist einfach der Reihe nach, was er holen muss. L: Genau, und am Schluss die Belohnung, Sirup machen.	Aufgabenplan: Arbeitsplan Tischen	4, CL	18.47
		K: Und dann habe ich einfach noch (...) so Abläufe, weisst du, wenn jetzt zum Beispiel etwas kurzes, so ein Brot streichen und mit verschiedenen Sachen dekorieren oder so oder etwas backen oder so.	Aufgabenplan: Backen	7 (3), IK	6.25

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		<p>Z: Aufgabenpläne?</p> <p>K: Ja genau. Die sind dann einfach extra. Dann steht da (beim Zeitplan) vorbereiten, backen. Und dann ist einfach der Backablauf extra.</p> <p>Z: Auch wieder mit Piktogrammen?</p> <p>K: Ja das mache ich unterschiedlich. Manchmal mache ich es mit Fotos oder je nach dem wer lesen kann, mit lesen oder Fotos und lesen. Und dann habe ich so Kisten (...) und dann legen sie das Material meistens selbst der Reihe nach hinein. Der Ablauf ist dann auf dem Foto und gleichzeitig haben sie die Kistchen wo sie es selber machen können.</p> <p>Z: Dann holen sie pro Foto das Material selber?</p> <p>K: Ja. Und dann habe ich die Fertiggiste für das schmutzige Geschirr zum Beispiel, die grosse, da kommt immer das schmutzige Geschirr hinein. Und der Papierkorb nebenan. So das gerade auch aufgeräumt ist.</p>			
		<p>K: Ich lege alle Lektionsabläufe. Also die Kinder haben den Lektionsablauf je nach dem mit 3 Piktos, mit 4, je nach dem auf welchem Stand das sie sind. Und dann innerhalb dieses Lektionsablaufes können sie ihn, wenn ich die Kinder zweimal habe, können sie ihn einmal selber legen, nach ihrer Wahl und einmal lege ich ihn.</p> <p>Z: Dann gibst du ihnen die Piktos vor und sie entschei-</p>	<p>Aufgabenplan: Reihenfolge selbst entscheiden</p>	<p>7 (3), IK</p>	<p>3.51</p>

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		den sie Reihenfolge? K: Ja. (...) Ich weiche manchmal davon ab, wenn es schwierige Situationen sind. Also wenn sie nicht so motiviert sind, wenn ich sehe, da muss ich etwas anpassen.			
		K: Ich habe es so grob umschrieben, das was ich mache. Also zum Beispiel Bewegung habe ich vielmal wenn ich Raumorientierung mache oder wenn ich Ablaufübungen mache oder Sereation, tue ich viel mit Bewegung machen, da ist dann einfach das Pikto Bewegung. Z: Also da hängt Bewegung und was du dann machst.. K: Genau, das sage ich immer (...). Und zwar habe ich es so gemacht, weil ich es dann der Situation anpassen kann. Ich bereite etwas vor und dann merke ich, ou, das passt jetzt nicht so ganz, dann kann ich es anpassen.	Aufgabenplan: Inhalte grob umschreiben, damit Änderungen möglich sind (Z.B. Pikto „Bewegung „,“ statt die genaue Bewegung)	7 (3), IK	5.14
		K: ein kurzer Lektionsablauf. Dann tue ich ihm das vielmals in so Kistchen hinein. Beim WC lege ich das Pikto hinein und nachher lege ich das Essen hinein und dann das mit dem Wasser. Z: Ja also das Material, die Gegenstände. K: Ja.	Aufgabenplan: Gegenständliches Arbeitssystem	7 (2), IK	00.27
	Ämtliplan	T: Ah, Ämtliplan haben wir natürlich auch. Also Plan ist noch schwierig zu sagen, aber wir arbeiten auch mit Fotos.	Ämtliplan	5, BT	29.

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
Räumliche Strukturierung	Wo ist was	L: Ich hab den Kindern auch die Kästen angeschrieben. Es gibt den einen Kasten, da dürfen die Kinder selber hin. Und da ist es dann mit Piktos sortiert. Zum Malen, Wasserfarben, stempeln	Räumliche Strukturierung: Kästen angeschrieben	4, CL	15.46
		L: Wir haben draussen, einem Schüler der so Mühe hat, seine Sachen aufzuräumen, dem haben wir aktuell so Fussstapfen auf den Boden gezeichnet und da muss er seine Schuhe versorgen.	Räumliche Strukturierung: Fussstapfen auf Boden für Schuhe	4, CL	24.26
		K: Füße auf dem Boden angeklebt oder Schuhe, wo muss ich meine Schuhe hinstellen. Oder wo sitze ich hin, wenn ich meine Schuhe anziehe oder abziehe. Oder wo stelle ich meinen Schulsack ab.	Räumliche Strukturierung: Füße auf Boden für Schuhe Kennzeichnen wo sitzen wenn Schuhe an- oder abziehen Platz für Schulsack	7 (1), IK	00.04
		T: Im Spielecken machen wir viel mit Klebband. Jetzt ist auch dort abgegrenzt. Visuelle Sachen. Oder eben auch das Räumliche. Wir haben Nischen. Räumliche Grenzen finde ich jetzt in der Grundstufe, bei unseren Kindern, sehr wichtig. So die Strukturen. Ein Teppich ist auch schon eine räumliche Strukturierung, aber es ist viel anspruchsvoller weder wenn ein Kasten dort steht. Und das merke ich extrem bei meinen Kindern. Dass sie so in einer Nische wie dort hinten viel besser bei sich sind, wo es eben Wände rundherum hat, weder auf einem Teppich oder mit Klebband oder wie auch immer.	Räumliche Strukturierung: Nischen, durch Teppiche, Kasten, Klebband - Halt geben	5, BT	2.12

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		T: Man hat ja nicht immer die Möglichkeit, so ganz stur (Mit Schränken räumliche Struktur geben), manchmal muss man sehr flexibel sein und darum brauche ich halt noch viel das Klebband oder wir haben noch so Teppich. Aber die verrutschen je nach dem, je nach Kind. Zum wie den Platz zu signalisieren. Du bist jetzt da.	Räumliche Strukturierung: Mit Klebband oder Teppich - Platz signalisieren, wo bist du jetzt	5, BT	3.02
		K: Ich habe begonnen, räumlich zu strukturieren. Also dieser Ecken ist jetzt viel grösser. Da drinnen ist grundsätzlich spielen. Und da wissen die Kinder, da, an diesem Tisch ist arbeiten mit mir. Und da vorne ist Bewegen, Bewegungssequenzen. Und dort hinten am Compi arbeiten. Und an der Tafel zuerst das Datum hintun. Einfach das die Kinder wissen, ich finde es noch wichtig, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für die Kinder gut ist, zu wissen, wo ist was. (...) Das habe ich vor kurzer Zeit mal angeschrieben, wo alles ist.	Räumliche Strukturierung: Wo ist was, wo macht man was	7 (3), IK	1.15
		K: Auf dem Boden tue ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Bälle werfen mache oder Kegeln oder irgendetwas mit der Bewegung, tue ich es vielmals mit Seilen markieren, auf dem Boden markiere ich ganz viel.	Räumliche Strukturierung: Mit Seilen Ort markieren	7 (3), IK	3.22
Materialgestaltung	Schuhkartonaufgabe	L: Wir hatten eine Lehrerin an der Schule, die ist jetzt in die Integration gegangen, die hat ganz viel TEACCH Materialien hergestellt. Also die hat wirklich das Buch von Frau Häussler relativ gut abgebastelt.	Schuhschachtelaufgaben	4, CL	16.38

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
		Z: Schuhschachtelaufgaben.. L: Genau. Sie hat ganz viele Sachen gemacht und die habe ich dann auch genutzt. Und das finde ich, das ist wirklich gäbig.			
Sprache		L: Dem Kind das Mühe hat, wenn wir es im Morgenkreis diskutieren, es sprachlich zu verstehen, dem hilft es, wenn ich es eben visualisieren, wenn ich dem einen Plan geben, damit es genau weiss, was kommt als nächster Schritt. Das gibt ihm Sicherheit. Und dann kann es vielleicht auch dazu kommen, dass das Kind mitkommt.	Sprache: Auditives durch Visualisierung besser verstehen	4, CL	36.18
		Z: Also das die Kinder anhand der Pläne eigene Wünsche formulieren können? L: Ja.	Sprache: Sich mitteilen	4, CL	37.47
Verhalten	Regeln	K: Mit A. (Schülerin) machen wir ganz gute Erfahrungen mit dem, sie hat immer sofort gehandelt. Und mit ihr habe ich Piktos herausgesucht, also ich habe ihr eine Auswahl von Piktos gegeben, wo ich vorher ausgedruckt habe. (...) Warten und Zuhören. Und arbeiten. (...). Und dann kann man ihr wirklich sagen, nur das hinhalten und das klappt dann wirklich.	Regel: Warten, Zuhören, arbeiten	7 (3), IK	13.33
		K: Weil P. (Schüler) gut auf die (Stopptafel) reagiert hat. Wenn man ihm die hinhält, dass er besser reagiert hat, als wenn man ihm das so sagt.	Regel: Stopp	7 (3), IK	12.26

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen					
	Abmachungen	L: Ich handle viel mit ihm am Plan aus. Also wenn er etwas nicht möchte und ich sage, ich möchte es aber doch. Dann diskutieren wir es am Plan. (...). Und wenn dann klar ist, was gilt, dann stecken wir die Karten und dann wird es auch gemacht. Ich habe das Gefühl, es gibt ihm mehr Hilfe als wenn ich versuche ihn zum Beispiel zu irgendeiner ausserordentlichen Chorprobe zu ziehen und da draussen diskutiere ob man jetzt dahin geht oder nicht. Und wenn es wirklich nicht geht, dann sehe ich es schon beim Plan.	Abmachungen am Plan diskutieren	4, CL	22.36

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne	Z: Du hast gesagt, dieser Plan, also der Tagesplan, habt ihr schon mal nach Hause gegeben. T: Ja, die haben sie zu Hause. Was ich auch regelmäßig nach Hause gebe, ist ein Ferienplan. Wie viele Male schlafen, bis wieder Schule ist. Das gebe ich nach Hause an Plänen.	Ferienplan	5, BT	13.12
		K: Tagesabläufe habe ich auch schon mit Frau S. (Mutter) angeschaut.	Tagesplan	7 (3), IK	15.11
		S: Zuallererst, bevor ich auf Fördereinheiten von Beschäftigung usw. eingehe, beginne ich zuerst einmal in der zeitlichen Strukturierung. Das ich wirklich mit den	Tagesplan - Übergänge (nächste Aktivität) - Pläne f. ganzen Tag	8, MS	7.23

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
		Eltern Zeiteinheiten strukturieren. Auch erst am Anfang grober, also ich überhäufe sie nicht, dass man aufs kleinste Strukturieren...zum Beispiel haben wir halt immer noch Spielsituationen und in dieser Spielsituation ist halt vielleicht immer noch die Hölle los. Aber das wir mal in das hinein kommen, im Tag Übergänge und Struktur ein bisschen zu machen. (...) Tagesplan. Also auf die eine oder andere Art, bei den einen Familien ist es halt das Übergangsobjekt wo sie dem Kind in die Hand geben, wenn sie zur nächsten Aktivität gehen und bei den anderen Kindern ist es wirklich das wir nach Hause gehen und einen Plan und uns überlegen, was für Bilder benötigt er, oder Schrift oder was auch immer.			
	Aufgabenpläne	K: Mit A. (Schülerin) habe ich schon so ein Melonenboot gemacht. Ich habe ihr den Ablauf jetzt auch mit nach Hause gegeben.	Aufgabenplan: Kochen	7 (3), IK	11.43
		K: Das haben wir Frau S. (Mutter) noch gesagt, wie wir das bei M. (Sohn) eingerichtet haben. Mit verschiedenen Kisten. Fotos darin oder Piktos darin, also Teller, so viele Teller, dann kommen Messer und Gabel und im nächsten haben wir Gläser und dann haben wir Servietten Z: Und dann hast du ihm das Kistchen bereit mit sechs Tellern. Und er nimmt die sechs Teller geht zum Tisch	Aufgabenplan: Gegenständliches Arbeitssystem Tischen	7 (2), IK	1.49

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
		und legt sie hin. K: Genau. Und dann stehen die alle der Reihe nach, dass er möglichst alles selbstständig kann. (...)			
		S: Selbstständigkeit, Zähne putzen und so auch, arbeiten wir mit Plänen, das wir mit ihnen (Eltern) Pläne herstellen, in allen Bereichen ob es jetzt Anziehen ist, Zähneputzen oder Garderobe ist.	Aufgabenplan: Anziehen Zähneputzen Garderobe	8 (3), MS	12.41
		K: Oder die zuerst-dann-Tafel. Sie wenden es einfach wenig an. Ich habe ihr verschiedene Piktos von Sachen nach Hause gegeben. Also jetzt zuerst gehen wir spazieren oder auf den Spielplatz oder was auch immer und dann machen wir das. Einfach verschiedene Piktos.	Erst – Dann (Zuerst spazieren dann...)	7 (3), IK	12.44
		S: Meistens beginne ich mit den zuerst-dann-Karten. Dass sie mal irgend eine kleine Situation haben. (...) Dann sage ich ihnen, sie sollen eine kleine Situation nehmen, wie zum Beispiel zuerst Zähneputzen dann TV schauen. Also eine Situation, die sie sich herausnehmen, das möchten sie probieren und dann gehen wir mit dieser Situation erst mal darin. Also das ist eigentlich so die Grundstruktur. So eine zuerst-dann-Karte in deiner Broschüre zu haben wäre sicher gut.	Erst – Dann (zuerst Zähneputzen, dann TV schauen)	8, MS	6.31
Verhalten	Regeln	K: Was ich konkret mit Frau A. (Mutter) gemacht habe, also den Eltern nach Hause gegeben, ist eine Stopp – Tafel, weil P. (Schüler) gut darauf reagiert hat.	Regel: Stopp	7 (3), IK	12.15

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
		<p>S: Mit was ich ganz stark arbeite, und das wäre, vielleicht hast du es ja schon in deiner Liste, ich stelle oft mit ihnen ein kleines Büchlein her mit den wichtigsten verbalen Äusserungen verbildlicht. Also zum Beispiel warten, sitzen, ruhig... So diesen Regeln, dass man sie nicht immer verbal an das Kind heran redet sondern das man es ihnen zeigen kann. Das können sie dann immer dabei haben mit sich, da sind dann so die wichtigsten Sachen darin. Und dann haben sie einfach die Möglichkeit, das Verbale wegzulassen und das Visuelle zu zeigen und irgendwie gibt das ihnen auch schon eine Ruhe. So ein mit wichtigsten Anforderungen Büchlein.</p>	<p>Regel: Kleines Regelbüchli (immer dabei) mit Warten Sitzen Ruhig sein ...(wichtigste Anforderungen)</p>	8 (3), MS	10.30
Tischsituation		<p>S: Da stellen wir immer sehr schnell Tischsets her und Unterlagen, an denen sich die Kinder halten können, zuerst – dann Karten auf die Tischsets darauf tun, Struktur vom Tisch so, dass das Kind sie versteht. Z: Was war das, Unterlagen, an denen sich die Kinder halten können? S: Also Tischsets einfach. Daran halten... Z: Mehr visuell S: Genau. Wir haben aber auch Kinder, die Knöpfe haben, das sind so die Knöpfe, die gibt es zum Beispiel wenn sie die Fenster montieren, so Saugknöpfe. Solche kann man auf den Tisch festsaugen, dann kann sich</p>	<p>Tisch: Tischsets Saugknöpfe (sich daran halten)</p>	8 (3), MS	9.50

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
		das Kind daran halten und dann ist diese Hand nicht überall.			
		S: Bei der Esssituation machen wir das, dann reden wir darüber, wie lange das Kind sitzen soll, wir arbeiten mit Time Timer oder wenn Time Timer für das Kind noch zu schwierig sind, dann arbeiten wir mit den Kärtchen, die man abreißen kann, wenn alle Kärtchen weg sind, kann man aufstehen.	Tisch: TimeTimer® / Kärtchen zum abreißen (Wie lange sitzen bleiben)	8 (3), MS	11.49
Bettsituation		S: Ich finde da (bei der Schlafsituation) kann man mit TEACCH so viel machen, dass man kann im Tagesplan gut das verbildlichen und eine Routine hat, die immer gleich ist. Aber das Schlafverhalten selbst ist dann nicht unbedingt zu verbildlichen, da arbeitet man dann halt eher mit so Sachen wie schweren Decken, welche Lieder zum Einschlafen, Massagen, ...	Bett: Schwere Decken, Lieder, Massagen Rituale, Routine	8 (3), MS	12.06
Freizeit		S: Und da (Inhalte Freizeit, Eltern die nicht viel nach draussen gehen, keine Aktivitäten) finde ich es eben schon sinnvoll und ich habe wirklich noch nicht viele Familien, mit denen ich so weit kommen konnte, weil das ist das anstrengendste für sie zum wirklich dann einen Arbeitsplatz einrichtet, dass man Aktivitäten nimmt, die sie mit dem Kind, also das man auch ganz klar unterteilt was mache ich mit dem Kind und was macht das Kind alleine. Und das man dann wirklich mit	Freizeit: Aktivitäten unterteilen (gemeinsam / Kind alleine) Arbeitssequenzen Arbeitssystem Tisch im Zimmer Erst – Dann	8 (3), MS	13.40

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Aus der Schule (+ von M. Schneider) nach Hause gegeben					
		ihnen beginnt halt auch Arbeitssequenzen daheim zu machen und den Eltern verständlich zu machen, dass ist Spiel für das Kind. Dass es einen Tisch im Zimmer hat, dass es ein Arbeitssystem hat und dass er halt zuerst ein Puzzle und dann ein Bild zum Ausmalen und dann auch eine Schachtelaufgabe drin hat oder irgendetwas wo halt in der Schule oder mit jemandem zusammen hergestellt wurde und das sie dann Einheiten durchziehen mit ihm, dass er auch lernt, etwas selbst zu machen.			

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
Räumliche Strukturierung	Wo ist was	L: Was ich noch gut fände wenn sie das auch zu Hause einüben würden, das es noch mehr zur Routine wird. Also wo müsste ich zum Beispiel meine Schuhe versorgen, ich schmeisse sie nicht einfach irgendwo hin, wo muss die Jacke hingehängt werden, solche Sachen.	Räumliche Strukturierung: Garderobe (Wo gehören Schuhe / wo gehört die Jacke hin)	4, CL	24.46
		T: Was ich mit ihnen (Eltern) viel bespreche, aber das ist halt auch noch je nach Kind ist, dass ein Tisch hilft als Struktur, ein Stuhl hilft als Struktur. Für viele Kinder einfacher ist, da mal lernen zu spielen, wenn sie da schön platziert sind, weder frei am Boden zu spielen.	Räumliche Strukturierung: Tisch / Stuhl zum spielen statt frei am Boden	5, BT	17.25
		S: Auch die räumliche Strukturierung darin haben, wirk-	Räumliche Strukturierung:	8 (3), MS	18.24

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
		lich zeigen, was heisst ein gut strukturierter Raum für das Kind, ein Spielzimmer. Das heisst, klare Abteilungen von den verschiedenen Bereichen, vom Bett, ein Teppich wo es darauf spielt, ein Tisch wo aber nicht ganz viel darauf ist sondern strukturiert ist.	Klare Abteilungen von den versch. Bereichen Wenig Material		
	Wo ist wer	K: Ich weiss nicht ob das machbar ist, aber, ich bin, weisst du, ein Kind kommt in die Wohnung hinein, manchmal braucht es das und weiss nicht, wo die Mutter ist, ruft vielleicht, oder und die hört das nicht, wenn sie im oberen Stock ist oder so, ich bin da und da. Oder auch, wenn ein Kind spielt, so Tafeln, wo bin in zu finden, auch innerhalb vom Haus manchmal. Z: Das was du gesagt hast, was du umsetzt, wo ist was, wo macht man was, wo ist wer in diesem Fall auch. K: Genau, wo ist wer.	Räumliche Strukturierung: Wo ist wer	7 (1), IK	00.37
Materialgestaltung		T: Was ich an Elterngesprächen bespreche, ist das räumliche Strukturieren oder das Spielen. Bei uns ist das Spielen – lernen ein wesentlicher Förderpunkt bei vielen Kindern, die wir da haben. Wie lernt ein Kind spielen, was kann man machen von aussen, dass man dem Kind hilft. Viele haben ein top eingerichtetes Kinderzimmer und die Kinder nehmen einfach alles heraus und können gar nicht spielen. Z: Was sagst du den an den Elterngesprächen?	Spielen: Zuerst nur ein Material anbieten	5, BT	13.35

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
		T: Das sie mit einem Spielmaterial anfangen sollen. Das sie zum Beispiel nur etwas dort haben und sich das Kind lernt, auf das einzulassen. Und das man dann nachher das neue miteinander nach vorne holt. Oder tauscht. Und dann diese Palette beginnt langsam zu vergrößern.			
Zeitliche Strukturierung	Zeitpläne	L: Was auch noch gut wäre (für zu Hause), wäre dieses, also wenn es um Kalender geht, dieses Warten auf den Geburtstag. Das ist so ein Klassiker, der eigentlich immer wieder vorkommt. Z: Machen Sie das in der Schule auch mit dem Kalender, mit dem Jahreskalender? L: Ja genau. Da sind die eingetragen und dann wird immer geschaut, wer hat als nächstes Geburtstag und wenn es dann kurz davor ist, werden die Tage gezählt.	Jahreskalender: Wie lange noch bis zum Geburtstag	4, CL	28.41
		K: Also Punkte, wie lange muss ich noch schlafen, zum Beispiel mit den Klett. Z: Wo du die Karte mit den Klett, mit den Kreisen, wegnimmst. K: Ja, die finde ich noch gut.	Zeitplan: Wie viel Mal schlafen bis.. (Punkte wegnehmen)	7 (3), IK	16.51
		Z: Aber eben, das wären auch Sachen, die du für zu Hause siehst. K: (...) Und halt auch Wochenübersichten. Wo manchmal vielleicht nur etwas darauf ist.	Wochenpläne	7 (3), IK	19.47

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
	Aufgabenpläne	T: Oder auch Regeln z Hause, dass zuerst dass kommt, zuerst essen, dann TV schauen.	Erst Dann (Zuerst essen, dann TV schauen)	5, BT	16.44
		L: Also ich denke grundsätzlich bei allen Verrichtungen wie beim Tischdecken oder sich Anziehen zu Hause (...), wo Eltern dann manchmal sehr viel helfen oder einfach machen. (wären Pläne hilfreich)	Aufgabenplan: Tischen Anziehen	4, CL	23.36
		K: Oder weisst du, was ich auch habe, ich habe so ein PC, wie man beim PC, weisst du, PC anstellen, Fotos und dann wie speichern, ... so ein Ablauf. Z: Wie man den PC handhabt K: Das könnte ich mir also gut vorstellen, dass es für Eltern auch hilfreich ist.	Aufgabenplan: Handhabung PC	7 (2), IK	1.14
		S: Ich habe das Gefühl, wenn du in deiner Broschüre kleine Beispiele gibst, wie Eltern Aufgaben herstellen können, so ganz einfache Einfüllaufgaben oder Puzzleaufgaben oder so, das habe ich das Gefühl, würde den Eltern sehr viel bringen. (...) Bei den Eltern muss man vielleicht aufpassen, dass man nicht allzu stark in diese, ich meine diese Aufgaben sind natürlich alle super, aber dass man vielleicht auch sieht (...) dass man schaut, was gibt es in den Läden, wo nicht zu teuer ist, wo man quasi einfach auf das Tablett leimen und benutzen kann. Also ich habe zum Beispiel auch zum Teil Sachen gemacht, wie einfach ein Puzzle genommen und das auf	Pläne herstellen: einfach + günstig Schuhkarton- / Tablettaufgaben herstellen	8 (3), MS	14.40

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
		das Tablett geleimt oder. So ein Holzpuzzle, zum hinaus und hinein tun. Und dann ist es auch wieder eine Tablettaufgabe.			
		S: Was vielleicht auch noch so, um einfach Materialien herzustellen, für die Eltern, wenn da noch irgend einen Teil machst in deiner Broschüre, ich weiss es nicht, weil mit laminieren und so ist es nicht immer so einfach. Da habe ich den Eltern immer einen Tipp. Das eine ist, dass ich sage, weil der Klett ist auch recht teuer, das ich ihnen sage, sie sollen mit diesem Kaugummi arbeiten, der Kaugummikleber (Haftpunkte). Und dann sage ich ihnen immer noch sie sollen doch ihre Sachen auf solche kleben oder zeichnen, das sind da die Minikarteikärtchen vom Migros, die kannst du auch nochmals verschneiden und so und ich denke, dann haben sie schon etwas, was besser hält als nur ein Papier.	Pläne herstellen: Statt Klett Haftpunkte Statt laminieren auf Minikarteikärtchen kleben (besser als Papier)	8 (1), MS	1.43
		S: Ein guter Ablauf für Spielsituationen, man hat Zmittag gegessen, man hat die Zähne geputzt und jetzt ist Zeit zum Spielen. Und dann wirklich die Frage, was bedeutet das Spielen. Bedeutet das Spielen jetzt das Kind macht einfach irgendetwas, das Kind spielt mit mir (...) und dann kommt die Zeit, ok, das Kind beschäftigt sich selbst aber ich strukturiere es ihm. Und ich bin der Meinung, es braucht alle Zeiten.	Aufgabenplan: Spielsituationen	8 (3), MS	18.52

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
	Verschiedenes	<p>Z: Was haben wir jetzt noch gesagt beim Rundgang (durch die Schulzimmer der Stiftung Kind & Autismus, Urdorf)? Kochrezepte, Küche beschriften, ...</p> <p>S: Kochen, einkaufen, Tisch decken, im Badzimmer die Sachen anschreiben.</p> <p>Z: Beim Tischen eben die Wägeli.</p>	<p>Aufgabenplan: Kochrezepte Einkaufen Tisch decken</p> <p>Räumliche Strukturierung: Küche beschriften Badzimmer beschriften</p>	8 (1), MS	1.23
Hilfsmittel	TimeTimer®	K: Also das (TimeTimer®) kann ich mir vorstellen, dass es für A. (Schülerin) oder für L. (Schülerin), wie lange muss ich warten. Weisst du, wenn man ihr sagt, du musst jetzt einfach warten. Sie hat den Zeitbegriff nicht.	<p>Zeitbegriff: TimeTimer®</p>	7 (3), IK	17.47
	Stoppuhr	<p>K: Stoppuhr finde ich auch immer wieder...</p> <p>Z: Stoppuhr?</p> <p>K: Also Stoppuhr, nein, der mit dem Signalton. Die Küchenuhr. Und halt Sanduhr.</p> <p>Z: Wie setzt du die ein?</p> <p>K: Wenn ich zum Beispiel sage, so lange machst du diese Aufgabe, so lange versuchst du, ganz alleine zu arbeiten. (...) Und wenn der Wecker fertig ist, dann ist die Zeit um.</p>	<p>Zeitbegriff: Stoppuhr Sanduhr Küchenwecker</p>	7 (3), IK	18.19
Verhalten	Belohnung	S: Ich habe das Gefühl dafür (Verhalten) braucht es am meisten Strukturierungshilfen. Sei dies Verhaltenskarten, sei das Verhaltensbüchlein, wie benimmt man sich,	<p>Verhalten: Belohnungskarten</p>	8 (3) MS	20.47

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
		(...)was für Verhalten sind verlangt für das Kind, sei dies die klare Regelvorschriften von uns, mit Erwartenskarten, mit Belohnungskarten. Solche Beispiele darin zu haben, wäre sicher auch gut. Ein Belohnungskärtchen.			
	Konsequenzen	Auch die Kärtchen, wo du zum Beispiel, also wir machen die ja meistens so, dass du einen roten Streifen, der schwarze Streifen gegen den Schluss und dann hat es drei Psst-Kärtchen oder drei Sitzen-Kärtchen oder drei Warten-Kärtchen oder der Was auch immer – Kärtchen und wenn das Verhalten passiert, oder nicht-spucken-Kärtchen und immer wieder geht eins ab und dann kommt halt die Konsequenz vom Wegsitzen oder was auch immer. Also diese Konsequenzkärtchen, die sind sicher auch sehr wichtig.	Verhalten: Konsequenzen (drei Regelkarten + Konsequenz, wenn 3mal nicht eingehalten)	8 (3) MS	21.23
Adressen	Kontaktpersonen	Z: Wie gesagt, diejenigen, die dann von TEACCH angehtan sind, nach dem sie, wenn sie mal so etwas machen und merken ungefähr es hilft ein bisschen, ist ja auch noch die Hoffnung da, dass sie sich dann vertiefen (...). S: Genau (...) dass sie dann vielleicht auch einen Verweis haben, wo sie sich hinwenden können. Da kann man mehr Hilfe haben, dort erhält man Begleitung. (...) Adressen, die ich das Gefühl habe, sind wichtig, neben unserer (Stiftung für Kind & Autismus, Urdorf) Beratungsstelle ist sicher noch Florian Scherrer. Er ist selbst-	Adressen: - Stiftung für Kind +Autismus, Urdorf - Florian Scherrer - Team Autismus Deutschland - BUK (Büro f. UK) - Michaela Capello - Heike Meier (PH Bern)	8 (3), MS	28.03

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)					
		ständig und arbeitet viel mit TEACCH. Es gibt eben gar nicht so viel. Ich würde auf jeden Fall auch die Adresse vom Team Autismus in Deutschland angeben. Das BUK , das Büro für Unterstützte Kommunikation. Vielleicht kannst du auf ihrer Website, wer gibt dort TEACCH, ist das Michaela Capello, gibt auch TEACCH – Kurse. (...) Dann gibt es eben noch zwei andere... (...) Heike Meier von der PH Bern (...)			
	Literatur	Z: Was ich sicher auch werde, ist Literatur angeben. (...) S: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ich finde auch die „TEACCH – Bibel (...) Es ist so einfach geschrieben.	Literatur: - TEACCH – Bibel	8 (3), MS	30.25
	Internet	www.pegsforall.com . (...) Dann kannst du herunterladen. Zum Teil sind es mega coole Piktos und zum Teil sind sie für mich eigentlich ein bisschen dunkel, sehr viel schwarz weiss. Aber sehr viele sagen, das es eigentlich viel besser und das ist, wo klar ist.	Internet: - www.pegsforall.com (Piktos)		

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Probleme bei der Arbeit nach TEACCH					
Konzentrationsi		B: Das Problem ist eigentlich, dass sie nicht permanent daran bleibt am Ablauf, obwohl sie es ja auch von der Schule her kennt. Z: Dann würde es ihr vielleicht helfen, das Bild wegzunehmen, wenn sie es gemacht hat?	Problem: Konzentration	2, RB	2.38 3.43

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Probleme bei der Arbeit nach TEACCH					
		B: Aha, ja, das würde vielleicht helfen, genau, an das habe ich noch gar nie gedacht.			
		K: Es ist so, dass sie es alleine machen kann. Sie braucht aber jemanden dabei. Sie hat dann wie die Energie nicht, zum alleine dran zu bleiben. Sie braucht wie, ich sage jetzt mal emotionale Unterstützung.	Problem: Unterstützung notwendig	7 (3), IK	10.19
Verständlichkeit		P: Das ist ja manchmal auch noch schwierig. Dann schaust du ein Bild an und weisst gar nicht, was ich jetzt machen muss.	Problem: Bild verstehen	3, GP	2.48
Veränderungen		C: Zum Beispiel unterwegs, wenn zum Beispiel eine Umleitung kommt ist es unglaublich schwierig für mich, er akzeptiert das gar nicht. In diesen Situationen kann ich es nicht mit Plänen erklären, ich habe keine Sachen zur Hand, Bilder oder so. Das ist eine schwierige Sache für mich.	Problem: Veränderung	6, CA	20.02

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH					
„TEACCH“		B: „Ich wollte einfach wissen, was die Übersetzung dieser Buchstaben ist.“	Übersetzung von TEACCH	2, RB	00.35
		B: Wenn sie die Wörter übersetzt hätten, ich hatte dann immer noch nicht so recht gewusst, um was es eigentlich geht.	Bedeutung der Wörter von TEACCH	2, RB	41.05.

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH					
		B: Was sind denn sonst noch Teile davon? Mir ist vor allem das Visualisierte in den Sinn gekommen.	Teile von TEACCH	2, RB	42.05
Zeitliche Strukturierung	Hilfsmittel	B: Für den zeitlichen Begriff, wäre dann das Hilfsmittel irgendeine Eieruhr, ein Wecker? Z: Beim Kassetteli hören, oder...? B: Nein, mehr die Zeit bis man beginnt mit ins Bett gehen. (...) Es ist grundsätzlich ein Thema, die Zeit zu visualisieren.	Zeit visualisieren: wie?	2, RB	7.15 7.47
	Zeit	B: Es ist für sie nicht fassbar, wenn ich sage „jetzt tüemr den“. Zeitvorstellung ist ganz etwas schwieriges (...) sie hat kein solches Zeitverhältnis. Da frage ich mich, was man dort machen könne um zu visualisieren.	Zeit visualisieren: wie?	2, RB	5.10
	Pläne	P: Wie detailliert ist denn ein solcher Plan. (...). Gibt es den Schritte, die ich gar nicht visualisieren muss, da sie klar sind? Sind die den wirklich klar? Habe ich dann viele Bilder und könnte sie auch auf drei reduzieren. Z: Also so ein bisschen das Fragezeichen, was genau kommt in einen solchen Plan. P: Genau (...). Was ist der Inhalt? Darum ist man froh um Vorlagen. (...) So funktioniert der am besten, mit diesen Schritten.	Pläne: Inhalt?	3, GP	18.19
		P: Auch wie viele Bilder mag ein Kind denn alleine verspulen. Z: Wie viel braucht es.	Pläne: Anzahl Schritte/ Inhalt	3, GP	18.16

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH					
		P: Wie viel braucht es. (..) und wie viel ist überflüssig und bringt es möglicherweise durcheinander.			
Zielpublikum		B: Im ersten Moment hatte ich den Eindruck, es ist sehr fixiert auf autistische Kinder. Aber ich denke, die brauchen das auch am ehesten. Aber ich glaub es ist auch für lerngehinderte oder sonst eingeschränkte Kinder, halt überall wo es visualisierte Strukturierung braucht.	Zielpublikum: TEACCH für wen?	2, RB	41.16
		B: Braucht es den für so vieles ein Bild? Aber es gibt einfach noch eine zusätzliche Hilfe...	Zielpublikum: TEACCH wann einsetzen?	2, RB	13.55
Zeitpunkt		L: Es ist immer so eine Sache, tut man es (Pläne, die nicht genutzt werden) wieder weg oder lässt man es noch da und schaut ob es irgendwann noch kommt.	TEACCH: wie lange?	4, CL	9.00

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
„TEACCH“	Gesamtübersicht	K: Ich würde Ihnen vielleicht kurz sagen, was TEACCH ist. Vielleicht mit dem Ganzen, von dieser Organisation (...) Ich würde Ihnen ein bisschen ein grösseren Rahmen geben. Wo her es kommt, warum man es macht.	Was ist TEACCH (grösserer Rahmen)	7 (3), IK	22.42
		Z: Was sind für dich die wichtigen Sachen, die du den Eltern sagen würdest? K: Strukturierung und Visualisierung.	Was gehört zu TEACCH (Strukturierung und Visualisierung)	7 (3), IK	21.56
	Visualisierung	B: Wie eine visuelle Hilfe zum strukturierten Arbeiten.	Was ist TEACCH (Visualisierung,		

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
			Strukturierung)		
		T: Das Visualisieren. Einfach der Begriff Visualisieren. Das es vor allem ums schauen geht. Man könnte das ja auch Aufnehmen auf einen BigMac oder einen Step-byStep und hören. Aber es ist nicht das gleiche. Für unsere Kinder, oder für uns alle, glaube ich, wir, unsere Gesellschaft funktioniert eher über das Schauen weder über das Hören, würde ich sagen. Oder ich selber auch. Es bleibt mir mehr übers Schauen weder übers Hören. Einfach so das Bewusstsein dieses Kanales. Gerade bei unseren Kindern, man redet dann so an die Kindern heran. Dass das bei vielen gar nicht ankommt. Und das es wie wichtiger ist, ihnen visuell Hilfen zu geben.	TEACCH: Visualisierung	5, BT	26.46
	Strukturierung	Q: Es geht ja ums Strukturieren von Abläufen und um zeitliche Strukturierungen. Das sind in dem sind zwei unterschiedliche Sachen. Zeitliche Strukturierung muss man anders darstellen als Abläufe.	Was gehört zu TEACCH (Strukturierung von Abläufen und Zeit)	1, BQ	25.35
		Q: Auch eine räumliche Strukturierung gehört ja rein. Wie das Zimmer geordnet ist, wo was sich aufhält.	Was gehört zu TEACCH (Räumliche Strukturierung)	1, BQ	26.01
		T: Die Struktur vom Zeitlichen, vom Räumlichen und ich nehme noch Material. Das man das auseinander nimmt. Für mich sind es wie verschiedene Schienen. Das finde ich für mich sehr wichtig.	Was gehört zu TEACCH (Strukturierung von Zeit, Raum, Material)	5. BT	26.17

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		Q: Für mich ist es halt wirklich, dass es klar wird, dass es ein Strukturieren überhaupt ist. Ich glaube, manchen ist das nicht wirklich klar, dass es wirklich ein Strukturieren vom Alltag ist, um Abläufe einfacher zu gestalten. Einfacher in dem Sinn dass man das Kind zur Selbstständigkeit führt, ein Stück weit.	Was ist TEACCH (Strukturierung) Ziel von TEACCH (Abläufe einfacher gestalten, Selbstständigkeit)	1, BQ	24.51
		Und was bedeutet, dass es gut strukturiert ist, was braucht es dafür, dass es klar ist, übersichtlich ist.	Was braucht es für eine gute Strukturierung	8 (3), MS	18.24
		S: Was ich einfach bei dem (Aufgabensysteme) ganz wichtig finde, wenn man eine Anleitung gibt für so etwas, dass die Eltern verstehen, was diese Selbstarbeit bedeutet. Was heisst das, dass das Kind es alleine macht, was heisst es, dass man dem Kind nicht jede Handlung korrigiert, was heisst, dass man eigentlich das Kind alleine arbeitet, dass dann die Mutter auch nicht anwesend sein darf. Da müsste man schon gute Anleitungen geben. Zum zeigen, wie werden diese Sachen benutzt. Wie wird ein solches Arbeitssystem eingeführt.	Arbeitssystem: wie wird es eingeführt, wie wird es benutzt Selbstarbeit: was heisst das	8 (3), MS	16.20
Differenzierung		P: Es ist einfach immer noch, man muss wirklich gut abklären, was ist besser, Foto oder Bild. Das ist in der Wahrnehmung nicht immer gleich.	Pläne: Art der Darstellung	3, GP	7.38
		S: Ich finde, bei diesen Abläufen, und das ist vielleicht auch noch wichtig für die Broschüre, wenn Eltern diese Broschüre anschauen, und dann sehen sie da einen	TEACCH: Individualisierung!	8 (3), MS	23.03

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		<p>Zahnputzablauf und dann nehmen sie ihn und hängen ihn auf, aber das Kind ist irgendwo noch bei absolutem Führen beim Zähne putzen. Das sicher dort ganz klar sein muss, das es einfach ein Beispiel ist. Das es verschiedene Ebenen gibt, die erste Ebene ist Durchführen und Erfahren durch Wiederholung, die zweite Ebene ist mit einer visuellen Struktur von einem Zahnputzplan, die dritte Ebene ist aber vielleicht auch, dass man mit einem Aufnahmegerät wo darauf gesprochen ist 1-10 zählt, das Kind weiss bis 10 putze ich die Zähne putzen, dann wechsele ich die Seite, das kann genauso auch eine Strukturierungshilfe sein, auditiv halt. Das man vielleicht auch, ich glaube Eltern sind wahnsinnig süchtig und ich verstehe das, auch selber als Mutter verstehe ich das, wir haben gerne Rezepte, wir wollen wissen wie es geht. Und PECS hat zum Beispiel so etwas Gutes (...) Du folgst einem Rezept. Und TEACCH ist so anders, bei TEACCH darfst du das auf keinem Fall machen. Und ich habe das Gefühl, deshalb ist es wichtig, dass die Eltern zuerst das Grundverständnis haben, um was es bei der Anwendung geht und bei Autismus und um was geht es bei der Wahrnehmung von einem Kind mit Autismus und bei jeder Strukturierungshilfe, ob es beim Zähneputzen ist oder bei einem Spiel, das man zusammensetzt, muss</p>			

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		<p>man auf das Kind schauen. Und das wird eine Herausforderung sein für die Broschüre, das es die Eltern nicht als das nehmen, ich nehme es heraus und kopiere es. (...)</p> <p>Z: Ich sehe es sehr, dass diese Anpassung, die Individualisierung, sehr wichtig ist. Aber (...) auf eine Art (...), gerade beim Zahnputzablauf, wenn sie ihn dann einfach mal so nehmen, wie ich ihn da hinein getan habe, dann haben sie wenigstens das schon mal so. probiert. Also, das tönt jetzt blöd...</p> <p>S: Nein. Und es ist auch richtig und ich finde es auch eine gute Überlegung. (...) Das sehe ich auch so. Und wenn man denn die Anmerkung macht, das dies für ein Kind sehr hilfreich ist aber man sich halt überlegen muss, nimmt man Bild oder Schrift oder...</p>			26.58
		<p>T: Unsere Kinder entwickeln sich weiter und ich finde es total gefährlich, wenn man in diesen Strukturen hängen bleibt und ich finde es wichtig, dass man sie immer wieder öffnet, das man schaut, wie viel brauchen sie und wie viel nicht. (...) Man muss eine gute Balance finden zwischen wie viel Abläufe übt man ein, damit man einfach mit dem System zu Schlage kommt und wie viel macht es wirklich für das Kind Sinn, für später.</p>	TEACCH: wie lange?	5, BT	11.27
Zeitliche	Erst-dann	A: Wir haben zuerst und dann, mit dem ist es sehr gut,	Erst - Dann	6, CA	5.05

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
Strukturierung		dieser Plan ist sehr gut.			
	Flexibilität	L: Was ich merke bei den Plänen, wenn man den Plan hat, am Anfang hatte ich immer so Angst, dass man dann nicht mehr flexibel ist, dann muss man genau das und das machen. Aber ich habe gemerkt, gerade diese Schüler, die eh so Schwierigkeiten haben, auf neue Situationen einzustellen, die kann ich mit einem solchen Plan besser erklären, wenn es eine Änderung gibt als ohne. (...) Ich habe erlebt, dass es eigentlich trotzdem das es nicht schadet, auch wenn es auf dem Plan draufsteht und man muss es ändern, dann muss man halt erklären, warum es geändert wird.	Änderungen am Plan erklären	4, CL	30.26
	Inhalt	T: Weniger ist mehr. Also weniger so Sachen, dafür deutlich. Und immer gleich.	Pläne: Inhalt (weniger ist mehr)	5, BT	7.03
		S: Und auch dort schaue ich immer, dass ich sie (Eltern) nicht überfordere, in dem ich Sachen hinein tue, die sie nicht überfordern. Sondern das wir wirklich dort ansetzen mit Aktivitäten, wo sie am Anfang umsetzen können ohne grosse Kämpfe. Das führt dann eher zum Erfolg für sie.	Pläne: Inhalt (Eltern nicht überfordern, kleine Schritte führen eher zum Erfolg)	8 (3), MS	8.56
Räumliche Strukturierung		T: Die räumliche Struktur finde ich je länger desto mehr sehr wichtig. Im Vergleich zur Unterstufe jetzt zur Grundstufe nochmals Welten. Am liebsten hätte ich ein Schulzimmer, in dem jeder Spielort fixfertig eingerichtet	Räumliche Strukturierung	5, BT	8.57

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		ist, wie im Regelkindergarten, es ist alles bereit, das Material (...). Das Problem ist einfach von den Räumlichkeiten her, das es gar nicht möglich ist.			
Zusammenarbeit		S: Es ist einfach ein miteinander. Das Miteinander ist so wichtig, das Austauschen mit den Lehrkräften (...), Beratungen.	Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich	9, KS	54.09
		P: Das man wirklich, wenn sie es auch zu Hause machen, genau gleich machen wie auf der Gruppe. Der Ablauf, also das sie zum Beispiel auch die Handlung, das die wirklich gleich ist nachher. Das dünkt mich noch wichtig. Wann kommt das in das Fertigkörbchen. Ganz am Schluss oder wenn ich es gemacht habe. Das es wirklich ganz klar ist, detaillklar. P: Beim Kind immer gleich machen	Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich	3, GP	19.41 20.54
		A: Er hat zum Beispiel etwas in der Schule gemacht und wir wissen nicht, was er gemacht hat. Wenn er nach Hause kommt, kann er es nicht mitteilen. Aber wenn (...) wir auch informiert werden, kann ich mit ihm reden, er macht grosse Augen und ist fröhlich.	Austausch ist wichtig: Eltern informieren	6, CA	17.24
Zielpublikum		L: Auch den anderen Schülern, Strukturierung ist etwas was allen extrem gut tut.	Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus)	4, CL	3.14
		S: So ein toller Ansatz und er hilft eben nicht nur den Kindern mit Autismus.	Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus)	8 (2), MS	3.07
Gründe		L: Erklären, dass unser Alltag den Kindern oft zu chaotisch ist.	Gründe für TEACCH: Strukturierung	4, CL	33.16

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		tisch erscheint. Man muss da hin man muss dort hin, man muss jenes machen, dann gibt es wieder eine Änderung. Das deswegen so eine Strukturierung den Kindern wie Halt gibt.	rung bietet Halt		
		L: Wenn wir gewisse Ziele haben für das Kind oder mit dem Kind erreichen wollen, dann müssen wir es wie in so eine Struktur bringen, dass es das Kind annehmen kann, dass es dem Kind auch möglich erscheint.	Gründe für TEACCH: Strukturierung ermöglicht dem Kind Zielerreichung	4, CL	35.43
		L: Wir hätten so den Wunsch, das Kind hilft mehr mit und denken der könnte ja auch mal den Tisch decken oder was weiss ich, die Spülmaschine ausräumen oder sonst was machen, aber für unsere Schüler ist es dann wie zu schwierig, die wissen nicht wo anfangen, welcher Schritt kommt als nächstes, das ist dann für sie wie so ein Berg von Aufgaben, den sie sich nicht einteilen können. Und dann sind sie darauf angewiesen, dass wir ihnen die Aufgabe in verschiedene bewältigbare Einzelschritte zerlegen. Diese Hürde, dieses Anfangen wird dadurch wie erleichtert.	Gründe für TEACCH: Zerlegung in Einzelschritte erleichtert Arbeit	4, CL	38.43
		K: Gerade bei L. (Schülerin) ist es einfach enorm wichtig, dass sie selber machen kann. Also eine Wähe, das kann sie jetzt selber. Z: Anhand des Planes. Ja, das kann sie. Aber sie muss das (Plan) haben.	Gründe für TEACCH: Unterstützt Selbstständigkeit (alleine machen = wichtig fürs Kind)	7 (3), IK	9.42

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		K: Und was ich hinein nehmen würde, ist, dass man vielmals sieht, dass ein Kind mit einer geistigen Behinderung oder mit (...) einer Lernbehinderung, dass sie auf solche Sachen angewiesen ist. Das es immer wieder zeigt, wie sehr sie auf solche Strukturierungshilfen angewiesen sind.	Gründe für TEACCH: Kinder mit einer geistigen Behinderung / Lernbehinderung sind auf Strukturierungshilfen angewiesen	7 (3), IK	23.29
		S: Ich habe schon das Gefühl, wenn das Verständnis, warum TEACCH wichtig ist. (...) Sie weiss einfach warum, wenn sie es einsetzt. Und Eltern, die du hast, die verstehen warum, die machen es auch viel sinnerfüllter.	Verständnis für TEACCH ist wichtig bei Anwendung	8 (3), MS	30.53
Wahrnehmung		K: Überhaupt mit diesen Wahrnehmungsschwierigkeiten. (...). Bei A. (Schülerin) ist ganz klar, sie hat eine Erfassungsspannung ungefähr von einem sechsjährigen Kind. Z: Auditiv? K: Auditiv. Z: Das ist jetzt noch spannend. Das zeigt ja auch, das Visualisierung... K: Genau. Und wenn man dann sagt, sie kann schon, sie will nur nicht, vergisst man einfach, sie kann nicht, sechs Sachen im Kopf behalten, ein Ablauf von sechs verschiedenen Schritten. Das kann sie nicht. (...). Mit dem will ich einfach sagen, eine A. zum Beispiel braucht ganz klar Visualisierung dazu.	Gründe für Visualisierung: Auditive Wahrnehmung / Erfassungsspannung erschwert	7 (3), IK	24.48

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH					
		K: Sie (Schülerin) kann eine Situation, die abgebildet ist, (...) kann sie nur solche Sachen (einzelne Ausschnitte) erfassen, aber jetzt visuell, nicht auditiv (...) und nicht die ganze Situation. Mit dem will ich auch sagen, sie kann nicht eine ganze Reihenfolge im Kopf behalten. Sie braucht vor zu Schritt für Schritt Visualisierungen.	Gründe für Visualisierung: Erfassungsspannung (keine ganze Reihenfolge im Kopf behalten), Visualisierung gibt Schritt für Schritt vor	7 (3), IK	26.43
		S: Wenn ich beginne, mit Eltern zu arbeiten, ist auf der einen Seite immer das allererste, das ich mit ihnen anschauen muss, bevor ich überhaupt ins TEACCH hineingehen kann, ist überhaupt, was heisst die autistische Wahrnehmung. (...) Weil wenn sie die Wahrnehmung vom Kind nicht verstehen, die andere Sprache vom Kind, dann können sie auch nicht verstehen, warum sie zu Hause zum Beispiel nach TEACCH arbeiten sollten. (...). Dann können sie nicht nachvollziehen, warum das für das Kind wichtig ist, weil für andere Kinder braucht man es ja auch nicht.	Was bedeutet die autistische Wahrnehmung?	8, MS	5.00

Kategorie	Unterkategorie	Textstelle	Stichworte für die Weiterarbeit	Interview	Zeit
Selektionskriterium: Kritische Gedanken zu TEACCH					
Sprache		A: Vielleicht hat er mit diesen Bildern nicht mehr Lust zu reden.		6, CA	1.50

Legende:

- (...) = etwas ausgelassen, da nicht relevant für meine Arbeit
- (unverständlich) = Aussagen der Interviewten, die ich nicht verstanden habe. Es handelt sich dabei meistens nur um einzelne Wörter.
- (Wort / Wörter) = Anmerkung von mir als Unterstützung beim Verständnis der Aussage
- „“ = Ausdrücke in Schweizerdeutsch nicht ins Hochdeutsch übersetzt, da der Begriff in Schweizerdeutsch für mich aussagekräftiger war
- Hellblau schattiert = Lehrpersonen
- Hellgrün schattiert = Eltern / Sozialpädagogen

8.3.4 Stichworte für die Weiterarbeit

8.3.4.1 Selektionskriterium: Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation

- WC – Ablauf: Bild: Person mit runtergelassenen Hosen, sitzt auf dem WC
- WC – Ablauf: Deckel schliessen
- WC – Ablauf: spülen
- WC – Ablauf: Hosen runter
- WC – Ablauf: Deckel hoch
- WC – Ablauf: auf WC sitzen
- WC – Ablauf: Hände waschen
- WC – Ablauf: Hose hoch
- WC – Ablauf: Deckel zu
- WC – Ablauf: spülen
- WC – Ablauf: Hände waschen
- WC – Ablauf: Hosen runter
- WC – Ablauf: Spülen
- WC – Ablauf: Anziehen
- WC – Ablauf: Hände waschen
- Duschablauf
- WC-Ablauf: Hineingehen
- WC – Ablauf: Türe schliessen
- WC – Ablauf: Hose runter
- Ablauf anziehen
- TimeTimer® als Hilfe beim auf WC sitzen

8.3.4.2 Selektionskriterium: Bett - Situation

- Ablauf vor dem ins Bett gehen: Pyjama anziehen
- Ablauf An-, ausziehen: Ablauf Abziehen detailliert (nicht nur ausziehen, sondern Pulli, Hose, Unterhose ausziehen)
- Ablauf Anziehen detailliert (nicht nur Pyjama anziehen, sondern detaillierter)
- Alleine schlafen
- Schlafsituation ist schwierig
- Ablauf Abend: Sich abziehen
- Ablauf Abend: Sich waschen / duschen
- Ablauf Abend: Zähne putzen
- Ablauf Abend: Zähne putzen
- Ablauf Abend: WC
- Ablauf Abend: Pyjama anziehen
- Ablauf Abend: Ins Bett gehen
- Ablauf Abend: Buch lesen (Uhr, wie lange)
- Ablauf Abend: Buch auf die Seite
- Ablauf Abend: Licht aus
- Ablauf Abend: Zähne putzen
- Ablauf Abend: Umziehen
- Ablauf Abend: Ins Bett gehen
- Ablauf Abend: Kassette hören
- Ablauf Abend: schlafen
- Ablauf Anziehen, Ausziehen: Einzelne Bilder dazu

8.3.4.3 Selektionskriterium: Schwierige Situationen / Themen zu Hause

- Ablauf Morgen: Frühstück
- Ablauf Morgen: Zähne putzen
- Ablauf Morgen: Jacke, Schuhe anziehen
- Ablauf Morgen: Thek mitnehmen
- Ablauf Anziehen
- Ablauf Anziehen: Alles ist verkehrt (Schuhe, Unterhose)
- In den Bus einsteigen: verweigert
- Tischdecken: wo gehört was hin
- Tischdecken: was brauche ich (Besteck),
- Tischdecken: wo gehört was hin
- Tischdecken: was brauche ich (Esswaren)
- Am Tisch bleiben
- Am Tisch fragen, wenn man etwas will
- Am Tisch bleiben
- Tisch, Essen

- essen
- essen
- Tisch abräumen: Teller auf Teller
- Tisch abräumen: Zur Spülmaschine
- Rucksack packen
- Auf etwas warten (wann gehen wir)
- Auf etwas warten (anstehen, Reihenfolge einhalten)
- Auf etwas warten (wann ist es)
- Mit dem Auto weggehen: Zum eigenen Auto gehen, Türe aufmachen, Einsteigen, Anschnallen, Türe zu
- Rucksack packen
- Einkaufen: beim Wägeli bleiben
- Freizeit: was machen?
- Zimmer bezeichnen (das ist mein Zimmer)
- Schrankordnung bezeichnen (da gehören Pullis hin, da Tshirts, usw).
- Ablauf Häsli füttern: Bild vom Hasen, der Rüepli frisst, Rüepli, Äpfel, Salat, Körner, Wasser, Kühlschrank, Tor auf, Tor zu
- Konsequenzen aufzeigen (wenn du ... machst, dann musst du...)
- Was bedeutet gehorchen
- Wem muss ich gehorchen
- Verhalten
- Schmerz ausdrücken
- Ämtliplan: Kompost bringen, Putzkiste bringen / holen, Esskiste bringen / holen, Esswagen, Abfall leeren, WC – Rollen verteilen

8.3.4.4 Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz zu Hause

- WC - Ablauf
- Ablauf Zähneputzen : Zähne - Mund dazu (wo sind denn überhaupt die Zähne)
- Zähneputzen: Ich muss Zähne putzen
- Zähneputzen: Wie lange
- Zähneputzen : Was muss ich machen
- Duschablauf: Kleider ausziehen
- Duschablauf: Ablauf des ganzen Duschens
- Rucksack packen: Bade-Sachen (Badehosen, Badetuch, Duschmittel, Bürste)
- Regel: Es redet nur eine Person
- Regel: Man hört zu
- Regel: Nicht schlagen
- Regel: Leise sein
- Regel: Sachen nicht kaputt machen
- Verhalten: Pläne helfen bei schwierigem Verhalten
- Verhalten: Pläne helfen bei Verweigerung
- Schubladen markieren (wo ist was drin)
- Salat waschen: Selbstständig arbeiten
- Frühstück bereit machen: Selbstständig arbeiten
- Tisch decken: Kiste für Besteck, Kiste für Teller, usw. (Kiste für Kiste abarbeiten)
- Tisch decken: Set auf dem Tisch für Struktur wo was hingehört.
- Ämtliplan: Wer macht wo wann was
- Wochenplan: Schule, Freizeit
- Tagesplan: Tag strukturieren
- Tagesplan: Wann ist wer da
- Wochenplan: Was läuft, wann Ferien sind
- Tagesplan: Tag strukturieren
- Ferienplan: Jeden Tag abstreichen (wird ersichtlich, wann die Ferien vorbei sind und die Schule wieder beginnt)
- Jahresplan: Familiengeburtstage
- Zeitplan: Besonderes (Mami ist nicht da)
- Zeitplan: Besonderes (Arztbesuch)
- Erst - Dann (zuerst kochen, dann Ovi trinken)
- Aufgabenplan: Kochen (Rösti)
- Unterwegs: Wie lange mit dem Zug, wann umsteigen, wie lange mit dem Tram
- Unterwegs: Was machen wir? / wo hin gehen wir? (Ausflüge vorher besprechen)

- Unterwegs: Zug fahren
- Besuch: Wann kommt der Besuch
- Einkaufen: Auf den Boden liegen
- Einkaufen: Einkaufszettel gemeinsam schreiben, Bild zeigen dass man jetzt einkaufen geht, Sachen selbst in den Wagen legen hilft
- Konzentration: Plan wirklich benutzen / am Anfang beginnen, durchgehen
- Sprache: Dank Plan Ablauf erzählen
- Sprache: Kontakt aufnehmen
- Sprache: Erzählen
- Sprache: Sich mitteilen

8.3.4.5 Selektionskriterium: Arbeit nach dem TEACCH Ansatz in Schulen

- Wochenplan: Für die ganze Klasse
- Wochenplan: Platz für besondere Sachen
- Jahresplan
- Wochenplan: Pro Tag etwas (etwas Spezielles, das mit dem Tag verbunden wird, wie Turnen, Schwimmen, ...)
- Stundenplan: Persönlicher Tagesplan
- Wochenplan: Persönlicher Wochenplan
- Tagespläne: Fotos, Piktos, Gegenstände
- Tagespläne: Fertigkiste (weglegen, was fertig ist, mit Gegenständen / mit Karten), damit klar ist, was fertig ist und was als nächstes kommt.
- Tagesplan: Was kommt jetzt („unter Nase halten“), was ist fertig (weglegen)
- Aufgabenpläne: Für besondere Aktivitäten (Ausflüge)
- Erst - Dann
- Erst – Dann (Zuerst WC, dann Hände waschen)
- Aufgabenplan: Symbolisches Arbeitssystem
- Aufgabenplan: Arbeitsplan Tischen
- Aufgabenplan: Backen
- Aufgabenplan: Reihenfolge selbst entscheiden
- Aufgabenplan: Inhalte grob umschreiben, damit Änderungen möglich sind (Z.B. Pikto „Bewegung „, statt die genaue Bewegung)
- Aufgabenplan: Gegenständliches Arbeitssystem
- Ämtliplan
- Räumliche Strukturierung: Kästen angeschrieben
- Räumliche Strukturierung: Fusstapfen auf Boden für Schuhe
- Räumliche Strukturierung: Füße auf Boden für Schuhe, Kennzeichnen wo sitzen wenn Schuhe an- oder abziehen, Platz für Schulsack
- Räumliche Strukturierung: Nischen, durch Teppiche, Kasten, Klebband - Halt geben
- Räumliche Strukturierung: Mit Klebband oder Teppich - Platz signalisieren, wo bist du jetzt
- Räumliche Strukturierung: Wo ist was, wo macht man was
- Räumliche Strukturierung: Mit Seilen Ort markieren
- Schuhschachtelaufgaben
- Sprache: Auditives durch Visualisierung besser verstehen
- Sprache: Sich mitteilen
- Regel: Warten, Zuhören, arbeiten
- Regel: Stopp
- Abmachungen am Plan diskutieren

8.3.4.6 Selektionskriterium: Aus der Schule (und von M. Schneider) nach Hause gegeben

- Ferienplan
- Tagesplan
- Tagesplan: Übergänge (nächste Aktivität), Pläne für ganzen Tag
- Aufgabenplan: Kochen
- Aufgabenplan: Gegenständliches Arbeitssystem Tischen
- Aufgabenplan: Anziehen
- Aufgabenplan: Zähneputzen
- Aufgabenplan: Garderobe
- Erst – Dann (Zuerst spazieren dann...)
- Erst – Dann (zuerst Zähneputzen, dann TV schauen)
- Regel: Stopp
- Regel: Kleines Regelbüchli (immer dabei) mit wichtigsten Anforderungen
- Regel: Warten, Sitzen, Ruhig sein
- Tisch: Tischsets
- Tisch: Saugknöpfe (sich daran halten)
- Tisch: TimeTimer®/ Kärtchen zum abreisen (Wie lange sitzen bleiben)
- Bett: Schwere Decken, Lieder, Massagen, Rituale, Routine
- Freizeit: Aktivitäten unterteilen (gemeinsam / Kind alleine), Arbeitssequenzen, Arbeitssystem, Tisch im Zimmer
- Freizeit: Erst – Dann

8.3.4.7 Selektionskriterium: Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre (Wünsche, nicht umgesetzt)

- Räumliche Strukturierung: Garderobe (Wo gehören Schuhe / wo gehört die Jacke hin)
- Räumliche Strukturierung: Tisch / Stuhl zum spielen statt frei am Boden
- Räumliche Strukturierung: Klare Abteilungen von den versch. Bereichen
- Räumliche Strukturierung: Wenig Material
- Räumliche Strukturierung: Wo ist wer
- Spielen: Zuerst nur ein Material anbieten
- Jahreskalender: Wie lange bis Geburtstag
- Zeitplan: Wie viel Mal schlafen bis... (Punkte wegnehmen)
- Wochenpläne
- Erst - Dann (Zuerst essen, dann TV schauen)
- Aufgabenplan: Tischen
- Aufgabenplan: Anziehen
- Aufgabenplan: Handhabung PC
- Pläne herstellen: einfach + günstig Schuhkarton- / Tablettaufgaben herstellen
- Pläne herstellen: Statt Klett Haftpunkte, statt laminieren auf Minikarteikärtchen kleben (besser als Papier)
- Aufgabenplan: Spielsituationen
- Aufgabenplan: Kochrezepte
- Aufgabenplan: Einkaufen
- Aufgabenplan: Tisch decken
- Räumliche Strukturierung: Küche beschriften
- Räumliche Strukturierung: Badzimmer beschriften
- Zeitbegriff: TimeTimer®
- Zeitbegriff: Stoppuhr, Sanduhr, Küchenwecker
- Verhalten: Belohnungskarten
- Verhalten: Konsequenzen (drei Regelkarten und Konsequenz, wenn 3mal nicht eingehalten)
- Adressen: Stiftung für Kind & Autismus, Urdorf, Florian Scherrer, Team Autismus Deutschland, BUK (Büro f. UK), Michaela Capello, Heike Meier (PH Bern)

- Literatur: TEACCH – Bibel
- Internet: www.pegsforall.com (Piktos)

8.3.4.8 Selektionskriterium: Fragen zu TEACCH / Probleme bei der Arbeit nach TEACCH

- Problem: Konzentration
- Problem: Unterstützung notwendig
- Problem: Bild verstehen
- Problem: Veränderung
- Übersetzung von TEACCH
- Bedeutung der Wörter von TEACCH
- Teile von TEACCH
- Zeit visualisieren: wie?
- Zeit visualisieren: wie?
- Zielpublikum: TEACCH für wen?
- Zielpublikum: TEACCH wann einsetzen?
- Pläne: Inhalt?
- Pläne: Anzahl Schritte/ Inhalt
- TEACCH: wie lange?

8.3.4.9 Selektionskriterium: Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH

- Was ist TEACCH (größerer Rahmen)
- Was gehört zu TEACCH (Strukturierung und Visualisierung)
- Was ist TEACCH (Visualisierung, Strukturierung)
- TEACCH: Visualisierung
- Was gehört zu TEACCH (Strukturierung von Abläufen und Zeit)
- Was gehört zu TEACCH (Räumliche Strukturierung)
- Was gehört zu TEACCH (Strukturierung von Zeit, Raum, Material)
- Was ist TEACCH (Strukturierung)
- Ziel von TEACCH (Abläufe einfacher gestalten, Selbstständigkeit)
- Was braucht es für eine gute Strukturierung
- Arbeitssystem: wie wird es eingeführt, wie wird es benutzt
- Selbstarbeit: was heisst das
- Pläne: Art der Darstellung
- TEACCH: Individualisierung!
- Gründe für TEACCH: Unterstützt Selbstständigkeit (alleine machen = wichtig fürs Kind)
- Gründe für TEACCH: Kinder mit einer geistigen Behinderung / Lernbehinderung sind auf Strukturierungshilfen angewiesen
- TEACCH: wie lange?
- Erst - Dann
- Änderungen am Plan erklären
- Pläne: Inhalt (weniger ist mehr)
- Pläne: Inhalt (Eltern nicht überfordern, kleine Schritte führen eher zum Erfolg)
- Räumliche Strukturierung
- Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich
- Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich
- Austausch ist wichtig: Eltern informieren
- Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus)
- Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus)
- Gründe für TEACCH: Strukturierung bietet Halt
- Gründe für TEACCH: Strukturierung ermöglicht dem Kind Zielerreichung
- Gründe für TEACCH: Zerlegung in Einzelschritte erleichtert Arbeit
- Verständnis für TEACCH ist wichtig bei Anwendung
- Gründe für Visualisierung: Auditive Wahrnehmung / Erfassungsspannung erschwert
- Gründe für Visualisierung: Erfassungsspannung (keine ganze Reihenfolge im

Kopf behalten), Visualisierung gibt Schritt für Schritt vor

- Was bedeutet die autistische Wahrnehmung?

8.3.5 Auswahl für die Broschüre

Selektionskriterien:

Schwierigkeiten bezüglich WC / Bad – Situation, Bett – Situation, Schwierige Situationen / Themen zu Hause, Arbeit nach TEACCH zu Hause, Arbeit nach TEACCH in Schulen, Aus der Schule (und von M. Schneider) nach Hause gegeben, Ideen aus der Schule für zu Hause bzw. für die Broschüre

- WC – Ablauf:
 - Türe schliessen
 - Deckel hoch
 - Hose runter
 - Person mit runtergelassener Hose, die auf dem WC sitzt
 - Anziehen / Hose hoch
 - Deckel schliessen
 - Spülen
 - Hände waschen
- Ablauf Abend:
 - Zähne putzen
 - Kleider ausziehen (detailliert: Was ausziehen → als Zusatzmöglichkeit anbieten)
 - Sich waschen, sich duschen (beide anbieten zur Auswahl)
 - Pyjama Anziehen (detailliert: Was anziehen → als Zusatzmöglichkeit anbieten)
 - WC
 - Ins Bett gehen
 - Buch lesen, Kassette hören (beide anbieten zur Auswahl)
 - Licht aus
- Schlafen (alleine / Schwere Decken, Lieder, Massagen, Rituale, Routine)
- Tischdecken (wo gehört was hin, was brauche ich (an Geschirr / an Lebensmitteln, Kiste für Besteck, Kiste für Teller, usw. (Kiste für Kiste abarbeiten), Set auf dem Tisch für Struktur wo was hingehört
- Zeit visualisieren
 - Buch lesen / Kassettli hören: wie lange)
 - Time Timer als Hilfe beim auf WC sitzen bleiben
 - auf etwas warten (wann gehen wir, anstehen/ Reihenfolge einhalten / wann ist es)
 - wann ist fertig gegessen
 - wie lange Zähne putzen
 - Tisch: TimeTimer® / Kärtchen zum abreißen (Wie lange sitzen bleiben)
 - TimeTimer®
 - Stoppuhr

- Küchenwecker
- Sanduhr
- Gehorchen (In den Bus einsteigen verweigert, allg. Verweigerung, Konsequenzen aufzeigen (wenn du ... machst, dann musst du...), Was bedeutet gehorchen, wem muss ich gehorchen. Eigene Ergänzung: Belohnung)
- Rucksack packen (u.a. Bade-Sachen (Badehosen, Badetuch, Duschmittel, Bürste)
- Einkaufen (u.a. beim Wägeli bleiben, nicht auf den Boden liegen, Einkaufszettel gemeinsam schreiben, Bild zeigen dass man jetzt einkaufen geht, Sachen selbst in den Wagen legen hilft + *auch eigene Ideen: was wie einkaufen (vgl. Büh)*)
- Ämtliplan: wer macht wo wann was / Kompost bringen, Putzkiste bringen / holen, Esskiste bringen / holen, Esswagen, Abfall leeren, WC – Rollen verteilen
- Tischsituation (Am Tisch fragen, wenn man etwas will/ Tisch abräumen: Teller auf Teller, zur Spülmaschine / Tisch: Tischsets, Saugknöpfe (sich daran halten / am Tisch bleiben)
- Regeln
 - Es redet nur eine Person
 - Nicht schlagen
 - Leise sein
 - Sachen nicht kaputt machen
 - Warten
 - Sitzen
 - Ruhig sein
 - zuhören
 - arbeiten
 - Wichtigste Anforderungen in einem kleinen Regelbüchlein, dass immer dabei ist (Idee: MS)
- Duschablauf
 - Kleider ausziehen
 - Ablauf des ganzen Duschens (einseifen, ...)
- Zuerst - Dann
- Räumliche Strukturierung: Wo ist was / wer
 - Zimmer bezeichnen (das ist mein Zimmer)
 - Kästen, Schubladen, Küche, Bad anschreiben
 - Nischen, durch Teppiche, Kasten, Klebband - Halt geben
 - Mit Klebband oder Teppich - Platz signalisieren, wo bist du jetzt
 - Mit Seilen Ort markieren
 - wo macht man was)
 - Garderobe (Wo gehören Schuhe / wo gehört die Jacke hin)
 - Wo ist wer
 - Tisch / Stuhl zum spielen statt frei am Boden
 - Klare Abteilungen von versch. Bereichen
 - Schrankordnung bezeichnen (da gehören Pullis hin, da Tshirts, usw).
 - Garderobe (Fusstapfen auf Boden für Schuhe, wo sitzen, wo kommt der Thek hin)

- Aufgabenpläne
 - Gegenständliches Arbeitssystem
 - symbolisches Arbeitssystem
 - Schuhschachtelaufgaben
 - Arbeitsplan Tischen
 - Arbeitsplan Backen
 - besondere Aktivitäten
 - Reihenfolge selbst entscheiden / Inhalte grob umschreiben, damit Änderungen möglich sind (Z.B. Picto „Bewegung „, statt die genaue Bewegung)
 - Anziehen
 - Garderobe
 - Handhabung PC
 - Spielsituationen
 - Kochrezepte
 - Einkaufen
 - Vorspülen
- Wochenpläne
 - Pro Tag etwas (etwas Spezielles, das mit dem Tag verbunden wird, wie Turnen, Schwimmen, ...)
 - persönlicher Wochenplan
 - Für die ganze Klasse (auch Platz für besondere Sachen)
 - Was läuft, wenn Ferien sind, Schule, Freizeit: was machst du überhaupt?
- Tagespläne
 - Fotos, Piktos, Gegenstände
 - persönlicher Tagesplan
 - Was kommt jetzt („unter Nase halten“), was ist fertig (weglegen)
 - Fertigkiste (weglegen, was fertig ist, mit Gegenständen / mit Karten), damit klar ist, was fertig ist und was als nächstes kommt.)
 - Tag strukturieren
 - Übergänge (nächste Aktivität)
 - Pläne für den ganzen Tag)
 - Wann ist wer da
- Freizeit:
 - Aktivitäten unterteilen (gemeinsam / Kind alleine)
 - Arbeitssequenzen
 - Arbeitssystem
 - Tisch im Zimmer
 - was machen wir
 - wo hin gehen wir? (Ausflüge vorher besprechen)?
 - Zug fahren (Wie lange mit dem Zug/Tram, wann umsteigen / Zugfahren allg.)

- Adressen: Stiftung für Kind +Autismus, Urdorf / Florian Scherrer / Team Autismus Deutschland / BUK (Büro f. UK) / Michaela Capello / Heike Meier (PH Bern)
- Literatur: TEACCH – Bibel (*und weitere*)
- Internet: www.pegsforall.com (Piktos)
- Pläne herstellen: Ideen für einfach + günstig Schuhkarton- / Tablettaufgaben herstellen
- Tipps zum Herstellen von Plänen (Statt laminieren auf Minikarteikärtchen kleben (besser als Papier), statt Klett Haftpunkte
- Verhalten: Belohnungskarten
- Verhalten: Konsequenzen (drei Regelkarten + Konsequenz, wenn 3mal nicht eingehalten)
- Zeitplan
 - Wie viel Mal schlafen bis... (Punkte wegnehmen)
 - Jahresplan: wie lange noch bis zum Geburtstag / Familiengeburtstage / Jahresplan allg.
 - Ferienplan: Jeden Tag abstreichen, wird ersichtlich, wann die Ferien vorbei sind und die Schule wieder beginnt / wie viele Male schlafen, bis wieder in der Schule)
 - Besonderes (Wann kommt der Besuch / Mami ist nicht da / Arztbesuch)

Selektionskriterien:

Fragen zu TEACCH / Probleme bei der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz, Wissen über TEACCH / Wichtiges über TEACCH

- Übersetzung von TEACCH
- Pläne:
 - Anzahl
 - Inhalt
 - Inhalt: weniger ist mehr
 - Eltern nicht überfordern, kleine Schritte führen eher zum Erfolg)
- Problem: Konzentration
- Problem: Unterstützung notwendig
- Problem: Bild verstehen
- Zielpublikum: TEACCH für wen?
- TEACCH: wie lange?
- Was gehört zu TEACCH (Strukturierung und Visualisierung, Strukturierung von Abläufen und Zeit, Räumliche Strukturierung, Strukturierung von Zeit, Raum, Material, ...)
- Was ist TEACCH
 - grösserer Rahmen
 - Visualisierung, Strukturierung
 - räumliche Strukturierung
 - Individualisierung
- Gründe für TEACCH
 - Strukturierung bietet Halt
 - Strukturierung ermöglicht dem Kind Zielerreichung

- Erfassungsspannung (keine ganze Reihenfolge im Kopf behalten); Visualisierung gibt Schritt für Schritt vor
- unterstützt Selbstständigkeit (alleine machen = wichtig fürs Kind)
- Kinder mit einer geistigen Behinderung / Lernbehinderung sind auf Strukturierungshilfen angewiesen
- Auditive Wahrnehmung, Erfassungsspannung erschwert, Zerlegung in Einzelschritte erleichtert Arbeit
- Kontakt aufnehmen
- bessere Konzentration, an alles denken
- sich mitteilen, erzählen dank Plänen
- auditives durch Visualisierung besser verstehen
- Abmachungen am Plan diskutieren)
- Änderungen am Plan erklären
- Austausch ist wichtig: Abläufe überall gleich
- Verständnis für TEACCH ist wichtig bei Anwendung
- Zielpublikum: TEACCH für alle (nicht nur f. Kinder m. Autismus) / TEACCH für wen?
- Pläne: Art der Darstellung
- Was bedeutet die autistische Wahrnehmung?
- Arbeitssystem: wie wird es eingeführt, wie wird es benutzt
- Was braucht es für eine gute Strukturierung
- Ziel von TEACCH (Abläufe einfacher gestalten, Selbstständigkeit)
- Austausch ist wichtig: Eltern informieren